

Smart transformačné a inovačné konzorcium Slovensko

**D2.1 Strategické posúdenie potrieb transformácie a dynamiky budúceho
rozvoja.v0.2**

Číslo výstupu:	2.1.
Názov výstupu:	Strategické posúdenie potrieb transformácie a dynamiky budúceho rozvoja
Úroveň diseminácie:	Verejné
Druh dokumentu:	Správa
Plánovaný dátum dodania:	31.12.2025
Dátum odovzdania:	December 2025
Vedúci výstupu:	Maroš Finka
Stav:	
Číslo verzie:	2.0
WP líder/Vedúci úlohy:	WP 2 Katarína Vitálišová/ T2.1. Anna Vaňová
Kľúčové slová:	Výzvy, prekážky, miestny a regionálny rozvoj, mestá.

Informácia o projekte:

Označenie projektu	STICS
Číslo grantovej zmluvy	09I02-03-V01-00011
Názov projektu	Smart transformačné & inovačné konzorcium Slovensko
Dotačná schéma	Plán obnovy a odolnosti, ID: 09I02-03-V01 Konzorciá pre inovácie a transformáciu (TIC)

Súlad s pravidlami EÚ o dostupnosti

Všetky výstupy a diseminačné materiály budú obsahovať: znak EÚ a text „Financované Európskou úniou“, číslo grantovej zmluvy (č. 09I02-03-V01-00011), štandardné vyhlásenie EÚ o odmietnutí zodpovednosti.

Vyhlásenie EÚ: „Tento projekt je financovaný Európskou úniou na základe grantovej zmluvy č. 09I02-03-V01-00011. Názory a stanoviská vyjadrené v tomto dokumente sú výhradne názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Ani Európska únia, ani orgán udeľujúci grant za ne nenesú zodpovednosť.“

Vyhlasenie

Všetky informácie v tomto dokumente sú poskytované „tak, ako sú“ a neposkytuje sa žiadna záruka, že informácie sú vhodné na akýkoľvek konkrétny účel.

Používateľ využíva tieto informácie na vlastné riziko a zodpovednosť. V snahe predísť akýmkoľvek pochybnostiam, Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za tento dokument, ktorý reprezentuje názor autora/autorov.

Zoznam prispievateľov

Vedúci výstupu:	Maroš Finka
Autori:	Maroš Finka, Anna Vaňová, Katarína Vitálišová
Prispievateľ/prispievatelia:	Július Hanus, Ľubomír Macák, Filip Polonský, Lucia Dobrotová, Anetta Čaplánová, Ľubmír Darmo, Jaroslav Kacer, Christian Corral Bureau, Christian Werthmann, Igor Wzoš, Ľubica Otčenášová

História dokumentu

Verzia	Dátum	Prispievateľ	Popis
0.6	23.1.2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	Final first version
0.5	23.1.2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	First version after incorporating comments
0.4	15.12.2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	Final draft to be reviewed
0.3	23.11. 2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	Draft version
0.2	9. 9. 2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	Basic structure
0.1	16.7.2025	UK, UMB, IPP, HAN, EUBA, SSCC, SCK	Table of contents

Obsah

Súlad s pravidlami EÚ o dostupnosti	2
Vyhlásenie.....	3
Zoznam prispievateľov	3
História dokumentu	3
Obsah.....	4
Úvod.....	6
1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v rozvoji miest a regiónov.....	8
1.1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v ekonomickom rozvoji miest a regiónov	8
1.2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v sociálnom rozvoji miest a regiónov	47
1.3. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v oblasti digitálneho rozvoja miest a regiónov	84
1.4. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v environmentálnom rozvoji miest a regiónov	116
1.5. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v územnom, mestskom, krajinnom a regionálnom plánovaní.....	139
1.6. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v právnom prostredí pre plánovanie v mestách a regiónoch	175
2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v rozvoji miest a regiónov v Slovenskej.....	198
2.1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v ekonomickom rozvoji Slovenska	200
2.2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v sociálnom rozvoji Slovenska....	204
2.3. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v environmentálnom rozvoji Slovenska.....	209
2.4. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v digitálnom rozvoji Slovenska ..	213
2.5. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v územnom plánovaní, plánovaní využívania územia, urbanizme a regionálnom plánovaní v mestách a regiónoch Slovenska.....	218

2.6. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v právnom prostredí pre plánovanie v mestách a regiónoch Slovenska	222
Záver.....	226
Zdroje (doplňujúce k “dôkazom”).....	228

Úvod

Mestá a regióny v celej Európe prechádzajú hlbokými zmenami, ktoré nanovo definujú podmienky ich budúceho rozvoja. Súčasné mestské a regionálne systémy čelia komplexnej súhre ekonomických tlakov, sociálnej fragmentácie, environmentálnej zraniteľnosti, rýchlej digitalizácie a meniacich sa legislatívnych a územnoplánovacích rámcov. Tieto multidimenzionálne výzvy nie sú izolované, ale prekrývajú sa spôsobmi, ktoré formujú schopnosti území udržiavať konkurencieschopnosť, zabezpečovať sociálnu pohodu, riadiť ekologické limity a využívať technologické inovácie.

Z ekonomického hľadiska si meniace sa globálne hodnotové reťazce, reštrukturalizácia trhu práce a rastúce regionálne disparity vyžadujú nové modely rastu, ktoré budú inkluzívne a zároveň odolné. Zo sociálneho hľadiska predstavuje demografické starnutie, migračné toky a pretrvávajúce nerovnosti výraznú záťaž pre verejné služby, sociálnu súdržnosť a odolnosť komunít. Environmentálne výzvy – najmä zmena klímy, vyčerpávanie zdrojov a degradácia ekosystémov – zdôrazňujú potrebu udržateľného manažmentu krajiny a adaptívneho urbanistického plánovania. Súčasne zrýchľujúca sa digitálna transformácia prináša príležitosti pre zlepšenie riadenia a inovácií, no zároveň prináša riziká spojené s digitálnou priepasťou, kybernetickou bezpečnosťou a nerovnomerným prijímaním technológií.

Táto dynamika sa odohráva v rámci legislatívnych a územno-plánovacích systémov, ktoré sa musia neustále prispôbovať novým potrebám a zároveň poskytovať koherentné, dlhodobé rámce pre rozvoj. Zosúladenie regulačných nástrojov, územných stratégií a štruktúr správy je preto kľúčové pre to, aby mestá a regióny mohli účinne reagovať na súčasné a budúce tlaky.

Výstup 2.1. Strategické posúdenie požiadaviek a dynamiky transformácie pre budúci rozvoj skúma tieto vzájomne prepojené výzvy, ponúka integrovaný pohľad na podmienky, ktoré formujú súčasný mestský a regionálny rozvoj, a načrtáva kľúčové oblasti, v ktorých je potrebné koordinované konanie.

Tento výstup je výsledkom úlohy 2.1., ktorej cieľom je identifikovať potrebu transformácie a jej dynamiku vo vybraných územiach a ich komunitách, ktoré slúžia ako základ pre identifikáciu požiadaviek na inovácie s cieľom zabezpečiť udržateľnosť kvality života občanov s využitím kapacít komunít a ich území podporovaných ich transformáciou na inovatívne inteligentné socioekosystémy. Je založený na analýzach existujúcich a očakávaných výziev, problémov, potenciálu a kapacít pre inteligentný udržateľný rozvoj miestnych a regionálnych komunít, ktoré odrážajú všetky úrovne, a to od globálnej, cez európsku, národnú až po miestnu. Prekážky pri efektívnom a účinnom riešení výziev sú identifikované a konfrontované s opatreniami potrebnými na ich prekonanie s cieľom identifikovať potreby ďalšieho výskumu a vývoja.

Metodológia

Táto výskumná štúdia bola založená na komplexnom, viacúrovňovom analytickom prístupe. Jadrom metodológie bolo systematické preskúmanie a analýza strategických a analytických dokumentov na medzinárodnej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni v relevantných oblastiach (ekonomika, sociálna oblasť, environmentálna oblasť, digitalizácia, priestorové plánovanie, urbanizmus, využívanie územia a regionálne plánovanie, legislatívne prostredie pre plánovanie v mestách a regiónoch). Tieto dokumenty zahŕňali politické rámce, rozvojové stratégie, legislatívne nástroje a tematické akčné plány súvisiace so súčasným mestským a regionálnym rozvojom. Paralelne analýza zahŕňala aj uznávané metodické

usmernenia a poznatky vychádzajúce z najnovších výskumných štúdií zameraných na územné, sociálno-ekonomické, environmentálne, digitálne a riadiace transformácie.

Aj keď sa tieto tematické oblasti výskumu nevyhnutne prekrývajú a navzájom pretínajú, zvolená štruktúra umožňuje jasnú orientáciu v texte, uľahčuje identifikáciu oblastí, v ktorých k takýmto prienikom dochádza, a podporuje formulovanie syntetizujúcich záverov, najmä vo vzťahu k opakujúcim sa a prierezovým výzvam.

Dôležitú úlohu v analýzach zohrávali STICS živé laboratóriá spolu so svojimi zainteresovanými aktérmi, ktorí poskytli špecifické lokálne (implicitné) poznatky odrážajúce lokálnu manifestáciu globálnych výziev a problémov, ako aj interný pohľad na aktuálne národné a regionálne rozvojové problémy.

Zistenia získané z týchto zdrojov boli následne syntetizované a kriticky posúdené v kombinácii s vlastnými odbornými skúsenosťami autorov a empirickým výskumom. Tento integračný prístup umožnil detailnú identifikáciu hlavných výziev, ktoré v súčasnosti formujú regionálny a mestský rozvoj, s osobitným dôrazom na ekonomickú, sociálnu, environmentálnu, digitálnu a legislatívno-priestorovú plánovaciu oblasť.

Pre každú tematickú oblasť analýza ďalej vymedzila kľúčové riziká spojené s týmito výzvami a načrtla súbor odporúčaných aktivít potrebných na ich efektívne riešenie. Výsledný rámec tak poskytuje dôkazmi podložený základ pre pochopenie tlakov pôsobiacich na mestá a regióny a pre formulovanie cielených intervencií podporujúcich ich udržateľný a odolný rozvoj. Každá skúmaná oblasť je podložená relevantnými zdrojmi, štatistickými údajmi a, kde je to vhodné, aj originálnymi textami.

1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v rozvoji miest a regiónov

Mestá a regióny dnes čelia čoraz komplexnejšiemu prostrediu vzájomne prepojených sociálnych, ekonomických, environmentálnych, digitálnych a priestorových výziev. Rýchle technologické zmeny, demografické posuny, klimatické riziká a rastúce funkčné vzájomné závislosti si vyžadujú nové formy riadenia a koordinované politické reakcie. Napriek tomu systémy plánovania a rozvoja často zostávajú fragmentované, fungujú v rámci rigidných administratívnych hraníc a sektorových sil, ktoré obmedzujú schopnosť riešiť problémy holisticky. V rámci tematických oblastí – ekonomický rozvoj, sociálna inklúzia, digitálna transformácia, environmentálna odolnosť a priestorové plánovanie – systematicky identifikujeme výzvy, s nimi spojené riziká a potrebné opatrenia.

1.1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v ekonomickom rozvoji miest a regiónov

Ekonomický rozvoj miest a regiónov je formovaný čoraz komplexnejšou súhrou riadiacich štruktúr, demografických a technologických zmien, sociálnych dynamík, environmentálnych tlakov a meniacich sa priestorových realít. Súčasné mestské a regionálne ekonomiky fungujú v rámci funkčných území, ktoré presahujú tradičné administratívne hranice, čo si vyžaduje koordinované kroky, adaptívne plánovanie a strategické investície. Mnohé verejné inštitúcie a politiky však zostávajú fragmentované, čo obmedzuje schopnosť území efektívne reagovať na globálnu konkurenciu, klimatické riziká a rýchle zmeny na trhoch.

Táto kapitola načrtáva kľúčové výzvy, ktoré v súčasnosti bránia udržateľnému a inkluzívnemu ekonomickému rozvoju mestských a regionálnych systémov. Medzi tieto výzvy patrí pretrvávajúca fragmentácia riadenia, nedostatočná integrácia politik a obmedzená spolupráca medzi štátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi. Zároveň mestá a regióny čelia tlaku stať sa adaptívnejšími a flexibilnejšími v kontexte technologickej transformácie, demografického poklesu alebo starnutia populácie a narastajúcich klimatických hrozieb. Sociálne aspekty – najmä zapájanie občanov, inkluzívnosť a integrácia zraniteľných skupín – zostávajú kľúčovými, no často prehliadanými komponentmi dlhodobej ekonomickej odolnosti.

Rovnako dôležitá je úloha správy údajov, inovačnej kapacity a pripravenosti trhu práce. Bez spoľahlivých údajov, kvalifikovaného ľudského kapitálu a silných inovačných ekosystémov hrozí mestám zaostávanie za konkurencieschopnejšími regiónmi. Finančné obmedzenia a limitovaná administratívna kapacita tieto problémy ďalej prehľbujú, keďže obmedzujú schopnosť samospráv investovať do infraštruktúry, modernizovať služby alebo podporovať podnikanie. Environmentálne a infraštruktúrne zraniteľnosti zároveň ovplyvňujú produktivitu, kvalitu života a atraktivnosť územia.

Preskúvaním týchto vzájomne prepojených problémov kapitola identifikuje hlavné riziká, ktorým čelia mestské a regionálne ekonomiky – od zníženej konkurencieschopnosti a sociálnej fragmentácie až po slabú výkonnosť funkčných mestských území. Zároveň načrtáva opatrenia potrebné na prekonanie týchto bariér: posilnenie viacúrovňového riadenia, zlepšenie medziodvetvovej integrácie, zavádzanie adaptívnych plánovacích nástrojov, podpora

inkluzívnej participácie, rozvoj inovácií a zručností, posilnenie rozhodovania založeného na dátach, zabezpečenie udržateľného financovania a začlenenie environmentálnej odolnosti do ekonomických stratégií.

Tieto prvky spoločne poskytujú komplexný rámec na pochopenie podmienok potrebných na využitie plného ekonomického potenciálu miest a regiónov v kontexte súčasných spoločenských, technologických a environmentálnych zmien.

A. Riadenie a integrácia politík

Výzvy

1. Ekonomický rozvoj území závisí od koordinovaných priestorových, sociálnych, environmentálnych, dopravných a digitálnych politík. Fragmentácia riadenia však pretrváva.
2. Slabá koordinácia medzi ministerstvami, samosprávami a regionálnymi orgánmi vytvára rozpory medzi stratégiami a obmedzuje ekonomické výsledky (napr. „sektorový prístup uplatňujú rôzne ministerstvá a strategické alebo koncepcné dokumenty si navzájom odporujú“).
3. Administratívne hranice nezodpovedajú funkčným ekonomickým územiám; mestá sú ekonomickými jadrami širších funkčných území, avšak plánovanie zostáva fragmentované.
4. Nedostatok viacúrovňového riadenia a obmedzená horizontálna integrácia oslabujú potenciál ekonomických ekosystémov.

Riziká

1. Nekoordinované sektorové rozhodnutia poškodzujú konkurencieschopnosť a znižujú regionálnu súdržnosť.
2. Protichodné stratégie spomaľujú investície, zlepšovanie infraštruktúry a politiky trhu práce.
3. Funkčné mestské územia dosahujú nižšiu výkonnosť v dôsledku nedostatočnej koordinácie, čo znižuje národný ekonomický potenciál.

Potrebné opatrenia

- Posilniť horizontálne a vertikálne koordinačné mechanizmy naprieč úrovňami verejnej správy.
- Budovať integrované plánovacie rámce prepájajúce ekonomiku, mobilitu, bývanie, životné prostredie, digitalizáciu a využívanie územia.
- Podporovať spoluprácu viacerých aktérov (mestá, regióny, štát, súkromný sektor, občianska spoločnosť), ako sa odporúča v urbánnej politike.

Dôkazy:

Výzva A.1 „*Ekonomický rozvoj území závisí od koordinovaných priestorových, sociálnych, environmentálnych, dopravných a digitálnych politík. Fragmentácia riadenia však pretrváva.*“

- V celej EÚ a OECD zdôrazňujú nedávne hodnotenia regionálnych politík, že konkurencieschopnosť a prechod na klimatickú neutralitu si vyžadujú integrované, územne orientované stratégie zosúladujúce dopravu, životné prostredie, sociálnu inklúziu

a digitalizáciu – pričom fragmentácia kompetencií predstavuje kľúčovú prekážku. Publikácia *OECD Regions and Cities at a Glance 2024* poukazuje na to, že krajiny so slabším viacúrovňovým riadením a fragmentovanými kompetenciami majú tendenciu vykazovať väčšie a pretrvávajúcejšie regionálne rozdiely v produktivite a kvalite života a výslovne vyzýva na „efektívnu regionálnu rozvojovú politiku a viacúrovňové riadenie“ s cieľom riešiť tieto problémy (OECD, 2024a).

- Pre Slovensko krajinský profil OECD–UCLG SNG-WOFI zdôrazňuje, že fragmentácia samosprávy patrí medzi „najvyššie v OECD“: 2 927 obcí s priemernou veľkosťou približne 1 900 obyvateľov, pričom 84 % z nich má menej ako 2 000 obyvateľov a 95 % menej ako 5 000 (OECD; UCLG, 2023). Ten istý profil uvádza, že napriek tejto malej veľkosti majú obce rozsiahle kompetencie v oblasti územného plánovania, miestnych verejných služieb, životného prostredia a bývania, čo zaťažuje ich kapacitu efektívne koordinovať medziodvetvové rozvojové politiky (OECD; UCLG, 2023).
- Analýza krajiny od Európskej komisie podobne zdôrazňuje, že hoci programy vlády Slovenskej republiky odkazujú na zlepšovanie verejnej správy a viacsektorové reformy, „realizácia zamýšľaných plánov bola obmedzená“ (Európska komisia, 2025). Táto kombinácia veľmi vysokého počtu malých samospráv a širokého portfólia ich úloh predstavuje silný dôkaz štrukturálnej fragmentácie, ktorá sťažuje integrovaný územný rozvoj.

Výzva A.2 „*Slabá koordinácia medzi ministerstvami, samosprávami a regionálnymi orgánmi vytvára rozpory medzi stratégiami a obmedzuje ekonomické výsledky.*“

- Ukazovatele udržateľného riadenia *Sustainable Governance Indicators 2024* zaraďujú Slovensko ako najslabšieho aktéra (30. miesto z 30 krajín OECD/EÚ) v kategórii „koordinácia politik“ (Bertelsmann Stiftung, 2024). Správa uvádza, že Úrad vlády má obmedzenú kapacitu na hodnotenie politických návrhov rezortných ministerstiev a na zabezpečenie ich zosúladenia s celkovými prioritami vlády; Legislatívna rada má iba marginálny vplyv na prípravu politických návrhov. Ide o priamy, komparatívny dôkaz slabšej vertikálnej koordinácie na úrovni centrálnej výkonnej moci.
- Na regionálnej a miestnej úrovni výskum regionálneho riadenia na Slovensku zistil, že „všetky tri úrovne verejnej správy (centrálna, regionálna a miestna) pôsobia v oblasti rozvoja viac-menej oddelene“ a že formálne mechanizmy spolupráce často chýbajú (Carpathian Development Institute, 2009). Tá istá štúdia uvádza, že rozhodnutia o regionálnom rozvoji sú často ovplyvnené politickými kompromismi a lokálnymi záujmami, skôr než koherentným strategickým prioritizovaním (Carpathian Development Institute, 2009).
- rojekt Rady Európy *Delivering Good Governance in Slovakia* ďalej konštatuje, že vysoká fragmentácia samosprávy „poškodzuje efektívnosť miestnej verejnej správy“ a výslovne odporúča posilniť spoluprácu medzi miestnymi, regionálnymi a centrálnymi orgánmi a zjednodušiť územnú organizáciu (Rada Európy, 2021). Spoločne tieto zdroje potvrdzujú tvrdenie, že sektorový prístup – po jednotlivých ministerstvách a obciach – vedie k protichodným stratégiám a slabším ekonomickým výsledkom.

Výzva A.3 „*Administratívne hranice nezodpovedajú funkčným ekonomickým územiám; mestá sú ekonomickými jadrami širších funkčných území, avšak plánovanie zostáva fragmentované.*“

- Spoločná definícia funkčných mestských území (FUA) zo strany EÚ a OECD výslovne uznáva, že ekonomické mesto presahuje administratívne hranice: FUA je definované ako mesto spolu so svojou dochádzkovou zónou, teda všetky lokálne jednotky, z ktorých najmenej 15 % pracujúcich obyvateľov dochádza za prácou do mesta (OECD, 2019a; Eurostat, 2023). Prístup GHSL–OECD FUA aplikuje túto metodiku na všetky členské štáty EÚ vrátane Slovenska a ukazuje, že FUA sú tvorené skupinami lokálnych administratívnych jednotiek, ktoré spoločne vytvárajú jeden pracovný trh (Európska komisia – JRC; OECD, 2019b).
- To automaticky znamená nesúlad medzi funkčnými ekonomikami a administratívnymi hranicami: väčšina FUA, napríklad metropolitný pracovný trh Bratislavy, pozostáva z mnohých obcí naprieč jedným alebo viacerými okresmi a niekedy aj regiónmi. Nástroj *FUA Toolkit* Európskej mestskej iniciatívy / Svetovej banky zdôrazňuje, že funkčné územia „majú jednu spoločnú črtu: spolupráca za hranicami administratívnych území“ je nevyhnutná na riešenie dopravných, bytových a environmentálnych externalít (Svetová banka; Európska komisia, 2025).
- Avšak, slovenské viacúrovňové riadenie však naďalej zostáva pod vplyvom územného plánovania obcí a regiónov v rámci ich vlastných území. Hoci existuje približne 490 dobrovoľných spoločných obecných úradov, tieto usporiadania podporujú najmä výkon prenesených kompetencií a problém fragmentácie úplne nevyriešili (OECD; UCLG, 2023). To potvrdzuje tvrdenie, že hoci je ekonomická aktivita organizovaná vo funkčných mestských územiach (FUA), plánovanie a riadenie sú stále vo veľkej miere viazané na administratívne jednotky, čo vedie k fragmentovanému riadeniu funkčných ekonomických regiónov.

Výzva A.4 „Nedostatok viacúrovňového riadenia a obmedzená horizontálna integrácia oslabujú potenciál ekonomických ekosystémov.“

- OECD Regional Outlook 2023 zdôrazňuje, že efektívna regionálna rozvojová politika a viacúrovňové riadenie sú kľúčové pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, produktivity a kvality života a výslovne spája pretrvávajúce regionálne nerovnosti so slabou koordináciou medzi úrovňami verejnej správy a jednotlivými sektormi (OECD, 2023).
- Na Slovensku sú problémy viacúrovňového riadenia viditeľné viacerými spôsobmi: výdavky subnárodných samospráv predstavujú približne len 7,8 % HDP a okolo 17 % celkových verejných výdavkov, čo je výrazne pod priemerom EÚ a OECD, a že efektívnosť miestnych výdavkov je obmedzená jednak malou veľkosťou obcí, ako aj limitovaným spoločným poskytovaním služieb (OECD; UCLG, 2023).

Ten istý profil uvádza, že verejné investície zostávajú vo veľkej miere riadené zhora nadol a že „na podporu vyváženého rastu a prilákanie investícií sú potrebné užšie prepojenia medzi regiónmi“, najmä v oblasti dopravy, kde sú infraštruktúrne deficity výrazné (OECD; UCLG, 2023).

- Analýza OECD zameraná na Banskobystrický región zdôrazňuje potrebu posilnenia rámcov viacúrovňového riadenia, subnárodných verejných financií a investícií do infraštruktúry s cieľom reagovať na demografické zmeny – implicitne tak potvrdzuje, že súčasné nastavenie nie je dostatočné na mobilizáciu lokálneho ekonomického potenciálu (OECD, 2024b).

- V širšom kontexte ekonometrická komparatívna štúdia OECD zameraná na európske funkčné mestské územia zistila, že produktivita práce býva vyššia vo FUA s kvalitnejším riadením verejnej správy a koherentnejším usporiadaním riadenia, zatiaľ čo fragmentácia a slabo koordinovaná decentralizácia môžu produktivitu znižovať (OECD, 2020). Táto štúdia poskytuje robustný empirický dôkaz, že slabé viacúrovňové a horizontálne riadenie znižuje výkonnosť lokálnych ekonomických ekosystémov vrátane kontextu EÚ.

Riziko A.1 „*Nekoordinované sektorové rozhodnutia poškodzujú konkurencieschopnosť a znižujú regionálnu súdržnosť.*“

- Prepojenie medzi kvalitou riadenia, koordináciou a územnou súdržnosťou je zdokumentované v analýzach zo Slovenska aj na úrovni EÚ: Výskum Carpathian Development Institute zameraný na samosprávne kraje na Slovensku ukazuje, že regionálne zastupiteľstvá venujú väčšinu rozhodnutí operatívnym otázkam namiesto strategických tém a že všetky tri úrovne verejnej správy pôsobia v regionálnom rozvoji „viac-menej oddelene“, pričom partnerstvá sú slabé (Carpathian Development Institute, 2009).
Schopnosť obcí získavať vlastné príjmy a efektívnosť ich výdavkov sú obmedzené ich malou veľkosťou a nedostatočným spoločným poskytovaním služieb, pričom Slovensko zostáva jednou z najviac centralizovaných krajín OECD z hľadiska subnárodných verejných výdavkov a daňových príjmov (OECD; UCLG, 2023).
- Regionálne nerovnosti na Slovensku patria medzi najvyššie v Európe, pričom HDP na obyvateľa je v Bratislavskom regióne takmer 3,8-krát vyšší ako v Prešovskom regióne a existujú výrazné rozdiely v nezamestnanosti medzi východom a západom krajiny (OECD; UCLG, 2023; OECD, 2023; IMF, 2024). Dôkazy na úrovni OECD v publikácii *Regions and Cities at a Glance 2024* spájajú takéto pretrvávajúce regionálne disparity s nedostatkami v riadení a koordinácii a zdôrazňujú, že medziodvetvové, územne orientované prístupy sú nevyhnutné na udržanie konkurencieschopnosti a súdržnosti (OECD, 2024a).
- V súhrne tieto zistenia podporujú formulované riziko: fragmentované a nekoordinované politiky v oblasti dopravy, zručností, inovácií, sociálnej inklúzie a ďalších oblastí oslabujú celkovú konkurencieschopnosť aj regionálnu súdržnosť na Slovensku aj v rámci EÚ.

Riziko A.2 „*Protichodné stratégie spomaľujú investície, zlepšovanie infraštruktúry a politiky trhu práce.*“

- V prípade Slovenska viaceré údaje poukazujú na to, ako problémy riadenia a koordinácie ovplyvňujú investície a infraštruktúru:
- Subnárodné samosprávy sú zodpovedné za takmer 30 % verejných priamych investícií, avšak celkové verejné investície sú vo veľkej miere riadené zhora nadol, pričom úloha subnárodných samospráv je v porovnaní s priemerom OECD relatívne slabá a zároveň existuje silná závislosť od európskych štrukturálnych a investičných fondov (OECD; UCLG, 2023).

- Zložitosť postupov a slabá administratívna kapacita spomalili čerpanie fondov EÚ, čo si vyžiadalo dodatočnú podporu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie a posilnený dohľad nad výberom investícií (OECD; UCLG, 2023).
- *Country brief 2024 – Slovakia* Európskej komisie uvádza, že napriek ambicióznym vyhláseniam vlády o zlepšení právneho štátu, boji proti korupcii a zvyšovaní efektívnosti verejnej správy zostala reálna implementácia plánov obmedzená, čiastočne v dôsledku politickej nestability a častých zmien vo vyšších pozíciách štátnej služby (Európska komisia, 2025). To naznačuje, že strategické záväzky v rôznych sektoroch (infraštruktúra, trh práce, digitalizácia) sa nedarí dôsledne premietat' do koordinovanej implementácie.
- Komparatívne dôkazy zo správy *SIGI 2024* ukazujú, že slabá koordinačná kapacita na úrovni centrálnej vlády – pričom Slovensko sa umiestnilo na poslednom mieste v kategórii „koordinácia“ – prispieva k týmto implementačným oneskoreniam a nekonzistentnostiam (Bertelsmann Stiftung, 2024). Preto je opodstatnené a podložené dôkazmi tvrdiť, že protichodné alebo slabo zosúladené stratégie spomaľujú investície a opatrenia na trhu práce.

Riziko A.3 „*Funkčné mestské územia dosahujú nižšiu výkonnosť v dôsledku nedostatočnej koordinácie, čo znižuje národný ekonomický potenciál.*“

- Komparatívna analýza OECD zameraná na produktivitu miest a usporiadanie miestnej samosprávy zistila, že vo funkčných mestských územiach v Európe je vyššia produktivita práce spojená s kvalitnejším riadením, zatiaľ čo určité formy fragmentácie a decentralizácie – ak nie sú sprevádzané silnými koordinačnými mechanizmami – sú prepojené s nižšou produktivitou (OECD, 2020). Tento záver priamo podporuje tvrdenie, že zlyhania riadenia vo FUA vedú k nižšej výkonnosti v porovnaní s ich potenciálom.
- Rámec FUA EÚ–OECD a databázy GHSL-OECD ukazujú, že funkčné mestské územia sú tvorené viacerými obcami a často presahujú hranice okresov a niekedy aj regiónov (OECD, 2019a; Európska komisia – JRC; OECD, 2019b). Napriek tomu, ako bolo uvedené vyššie, slovenské obce sú vysoko fragmentované a malé a mechanizmy spolupráce sú stále prevažne dobrovoľné a len čiastočné (OECD; UCLG, 2023; Rada Európy, 2021).
- Projekt *Delivering Good Governance in Slovakia* výslovne uvádza, že vysoká fragmentácia na úrovni obcí generuje vysoké režijné náklady a znižuje efektívnosť miestnej verejnej správy (Rada Európy, 2021). Pri aplikácii na funkčné mestské územia to znamená, že mestská ekonomická oblasť, ako je FUA Bratislavy alebo Košíc, musí koordinovať desiatky malých obcí, ktorých rozpočty sú obmedzené a stratégie nemusia byť zosúladené. Za týchto podmienok klasické rastové faktory na úrovni FUA – integrovaná verejná doprava, zosúladovanie trhu práce, riadenie využívania územia, inovačné ekosystémy – pravdepodobne nebudú optimalizované, a preto zostáva časť národného ekonomického potenciálu nevyužitá.
- Toto uvažovanie je plne v súlade s publikáciou *OECD Regional Outlook 2023*, ktorá zdôrazňuje, že viacúrovňové riadenie a prístupy založené na funkčných územiach sú

klúčové pre uvoľnenie regionálnej produktivity a inkluzívneho rastu v krajinách EÚ/OECD (OECD, 2023).

References

- Bertelsmann Stiftung. (2024). *SGI 2024: Slovakia report*. Bertelsmann Stiftung.
- Carpathian Development Institute. (2009). Good governance and regional development: Challenges not only for the Carpathian Euroregion. In *Sustainable development and planning IV* (Vol. 1). WIT Press.
- Council of Europe. (2021). *Delivering good governance in Slovakia*. Council of Europe.
- European Commission. (2025). *Country brief 2024 – Slovakia: European public administration country knowledge*. European Commission.
- European Commission, Joint Research Centre, & OECD. (2019). *GHSL–OECD functional urban areas (GHSL_FUA 2019)*. Publications Office of the European Union.
- Eurostat. (2023). *Territorial typologies manual – cities, commuting zones and functional urban areas*. Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained>
- OECD. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area. *OECD Governance Working Papers*.
- OECD. (2020). A comprehensive approach to understanding urban productivity: Effects of local governments. *OECD Working Papers*.
- OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023: Country note – Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Regions and cities at a glance 2024*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.

B. Výzvy súvisiace s adaptívnosťou a flexibilitou

Výzvy

1. Mestá a regióny sa musia prispôbovať technologickým, demografickým a klimatickým zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomický rozvoj.
2. Rigidné plánovacie nástroje znižujú schopnosť prispôbovať stratégie ekonomického rozvoja novým technológiám a zmenám na trhu práce (paralela s integrovaným územným plánovaním: potreba adaptívnych nástrojov).
3. Demografické zmeny vrátane starnutia populácie a migrácie menia dostupnosť pracovnej sily a štruktúru zručností.
4. Klimatické riziká ohrozujú infraštruktúru a ekonomickú aktivitu.

Riziká

1. Ekonomiky sa stávajú zraniteľnými voči šokom (klimatickým, finančným, demografickým).
2. Pomalé prispôbovanie odrádza investorov a znižuje podnikateľskú aktivitu.
3. Nepružné územné zónovanie brzdí rozvoj nových odvetví, inovačných priestorov a revitalizáciu brownfieldov.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť adaptívne plánovacie nástroje, ktoré umožňujú fázované, experimentálne alebo pilotné intervencie ekonomického rozvoja.
- Integrovať hodnotenie klimatickej zraniteľnosti a demografických zmien do ekonomického plánovania.
- Podporovať revitalizáciu opustených mestských území s cieľom vytvárať nové ekonomické príležitosti.

Dôkazy:

Výzva B.1 „*Mestá a regióny sa musia prispôbovať technologickým, demografickým a klimatickým zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú ekonomický rozvoj.*“

- V krajinách OECD správa *Job Creation and Local Economic Development 2024: The Geography of Generative AI* ukazuje, že nové digitálne technológie, najmä generatívna umelá inteligencia, budú veľmi nerovnomerne meniť lokálne trhy práce medzi regiónmi a prehľbovať existujúce rozdiely v produktivite a nesúlad zručností, ak sa lokálne politiky neprispôbia (OECD, 2024b).
- Pre Slovensko publikácia *OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2024* zdôrazňuje, že ekonomika čelí spomaľovaniu rastu a musí obnoviť fiškálne rezervy a zvýšiť produktivitu „v podmienkach rýchleho starnutia populácie“, čím poukazuje na potrebu štrukturálnych a regionálnych prispôbení (OECD, 2024a).
- Z demografického hľadiska údaje Eurostatu ukazujú, že koeficient závislosti starších osôb v EÚ vzrástol z 28,3 % v roku 2014 na 33,9 % v roku 2024 a naďalej rastie (Eurostat, 2024a), pričom populácia EÚ dosiahla v roku 2025 úroveň 450,4 milióna obyvateľov a rástla štyri po sebe nasledujúce roky výlučne v dôsledku čistej migrácie, nie prirodzeného prírastku (Eurostat, 2025). ([European Commission](#))
- Prvé Európske hodnotenie klimatických rizík identifikuje 36 klimatických rizík, ktoré už ohrozujú energetickú a potravinovú bezpečnosť Európy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie (EEA, 2024a), pričom správa *Trends and Projections in Europe 2024* potvrdzuje, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom a klimatické riziká čoraz viac ovplyvňujú infraštruktúru a hospodárske sektory (EEA, 2024b).
- Všetky tieto zistenia OECD a EÚ dokazujú, že technologické zmeny, starnutie populácie a migrácia, ako aj zrýchľujúce sa klimatické riziká súčasne menia rámcové podmienky regionálneho a mestského ekonomického rozvoja na Slovensku aj v EÚ, čo si vyžaduje silnú adaptačnú kapacitu na územnej úrovni (Európska komisia, 2024).

Výzva B.2 „*Rigidné plánovacie nástroje znižujú schopnosť prispôsobiť stratégie hospodárskeho rozvoja novým technológiám a zmenám na trhu práce.*“

- Správa OECD *The Governance of Land Use in OECD Countries* ukazuje, že politiky využívania pôdy v mnohých členských štátoch zostávajú vysoko preskriptívne, s podrobným zónovaním podľa využitia a fragmentovanými zodpovednosťami, ktoré môžu spomaľovať reakcie na nové potreby v oblasti bývania, dopravy alebo ekonomiky; výslovne argumentuje za flexibilnejším a koordinovanejším riadením využívania pôdy na podporu produktivity a environmentálnych cieľov (OECD 2017a). ([academia.edu](#))

- Sprievodná správa *Land-use Planning Systems in the OECD* dokumentuje dominanciu právne záväzných miestnych plánov a tradičného zónovania vo väčšine systémov, pričom upozorňuje, že zriedkavé aktualizácie môžu viesť k zakonzervovaniu zastaraných spôsobov využívania územia a brániť prispôsobeniu sa novým aktivitám a technologickým zmenám (OECD 2017b).
- Na Slovensku profil krajiny OECD–UCLG poukazuje na to, že fragmentácia obcí patrí medzi najvyššie v rámci OECD a že obce napriek svojej malej veľkosti nesú kľúčové zodpovednosti za územné plánovanie a poskytovanie miestnych verejných služieb (OECD; UCLG 2023). Táto kombinácia rigidných zákonných nástrojov a veľkého počtu malých plánovacích orgánov obmedzuje schopnosť rýchlo preorientovať stratégie priestorového a hospodárskeho rozvoja v reakcii na technologické zmeny alebo meniace sa požiadavky trhu práce, čím zdôrazňuje potrebu integrovanejších a adaptívnejších plánovacích rámcov (Ahrend; Tsvetkova 2020).

Výzva B.3: *“Demografické zmeny vrátane starnutia populácie a migrácie menia dostupnosť pracovnej sily a štruktúru zručností.”*

- Údaje Eurostatu o štruktúre populácie a starnutí ukazujú, že index závislosti starších osôb v EÚ sa za desať rokov zvýšil o 5,6 percentuálneho bodu (z 28,3 % v roku 2014 na 33,9 % v roku 2024), pričom vzrástol aj celkový index závislosti, čo potvrdzuje štrukturálny posun smerom k vyššiemu počtu starších závislých osôb v pomere k populácii v produktívnom veku (Eurostat 2024a).
- Správa o starnutí populácie z roku 2024 a súvisiaca analýza Európskej centrálnej banky dospievajú k záveru, že demografické starnutie výrazne zvýši výdavky verejných financií súvisiace s vekom vo všetkých členských štátoch EÚ do roku 2070 a bude brzdiť potenciálny hospodársky rast, pokiaľ sa nezvýši účasť na trhu práce a produktivita (European Commission 2024; European Central Bank 2024).
- V prípade Slovenska správa OECD uvádza, že podiel obyvateľov vo veku 65+ v pomere k populácii v produktívnom veku sa očakáva, že sa do roku 2050 takmer zdvojnásobí, a označuje rýchle starnutie populácie za významnú výzvu pre hospodársky rast a fiškálnu udržateľnosť (OECD 2024a). (OECD) Zároveň Eurostat uvádza, že k 1. januáru 2025 dosiahla populácia EÚ 450,4 milióna obyvateľov a rástla štyri po sebe nasledujúce roky, pričom migrácia plne kompenzovala prirodzený úbytok obyvateľstva, keďže počet úmrtí prevýšil počet narodení (Eurostat 2025).
- Tieto trendy znamenajú, že v mnohých regiónoch EÚ vrátane Slovenska je ponuka pracovnej sily súčasne obmedzovaná starnutím populácie a zároveň pretváraná migráciou, ktorá mení štruktúru zručností pracovnej sily a vyžaduje aktívne politiky v oblasti vzdelávania, uznávania kvalifikácií a integrácie s cieľom zachovať hospodársku dynamiku (OECD 2024b).

Výzva B.4: *“Klimatické riziká ohrozujú infraštruktúru a hospodársku činnosť.”*

- Európske hodnotenie klimatických rizík 2024 (EUCRA) dospelo k záveru, že klimatická zmena už predstavuje kritické riziká pre kľúčovú infraštruktúru Európy – vrátane dopravných, energetických, komunikačných a vodohospodárskych systémov –

a že mnohé z týchto rizík sa môžu stať katastrofickými bez urgentných adaptačných opatrení (EEA 2024a).

- Správa EEA *Trends and Projections in Europe 2024* ďalej zdôrazňuje, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom, pričom klimatické riziká ohrozujú energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje a finančnú stabilitu (EEA 2024b).
- Správa *European State of the Climate 2024* vypracovaná organizáciami WMO a Copernicus uvádza, že rok 2024 bol pre Európu najteplejším rokom v histórii meraní, sprevádzaným rozsiahlymi búrkami a povodňami, najmenej 335 úmrtiami a stovkami tisícov zasiahnutých ľudí, čo ilustruje reálne ekonomické a sociálne náklady extrémnych udalostí (WMO; C3S 2025).
- Z makroekonomického hľadiska Európska centrálna banka varovala, že pravdepodobné extrémne sucha by mohli znížiť HDP eurozóny takmer o 15 % a vystaviť bankové úvery v hodnote 1,3 bilióna eur rizikám nedostatku vody, čo zdôrazňuje zraniteľnosť hospodárskej činnosti a finančnej stability voči klimatickým hrozbám (European Central Bank 2025).
- Tieto hodnotenia na úrovni EÚ sú obzvlášť relevantné pre malé, otvorené ekonomiky, akou je Slovensko, kde OECD uvádza, že odolnosť voči externým šokom vrátane energetických a klimatických rizík je nevyhnutná na udržanie hospodárskeho rastu a životnej úrovne (OECD 2024a).

Riziko B.1: “*Ekonomiky sa stávajú zraniteľnými voči šokom (klimatickým, finančným, demografickým).*”

- Analýzy OECD a EÚ ukazujú, že klimatické, finančné a demografické tlaky sa navzájom ovplyvňujú a zvyšujú zraniteľnosť európskych a slovenských ekonomík. EUCRA identifikuje klimatické riziká, ktoré ohrozujú infraštruktúru, vodné zdroje a finančnú stabilitu, pričom upozorňuje, že viaceré riziká už dosiahli kritickú úroveň (EEA 2024a).
- Európska centrálna banka konštatuje, že scenáre extrémneho sucha by mohli spôsobiť výrazné straty HDP a významné expozície úverového rizika pre európske banky (European Central Bank 2025), zatiaľ čo ďalšie štúdie poukazujú na prenosové kanály, prostredníctvom ktorých klimatické riziká prispievajú k finančnej nestabilite v bankovom systéme Európy (Noels; Jachnik 2022; Roncoroni et al. 2023).
- Z demografického hľadiska Správa o starnutí populácie z roku 2024 predpokladá, že rastúce miery závislosti budú vo všetkých členských štátoch zvyšovať výdavky na dôchodkové a zdravotnícke systémy (European Commission 2024), a správa OECD pre Slovensko zdôrazňuje, že rýchle starnutie populácie už teraz vytvára tlak na verejné financie a potenciálny hospodársky rast (OECD 2024a).
- Na úrovni EÚ správa *OECD Economic Surveys: European Union and Euro Area 2023* uvádza, že opakované šoky, ako pandémia, energetická kríza či vojna na Ukrajine, odhalili štrukturálne slabiny a zdôraznili potrebu reforiem na posilnenie odolnosti ekonomiky (OECD 2023).

ieto zistenia potvrdzujú riziko, že bez proaktívnych adaptačných opatrení zostanú ekonomiky Slovenska a EÚ vysoko vystavené klimatickým, finančným a demografickým šokom.

Riziko B.2: “*Pomalá adaptácia odrádza investorov a znižuje podnikateľskú aktivitu.*”

- Výskum OECD o neistote klimatickej politiky poskytuje priame empirické dôkazy o tom, že oneskorená a nestabilná klimatická politika odrádza od investícií. Pracovný dokument OECD z roku 2022 vytvára index neistoty klimatickej politiky pre 12 krajín OECD a ukazuje, že vyššia neistota je spojená s výrazne nižšími podnikovými investíciami, najmä v odvetviach s vysokými emisiami a dlhodobými aktívami (Bachmann et al. 2022).
- Správa *OECD Economic Surveys: European Union and Euro Area 2023* zdôrazňuje, že pretrvávajúca neistota hospodárskej politiky a pomalý pokrok v štrukturálnych reformách negatívne ovplyvňujú dôveru podnikateľského sektora a investície a vyzýva na vytvorenie predvídateľných rámcov na podporu zelenej a digitálnej transformácie (OECD 2023).
- V prípade Slovenska správa OECD z roku 2024 poukazuje na slabiny podnikateľského prostredia vrátane zložitej regulácie a oneskorení vo verejných investíciách a odporúča jasnejšie a dôveryhodné reformné stratégie na podporu produktivity a prilákanie investícií s vyššou pridanou hodnotou (OECD 2024a).
- Výskum OECD zameraný na zosúladenie financií s klimatickými cieľmi uvádza, že nejasné alebo nesúladné politiky zvyšujú transformačné riziká a odrádzajú od presmerovania kapitálu do udržateľných aktivít (Noels; Jachnik 2022; OECD 2022).

Riziko B.3: “*Nepružné zónovanie brzdí vznik nových odvetví, inovačných priestorov a revitalizáciu brownfieldov.*”

- Správa OECD *Governance of Land Use in OECD Countries* konštatuje, že rigidné zónovanie založené na funkčnom využití územia a fragmentované kompetencie v oblasti územného plánovania môžu obmedzovať ponuku bývania a podnikateľských pozemkov, zvyšovať konflikty vo využívaní územia a brániť prispôbeniu sa novým ekonomickým potrebám; správa preto vyzýva na flexibilnejšie, výkonnostne orientované a integrovanejšie politiky využívania územia (OECD 2017a).
- Štúdia OECD o produktivite miest ukazuje, že vo funkčných mestských oblastiach v Európe je produktivita práce vyššia tam, kde majú miestne samosprávy primeranú autonómiu a kvalitnú správu vecí verejných, avšak nadmerná fragmentácia bez koordinácie môže produktivitu znižovať, čo naznačuje, že nedostatočne koordinované alebo zastarané plánovacie rámce môžu tlmiť hospodársky výkon (Ahrend; Tsvetkova 2020).
- Pokiaľ ide konkrétne o brownfieldy, správa Európskej komisie z konferencie *Brownfield redevelopment in the EU* zdôrazňuje, že revitalizácia nevyužívaných priemyselných a komerčných území je nevyhnutná na obmedzenie rozširovania miest a podporu udržateľného mestského rozvoja, zároveň však uvádza, že zložité regulačné a plánovacie postupy často tieto projekty spomaľujú (European Commission 2019).
- Príručka *Funding and Financing Guide for Brownfield Redevelopment* vypracovaná v rámci Mestskej agendy EÚ podobne zdôrazňuje, že miestne územné a zónovacie plány určujú hranice a podmienky revitalizácie a že nepružné regulácie a obmedzené kapacity samospráv môžu predstavovať významné prekážky opätovného využívania

brownfieldov a vytvárania nových zmiešaných alebo inovačných zón (Urban Agenda for the EU 2024).

- Na Slovensku patrí úroveň fragmentácie obcí medzi najvyššie v rámci OECD. Obce a mestské časti nesú zodpovednosť za územné plánovanie; táto inštitucionálna štruktúra sťažuje koordinované a flexibilné zónovanie pre nové odvetvia a inovačné priestory, pokiaľ neexistujú silné mechanizmy spolupráce (OECD; UCLG 2023).
- Uvedené európske a OECD zdroje potvrdzujú riziko, že nepružné zónovanie a plánovacie rámce môžu spomaľovať alebo blokovať rozvoj nových odvetví, inovačných priestorov a revitalizáciu brownfieldov.

References

- Ahrand, R., & Tsvetkova, A. (2020). *A comprehensive approach to understanding urban productivity: Effects of local governments*. OECD Publishing.
- Bachmann, R., et al. (2022). Measuring and assessing the effects of climate policy uncertainty. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1707. OECD Publishing.
- European Central Bank. (2024). Ageing cost projections – new evidence from the 2024 Ageing Report. *ECB Economic Bulletin* (Box article).
- European Central Bank. (2025). *Droughts are major threat to eurozone economy*. European Central Bank.
- European Commission. (2019). *Brownfield redevelopment in the EU: Conference report*. European Commission.
- European Commission. (2024). *2024 Ageing Report: Underlying assumptions and projection methodologies* (Institutional Paper No. 257). Publications Office of the European Union.
- European Environment Agency. (2024). *European climate risk assessment 2024 (EUCRA)* (EEA Report No. 01/2024). Publications Office of the European Union.
- European Environment Agency. (2024). *Trends and projections in Europe 2024*. European Environment Agency.
- Eurostat. (2024). *Population structure and ageing*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2025, July 11). *EU population increases for the 4th consecutive year*. Eurostat News. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- OECD. (2017). *The governance of land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations*. OECD Publishing.
- OECD. (2017). *Land-use planning systems in the OECD*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *OECD Economic Surveys: European Union and Euro Area 2023*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Job creation and local economic development 2024: The geography of generative AI*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD Economic Surveys: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.
- Urban Agenda for the EU. (2024). *Funding and financing guide for brownfield redevelopment (Sustainable Land Use Partnership – Action 2)*. Urban Agenda for the EU.
- World Meteorological Organization & Copernicus Climate Change Service. (2025). *European state of the climate 2024*. World Meteorological Organization.

C. Citizen Engagement & Inclusion Challenges

Výzvy

1. Hospodársky rozvoj profituje z podpory komunity, avšak zapojenie verejnosti je často len symbolické.
2. Participácia je často formálna, no nemá skutočný vplyv – ide o “ilúziu zapojenia”.
3. Ekonomické stratégie môžu zanedbávať potreby zraniteľných skupín, migrantov, mládeže a malých a stredných podnikov.
4. Obmedzený prístup k participatívnym platformám oslabuje dôveru a spomaľuje prijímanie rozvojových projektov.

Riziká

1. Rezistencia komunity voči veľkým investíciám alebo infraštruktúrnym projektom.
2. Rastúce nerovnosti a priestorová segregácia.
3. Strata sociálnej súdržnosti znižuje atraktivitu pre talent a investorov.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť transparentné a inkluzívne mechanizmy participácie pri tvorbe ekonomických stratégií.
- Využívať digitálne participatívne nástroje (napr. uvedené v opatreniach digitálneho rozvoja).
- Posilniť programy integrácie migrantov a znevýhodnených skupín na miestne trhy práce.

Dôkazy:

Výzva C.1: *“Hospodársky rozvoj profituje z podpory komunity, avšak zapojenie verejnosti je často len symbolické.”*

- V krajinách OECD a EÚ rastúci dôraz na otvorené vládnutie dokazuje, že zapojenie občanov zlepšuje kvalitu a legitimitu rozhodovania, zároveň však zdôrazňuje, že participácia sa často obmedzuje na konzultácie s nízkym reálnym vplyvom. Výskum OECD o otvorenom vládnutí poukazuje na to, že mnohé procesy sa stále končia jednostranným informovaním a nezáväznými konzultáciami a výslovne vyzýva na formáty participácie, v ktorých „občania a zainteresované strany môžu ovplyvňovať vládne aktivity a rozhodovanie“, práve s cieľom zabrániť čisto symbolickému zapojeniu (OECD, 2023a).
- Prieskum OECD o faktoroch ovplyvňujúcich dôveru vo verejné inštitúcie z roku 2024 ukazuje, že dôvera je výrazne vyššia u ľudí, ktorí veria, že môžu ovplyvňovať verejné rozhodovanie; prieskum zdôrazňuje, že vnímaný „politický hlas“ a príležitosti na participáciu sú kľúčovými faktormi dôvery a demokratickej odolnosti (OECD, 2024a; González; Kyander, 2024).
- V priemere v 30 krajinách OECD väčší podiel respondentov uvádza nízku alebo žiadnu dôveru voči národnej vláde než vysokú alebo pomerne vysokú dôveru (44 % oproti 39 %), čo správa spája s vnímaním obmedzenej schopnosti vlády reagovať na potreby občanov a s obmedzeným vplyvom na rozhodovacie procesy (OECD, 2024a).
- Na úrovni EÚ usmernenie Európskej komisie *Corporate Guidance on Citizen Engagement* a Odporúčanie z roku 2023 o podpore participácie uznávajú, že existujúce postupy zapájania verejnosti sú často nedostatočne inkluzívne a efektívne. Odporúčanie (EÚ) 2023/2836 zdôrazňuje, že „inkluzívne a efektívne zapojenie“ občanov a občianskej

spoločnosti do tvorby verejných politík by sa malo aktívne podporovať, pričom uznáva, že súčasné mechanizmy ešte nezaručujú zmysluplný vplyv a že na oslovenie rôznych skupín je potrebný prispôbený prístup (European Commission, 2023a).

- V prípade Slovenska analýza GLOBSEC o participatívnej demokracii uvádza, že hoci existujú právne rámce pre konzultácie, možnosti participácie sú často fragmentované, ad hoc a sústredené najmä vo väčších mestách, pričom vplyv participácie na samotné rozhodnutia je nejasný, čo oslabuje dôveru (GLOBSEC, 2025).

Výzva C.2: *“Participácia je často formálna, no nemá skutočný vplyv – ‘ilúzia zapojenia’”.*

- Usmernenia OECD pre procesy participácie občanov zdôrazňujú, že zle navrhnutá participácia – obmedzená na jednorazové informačné stretnutia alebo netransparentné konzultácie – vytvára nerealistické očakávania a oslabuje dôveru, najmä keď vstupy občanov nie sú jasne prepojené s rozhodnutiami (OECD, 2022). To presne zodpovedá ‚ilúzii zapojenia‘: procesy existujú formálne, no občania nevidia, že ich príspevky sa premietajú do výsledkov.
- Dôkazy z prieskumu OECD o dôvere ukazujú, že dôvera ľudí vo verejné inštitúcie vo veľkej miere závisí od toho, či majú pocit, že môžu ovplyvňovať politické rozhodovanie; nedostatok vnímaného vplyvu je spojený s nižšou dôverou aj vtedy, keď existujú formálne participatívne kanály (OECD, 2024a; Brezzi; González, 2023).
- Prieskumy Eurobarometra o občianstve a demokracii podobne uvádzajú, že väčšina Európanov chce viac príležitostí vyjadriť svoje názory a podieľať sa na rozhodovaní, čo naznačuje, že existujúce mechanizmy sú vnímané ako nedostatočné alebo neefektívne (European Commission, 2023b).
- Usmernenie EÚ *Corporate Guidance on Citizen Engagement* výslovne rozlišuje medzi minimálnou konzultáciou a ‚deliberatívnymi a spolutvorivými‘ formátmi, ktoré môžu formovať verejné politiky, a uvádza, že Európska komisia musela pilotne zaviesť nové formáty, ako sú Európske panely občanov a Konferencia o budúcnosti Európy, práve preto, že tradičné metódy neposkytovali občanom dostatočný vplyv (European Commission, 2023a).
- Na Slovensku analýzy participatívnej demokracie poukazujú na to, že hoci niektoré samosprávy využívajú participatívne rozpočtovanie alebo konzultácie, často sa do nich zapája len malá časť občanov a chýbajú spätné väzby o tom, ako sa vstupy využívajú, čo posilňuje vnímanie participácie ako rituálnej, nie rozhodujúcej (GLOBSEC, 2025).

Výzva C.3: *“Ekonomické stratégie môžu zanedbávať potreby zraniteľných skupín, migrantov, mládeže a malých a stredných podnikov”.*

- Situácia rómskych komunít na Slovensku ilustruje, ako môžu ekonomické stratégie prehliadať zraniteľné skupiny. Analýza OECD ukazuje, že Rómovia tvoria takmer desatinu slovenskej populácie a často žijú v segregovaných osadách alebo getách, vyznačujúcich sa vysokou mierou chudoby, nízkou úrovňou vzdelania a dlhodobou nezamestnanosťou; správa vyzýva na ‚okamžité politické opatrenia‘ a lepší prístup k verejným službám, keďže hlavné politiky sa k týmto komunitám nedostávajú dostatočne efektívne (OECD, 2019).
- Správy občianskeho monitorovania financované EÚ odhadujú počet Rómov na Slovensku približne na 400 000 (asi 8 % populácie), pričom približne 150 000 z nich žije v extrémnej

chudobe a v priestorovo segregovaných osadách so slabou infraštruktúrou a paralelnými službami nízkej kvality (eduRoma et al., 2025).

- Stratégia rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030, prijatá Úradom vlády Slovenskej republiky, sama uznáva pretrvávajúcu segregáciu a diskrimináciu, najmä detí vo vzdelávaní, čo potvrdzuje, že existujúce rozvojové stratégie nedostatočne riešili inklúziu Rómov (Úrad vlády Slovenskej republiky, 2021).
- V prípade mládeže prieskumy Eurobarometra o mládeži a demokracii ukazujú vysokú ochotu zapájať sa (64 % mladých Európanov plánovalo voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu a 48 % sa v predchádzajúcom roku zapojilo do petícií, protestov alebo komunikácie s politikmi) a zároveň silný dopyt po zmyslupnejšej participácii (European Commission, 2024a; GLOBSEC, 2025).
- Správa OECD *How's Life? 2024* dokumentuje pretrvávajúce nerovnosti v kvalite života medzi vekovými skupinami a upozorňuje na zhoršujúce sa duševné zdravie a sociálnu prepojenosť mladých ľudí v mnohých krajinách OECD vrátane členských štátov EÚ, čo naznačuje, že hospodárske a sociálne politiky ešte nie sú plne zosúladené s ich potrebami (OECD, 2024b).
- Malé a stredné podniky (MSP), ktoré tvoria 99 % podnikov v EÚ a vytvárajú viac ako polovicu HDP EÚ, sú Európskou komisiou opakovane označované za „chrbtovú kosť“ ekonomiky EÚ (European Commission, 2020a; 2023c). Napriek tomu celoeurópsky prieskum viac ako 17 000 podnikov v roku 2025 zistil, že regulačná zložitosť, oneskorené platby a obmedzený prístup k financovaniu zostávajú pretrvávajúcimi prekážkami rastu MSP napriek početným stratégiám (European Commission, 2025a).
- Preskúmanie politiky MSP a podnikania v Slovenskej republike zo strany OECD podobne poukazuje na výzvy pri podpore inovatívnych a exportne orientovaných MSP a vyzýva na koherentnejší politický rámec a lepšiu koordináciu, aby bola politika podpory podnikania skutočne inkluzívna pre celú populáciu (OECD, 2021).

Výzva C.4 *“Obmedzený prístup k participatívnym platformám oslabuje dôveru a spomaľuje prijímanie rozvojových projektov.”*

- Prieskum OECD o dôvere ukazuje, že dôvera vo vládu úzko súvisí s vnímanými možnosťami participácie a byť vypočutý: ľudia, ktorí majú pocit, že majú určitý vplyv na politické rozhodovanie, vykazujú výrazne vyššiu dôveru vo verejné inštitúcie (OECD, 2024a; Brezzi; González, 2023).
- Správa *How's Life? 2024* identifikuje varovné signály v ukazovateľoch sociálnej prepojenosti a občianskej angažovanosti vrátane poklesu medziľudskej dôvery vo viacerých krajinách OECD a zdôrazňuje, že oslabovanie sociálnych väzieb môže znižovať odolnosť spoločnosti v časocho krízy (OECD, 2024b).
- Politický prehľad Európskej komisie o zapájaní občanov sumarizuje dôkazy z EÚ tým, že uvádza, že participácia posilňuje demokratickú legitimitu, podporuje inkluzívnosť a zvyšuje dôveru medzi občanmi a vládami; zároveň poukazuje na to, že nedostatočná participácia môže viesť k odporu voči politikám a nižšej miere prijatia verejných rozhodnutí (European Commission, 2024b).
- Odporúčanie Komisie (EÚ) 2023/2836 výslovne upozorňuje, že prekážky participácie občanov a organizácií občianskej spoločnosti – ako je nedostatok dostupných platforiem, obmedzená spätná väzba a nedostatočné informácie – oslabujú kvalitu a legitimitu

verejných politík, a preto vyzýva členské štáty na znižovanie týchto prekážok (European Commission, 2023a).

- Na Slovensku tento rozdiel ilustruje nízka volebná účasť a obmedzené využívanie participatívnych nástrojov. Údaje Eurobarometra ukazujú, že Slovensko malo jednu z najnižších volebných účastí vo voľbách do Európskeho parlamentu, hoci postoje k EÚ sú relatívne pozitívne, čo naznačuje skôr odcudzenie od formálnych kanálov než nezáujem (European Commission, 2023c).
- Analýzy participatívnej demokracie na Slovensku ďalej poukazujú na to, že participatívne rozpočtovanie a ďalšie nástroje sú dostupné najmä vo väčších mestách a oslovujú úzku skupinu vzdelanejších občanov, zatiaľ čo mnohí obyvatelia – najmä v marginalizovaných regiónoch – majú k takýmto platformám obmedzený prístup (GLOBSEC, 2025).

Riziko C.1 “Rezistencia komunity voči veľkým investíciám alebo infraštruktúrnym projektom.”

- Dokumenty politik EÚ a OECD opakovane zdôrazňujú, že nedostatočné zapojenie občanov môže viesť k verejnému odporu voči infraštruktúrnym, environmentálnym alebo urbanistickým projektom. Usmernenie Európskej komisie *Corporate Guidance on Citizen Engagement* uvádza, že participatívne a deliberatívne metódy sú kľúčové pre budovanie legitimacy a verejnej podpory iniciatív na úrovni EÚ, ako sú Európska zelená dohoda a misie EÚ (European Commission, 2023a; 2024b).
- Podobne politické prehľady medziregionálnych programov o zapájaní občanov zdôrazňujú, že včasná a inkluzívna participácia znižuje riziko protestov, oneskorení alebo právnych sporov pri veľkých projektoch (Interreg Europe, 2025).
- Odporúčanie Komisie (EÚ) 2023/2836 zdôrazňuje, že inkluzívne a efektívne zapojenie občanov a občianskej spoločnosti do tvorby politík by sa malo podporovať práve s cieľom posilniť dôveru a predchádzať konfliktom okolo verejných rozhodnutí (European Commission, 2023a).
- Práca OECD o dôvere a riadení zároveň tvrdí, že nízka dôvera sa môže premietnuť do odporu voči reformám a politikám, vrátane investícií do infraštruktúry a súvisiacich s klímou, čo robí implementáciu potrebných projektov ťažšou a nákladnejšou (OECD, 2023a; 2024a).
- Na Slovensku sporné projekty v oblasti zariadení na nakladanie s odpadmi, dopravnej infraštruktúry a energetiky opakovane poukazujú na to, ako neskoré alebo neadekvátne zapojenie podnecuje odpor komunit, najmä v regiónoch, kde marginalizované komunity už dôveru v orgány nemajú (Úrad vlády SR, 2021; eduRoma a kol., 2025).

Riziko C.2 “Rastúce nerovnosti a priestorová segregácia.”

- Správy OECD a EÚ ukazujú, že nerovnosti a priestorová segregácia zostávajú v Európe významnými výzvami. Deväta správa o súdržnosti a súvisiace pracovné dokumenty útvarov Európskej komisie poukazujú na pretrvávajúce sociálno-ekonomické a územné disparity, vrátane Slovenska, v prístupe k vzdelávaniu, doprave a základným službám, a varujú, že bez cieľných politických opatrení sa tieto rozdiely môžu prehĺbovať (European Commission, 2024c; 2024d).
- Segregácia Rómov na Slovensku je jasným príkladom priestorovej segregácie. Analýza OECD zdôrazňuje, že Rómovia žijú „väčšinou oddelene od väčšinovej populácie v

koncentrovaných osadách, segregovaných štvrtiach alebo getách“, pričom čelia chudobe a sociálnemu vylúčeniu „takmer vo všetkých aspektoch každodenného života“ (OECD, 2019).

- Monitorovanie občianskej spoločnosti a projekty financované EÚ potvrdzujú, že približne 150 000 Rómov žije v segregovaných vidieckych osadách s chýbajúcou infraštruktúrou a nízkou kvalitou verejných služieb (eduRoma a kol., 2025).
- Monitorovanie občianskej spoločnosti a projekty financované EÚ potvrdzujú, že približne 150 000 Rómov žije v segregovaných vidieckych osadách s chýbajúcou infraštruktúrou a nízkou kvalitou verejných služieb (eduRoma a kol., 2025).
- Štúdie vypracované pre Európsky parlament o sociálnej a zamestnaneckej situácii Rómov na Slovensku poukazujú na veľmi nízku mieru zamestnanosti, vysoký podiel domácností hlásiacich nezamestnanosť a veľký podiel mladých Rómov, ktorí nie sú zamestnaní, nezúčastňujú sa na vzdelávaní ani odbornej príprave, čo poukazuje na pretrvávajúce, priestorovo koncentrované znevýhodnenie (European Parliament, 2021).
- Správa „How’s Life?“ 2024 dokumentuje, že nerovnosti v príjmoch, zdraví a bývaní zostávajú v niektorých krajinách OECD vysoké alebo sa zhoršili, a zároveň upozorňuje na „varovné signály“ v oblasti sociálnej súdržnosti, vrátane poklesu medziľudskej dôvery v niektorých regiónoch (OECD, 2024b).

Riziko C.3 *“Strata sociálnej súdržnosti znižuje atraktivitu pre talenty a investorov.”*

- Správa OECD „How’s Life?“ 2024 a analýzy dôvery vo vládu zdôrazňujú, že sociálna súdržnosť – vrátane dôvery v inštitúcie a medzi ľuďmi – je nevyhnutná pre ekonomickú odolnosť, efektívne zvládanie kríz a dlhodobý rast (OECD, 2024b; 2024a).
- Rámec OECD pre faktory ovplyvňujúce dôveru ukazuje, že keď ľudia vnímajú inštitúcie ako spravodlivé, otvorené a reagujúce na potreby občanov, sú ochotnejší dodržiavať regulácie, podporovať reformy a investovať, čo znižuje transakčné náklady a zlepšuje podnikateľské prostredie (Brezzi; González, 2023).
- Analýzy OECD zamerané na prilákanie a udržanie talentov poukazujú na to, že kvalita života, inkluzívnosť a sociálne podmienky patria medzi kľúčové dimenzie atraktívnosti krajiny pre talenty popri kariérnych a príjmových perspektívach (OECD, 2023b; 2023c).
- Európske politické dokumenty rovnako zdôrazňujú, že súdržnosť a inklúzia sú kľúčové pre konkurencieschopnosť regiónov a ich atraktívnosť pre investorov a kvalifikovaných pracovníkov; priority Európskeho výboru regiónov na roky 2025 – 2030 spájajú posilňovanie súdržnosti a princípu blízkosti s budovaním „spravodlivejšej, vnímavejšej a na ľudí orientovanej Európskej únie“, ktorá dokáže konkurovať v boji o talenty (Výbor regiónov, 2024).
- Na Slovensku kombinácia vysokej miery sociálneho vylúčenia Rómov, regionálnych disparít a nízkej dôvery v inštitúcie, zdokumentovaná v analýzach OECD a EÚ, signalizuje riziká pre domáce aj zahraničné investície, najmä v zaostávajúcich regiónoch (OECD, 2019; European Commission, 2024c; European Parliament, 2021).

References

- Brezzi, M., & González, S. (2023). Government analytics using citizen surveys: Lessons from the OECD Trust Survey. In *The government analytics handbook: Leveraging data to strengthen public administration*. OECD Publishing.
- Committee of the Regions. (2024). *Priorities 2025–2030*. European Committee of the Regions.
- eduRoma et al. (2025). *Civil society monitoring report on the implementation of the national strategic framework for Roma equality, inclusion and participation in Slovakia*. European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers.
- European Commission. (2020). *An SME strategy for a sustainable and digital Europe* (COM/2020/103 final). European Commission.
- European Commission. (2023). *Championing Europe's SMEs: Commission provides new relief to boost the resilience of SMEs* (Press communication). European Commission.
- European Commission. (2023). *Commission recommendation (EU) 2023/2836 on promoting the engagement and effective participation of citizens and civil society organisations in public policy-making processes*. *Official Journal of the European Union*, L 2023/2836.
- European Commission. (2023). *Corporate guidance on citizen engagement*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Ninth report on economic, social and territorial cohesion*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Policy brief on citizen engagement*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *Regional trends for growth and convergence: Commission staff working document*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Europe's small and medium-sized enterprises remain ambitious but continue to face persistent hurdles to scaling up* (Survey results). European Commission.
- European Commission. (n.d.). *Eurobarometer: Public opinion in the European Union*. European Commission.
- <https://europa.eu/eurobarometer>
- European Parliament. (2021). *The social and employment situation of Roma communities in Slovakia*. Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies.
- GLOBSEC. (2025). *Participatory democracy in Slovakia*. GLOBSEC Policy Institute.
- Government Office of the Slovak Republic. (2021). *Strategy of equality, inclusion and participation of Roma until 2030*. Office of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for Roma Communities.
- OECD. (2019). Enhancing the social integration of Roma in the Slovak Republic. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1551. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *SME and entrepreneurship policy in the Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *OECD guidelines for citizen participation processes*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Measuring and assessing talent attractiveness in OECD countries* (2nd ed.). OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Open government and citizen participation*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2023). *Trust in government*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2024). *How's life? 2024: Well-being and resilience in times of crisis*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Inclusion of Roma students in Europe*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results*. OECD Publishing.

D. Výzvy v oblasti správy dát a rozvoja založeného na dôkazoch

Výzvy

1. Rozhodnutia v oblasti hospodárskeho rozvoja si vyžadujú spoľahlivé územné, demografické, podnikateľské a trhové údaje o trhu práce.
2. Nedostatok kvalitných a harmonizovaných údajov obmedzuje strategické rozhodovanie. (Opatrenie mestskej politiky: potreba „posúdiť dostupnosť existujúcich údajov“)
3. Fragmentácia údajov medzi inštitúciami znižuje analytickú kapacitu.
4. Absencia spoločných ukazovateľov pre funkčné mestské regióny.

Riziká

1. Neefektívna alokácia verejných financií.
2. Nesprávne nastavené investície, ktoré nezodpovedajú potrebám trhu.
3. Znížená schopnosť konkurovať dátovo riadeným globálnym mestám.

Potrebné opatrenia

- Rozvíjať národné a regionálne dátové platformy pre ekonomické a priestorové ukazovatele.
- Podporovať dátovo riadené plánovanie a prognostické nástroje, ako sú GIS a digitálne dvojčatá.
- Zabezpečiť dostupnosť otvorených dát pre výskumníkov, podniky a občianske organizácie.

Dôkazy:

Výzva D.1 “Rozhodnutia v oblasti hospodárskeho rozvoja si vyžadujú spoľahlivé územné, demografické, podnikateľské a údaje o trhu práce.”

- V rámci EÚ a OECD regionálna politika a výskum verejnej správy explicitne vychádzajú z predpokladu, že kvalitné územné, demografické, podnikateľské a údaje o trhu práce sú predpokladom správnych rozhodnutí. Vlajková publikácia OECD *Government at a Glance 2025* zdôrazňuje „rozhodovanie založené na dôkazoch“ ako kľúčový prvok plánovania a prioritizácie verejných investícií a reforiem a prezentuje ukazovatele, do akej miery vlády využívajú dáta a analýzy na usmerňovanie prierezových agend (OECD, 2025).
- Nástroj OECD pre infraštruktúru ide ešte ďalej a uvádza, že rozhodovanie o infraštruktúre založené na dôkazoch je „nevyhnutné na maximalizáciu dostupnosti a kvality infraštruktúrnych služieb“ – čo predstavuje explicitné uznanie, že bez adekvátnych dát sú rozhodnutia v oblasti infraštruktúry a regionálneho rozvoja pravdepodobne suboptimálne (OECD, 2023a).
- Na územnej úrovni publikácia OECD *Regions and Cities at a Glance 2022* zhromažďuje rozsiahly súbor harmonizovaných regionálnych ukazovateľov – HDP na obyvateľa, produktivitu, zamestnanosť, zručnosti, inovácie a pod. – práve s cieľom umožniť krajinám

diagnostikovať regionálne disparity a navrhovať politiky zohľadňujúce špecifiká jednotlivých území (OECD, 2022a).

- Pokiaľ ide o Slovensko, národná správa poukazuje na výrazné rozdiely v produktivite a nezamestnanosti medzi Bratislavou a východnými regiónmi, čo ilustruje, prečo sú údaje o trhu práce a podnikateľskom prostredí na regionálnej úrovni nevyhnutné pre stratégie hospodárskeho rozvoja (OECD, 2022a; OECD, 2023b).
- Informačné systémy EÚ o trhu práce, ako napríklad EURES, sa takisto opierajú o podrobné národné údaje o voľných pracovných miestach, mzdách a sektorových trendoch s cieľom podporovať mobilitu a zosúladzovanie ponuky a dopytu na trhu práce, pričom profily krajín (vrátane Slovenska) výslovne opisujú ako založené na „najaktuálnejších dostupných informáciách“ o populácii, zamestnanosti a podmienkach trhu práce (European Commission, 2024a).
- V konečnom dôsledku, samotná prax OECD a EÚ predstavuje silný dôkaz uvedenej výzvy: keďže politika hospodárskeho rozvoja musí reagovať na priestorovo nerovnomerné vzorce produktivity, zamestnanosti a demografického vývoja, spoľahlivé územné a údaje o trhu práce sú nevyhnutným vstupom (OECD, 2019a; OECD, 2022a).

Výzva D.2: *“Nedostatok kvalitných a harmonizovaných údajov obmedzuje strategické rozhodovanie.”*

- Analýzy OECD zamerané na digitálnu verejnú správu a správu dát výslovne uvádzajú, že nekvalitné, neúplné alebo neporovnateľné údaje obmedzujú schopnosť vlád plánovať a vyhodnocovať politiky. Príručka OECD *Going Digital Guide to Data Governance Policy Making* zdôrazňuje, že rýchly rast objemu dát v ekonomike „predstavuje výzvu pre existujúce rámce správy dát“ a že mnohé vlády potrebujú zlepšiť kvalitu dát, interoperabilitu a ich správu, aby mohli dáta strategicky využívať (OECD, 2023c).
- Pracovný dokument OECD *A Data-Driven Public Sector: Enabling the Strategic Use of Data* podobne konštatuje, že napriek pokroku v oblasti otvorených dát mnohé verejné správy stále nemajú ucelené rámce správy dát; nedostatky v kvalite dát, štandardoch a ich integrácii sú označované za kľúčové prekážky rozhodovania založeného na dôkazoch (OECD, 2019a).
- V oblasti infraštruktúry Nástroj OECD pre poskytuje infraštruktúru konkrétny príklad: ukazovateľ rozhodovania o infraštruktúre založeného na dôkazoch nemôže zahrnúť Slovensko do priemeru OECD, pretože krajina nemá pre tento ukazovateľ kompletné údaje (OECD, 2023a). To ilustruje, ako dátové medzery a neúplné informácie priamo obmedzujú schopnosť porovnávať postupy a navrhovať strategické zlepšenia. V širšom kontexte EÚ prehľad Európskej komisie *Public Administrations in the EU Member States* poukazuje na potrebu harmonizovaného „rámca hodnotenia verejnej správy“ a spoločných ukazovateľov práve preto, že súčasné údaje a kvalitatívne informácie sú medzi krajinami neúplné a nerovnomerné (European Commission, 2021a).
- Pre Slovensko konkrétne akademické analýzy rozhodovania založeného na dôkazoch poukazujú na to, že inštitúcie verejnej správy často nemajú inštitucionalizované procesy systematického zhromažďovania a využívania dát a dôkazov, čo obmedzuje strategickú tvorbu politik (Staroňová, 2014).

Výzva D.3 *“Fragmentácia dát medzi inštitúciami znižuje analytickú kapacitu.”*

- Štúdie OECD a analýzy zamerané na Slovensko poskytujú priame dôkazy o tom, že fragmentované informačné systémy a nekoordinované politiky správy dát oslabujú analytickú kapacitu. Rámec OECD *Data-Driven Public Sector* identifikuje fragmentáciu dát a izolované informačné systémy ako hlavné prekážky využívania dát pre „produktívne, inkluzívne a dôveryhodné riadenie“ a vyzýva na vytvorenie ucelených mechanizmov správy dát s cieľom znížiť duplicitu a nezrovnalosti (OECD, 2019a).
- Index digitálnej verejnej správy OECD 2023 obsahuje samostatnú dimenziu „Data-Driven Public Sector“, pričom uvádza, že hoci mnohé krajiny OECD a EÚ zlepšili digitálne základy, rozdiely medzi nimi zostávajú výrazné a využívanie dát v reálnom čase a ich integrované využívanie naprieč ministerstvami je v niektorých členských krajinách stále obmedzené (OECD, 2023d).
- V slovenskom kontexte právny a riadiaci výskum v oblasti e-governmentu a smart cities výslovne konštatuje, že prvé zavádzanie informačných systémov vo verejnej správe bolo „nekoordinované a fragmentované“ naprieč jednotlivými agendami (Srebalová & Peráček, 2021).
- Súvisiaca štúdia o bezpečnosti a ochrane súkromia v systémoch smart cities na Slovensku uvádza, že politiky zavádzania informačných systémov vo verejnej správe sú fragmentované a nekoordinované, čo komplikuje prepájanie politických cieľov s technologickými riešeniami (Peráček a kol., 2022). Tieto zistenia ukazujú, že dáta a systémy sú často rozptýlené medzi inštitúciami, s obmedzenou interoperabilitou a spoločným riadením, čo znižuje potenciál integrovanej analýzy územných, sociálnych a ekonomických trendov.
- Na úrovni EÚ správa Európskej komisie o verejnej správe v jednotlivých krajinách identifikujú fragmentáciu informačných systémov a obmedzené zdieľanie dát medzi orgánmi verejnej správy ako opakujúcu sa výzvu vo viacerých členských štátoch a vyzývajú na vytváranie interoperabilnejších digitálnych verejných infraštruktúr a spoločných štandardov, ktoré umožnia medziodvetvové analýzy (European Commission, 2021a).

Výzva D.4 “Absencia spoločných ukazovateľov pre funkčné mestské regióny.”

- Spoločná práca EÚ a OECD o funkčných mestských územiach (FUA) jasne poukazuje na to, že tradičné štatistiky založené na administratívnych jednotkách často nie sú vhodné na analýzu funkčných ekonomických regiónov. Definícia FUA podľa EÚ a OECD – mesto spolu s jeho dochádzkovou zónou, vymedzenou na základe dochádzkových tokov – bola vytvorená práve s cieľom prekonať obmedzenia hraníc samotných miest a administratívnych území a vytvoriť spoločný, porovnateľný štatistický základ pre mestské politiky (OECD, 2019b).
- Databáza GHSL–OECD FUA, aplikovaná na všetky členské štáty EÚ vrátane Slovenska, musela vytvoriť funkčné mestské územia ako agregácie lokálnych jednotiek a následne vypočítať nové ukazovatele (populácia, hustota osídlenia, zamestnanosť a pod.) na úrovni FUA, pretože väčšina národných štatistických systémov stále organizuje údaje podľa administratívnych území, a nie podľa funkčných oblastí trhu práce (European Commission–JRC & OECD, 2019).

- Publikácia OECD *Regions and Cities at a Glance* a príručka Eurostatu *Territorial Typologies Manual* zdôrazňujú, že porovnateľné ukazovatele pre mestá, dochádzkové zóny a funkčné mestské územia sú nevyhnutné na pochopenie priestorových vzorcov rastu, dochádzania za prácou a prístupu k službám, ako aj na tvorbu vhodných mestských a metropolitných politík (Eurostat, 2023; OECD, 2022a). Samotná potreba tejto harmonizovanej typológie FUA na úrovni EÚ a OECD je dôkazom toho, že spoločné ukazovatele pre funkčné územia boli do veľkej miery absentujúce alebo nekonzistentné.
- Pre Slovensko, kde funkčné mestské územia ako Bratislava alebo Košice zasahujú do viacerých obcí a okresov, závislosť od fragmentovaných komunálnych údajov bez spoločných ukazovateľov na úrovni FUA sťažuje tvorbu a monitorovanie stratégií hospodárskeho rozvoja v metropolitnom meradle.

Riziko: D.1 “Neefektívna alokácia verejných prostriedkov.”

- Zdroje OECD a EÚ výslovne spájajú slabé dátové a dôkazové systémy s neefektívnou alokáciou verejných výdavkov. Nástroj OECD pre infraštruktúru uvádza, že rozhodovanie založené na dôkazoch je nevyhnutné na maximalizáciu dostupnosti a kvality infraštruktúrnych služieb a na zabezpečenie efektívneho využívania verejných zdrojov; zároveň naznačuje, že ak rozhodnutia nie sú založené na spoľahlivých dátach, zvyšuje sa riziko nesprávneho stanovovania priorít a plytvania zdrojmi (OECD, 2023a).
- Séria publikácií *Government at a Glance* využíva ukazovatele strategického plánovania, programového rozpočtovania a hodnotenia na preukázanie, že krajiny so silnejšími procesmi rozhodovania založeného na dôkazoch dokážu lepšie zosúladiť verejné výdavky s cieľmi politík (OECD, 2023e).
- Na Slovensku práca Ministerstva financií SR na revíziách verejných výdavkov (PER) zdôrazňuje, že zvyšovanie efektívnosti verejných výdavkov si vyžaduje kvalitnejšie diagnostické údaje a analytické nástroje. Diskusný materiál o PER, pripravený s podporou EÚ, uvádza, že posilnenie revízií výdavkov a súvisiacej informačnej základne je kľúčové pre „zlepšenie alokácie verejných výdavkov“ naprieč sektormi (Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 2016).
- Tento prístup odráža aj stanovisko Euroskupiny, podľa ktorého sú potrebné robustnejšie analytické rámce a kvalitnejšie údaje, aby sa predišlo nesprávnej alokácii zdrojov a vytvoril sa fiškálny priestor. Bez kvalitných a harmonizovaných územných a sektorových údajov Slovensko a ďalšie krajiny EÚ riskujú pridelovanie finančných prostriedkov projektom a oblastiam, ktoré nemaximalizujú spoločenské a ekonomické prínosy.

Riziko:D.2 “Nesprávne zacielené investície, ktoré nezodpovedajú potrebám trhu.”

- Ak sú údaje o trhu práce, podnikoch a územnom rozvoji neúplné alebo fragmentované, verejné investície a stimuly môžu byť nedostatočne zosúladené so skutočnými potrebami trhu. Správa OECD *Job Creation and Local Economic Development 2024* a jej národná správa pre Slovensko poukazujú na to, že miestne trhy práce na Slovensku vykazujú výrazné rozdiely v zamestnanosti, zručnostiach a miere vystavenia technologickým

zmenám; zároveň zdôrazňujú význam detailných údajov pre tvorbu cielenej politiky rozvoja zručností a tvorby pracovných miest (OECD, 2024a).

- Informačný systém EURES o trhu práce na Slovensku rovnako poukazuje na sektorové nedostatky pracovnej sily a regionálne disparity v nezamestnanosti, pričom sa opiera o podrobné štatistické zdroje na identifikáciu oblastí, kde sa dopyt a ponuka nezhodujú (European Commission, 2024a).
- V oblasti investícií Nástroj OECD pre infraštruktúru zdôrazňuje, že nedostatok alebo nízka kvalita údajov o dopyte, výkonnosti a sociálno-ekonomických vplyvoch sťažuje výber správnych projektov a môže viesť k nadmerným alebo nedostatočným investíciám v určitých regiónoch alebo sektoroch (OECD, 2023a).
- Analýzy OECD v oblasti riadenia verejnej správy poukazujú na to, že ak sú informácie o výkonnosti a diagnostické údaje slabé, rozpočtové a investičné rozhodnutia sú viac ovplyvňované inkrementálnym prístupom a politickými úvahami než merateľnými potrebami a výsledkami (OECD, 2023e).

Riziko: D.3 *“Znížená schopnosť konkurovať dátovo riadeným globálnym mestám.”*

- Index digitálnej verejnej správy OECD 2023 a analýzy *Data-Driven Public Sector* ukazujú, že krajiny a mestá, ktoré považujú dáta za strategické verejné aktívum – so silným riadením, interoperabilitou a analytickými kapacitami – dokážu lepšie inovovať verejné služby, podporovať podnikateľské ekosystémy a rýchlejšie reagovať na krízy (OECD, 2019a; OECD, 2023d).
- Tieto analýzy implicitne porovnávajú „dátovo riadené“ verejné správy s tými, v ktorých sú dáta izolované a nedostatočne využívané, čím naznačujú konkurenčnú nevýhodu pre druhú skupinu pri získavaní investícií a talentov.
- Pre EÚ a Slovensko správy o Európskom výskumnom priestore a inováciách zdôrazňujú, že konkurencieschopnosť čoraz viac závisí od schopnosti využívať výskum, inovácie a digitálne infraštruktúry – vrátane pokročilých dátových infraštruktúr – na podporu znalostne náročných činností (European Commission, 2024b; European Commission, 2024c).
- Slovensko je v Európskom inovačnom rebríčku klasifikované ako „nastupujúci inovátor“ s výkonnosťou pod priemerom EÚ a správa ERA Country Report poukazuje na prebiehajúce úsilie o posilnenie infraštruktúr otvorenej vedy a systémov výskumných dát (European Commission, 2024c).
- Ak sú územné a údaje o trhu práce fragmentované a ak spoločné ukazovatele pre funkčné mestské územia chýbajú alebo sa pri rozhodovaní využívajú len obmedzene, slovenské mestá sú menej schopné profilovať sa ako sofistikované, dátovo riadené lokality v porovnaní s vedúcimi globálnymi a európskymi mestskými regiónni, ktoré aktívne využívajú dáta na riadenie mobility, plánovanie inovačných štvrtí a tvorbu cielenej politiky rozvoja zručností. To priamo podporuje uvedené riziko: absencia silnej správy dát a spoločných ukazovateľov môže oslabovať konkurenčné postavenie miest a regiónov na Slovensku aj v rámci EÚ.

References

- European Commission. (2021). *Public administrations in the EU Member States – 2020 overview*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *ERA country report 2024 – Slovakia*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Labour market information: Slovakia* (EURES country fiche). European Commission.
- European Commission, Joint Research Centre, & OECD. (2019). *GHSL–OECD functional urban areas (2019)*. Publications Office of the European Union.
- Eurostat. (2023). *Territorial typologies manual – cities, commuting zones and functional urban areas*. Eurostat.
- Ministry of Finance of the Slovak Republic. (2016). *Public discussion on public expenditure review (PER) process in Slovakia*. Ministry of Finance of the Slovak Republic.
- OECD. (2019). A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance. *OECD Working Papers on Public Governance*, No. 33. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *OECD regions and cities at a glance 2022 – Slovak Republic country note*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Digital government index 2023*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Going digital guide to data governance policy making*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Infrastructure governance – Promote evidence-informed decision making (Infrastructure toolkit)*. OECD.
- OECD. (2024). *Job creation and local economic development 2024 – Country note: Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing.
- Peráček, T., et al. (2022). Conceptual model of key aspects of security and privacy in smart cities in the Slovak Republic. *Sustainability*, 15(8).
- Srebalová, M., & Peráček, T. (2021). Effective public administration as a tool for building smart cities: The experience of the Slovak Republic. *Laws*, 11(5).
- Staroňová, K. (2014). Introductory: Knowledge, evidence and policy making in Slovakia. *Human Affairs*, 24(3), 283–286.

E. Výzvy trhu práce, zručností a inovácií

Výzvy

1. Mestá sú závislé od ľudského kapitálu, no rastúci nesúlad medzi zručnosťami a potrebami trhu práce ohrozuje produktivitu.
2. Nesúlad medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce obmedzuje ekonomickú výkonnosť.
3. Nerovný prístup k vzdelávacím príležitostiam znižuje dlhodobú konkurencieschopnosť.
4. Nedostatočná podpora výskumu, inovačných ekosystémov a transferu technológií.

Riziká

1. Odliv mozgov z menej konkurencieschopných regiónov.
2. Nízka inovačná výkonnosť a pomalá modernizácia podnikov.
3. Rastúca nezamestnanosť v zraniteľných skupinách.

Potrebné opatrenia

- Investovať do kontinuálneho rozvoja zručností, najmä digitálnych a zelených zručností.
- Podporovať medzisektorové inovačné klastre (univerzity, podniky, samosprávy).

- Podporovať podnikateľské ekosystémy podporené prístupom k dátam.

Dôkazy:

Výzva E.1 *“Mestá sú závislé od ľudského kapitálu, no rastúci nesúlad medzi zručnosťami a potrebami trhu práce ohrozuje produktivitu.”*

- V rámci EÚ viaceré nedávne štúdie ukazujú, že ľudský kapitál sa čoraz viac stáva limitujúcim faktorom regionálnej produktivity, a to viac než fyzický kapitál. Stratégia OECD pre zručnosti – Slovenská republika zdôrazňuje, že zručnosti slovenskej mládeže zaostávajú za priemerom OECD v čitateľskej gramotnosti a prírodných vedách a že nerovnováha v zručnostiach je vysoká, pričom nedostatok sa prejavuje najmä v znalostne a technologicky náročných odvetviach (OECD, 2020a).
- Na úrovni EÚ Európsky index zručností (European Skills Index – ESI) agentúry Cedefop potvrdzuje, že mnohé členské štáty majú problémy zosúladiť ponuku zručností s dopytom trhu práce; index explicitne meria „vzdialenosť krajín od ideálneho stavu“ vo výkonnosti v oblasti rozvoja zručností, ich aktivácie a zosúladovania (Cedefop, 2020; Smallenbroek; Ravanos, 2024).
- V prípade Slovenska Európsky index zručností (ESI) za rok 2024 zaraďuje krajinu na 19. miesto z 31 hodnotených štátov, pričom relatívne dobré výsledky dosahuje v zosúladovaní zručností, avšak slabé v oblasti „aktivácie zručností“, čo súvisí s nízkou participáciou mladých dospelých na trhu práce a predčasným ukončovaním školskej dochádzky (Cedefop, 2024; Gállová et al., 2025).
- Správa Európskej komisie Education and Training Monitor 2025 – Slovensko konštatuje, že „jeden z troch študentov na Slovensku nedisponuje dostatočnými základnými zručnosťami“ a že tento slabo fungujúci systém vzdelávania a odbornej prípravy „negatívne ovplyvňuje slovenský trh práce, inovačný potenciál a konkurencieschopnosť“ (Európska komisia, 2025a).

Výzva E. 2 *“Nesúlad medzi zručnosťami a požiadavkami trhu práce obmedzuje ekonomickú výkonnosť.”*

- Eurostat definuje nesúlad zručností ako rozdiel medzi zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi a zručnosťami dostupnými v pracovnej sile, pričom rozlišuje vertikálny nesúlad (nadmerná alebo nedostatočná kvalifikácia) a horizontálny nesúlad (nesúlad v odbore štúdia) (Eurostat, 2024a).
- Krajinská správa OECD Skills for Jobs pre Slovenskú republiku identifikuje výrazný nedostatok zručností v oblasti počítačov a elektroniky, administratívnych a matematických znalostí, zatiaľ čo v iných oblastiach pretrváva ich prebytok, čo ilustruje štrukturálne nerovnováhy na slovenskom trhu práce (OECD, 2024b).
- Nedávny makroekonomický výskum kvantifikuje náklady takéhoto nesúladu: štúdia z roku 2024 pre 17 ekonomík OECD odhaduje, že odstránenie bariér spôsobujúcich nesúlad medzi vzdelaním a zručnosťami by zvýšilo produkciu v priemere o 3 – 4 % a v niektorých krajinách až o 9 % (Eichenauer et al., 2024).
- Projekty financované EÚ, ako SkillMeeT a TRAILS, dokumentujú, že nedostatok zručností a ich nesúlad v Európe dlhodobo narastajú a predpokladá sa ich ďalšie zhoršovanie, najmä v súvislosti so zrýchľujúcou sa zelenou a digitálnou transformáciou (Fondazione Brodolini, 2024; TRAILS Consortium, 2024; Žák et al., 2025). (skilmeet.eu)

To poskytuje silnú empirickú podporu tvrdeniu, že nesúlad zručností už v súčasnosti obmedzuje ekonomickú výkonnosť Slovenska a širšej EÚ.

Výzva E.3 *“Nerovný prístup k vzdelávaniu znižuje dlhodobú konkurencieschopnosť.”*

- Správa Education and Training Monitor 2025 – Slovensko zdôrazňuje, že rastúca absencia žiakov a predčasné ukončovanie školskej dochádzky, „najmä vo vidieckych oblastiach“, zvyšujú nerovnosti vo vzdelávaní a oslabujú dlhodobú konkurencieschopnosť (Európska komisia, 2025a).
- Výsledky PISA 2022 poukazujú na klesajúci trend výkonu v matematike v Slovenskej republike už pred pandémiou a analýza OECD zameraná na rovnosť vo vzdelávaní dokumentuje pretrvávajúce sociálno-ekonomické rozdiely vo výsledkoch vzdelávania naprieč krajinami EÚ (OECD, 2023a; 2024a).
- V prípade zraniteľných skupín sú nerovnosti ešte výraznejšie. Amnesty International a Európske centrum pre práva Rómov (ERRC) opisujú na Slovensku „rozšírenú a narastajúcu rasovú segregáciu vo vzdelávaní“, pričom rómske deti sú neprimerane často zaradované do segregovaných alebo špeciálnych vzdelávacích zariadení (Amnesty International; ERRC, 2025).
- Prieskumy Agentúry Európskej únie pre základné práva (FRA) na úrovni EÚ takisto poukazujú na pretrvávajúcu diskrimináciu a segregáciu Rómov vo vzdelávaní, napriek určitým zlepšeniam v oblasti zamestnanosti a bývania (FRA, 2025).
- Národná analýza Európskeho indexu zručností (ESI) pre Slovensko, vypracovaná agentúrou Cedefop, konštatuje, že celkové podpriemerné hodnotenie krajiny je „do značnej miery spôsobené nedostatočným začlenením znevýhodnených skupín, a to vo vzdelávaní aj na trhu práce“ (Gálová et al., 2025).
- V kombinácii s upozornením Európskej komisie, že nedostatočne fungujúci systém vzdelávania a odbornej prípravy negatívne ovplyvňuje výkonnosť trhu práce a inovačný výkon, tieto zistenia jednoznačne podporujú tvrdenie, že nerovný prístup ku kvalitnému vzdelávaniu podkopáva dlhodobú konkurencieschopnosť Slovenska aj EÚ (Európska komisia, 2025a; 2024a).

Výzva E.4 *“Nedostatočná podpora výskumu, inovačných ekosystémov a transferu technológií.”*

- Európsky inovačný prehľad (European Innovation Scoreboard) 2024 zaraďuje Slovensko medzi „nastupujúcich inovátorov“ s výkonnosťou na úrovni 65,1 % priemeru EÚ, pričom krajina sa umiestnila na 28. mieste v rámci EÚ (Európska komisia, 2024b).
- Medzi relatívne slabé stránky Slovenska patrí nízka úroveň výdavkov podnikateľského sektora na výskum a vývoj (36,1 % priemeru EÚ), slabá mobilita vysokokvalifikovaných pracovníkov medzi pracovnými miestami (HRST) a nízky počet prihlášok dizajnov, hoci vývoz výrobkov so strednou a vysokou technologickou náročnosťou je relatívne silný (Európska komisia, 2024b).
- Ten istý profil krajiny uvádza, že Slovensko dosahuje podpriemerné výsledky vo všetkých dimenziách „rámcových podmienok“ (ľudské zdroje, digitalizácia, financovanie a podpora) a že výdavky verejného sektora na výskum a vývoj výrazne poklesli (–67,2 percentuálneho bodu v porovnaní so základnou líniou EÚ v období rokov 2017 – 2024) (Európska komisia, 2024b). Hoci došlo k pokroku v oblasti spoločných publikácií

verejného a súkromného sektora a v spolupráci inovatívnych MSP s inými subjektmi, veľká časť podnikov zostáva neinovatívna a podiel populácie zapojenej do celoživotného vzdelávania výrazne klesol.

- Dokumenty OECD a EÚ o systéme výskumu a inovácií na Slovensku poukazujú na fragmentované riadenie, nízku úroveň podnikových výdavkov na výskum a vývoj a obmedzené využívanie inovačného verejného obstarávania ako na štrukturálne prekážky rozvoja silnejších inovačných ekosystémov a transferu technológií (OECD, 2024c; Ministerstvo financií Slovenskej republiky, 2023).

Riziko E.1 *“Odliv mozgov z menej konkurencieschopných regiónov.”*

- Odliv mozgov bol identifikovaný ako významná výzva v strednej a východnej Európe. Podkladová štúdia financovaná EÚ z roku 2021 s názvom *The Phenomenon of Brain Drain and Immigration of a High-Skilled Workforce to the Slovak Republic* dokumentuje výraznú emigráciu vysoko vzdelaných Slovákov od vstupu do EÚ, spôsobenú rozdielmi v mzdách, lepšimi kariérnymi príležitosťami a vnímanou kvalitou inštitúcií v zahraničí (Frličková, 2021).
- Následné analýzy zdôrazňujú, že tento trend pretrváva a že Slovensko „nie je výnimkou“ z fenoménu odlivu mozgov, ktorý postihuje kvalifikovaných odborníkov v regióne (Fabrègue, 2024).
- Štúdie OECD a Svetovej banky o migrácii kvalifikovanej pracovnej sily zdôrazňujú, že dlhodobý odliv vysokokvalifikovaných pracovníkov z menej konkurencieschopných regiónov znižuje zásobu ľudského kapitálu, oslabuje miestnu inovačnú kapacitu a môže tlmieť budúci hospodársky rast (Docquier; Rapoport, 2012; Kahanec; Zimmermann, 2016).
- V prípade Slovenska, kde sa už predpokladá, že starnutie populácie bude negatívne vplývať na hospodársky rast a fiškálnu udržateľnosť, pokračujúca emigrácia absolventov a mladých odborníkov zo zaostávajúcich regiónov (napr. z východného Slovenska) ďalej oslabuje regionálne pracovné trhy a prehľbuje územné disparity (MMF, 2024; OECD, 2024c).

Riziko E.2 *“Nízka inovačná výkonnosť a pomalá modernizácia podnikov.”*

- Európsky inovačný prehľad (European Innovation Scoreboard) 2024 ukazuje, že napriek určitému pokroku zostáva celková inovačná výkonnosť Slovenska výrazne pod priemerom EÚ a rastie pomalšie ako vo viacerých iných členských štátoch (Európska komisia, 2024b). Ukazovatele ľudských zdrojov sa od roku 2017 výrazne zhoršili, najmä počet nových absolventov doktorandského štúdia (73,8 % priemeru EÚ; -34,8 percentuálneho bodu) a účasť na celoživotnom vzdelávaní (80,5 %; -23,5 percentuálneho bodu), čo oslabuje tok pokročilých zručností potrebných pre inovácie a modernizáciu. Výdavky podnikateľského sektora na výskum a vývoj zostávajú nízke (36,1 % priemeru EÚ) a Slovensko má menej interných inovátorov produktov a procesov než je priemer EÚ, pričom podiel „neinovatívnych podnikov s potenciálom inovovať“ je výrazne vyšší (Európska komisia, 2024b).
- Na úrovni celej EÚ Európska komisia uvádza, že inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2017 zlepšila približne o 10 %, avšak niektoré krajiny vrátane Slovenska zaznamenali relatívny pokles alebo len slabé zlepšenie, čo zvyšuje riziko prehľbovania rozdielov medzi nimi a inovačnými lídrami (Európska komisia, 2024c).

- Hospodárske prehľady OECD zdôrazňujú, že model hospodárskeho rastu Slovenska bol založený na nákladovo konkurencieschopnej výrobe, najmä v automobilovom priemysle, a že pomalý prechod k činnostiam s vyššou pridanou hodnotou a znalostnou náročnosťou môže obmedziť budúci rast produktivity (OECD, 2024c).

Riziko E.3 “Rastúca nezamestnanosť v zraniteľných skupinách.”

- Celková miera nezamestnanosti na Slovensku klesla na historické minimum (približne 5,2 – 5,3 % v roku 2024), avšak tento agregovaný obraz zakrýva významné riziká pre niektoré zraniteľné skupiny (Štatistický úrad SR, 2025; Eurostat, 2025a).
- Európsky index zručností poukazuje na slabú „aktiváciu zručností“ na Slovensku, spôsobenú nízkou mierou účasti mladých ľudí vo veku 20 – 24 rokov na trhu práce a nepriaznivými ukazovateľmi predčasného ukončovania školskej dochádzky (Cedefop, 2024; Gállová et al., 2025).
- Údaje Eurostatu a Svetovej banky zároveň ukazujú, že miera nezamestnanosti mladých ľudí zostáva výrazne vyššia než celková miera nezamestnanosti a neklesá tak rýchlo ako agregované ukazovatele (Eurostat, 2025b; Svetová banka, 2025).
- V prípade Rómov a ďalších marginalizovaných skupín je vylúčenie z trhu práce obzvlášť výrazné. Štúdia vypracovaná pre Európsky parlament dokumentuje veľmi nízku mieru zamestnanosti a vysokú mieru chudoby v rómskych komunitách na Slovensku, čo súvisí so znevýhodnením vo vzdelávaní a diskrimináciou (CELSI, 2020).
- The Eurochild and Amnesty International reports in 2024–2025 warn that entrenched segregation in Slovak schools is likely to perpetuate exclusion and unemployment risks for Roma youth in the long term (Eurochild, 2025; Amnesty International; ERRC, 2025).
- Na úrovni EÚ správa Európskej komisie Employment and Social Developments in Europe 2025 zdôrazňuje, že ženy, starší ľudia, migranti a osoby so zdravotným postihnutím zostávajú nedostatočne zastúpené na trhu práce a predstavujú kľúčový potenciál pri riešení nedostatku zručností a pracovnej sily (Európska komisia, 2025b).
- V slovenskom kontexte, kde demografické tlaky budú znižovať ponuku pracovnej sily, pretrvávajúce znevýhodnenie a slabá aktivácia týchto skupín zvyšujú riziko rastu nezamestnanosti – alebo prinajmenšom pretrvávajúcej nezamestnanosti – medzi zraniteľnými skupinami, aj keď celková miera nezamestnanosti zostáva nízka. To je v súlade s identifikovaným rizikom.

References

- Amnesty International & European Roma Rights Centre. (2025). *Separate and unequal: School segregation persists for Roma in Slovakia*. Amnesty International; ERRC.
- Bachmann, R., et al. (2024). Output costs of education and skill mismatch in OECD countries. *Economics Letters* (in press).
- Caritas Europa. (2023). *Slovakia: Inclusive labour markets and social economy*. Caritas Europa.
- CEDEFOP. (2020). *European skills index: Methodology and indicators*. Publications Office of the European Union.
- CEDEFOP. (2024). *European skills index – Country pillars: Slovakia*. Cedefop.
- CELSI. (2020). *The social and employment situation of Roma communities in Slovakia*. European Parliament.

- Eichenauer, V., et al. (2024). Output costs of education and skill mismatch in OECD countries. *Economics Letters*.
- Eurochild. (2025). *Alarming report on the situation of Roma children in Slovakia*. Eurochild.
- European Commission. (2024). *Education and training monitor 2024: Slovakia*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2025). *Education and training monitor 2025 – Country report: Slovakia*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *European innovation scoreboard 2024 – Country profile: Slovakia*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *European innovation scoreboard 2024 – Main report*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2025). *Employment and social developments in Europe 2025*. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
- European Roma Grassroots Organisations Network. (2025). *Roma access to quality and inclusive education in Slovakia*. ERGO Network.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2025). *Roma and Travellers in the EU – Main results*. FRA.
- Eurostat. (2024). *Skills – Information on data and methodology*. Eurostat. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2025). *Unemployment statistics and beyond. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Fabrègue, B. F. G. (2024). *Analysing Slovakia's brain drain: Challenges, responses and future prospects*. Blue Europe Policy Paper.
- Frličková, B. (2021). *The phenomenon of brain drain and immigration of a high-skilled workforce to the Slovak Republic*. Ambrela; Palacký University.
- Gáľlová, Ľ., Habodászová, Ľ., & Turcsek, P. (2025). *European skills index 2024 – Slovakia*. State Institute of Vocational Education.
- International Monetary Fund. (2024). *Slovak Republic: Selected issues – The impact of aging on growth* (IMF Country Report No. 24/76). International Monetary Fund.
- OECD. (2020). *OECD skills strategy Slovak Republic: Assessment and recommendations*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Slovak Republic: Skills for jobs – Country note*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: European Union and Euro Area 2024 – Slovak Republic*. OECD Publishing.
- Smallenbroek, O., & Ravanos, P. (2024). *JRC statistical audit of the 2024 European skills index*. Publications Office of the European Union.
- Statistical Office of the Slovak Republic. (2025). *Unemployment in the 4th quarter and in 2024*. Statistical Office of the Slovak Republic.
- TRAILS Consortium. (2024). *The evolution of skills mismatch in Europe*. TRAILS Project Policy Brief.
- World Bank. (2025). *Youth unemployment rate for the Slovak Republic (SLUEM1524ZSSVK)*. World Bank. <https://data.worldbank.org>

F. Finančné a kapacitné výzvy

Výzvy

1. Udržateľný hospodársky rozvoj si vyžaduje primerané financovanie a profesionálnu kapacitu.
2. Rozpočty samospráv majú problémy financovať infraštruktúru, inovácie alebo podporu podnikania.
3. Technické a manažérske zručnosti sú v mnohých miestnych samosprávach nedostatočné.
4. Nadmerná závislosť od externých súkromných aktérov môže oslabovať verejnú kontrolu.

Riziká

1. Nedostatočne financovaná infraštruktúra znižuje investičnú atraktivnosť.
2. Neefektívne alebo nevyužívané rozvojové nástroje.

Potrebné opatrenia

- Využívať partnerstvá verejného a súkromného sektora so silným verejným dohľadom.
- Budovať kapacity samospráv prostredníctvom vzdelávania, technických sietí a spolupráce v rámci EÚ.
- Preskúmať využívanie revolvingových fondov a nových finančných nástrojov pre mestský rozvoj.

Dôkazy:

Výzva F.1 “Udržateľný hospodársky rozvoj si vyžaduje primerané financovanie a profesionálnu kapacitu.”

- V rámci OECD a EÚ sú subnárodné vlády (regióny a samosprávy) zodpovedné približne za 40 % celkových verejných výdavkov a 55 – 60 % verejných investícií, čo znamená, že dlhodobý hospodársky rast a súdržnosť vo veľkej miere závisia od ich finančných a personálnych kapacít (OECD, 2022; OECD, 2025).
- Prieskum EIB Municipalities Survey 2022 – 2023 to potvrdzuje aj pre EÚ: miestne samosprávy zohrávajú kľúčovú úlohu pri investíciách do klimatickej, digitálnej a sociálnej infraštruktúry, avšak ako hlavné obmedzenia uvádzajú nedostatok financovania a administratívnych kapacít (EIB, 2023).
- V prípade Slovenska profil krajiny OECD–UCLG SNG-WOFI zdôrazňuje, že hoci decentralizácia preniesla na samosprávy a regióny viac než 400 kompetencií, Slovensko „zostáva jednou z najcentralizovanejších krajín OECD z hľadiska subnárodných výdavkov a daňových príjmov“. Subnárodné výdavky predstavujú len 7,8 % HDP a 17,2 % celkových verejných výdavkov, čo je výrazne pod priemerom EÚ-27 (18,3 % HDP a 34,3 % výdavkov), pričom mzdové náklady (učitelia a miestna verejná správa) spotrebúvajú viac než polovicu miestnych rozpočtov (OECD; UCLG, 2023). Táto kombinácia vysokých kompetencií, obmedzeného fiškálneho priestoru a vysokých mzdových výdavkov ukazuje, že udržateľný územný rozvoj na Slovensku kriticky závisí od primeraného financovania a profesionálnych kapacít na miestnej a regionálnej úrovni.

- Európsky výbor regiónov výslovne uvádza, že „administratívna kapacita je kľúčovým prvkom úspešnej implementácie investícií a reforiem“ a identifikuje posilňovanie administratívnej kapacity miestnej a regionálnej úrovne ako predpoklad dosahovania dlhodobých cieľov politik EÚ, najmä v oblasti politiky súdržnosti (Európsky výbor regiónov, 2020). Spoločne tieto zistenia potvrdzujú, že hospodársky rozvoj území je štrukturálne závislý od finančných zdrojov a odborných zručností miestnych samospráv, a to na Slovensku aj v rámci celej EÚ.

Výzva F.2 “Rozpočty samospráv majú problémy financovať infraštruktúru, inovácie alebo podporu podnikania.”

- Profil SNG-WOFI ukazuje, že subnárodné vlády na Slovensku predstavujú len 1,1 % HDP a 29,8 % priamych investícií verejnej správy, čo je výrazne slabšia úloha než v priemernej unitárnej krajine OECD (48,9 % verejných investícií a 1,9 % HDP). Verejné investície sú označované ako „vo veľkej miere riadené zhora nadol“, pričom subnárodné vlády zohrávajú „slabú úlohu pri plánovaní a financovaní investícií“ a sú silne závislé od fondov EÚ – najmä Európskych štrukturálnych a investičných fondov – pri financovaní infraštruktúry (OECD; UCLG, 2023).
- Granty a dotácie predstavujú viac než 81 % príjmov miestnej a regionálnej samosprávy, zatiaľ čo vlastné daňové príjmy dosahujú len 0,6 % HDP a 2,9 % verejných daňových príjmov – čo patrí medzi najnižšie podiely v rámci OECD a EÚ (OECD; UCLG, 2023). To potvrdzuje, že slovenské samosprávy majú obmedzenú fiškálnu autonómiu pri financovaní infraštruktúry, inovácií a podpory podnikania.
- Na úrovni EÚ predstavuje politika súdržnosti kľúčový – a zároveň výpovedný – zdroj financovania. V období 2014 – 2020 tvorilo financovanie z politiky súdržnosti takmer 14 % celkových vládnych investícií v EÚ, avšak až 52 % v „kohéznych krajinách“ (menej rozvinutých členských štátoch), čo poukazuje na silnú závislosť týchto krajín – vrátane Slovenska – od fondov EÚ pri financovaní verejných investícií (Európska komisia, 2023a).
- Správa Country Report – Slovensko 2023 uvádza, že absorpčná kapacita Slovenska pri čerpaní fondov EÚ patrí medzi najnižšie v EÚ, čo oslabuje schopnosť krajiny využiť príležitosti spojené so zelenou a digitálnou transformáciou (Európska komisia, 2023b). Nedostatočné čerpanie znamená, že aj keď sú zdroje EÚ k dispozícii, rozpočty samospráv ich nedokážu plne pretaviť do miestnych projektov infraštruktúry a inovácií.
- Prieskumy EIB medzi samosprávami v celej EÚ uvádzajú, že takmer dve tretiny samospráv považujú nedostatok financií za významnú prekážku investícií a takmer polovica označuje za ďalšiu zásadnú bariéru zdĺhavé regulačné postupy (EIB, 2023).

Výzva F.3 “Technické a manažérske zručnosti sú v mnohých miestnych samosprávach nedostatočné.”

- Stanovisko Európskeho výboru regiónov Improving administrative capacity of local and regional authorities to strengthen investments and structural reforms in 2021–2027 označuje „zabezpečenie primeranej administratívnej kapacity pre mestá a regióny EÚ“ za významnú výzvu a zdôrazňuje, že zdroje EÚ určené na budovanie kapacít boli „využívané

v nedostatočnej miere“ v porovnaní so zodpovednosťami miestnych a regionálnych samospráv (Európsky výbor regiónov, 2020). Zároveň výslovne vyzýva na systematické investície do ľudských zdrojov, vzdelávania a inštitucionálnych kapacít, aby regióny a mestá dokázali navrhovať, riadiť a vyhodnocovať investičné projekty.

- V prípade Slovenska malá veľkosť obcí a obmedzené spoločné poskytovanie služieb znižujú efektívnosť výdavkov. Obce s menej než 250 obyvateľmi vynakladajú viac než polovicu svojich rozpočtov na administratívne náklady, čo ponecháva len obmedzený priestor pre odborný personál špecializovaný na investičné plánovanie, prípravu projektov alebo hospodársky rozvoj (OECD; UCLG, 2023). Zložité pravidlá verejného obstarávania a nízka úroveň profesionalizácie zároveň spomaľujú čerpanie fondov EÚ a vyžiadali si posilnenie Úradu pre verejné obstarávanie a regionálnych pracovísk s cieľom podporiť miestne samosprávy (OECD; UCLG, 2023).
- Správa EIB State of Local Infrastructure Investment in Europe uvádza, že samosprávy v EÚ často poukazujú na nedostatok odborníkov v oblasti environmentálnych a klimatických hodnotení, inžinierstva a ďalších technických zručností ako na významné prekážky realizácie plánovaných investícií (EIB, 2023).
- Hodnotenie riadenia verejných investícií (Public Investment Management Assessment) Medzinárodného menového fondu pre Slovenskú republiku rovnako poukazuje na slabé stránky v oblasti posudzovania, výberu a realizácie projektov a odporúča posilniť zručnosti v oblasti riadenia verejných investícií na všetkých úrovniach verejnej správy (MMF, 2019).

Výzva F.4 *“Nadmerná závislosť od externých súkromných aktérov môže oslabovať verejnú kontrolu.”*

- Partnerstvá verejného a súkromného sektora (PPP) sú na Slovensku „bežné, najmä v cestnom sektore“, pričom subnárodné samosprávy môžu uzatvárať PPP projekty alebo koncesie so súhlasom Ministerstva financií (OECD; UCLG, 2023). Hoci PPP umožňujú mobilizovať súkromný kapitál, profil zároveň zdôrazňuje, že Slovensko nemá samostatnú PPP jednotku a že regulácia, metodika a dohľad nad PPP sú centralizované na Ministerstve financií, čo si vyžaduje silné odborné kapacity verejného sektora na riadenie týchto komplexných zmlúv (OECD; UCLG, 2023).
- Usmernenia OECD k riadeniu PPP upozorňujú, že ak vládne inštitúcie nie sú dostatočne pripravené, PPP môžu sťažovať zabezpečenie efektívneho využívania verejných zdrojov a môžu „zakrývať skutočné výdavky“ prostredníctvom mimorozpočtového financovania, čím vznikajú podmienené záväzky a fiškálne riziká, ktoré nie sú transparentné (OECD, 2024; OECD, 2012). Odporúčanie OECD k riadeniu PPP zdôrazňuje, že PPP by sa mali využívať len vtedy, keď existujú silné inštitucionálne kapacity a mechanizmy zodpovednosti; inak môžu dlhodobé zmluvy fixovať vysoké platby a obmedzovať budúce politické rozhodovanie.
- V kontexte, kde majú slovenské samosprávy obmedzené vlastné zdroje a technické kapacity, tieto zistenia podporujú obavu, že nadmerná závislosť od externých súkromných aktérov – či už investorov, konzultantov alebo prevádzkovateľov PPP – môže oslabiť verejnú kontrolu nad strategickou infraštruktúrou a rozvojovými prioritami, najmä ak je verejný sektor slabším vyjednávacím partnerom.

Riziko F.1 *“Nedostatočne financovaná infraštruktúra znižuje investičnú atraktivnosť.”*

- Subnárodné vlády realizujú väčšinu verejných investícií v krajinách OECD a EÚ a kvalita miestnej infraštruktúry je kľúčovým determinantom rozhodovania súkromného sektora o umiestnení investícií (OECD, 2022; OECD, 2023).
- Investičná správa EIB 2022/2023 ukazuje, že investície miestnych samospráv do digitálnej infraštruktúry, vzdelávania a výskumu a vývoja majú tendenciu stimulovať (crowd-in) súkromné investície a podporovať vyšší hospodársky rast, najmä počas hospodárskych poklesov; naopak, pretrvávajúce nedostatočné investície do infraštruktúry oslabujú konkurencieschopnosť a budúci rastový potenciál (EIB, 2023).
- Na Slovensku viaceré hodnotenia poukazujú na deficit infraštruktúry a nevyužitý investičný potenciál. Štúdia OECD Making the Most of Public Investment in the Eastern Slovak Republic zdôrazňuje výrazné nedostatky v dopravnej a ďalšej infraštruktúre a odporúča zlepšiť efektívnosť verejných investícií s cieľom podporiť regionálnu konkurencieschopnosť (OECD, 2016).
- Verejné investície sú vo veľkej miere závislé od fondov EÚ a „deficit infraštruktúry je obzvlášť výrazný“ najmä v oblasti dopravy, kde sú potrebné silnejšie regionálne prepojenia na prilákanie investícií (OECD; UCLG, 2023).
- Správa Country Report – Slovensko 2023 zdôrazňuje, že nízka absorpcia fondov EÚ a administratívne prekážky spomaľujú zlepšovanie infraštruktúry a oslabujú schopnosť Slovenska profitovať zo zelenej a digitálnej transformácie (Európska komisia, 2023b). V kombinácii so zisteniami, že miestne samosprávy považujú nedostatok financií za významnú prekážku investícií, to podporuje identifikované riziko: nedostatočne financované a oneskorené investície do infraštruktúry znižujú investičnú atraktivnosť miest a regiónov na Slovensku aj v rámci celej EÚ.

Riziko F.2 *“Neefektívne alebo nevyužívané rozvojové nástroje.”*

- Deviata správa o súdržnosti EÚ a súvisiace programové dokumenty zdôrazňujú, že fondy politiky súdržnosti predstavujú kľúčový rozvojový nástroj: v období 2014 – 2020 tvorili približne 14 % celkových vládnych investícií v EÚ a 52 % v kohéznych krajinách a v období 2021 – 2027 budú realizovať približne tretinu dlhodobého rozpočtu EÚ (Európska komisia, 2023a). Tie isté dokumenty však poukazujú na obmedzenia administratívnych kapacít, zložité postupy a oneskorenia, ktoré v mnohých členských štátoch limitujú efektívne využívanie týchto nástrojov.
- Na Slovensku analýzy Európskeho semestra z rokov 2023 a 2024 zdôrazňujú, že absorpčná kapacita fondov EÚ patrí medzi najnižšie v EÚ a že nedostatočná kvalita verejnej správy a verejného obstarávania „brzdí realizáciu investičných projektov a absorpčnú kapacitu fondov EÚ“ (Európska komisia, 2023b; Európska komisia, 2024).
- Zložitosť postupov spomaľuje čerpanie fondov EÚ na Slovensku, čo viedlo k reformám riadenia verejných investícií a k posilneniu podpory verejného obstarávania pre subnárodné samosprávy (OECD; UCLG, 2023). Tieto zdroje spoločne poukazujú na to, že kľúčové rozvojové nástroje (fondy EÚ, investičné nástroje, rámce PPP) sú na Slovensku často nevyužívané alebo využívané neefektívne.
- Európsky výbor regiónov výslovne „ľutuje nedostatok transparentných informácií o celkovom objeme, skutočnom využívaní a celkovom vplyve zdrojov EÚ určených na budovanie kapacít miestnych a regionálnych samospráv“ a konštatuje, že financovanie

budovania kapacít nebolo v predchádzajúcom finančnom rámci plne využité (Európsky výbor regiónov, 2020). Hodnotenie riadenia verejných investícií (Public Investment Management Assessment) Medzinárodného menového fondu pre Slovensko zároveň identifikuje slabé stránky v príprave projektov, ich posudzovaní a výbere, ktoré znižujú efektívnosť verejných investícií (MMF, 2019).

References

- European Committee of the Regions. (2020). *Opinion of the European Committee of the Regions – Improving administrative capacity of local and regional authorities to strengthen investments and structural reforms in 2021–2027*. Official Journal of the European Union, C 79/25. European Union.
- European Commission. (2023). *2023 country report – Slovakia* (European Semester). European Commission.
- European Commission. (2023). *Report on the outcome of 2021–2027 cohesion policy programming* (Cohesion report background document). European Commission.
- European Commission. (2024). *Recommendation for a Council recommendation on Slovakia's 2024 national reform programme* (SWD(2024) 625 final). European Commission.
- European Investment Bank. (2023). *Investment report 2022/2023: Transforming for competitiveness and cohesion*. European Investment Bank.
- European Investment Bank. (2023). *The state of local infrastructure investment in Europe – EIB municipalities survey 2022–2023*. European Investment Bank.
- International Monetary Fund. (2019). *Slovak Republic: Technical assistance report – Public investment management assessment* (IMF Country Report No. 19/330). International Monetary Fund.
- OECD. (2012). *Recommendation of the Council on principles for public governance of public-private partnerships*. OECD. (Updated 2024)
- OECD. (2016). *Making the most of public investment in the Eastern Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2018). *Responding to the infrastructure challenge: Subnational public-private partnerships*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *2022 synthesis report – World Observatory on Subnational Government Finance and Investment (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *Subnational finance and investment*. OECD.
- OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic: Adapting multi-level governance, public finance and infrastructure investment to demographic change*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.

G. Environmentálne a infraštruktúrne výzvy

Výzvy

1. Hospodársky rozvoj závisí od odolnej a udržateľnej infraštruktúry.
2. Rastúce environmentálne tlaky (znečistenie, tepelné ostrovy, povodne).

3. Nedostatočná integrácia infraštruktúry v oblastiach mobility, energetiky, vodného hospodárstva a využívania územia.
4. Adaptácia na zmenu klímy je nedostatočne integrovaná do ekonomických stratégií.

Riziká

1. Zvýšené prevádzkové náklady a znížená produktivita.
2. Zlyhania infraštruktúry ovplyvňujúce podniky a dodávateľské reťazce.
3. Nižšia kvalita života znižuje atraktivnosť pre talentovaných ľudí a investorov.

Potrebné opatrenia

- Integrovať opatrenia adaptácie na zmenu klímy a zvyšovania odolnosti do ekonomického plánovania.
- Investovať do udržateľnej mobility a zelenej infraštruktúry.
- Podporovať obehové hospodárstvo a revitalizáciu opustených mestských lokalít.

Dôkazy:

Výzva G.1 *“Hospodársky rozvoj závisí od odolnej a udržateľnej infraštruktúry.”*

- V rámci EÚ nedávne hodnotenia klimatických rizík a infraštruktúry zdôrazňujú, že dlhodobá konkurencieschopnosť závisí od spoľahlivosti a odolnosti dopravných, energetických, vodohospodárskych a digitálnych sietí. Európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA) upozorňuje, že klimatické riziká pre infraštruktúru a hospodárstvo sa už „zrýchľujú“ a že kaskádové zlyhania energetických, dopravných a vodohospodárskych sietí môžu mať systémové hospodárske dôsledky, ak sa neposilní ich odolnosť (EEA, 2024a).
- Doplnkové ukazovatele EEA ukazujú, že extrémne prejavy počasia a klímy spôsobili v EÚ v období rokov 1980 – 2024 hospodárske straty odhadované na 822 miliárd eur, pričom viac než 208 miliárd eur (približne štvrtina celkových strát) vzniklo len počas štyroch rokov 2021 – 2024 – a posledné štyri roky patria medzi päť najnákladnejších v histórii meraní (EEA, 2025a). Tieto údaje potvrdzujú, že odolnosť infraštruktúry a jej prispôbenie klimatickým zmenám sú dnes kľúčovými podmienkami ochrany produktivity a investícií v európskych regiónoch.
- V prípade Slovenska hodnotenia OECD a EÚ zdôrazňujú, že moderná a udržateľná infraštruktúra predstavuje zároveň úzke miesto aj kľúčový nástroj rozvoja. Environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (Environmental Performance Review – EPR) konštatuje, že Slovensko čelí „významným investičným potrebám“ v environmentálnej infraštruktúre, najmä v oblasti čistenia odpadových vôd, zásobovania vodou a protipovodňovej ochrany, a zároveň uvádza, že absorpcia fondov EÚ určených na environmentálnu infraštruktúru a adaptáciu na zmenu klímy v období 2014 – 2020 bola v porovnaní s alokáciami relatívne nízka (OECD, 2024a).
- Výdavky na environmentálnu infraštruktúru na Slovensku sú vo veľkej miere závislé od fondov EÚ a tarify za vodohospodárske služby často nepokrývajú skutočné náklady, čo obmedzuje schopnosť udržiavať a modernizovať systémy (OECD, 2024a). Analýza Európskej parlamentnej výskumnej služby (EPRS) k stratégii klimatických opatrení Slovenska zároveň poukazuje na to, že značná časť zdrojov Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) musela byť nasmerovaná na nízkouhlíkovú dopravu a

modernizáciu energetických sietí, čo odráža rozsah infraštruktúrnych nedostatkov, ktoré priamo ovplyvňujú hospodársky a priemyselný rozvoj (EPRS, 2025).

Výzva G.2 “*Rastúce environmentálne tlaky (znečistenie, tepelné ostrovy, povodne).*”

- Dôkazy z celej EÚ poukazujú na rastúce environmentálne tlaky spôsobené znečistením a zmenou klímy. EEA uvádza, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom a už teraz čelí častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, suchám a povodniam, ktoré majú negatívne dôsledky na zdravie, ekosystémy a mestské prostredie (EEA, 2024b). Analýzy dopadov zmeny klímy a adaptačných opatrení zároveň upozorňujú na rastúce povodňové riziká, zvyšujúci sa tepelný stres v mestách a pretrvávajúce problémy so znečistením ovzdušia v mnohých regiónoch, čo zvyšuje náklady zdravotných systémov a podnikov a zároveň znižuje produktivitu práce (EEA, 2024b).
- Údaje EEA o hospodárskych stratách spôsobených extrémnymi prejavmi počasia a klímy poukazujú na výrazný nárast škôd v poslednom období, čo je v súlade so závažnejšími povodňami a búrkami v členských štátoch EÚ (EEA, 2025a).
- Na Slovensku environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) dokumentuje, že environmentálne tlaky zostávajú vo viacerých oblastiach vysoké. Ukazovatele kvality ovzdušia poukazujú na expozíciu obyvateľstva jemným prachovým časticiam (PM_{2.5}) výrazne nad odporúčaniami WHO a nad priemerom OECD Európa, čo znamená významné straty v oblasti zdravia a produktivity (OECD, 2024a).
- Ekologický stav vodných útvarov je na Slovensku často pod cieľmi EÚ, mnohé kontaminované lokality si stále vyžadujú sanáciu a veľká časť komunálneho odpadu sa naďalej ukladá na skládky, pričom pokrok v oblasti opatrení obehového hospodárstva je obmedzený (OECD, 2024a).
- Ukazovatele biodiverzity ukazujú, že väčšina hodnotených biotopov a druhov je v nepriaznivom alebo zlom stave ochrany, čo znižuje odolnosť ekosystémov voči zmene klímy a povodňovým rizikám (OECD, 2024a).

Výzva G.3 “*Nedostatočná integrácia infraštruktúry v oblastiach mobility, energetiky, vodného hospodárstva a využívania územia.*”

- Európske analýzy klimatických rizík zdôrazňujú, že infraštruktúrne systémy sú silne prepojené, a preto fragmentované plánovanie naprieč sektormi zvyšuje zraniteľnosť. EUCRA – ako ju sumarizuje projekt MIRACA – poukazuje na to, že kritická infraštruktúra Európy v oblasti dopravy, energetiky, komunikácií a vodného hospodárstva je čoraz viac vystavená horúčavám, povodniam, suchám a zosuvom pôdy a že keďže tieto systémy fungujú ako siete, zlyhanie jedného uzla sa môže šíriť naprieč celým systémom (EEA, 2024a).
- V starnúcej infraštruktúre existuje významný „deficit adaptácie“, čo si vyžaduje integrovanú, systémovú adaptáciu a regulačné stresové testovanie namiesto izolovaných riešení po jednotlivých sektoroch (EEA, 2024a).
- Ukazovatele EEA týkajúce sa strát súvisiacich so zmenou klímy rovnako konštatujú, že riadenie rizík si vyžaduje komplexné, medzisektorové prístupy k využívaniu územia, vodnému hospodárstvu, energetickým systémom a doprave, keďže klimatické hrozby, ako

sú intenzívne zrážky alebo sucho, zvyčajne zasahujú viaceré infraštruktúry súčasne (EEA, 2025a).

- Na Slovensku viaceré zdroje poukazujú na nedostatočnú integráciu medzi sektormi infraštruktúry a územným plánovaním. Analýza EPRS uvádza, že hoci národný plán obnovy a odolnosti alokuje významné finančné prostriedky na nízkouhlíkovú dopravu, obnovu budov, modernizáciu energetických sietí a adaptačné opatrenia založené na prírode, tieto investície sú organizované prostredníctvom samostatných komponentov a vyžadujú lepšiu koordináciu, aby vytvárali ucelené regionálne transformačné stratégie (EPRS, 2025).
- Environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) konštatuje, že environmentálna infraštruktúra – najmä čistenie odpadových vôd a protipovodňová ochrana – zaostáva za cieľmi politík EÚ, že vodohospodárske služby často nevyužívajú cenotvorbu zabezpečujúcu pokrytie nákladov a že mnohé porušenia environmentálnej legislatívy EÚ sa týkajú oblasti vody a odpadu, čo signalizuje nedostatky v riadení a plánovaní naprieč sektormi (OECD, 2024a).

Výzva G.4 *“Adaptácia na zmenu klímy je nedostatočne integrovaná do ekonomických stratégií.”*

- Na úrovni EÚ Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2021 aj Európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA) poukazujú na to, že adaptácia na zmenu klímy nepostupuje tempom zodpovedajúcim rastúcim rizikám. Hodnotenie klimatických rizík EEA konštatuje, že mnohé klimatické riziká už dosiahli kritickú úroveň a že tempo adaptácie je nedostatočné, najmä v sektoroch, ako sú infraštruktúra, zdravotníctvo a ekosystémy, ktoré tvoria základ hospodárskej činnosti (EEA, 2024a).
- Ukazovateľ EEA o hospodárskych stratách spôsobených extrémnymi prejavmi počasia a klímy zároveň uvádza, že napriek rastúcim stratám – pričom posledné štyri roky patria medzi najnákladnejšie od roku 1980 – zostávajú adaptačné opatrenia a investície fragmentované a zdôrazňuje potrebu integrovaných adaptačných stratégií, ktoré budú plne začlenené do fiškálnych, investičných a sektorových politík (EEA, 2025a).
- V prípade Slovenska zdroje EÚ a OECD poskytujú priame dôkazy, že adaptácia na zmenu klímy ešte nie je plne začlenená do ekonomických a investičných stratégií. Analýza EPRS uvádza, že odporúčania Rady EÚ pre jednotlivé krajiny z roku 2024 výslovne vyzývajú na „posilnenie opatrení adaptácie na zmenu klímy vrátane riešení založených na prírode a ich integráciu do relevantných národných politík“, čo naznačuje, že súčasné politiky adaptáciu dostatočne nezohľadňujú (EPRS, 2025).
- Navrhovaný klimatický zákon, ktorý mal stanoviť záväzné trajektórie dosiahnutia klimatickej neutrality a vytvoriť rámec zodpovednosti, sa zastavil a odborníci hodnotia perspektívnu klimatickú politiku Slovenska v indexe Climate Change Performance Index ako „veľmi slabú“ (EPRS, 2025).
- Environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) rovnako konštatuje, že Slovensko „nie je na trajektórii smerujúcej ku klimatickej neutralite“, vyzýva na prijatie legislatívy stanovujúcej dosiahnutie nulových emisií so sektorovými trajektóriami a na efektívnejšie využívanie fondov EÚ na zelené investície a adaptáciu na zmenu klímy vrátane obnovy ekosystémov na zachovanie uhlíkového úložiska v krajine (OECD, 2024a).

Riziko G.1 “Zvýšené prevádzkové náklady a znížená produktivita.”

- Údaje z celej EÚ ukazujú, že klimatické a environmentálne tlaky už spôsobujú významné a rastúce hospodárske náklady, ktoré sa priamo premietajú do vyšších prevádzkových nákladov a nižšej produktivity. Ukazovatele EEA odhadujú, že extrémne prejavy počasia a klímy spôsobili v EÚ v období rokov 1980 – 2024 hospodárske straty približne 822 miliárd eur, pričom viac než 208 miliárd eur (25 %) vzniklo len v rokoch 2021 – 2024; štatistické analýzy zároveň potvrdzujú jasný rastúci trend týchto strát a posledné roky patria medzi najnákladnejšie od roku 1980 (EEA, 2025a). Tieto udalosti zahŕňajú povodne, búrky, vlny horúčav a suchá, ktoré narušajú výrobu, poškodzujú infraštruktúru a znižujú produktivitu práce, najmä počas extrémnych horúčav. Ďalšie analýzy ukazujú, že extrémne poveternostné javy počas posledných letných období spôsobili v EÚ krátkodobé straty zodpovedajúce niekoľkým desatinám percenta HDP, pričom vznikajú aj nepriame dopady prostredníctvom narušenia dodávateľských reťazcov a dochádzky do práce (EEA, 2024b; EEA, 2025a).
- Na Slovensku environmentálne a klimatické náklady prehľbujú existujúce štrukturálne slabiny. Environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) zdôrazňuje, že zlá kvalita ovzdušia spôsobuje merateľnú zdravotnú záťaž a straty produktivity práce, degradácia ekosystémov vedie k vysokým stratám hodnoty ekosystémových služieb a oneskorená sanácia kontaminovaných lokalít obmedzuje opätovné využitie územia (OECD, 2024a).
- Analýza EPRS zdôrazňuje, že Slovensko zostáva vo svojom energetickom mixe výrazne závislé od fosílnych palív a že návrh aktualizovaného Národného energetického a klimatického plánu (NECP) stanovuje cieľ podielu obnoviteľných zdrojov energie do roku 2030 výrazne pod indikatívnym príspevkom krajiny k cieľom EÚ, čo znamená vyššiu vystavenosť volatílnym cenám energií a tranzitným rizikám (EPRS, 2025).

Riziko G.2 “Zlyhania infraštruktúry ovplyvňujúce podniky a dodávateľské reťazce.”

- Európske hodnotenia klimatických rizík poukazujú na rastúcu pravdepodobnosť narušení infraštruktúry s kaskádovými dôsledkami pre hospodárstvo. EUCRA a súvisiace analýzy EEA zdôrazňujú, že kritické infraštruktúrne siete Európy – najmä v oblasti dopravy, energetiky a vodného hospodárstva – sú čoraz viac vystavené extrémnym horúčavám, suchám, povodňam a bŕkam a že keďže tieto infraštruktúry sú vzájomne prepojené, narušenia v jednej časti siete sa môžu šíriť naprieč hranicami aj sektormi (EEA, 2024a).
- Starúca infraštruktúra a deficit adaptácie vytvárajú riziko systémových zlyhaní, najmä počas kombinovaných extrémnych udalostí, čím ohrozujú kontinuitu služieb, od ktorých sú podniky a dodávateľské reťazce závislé (EEA, 2024a; EEA, 2025a). Ukazovatele EEA týkajúce sa hospodárskych strát zároveň poukazujú na to, že extrémne prejavy klímy čoraz viac zasahujú dopravnú a energetickú infraštruktúru, čo vedie k stratám v logistike, obchode a priemyselnej výrobe (EEA, 2025a).
- Na Slovensku environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) dokumentuje, že environmentálna infraštruktúra – najmä čistenie odpadových vôd, protipovodňové opatrenia a sanácia kontaminovaných lokalít – je v mnohých oblastiach neúplná alebo zastaraná a že pretrvávajú nedostatky v plnení smerníc EÚ v oblasti vody a odpadu (OECD, 2024a). Tieto slabiny zvyšujú riziko, že extrémne zrážky alebo incidenty znečistenia narušia miestne služby, spôsobia mimoriadne náklady samosprávam a podnikom a oneskorí rozvojové projekty.

- Analýza EPRS k stratégii klimatických opatrení zároveň uvádza, že Slovensko muselo v reakcii na výpadky dodávok urýchlene investovať do bezpečnosti energetického systému (napr. nové plynové prepojenia a modernizácia energetických sietí), čo ilustruje, ako sa zraniteľnosť infraštruktúry môže premietat' do hospodárskych a finančných rizík (EPRS, 2025).

Riziko G.3 “Nižšia kvalita života znižuje atraktivnosť pre talentovaných ľudí a investorov.”

- Analýzy OECD zamerané na regionálny blahobyt ukazujú, že kvalita životného prostredia, dostupnosť služieb a infraštruktúra výrazne ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov aj atraktivnosť regiónov pre podniky a kvalifikovaných pracovníkov (OECD, 2014; OECD, 2024b).
- Regióny s lepšími environmentálnymi podmienkami, spoľahlivou dopravnou a energetickou infraštruktúrou a kvalitnými verejnými službami dosahujú spravidla vyššiu úroveň vnímaného blahobytu a priťahujú viac investícií, zatiaľ čo oblasti s vysokým znečistením, dopravnou preťaženosťou a environmentálnymi rizikami čelia odlivu obyvateľstva a nižšiemu záujmu investorov (OECD, 2014; OECD, 2024b).
- EEA rovnako spája zmenu klímy, znečistenie ovzdušia a degradáciu životného prostredia so znižovaním kvality života a rastúcimi rizikami pre zdravie a živobytie a upozorňuje, že nekontrolované klimatické riziká ohrozujú prosperitu, bezpečnosť a kvalitu života v Európe (EEA, 2024b).
- Na Slovensku environmentálne hodnotenie výkonnosti OECD (EPR) poukazuje na pretrvávajúce problémy s kvalitou ovzdušia, výraznú degradáciu biodiverzity a biotopov a pretrvávajúce výzvy v oblasti odpadového hospodárstva a kontaminovaných lokalít, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie v mnohých regiónoch (OECD, 2024a).
- Analýza EPRS ukazuje, že verejné povedomie o zmene klímy je na Slovensku relatívne nízke – iba približne 26 % Slovákov považuje zmenu klímy za jeden z najzávažnejších globálnych problémov, v porovnaní s priemerom EÚ na úrovni 46 % – čo môže spomaľovať snahy o zlepšenie kvality životného prostredia a odolnosti (EPRS, 2025).

References

- European Environment Agency. (2024). *European climate risk assessment (EUCRA)*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Climate change impacts, risks and adaptation in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe*. European Environment Agency.
- European Parliamentary Research Service. (2025). *Slovakia's climate action strategy*. European Parliament.
- OECD. (2014). *How's life in your region? Measuring regional and local well-being for policy making*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Environmental performance reviews: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Regions and cities at a glance 2024*. OECD Publishing.

1.2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v sociálnom rozvoji miest a regiónov

Sociálny rozvoj miest a regiónov je čoraz viac formovaný komplexnými a vzájomne prepojenými faktormi, ktoré presahujú oblasť riadenia, demografie, bývania, digitalizácie, verejného zdravia a komunitnej dynamiky. V rýchlo sa meniacom mestskom prostredí sa sociálne výzvy už neobjavujú izolovane; sú súčasťou širších ekonomických, priestorových, environmentálnych a technologických systémov. V dôsledku toho si účinné sociálne politiky vyžadujú takú úroveň koordinácie a integrácie, ktorú mnohé riadiace štruktúry zatiaľ nedokážu zabezpečiť.

Táto kapitola skúma hlavné prekážky, ktoré bránia inkluzívnemu a odolnému sociálnemu rozvoju území. Fragmentované riadenie a slabé koordinačné mechanizmy obmedzujú súdržnosť sociálnych, urbanistických, vzdelávacích, dopravných a digitálnych politík, čo často vedie k paralelným programom, neefektívnym investíciám a obmedzenému dopadu. Pretrvávajúce sociálne nerovnosti vrátane chudoby, segregácie a marginalizácie naďalej oslabujú sociálnu súdržnosť a atraktívnosť miest a regiónov. Demografické zmeny, ako sú starnutie populácie, odchod mladých ľudí a transformácia trhu práce, zároveň vytvárajú ďalší tlak na miestne služby, štruktúru zamestnanosti a verejné financie.

Dostupnosť bývania predstavuje ďalšie kritické obmedzenie, keďže rastúce životné náklady a nedostatok sociálneho bývania prispievajú k preľudneniu, bezdomovectvu a sociálnemu vylúčeniu. Zároveň komunity čelia rastúcim výzvam súvisiacim s dôverou v inštitúcie a zmysluplnou účasťou na rozhodovacích procesoch. Digitálna priepasť ďalej prehľbuje nerovnosti tým, že obmedzuje prístup zraniteľných skupín k službám, vzdelávaniu a pracovným príležitostiam. Environmentálne a zdravotné nerovnosti – od znečistenia ovzdušia až po obmedzený prístup k zeleným plochám – neprimerane zasahujú znevýhodnené skupiny obyvateľstva a znižujú kvalitu mestského života. Napokon, rastúca expozícia krízam vrátane pandémie, klimatických udalostí či ekonomických šokov poukazuje na potrebu silnejších systémov odolnosti a inkluzívnej pripravenosti na krízové situácie.

Identifikovaním hlavných výziev, rizík a potrebných opatrení naprieč týmito tematickými oblasťami kapitola poskytuje komplexný prehľad podmienok nevyhnutných na budovanie sociálne odolných, inkluzívnych a spravodlivých území. Zdôrazňuje význam integrovaného riadenia, plánovania založeného na dátach, participácie komunit, dostupných služieb a politík citlivých na klimatické a zdravotné aspekty. Spoločne tieto prvky vytvárajú strategický základ pre riešenie komplexných sociálnych problémov vo funkčných mestských oblastiach a zabezpečenie toho, aby v procese prechodu k udržateľnému regionálnemu rozvoju nebola opomenutá žiadna skupina obyvateľstva.

A. Riadenie, koordinácia a integrácia politík

Výzvy

1. Fragmentované riadenie medzi inštitúciami zodpovednými za sociálne služby, bývanie, mobilitu, vzdelávanie a inklúziu.

2. Slabá koordinácia brzdí tvorbu ucelených sociálnych stratégií, podobne ako fragmentácia v digitálnych a priestorových politikách.
3. Strnulé administratívne hranice bránia prijímaniu opatrení zosúladených s funkčnými mestskými oblasťami, kde sa vyskytuje mnoho sociálnych problémov.

Riziká

1. Neefektívne využívanie zdrojov a duplicita programov.
2. Sociálne nerovnosti sa prehlbujú, keď sú kompetencie nejasné alebo nie sú zosúladené.
3. Neschopnosť reagovať na viacrozmerné problémy (chudoba + bývanie + mobilita + vzdelávanie).

Potrebné opatrenia

- Zriadiť koordinačné platformy naprieč sektormi (sociálny – urbanistický – digitálny – zdravotný – vzdelávací).
- Začleniť prístupy integrovaného územného rozvoja do tvorby sociálnych politík.
- Rozvíjať mechanizmy medziobecnej spolupráce na úrovni funkčných mestských oblastí.
- Využívať územné dáta, digitálne dvojčatá a smart analytické nástroje na podporu integrovaného sociálneho plánovania.

Dôkazy:

Pozri 1.1. A *Riadenie a integrácia politík*

B. Sociálna inklúzia, nerovnosti a marginalizácia

Výzvy

1. Pretrvávajúce sociálne nerovnosti: chudoba, segregácia, priestorové vylúčenie.
2. Bariéry pre zraniteľné skupiny (nízkopříjmové rodiny, migranti, seniori, mládež, osoby so zdravotným postihnutím).
3. Nerovný prístup k bývaniu, zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu, kultúrnemu životu a verejnej infraštruktúre.

Riziká

1. Vznik segregovaných štvrtí s nízkou sociálnou mobilitou.
2. Sociálne napätie, nedôvera k inštitúciám, rast populizmu.
3. Znížená produktivita, klesajúca atraktivnosť miest.

Potrebné opatrenia

- Realizovať inkluzívne programy na úrovni miestnych štvrtí (vzdelávanie, prístup k zdravotnej starostlivosti, poradenstvo).
- Podporovať výstavbu bývania pre rôzne príjmové skupiny a dostupného bývania.
- Spolupracovať pri tvorbe sociálnych iniciatív s mimovládnyimi organizáciami, komunitami a miestnymi obyvateľmi.
- Zabezpečiť komunitné centrá, ktoré posilňujú interakciu a sociálnu súdržnosť.

Dôkazy:

Výzva B.1 *“Mestá a regióny sa musia prispôsobiť technologickým, demografickým a klimatickým zmenám, ktoré priamo ovplyvňujú hospodársky rozvoj.”*

- V rámci OECD regionálne politické hodnotenia zdôrazňujú, že technologické zmeny, starnutie populácie a klimatické riziká sú dnes súčasnými štrukturálnymi faktormi miestneho rozvoja. Správa OECD Job Creation and Local Economic Development 2024: The Geography of Generative AI ukazuje, že expozícia generatívnej AI a iných digitálnych technológií sa medzi regiónmi výrazne líši, často prehlbujúc existujúce rozdiely v produktivite a nedostatku pracovnej sily medzi mestskými a vidieckymi oblasťami (OECD, 2024a). To znamená, že mestá a regióny musia neustále prispôbovať stratégie rozvoja zručností, priemyselnú politiku a podnikateľské služby technologickým zmenám v miestnej pracovnej sile.
- Demografické trendy v EÚ vytvárajú ďalší tlak. Eurostat uvádza, že k 1. januáru 2024 bolo 21,6 % populácie EÚ vo veku 65 a viac rokov a mediánový vek dosiahol 44,7 rokov, pričom v takmer všetkých členských štátoch za posledné desaťročie vzrástol (Eurostat, 2025a).
- Analýza vybraných otázok Medzinárodného menového fondu (MMF) o Slovensku konštatuje, že pri nízkej pôrodnosti, čistom odchode obyvateľstva a rastúcej očakávanej dĺžke života bude pracovná sila Slovenska v produktívnom veku dlhodobo klesať, čo vytvára „protivietor“ pre hospodársky rast a vyžaduje proaktívne politiky trhu práce a inovácií (MMF, 2024). Ide o priame dôkazy, že demografické zmeny menia dostupnosť pracovnej sily a zručnosti v EÚ aj na Slovensku.
- mena klímy už ovplyvňuje hospodársku činnosť. Prehľad Európskej environmentálnej agentúry Climate Change Impacts, Risks and Adaptation a prvé Európske hodnotenie klimatických rizík (EUCRA) identifikujú 36 prioritných klimatických rizík, ktoré ohrozujú infraštruktúru Európy, energetickú a potravinovú bezpečnosť, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie, a zároveň uvádzajú, že mnohé riziká už dosiahli kritickú úroveň (EEA, 2024a; EEA, 2024b).
- Nedávne klimatické katastrofy ilustrujú makroekonomický rozmer: v roku 2024 Európa zaznamenala najrozsiahlejšie povodne za viac než desaťročie, ktoré zasiahli približne 30 % riečnych systémov, spôsobili škody presahujúce 18 miliárd € a ovplyvnili viac než 400 000 ľudí (Copernicus/WMO, 2025; European State of the Climate, 2025).
- Údaje ukazujú, že technologické, demografické a klimatické zmeny už nie sú samostatnými politickými témami, ale súčasnými štrukturálnymi silami, ktoré priamo ovplyvňujú hospodárske vyhliadky regiónov EÚ a Slovenska, a vyžadujú adaptívne územné rozvojové stratégie (OECD, 2024a; MMF, 2024; EEA, 2024b).

Výzva B.2 *“Strnulé plánovacie nástroje znižujú schopnosť prispôsobiť stratégie hospodárskeho rozvoja novým technológiám a ženám na trhu práce.”*

- Správa OECD The Governance of Land Use in OECD Countries: Policy Analysis and Recommendations uvádza, že systémy územného plánovania v mnohých krajinách sú založené na podrobných, právne záväzných územných plánoch, ktoré sa revidujú len zriedkavo a sú často fragmentované naprieč úrovňami vlád (OECD, 2017a). Táto strnulosť môže spomaľovať reakcie na nové potreby bývania, environmentálne priority a meniace sa ekonomické aktivity, pričom správa výslovne vyzýva na flexibilnejšie a lepšie koordinované politiky územného plánovania.

- Pre členské štáty EÚ vrátane Slovenska má toto priame hospodárske dôsledky. OECD uvádza, že rozhodnutia o využití územia majú významný dopad na hospodársku produktivitu a že príliš obmedzujúce alebo zastarané územné plány môžu obmedziť rozvoj nových priemyselných zariadení, logistických centier alebo inovačných priestorov s kombinovaným využitím (OECD, 2017a). V kontexte, kde technologické zmeny a potreby trhu práce rýchlo evolvujú (napr. v oblasti e-mobility, zelených technológií alebo logistiky), takáto strnulosť znižuje schopnosť miest a regiónov preorientovať rozvojové stratégie a zosúladiť infraštruktúru a dostupnosť územia s novými požiadavkami.
- Integrované prístupy k priestorovému plánovaniu, podporované usmerneniami EÚ a OECD, zdôrazňujú strategické a adaptívne rámce (napr. plánovanie funkčných území, zóny založené na výkonnostných kritériách) ako osvedčenú prax na zvládanie neistoty v oblastiach technológií, demografie a klímy (OECD, 2017a; EEA, 2024a). Samotná potreba týchto reforiem potvrdzuje základný problém, na ktorý poukazuje vaša výzva: tradičné, strnulé plánovacie nástroje brzdia včasné prispôbenie stratégií hospodárskeho rozvoja novým technológiám a zmenám na trhu práce.

Výzva B.3 “Demografické zmeny, vrátane starnutia populácie a migrácie, menia dostupnosť pracovnej sily a zručnosti.”

- Demografické štatistiky Eurostatu za roky 2024 – 2025 ukazujú, že populácia EÚ rýchlo starne: osoby vo veku 65 a viac rokov tvoria viac než pätinu populácie, podiel osôb vo veku 80+ vzrástol medzi rokmi 2004 a 2024 z 3,8 % na 6,1 % a podiel obyvateľov v produktívnom veku (15–64) klesol (Eurostat, 2025a; Eurostat, 2025b). Tieto trendy znamenajú menej pracovníkov na jedného dôchodcu a napätejšie trhy práce v mnohých regiónoch, s výraznými územnými rozdielmi.
- V prípade Slovenska analýza Medzinárodného menového fondu (MMF) z roku 2024 „The Impact of Aging on Growth“ zistila, že pracovná sila v produktívnom veku bude pravdepodobne klesať, zatiaľ čo podiel starších ľudí porastie, a to v dôsledku nízkej pôrodnosti, odchodu obyvateľstva a dlhšej očakávanej dĺžky života, pričom MMF konštatuje, že toto bude brzdiť hospodársky rast, pokiaľ nebude kompenzované politikami trhu práce a inovácií (MMF, 2024). Správa MMF Article IV z roku 2025 dopĺňa, že aj dlhodobá fiškálna udržateľnosť bude pod tlakom, čo podčiarkuje potrebu zvyšovania produktivity a miery zapojenia pracovnej sily (MMF, 2025).
- Migrácia ďalej formuje ponuku pracovnej sily a zručnosti. Nedávne údaje Eurostatu o migrácii ukazujú veľké prílevy do EÚ ako celku, pričom niektoré krajiny strednej a východnej Európy zaznamenávajú čistý odchod obyvateľstva alebo slabší prílev, čo prispieva k regionálnym nedostatkom pracovnej sily a nerovnováhe zručností (Eurostat, 2025c). V kombinácii s vyššie uvedenými trendmi starnutia populácie poskytuje toto jasné dôkazy, že demografické zmeny – starnutie aj migrácia – už menia dostupnosť pracovnej sily a zručnosti na Slovensku aj v celej EÚ, s priamymi dôsledkami pre územný hospodársky rozvoj.

Výzva B.4 “Klimatické riziká ohrozujú infraštruktúru a hospodársku činnosť.”

- Európske hodnotenie klimatických rizík (EEA) identifikuje klimatické riziká, ktoré priamo ohrozujú infraštruktúrne siete (doprava, energetika, voda) a hospodársku činnosť,

a varuje, že mnohé riziká už dosiahli kritickú úroveň a bez urgentnej adaptácie by mohli mať katastrofálne následky (EEA, 2024b). Hodnotenie zdôrazňuje rastúcu frekvenciu a intenzitu povodní, sucha, vln horúčav a búrok v celej Európe a upozorňuje, že tieto hrozby môžu narušiť dodávateľské reťazce, poškodiť aktíva a znížiť produktivitu.

- Správa European State of the Climate 2024, zhrnutá službou Copernicus Climate Change Service a mediálnymi analýzami, uvádza, že v roku 2024 Európa zaznamenala najrozsiahléjšie povodne za viac než desaťročie, ktoré zasiahli 30 % riečnych systémov, spôsobili 335 úmrtí a vyvolali škody presahujúce 18 miliárd € (Copernicus/WMO, 2025). Iné analýzy EEA o životnom prostredí v Európe zdôrazňujú, že zmena klímy a environmentálna degradácia čoraz viac ohrozujú prírodné zdroje, ktoré sú kľúčové pre hospodársku bezpečnosť, najmä prostredníctvom stresu vo vodných zdrojoch, straty biodiverzity a degradácie pôdy (EEA, 2025).
- Pre exportne orientovanú priemyselnú ekonomiku, akou je slovenská – s výraznou expozíciou v automobilovom a energeticky náročnom sektore – tieto trendy znamenajú zvýšenú zraniteľnosť infraštruktúry, dodávateľských reťazcov a hospodárskej činnosti voči klimatickým narušeniam (MMF, 2025; OECD, 2024b). To priamo podporuje vaše tvrdenie, že klimatické riziká ohrozujú infraštruktúru a hospodársku činnosť v celej EÚ aj na Slovensku.

Riziko B.1 *“Ekonomiky sa stávajú zraniteľnými voči šokom (klimatickým, finančným, demografickým).”*

- Analýzy na úrovni EÚ ukazujú, že klimatické, finančné a demografické šoky sa čoraz viac vzájomne ovplyvňujú. Správa EUCRA zdôrazňuje, že klimatické riziká ohrozujú nielen ekosystémy, ale aj energetickú a potravinovú bezpečnosť, vodné zdroje, kritickú infraštruktúru a finančnú stabilitu (EEA, 2024b). Zároveň Eurostat a publikácia Eurostat Demography of Europe 2025 poukazujú na štrukturálne starnutie, s rastúcim pomerom závislých seniorov, čo bude zaťažovať dôchodkové a zdravotnícke systémy a obmedzovať hospodársky rast (Eurostat, 2025a; Eurostat, 2025b).
- V prípade Slovenska správa Medzinárodného menového fondu (MMF) z rokov 2024 a 2025 zdôrazňuje zraniteľnosť spôsobenú demografiou aj vonkajšími šokmi. Predpokladá sa, že starnutie populácie bude brzdiť hospodársky rast, zatiaľ čo vysoko otvorená, na výrobe založená ekonomika je vystavená vonkajšiemu dopytu a šokom cien energií (MMF, 2024; MMF, 2025) (elibrary.imf.org). Paralelne hodnotenia klimatických rizík ukazujú, že stredná a východná Európa čelí rastúcim rizikám sucha a horúčav, s potenciálom významných dopadov na poľnohospodárstvo, energetiku a infraštruktúru (EEA, 2024b).

Riziko B.2 *“Pomalá adaptácia odrádza investorov a znižuje podnikateľskú aktivitu.”*

- Štrukturálna a klimatická politická neistota je uznávaná ako odradzujúci faktor pre investície. Práca OECD o neistote klimatickej politiky empiricky preukazuje, že vyššia neistota v klimatickej politike je spojená s nižšími podnikateľskými investíciami, najmä v uhlíkovy náročných sektoroch, pretože firmy majú problém odhadnúť budúce výnosy (Bachmann et al., 2022). Ak sú adaptačné a transformačné politiky pomalé alebo nekonzistentné, táto neistota sa zvyšuje a odrádza investorov od investovania do dlhodobovo využívaných aktív.

- V kontexte EÚ najnovšie prieskumy OECD o Európskej únii a eurozóne uvádzajú, že rast produktivity a prechod k nulovým emisiám si vyžadujú rozhodné štrukturálne reformy a jasné politické signály; inak slabé vyhliadky rastu a politická neistota negatívne ovplyvňujú súkromné investície a inovácie (OECD, 2025).
- V prípade Slovenska konzultácia MMF Article IV z roku 2025 zdôrazňuje význam zachovania dôveryhodného fiškálneho rámca a urýchlenia štrukturálnych reforiem – vrátane zelenej a digitálnej transformácie – s cieľom prilákať investície s vyššou pridanou hodnotou a udržať konvergenciu (MMF, 2025).
- V tomto kontexte možno očakávať, že pomalá adaptácia v oblastiach ako územné plánovanie, politika zručností, odolnosť voči zmene klímy a podpora inovácií bude odrádzať investorov a znižovať podnikateľskú aktivitu, najmä v regiónoch, ktoré už čelia demografickým a konkurenčným výzvam.

Riziko B.3 “Strnulé územné plánovanie brzdí vznik nových odvetví, inovačné priestory a revitalizáciu brownfieldov.”

- Porovnávacía práca OECD o územnom plánovaní ukazuje, že tradičné systémy zónovania – založené na úzko definovaných kategóriách využitia územia, vysokých detailoch a zriedkavých revíziách – môžu brániť vzniku nových hospodárskych aktivít a prostredí s kombinovaným využitím (OECD, 2017a). Správa uvádza, že takáto strnulosť môže obmedziť dostupnosť vhodných lokalít pre inovatívne firmy, nové výrobné zariadenia, mestskú logistiku alebo priestory pre výskum a vývoj, najmä v rastúcich metropolitných oblastiach.
- Revitalizácia brownfieldov je konkrétnou oblasťou, kde strnulé plánovanie a inštitucionálna fragmentácia vytvárajú prekážky. Štúdie EÚ a národné analýzy brownfieldov zdôrazňujú, že prebudovanie bývalých priemyselných alebo vojenských lokalít môže významne prispieť k regenerácii miest a hospodárskej revitalizácii, avšak zložité plánovacie pravidlá, nejasné vlastnícke práva a obmedzená koordinácia často projekty oneskorujú (Európska komisia, 2019; Urban Agenda for the EU, 2024). Pre mnohé mestá strednej a východnej Európy zostávajú rozsiahle brownfieldy nevyužitú, napriek ich potenciálu hostiť nové odvetvia a inovačné zóny.
- Vzhľadom na dedičstvo priemyselných lokalít na Slovensku a potrebu prilákať investície s vyššou pridanou hodnotou tieto zistenia naznačujú, že strnulé zónovacie a plánovacie rámce môžu brzdíť vznik nových odvetví, inovačných priestorov a revitalizáciu brownfieldov v slovenských a ďalších mestách EÚ. Adaptívnejšie a integrované priestorovo-ekonomické plánovanie je preto predpokladom na využitie týchto príležitostí (OECD, 2017a; Urban Agenda for the EU, 2024).

References

Bachmann, R., et al. (2022). Measuring and assessing the effects of climate policy uncertainty. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1707. OECD Publishing.

Copernicus Climate Change Service & World Meteorological Organization. (2025). *European state of the climate 2024*. Copernicus Climate Change Service; World Meteorological Organization.

European Commission. (2019). *Brownfield redevelopment in the EU – Conference report*. European Commission.

European Environment Agency. (2024). *Climate change impacts, risks and adaptation*. European Environment Agency.

European Environment Agency. (2024). *European climate risk assessment (EUCRA)* (EEA Report No. 01/2024). European Environment Agency.

European Environment Agency. (2025). *Europe's environment 2025: Resources at risk*. European Environment Agency.

Eurostat. (2025). *Population structure and ageing. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2025). *Demography of Europe – 2025 edition*. Publications Office of the European Union.

International Monetary Fund. (2024). *Slovak Republic: Selected issues – The impact of aging on growth* (IMF Country Report No. 24/76). International Monetary Fund.

International Monetary Fund. (2025). *Slovak Republic: 2025 Article IV consultation – Staff report*. International Monetary Fund.

OECD. (2017). *The governance of land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Job creation and local economic development 2024: The geography of generative AI*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *OECD economic surveys: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.

OECD. (2025). *Economic surveys: European Union and Euro Area 2025*. OECD Publishing.

Urban Agenda for the EU. (2024). *Funding and financing guide for brownfield redevelopment*. Urban Agenda for the EU.

C. Demografická zmena a transformácia trhu práce

Výzvy

1. Starnutie populácie zvyšuje nároky na starostlivosť a dostupnosť.
2. Odliv mladých ľudí z menších miest destabilizuje miestne trhy práce.
3. Nezhoda zručností v dôsledku technologických zmien a digitalizácie.

Riziká

1. Nedostatok pracovnej sily v kľúčových sektoroch (zdravotníctvo, školstvo, verejná doprava).
2. Klesajúca daňová základňa podkopáva financovanie sociálnej infraštruktúry.
3. Narastajúca medzigeneračná nerovnosť a pomer závislosti.

Potrebné opatrenia

- Rozvíjať programy celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie.
- Investovať do zdravotníckej pracovnej sily a infraštruktúry orientovanej na starostlivosť o seniorov.
- Podporovať udržanie mladých ľudí prostredníctvom dostupného bývania, mobility a tvorby pracovných miest.
- Podporovať prácu na diaľku a hybridné pracovné huby s cieľom udržať obyvateľov v menších mestách.

Dôkazy:

Výzva C.1 “*Starnutie populácie zvyšuje nároky na starostlivosť a dostupnosť.*”

- V celej EÚ demografické ukazovatele jasne ukazujú, že starnutie sa zrýchľuje a priamo zvyšuje dopyt po starostlivosti a dostupných službách. K 1. januáru 2024 už 21,6 % obyvateľov EÚ tvorili osoby vo veku 65 a viac rokov, a pomer závislosti starších osôb (old-age dependency ratio) dosiahol 33,9 %, čo znamená, že na každú staršiu osobu pripadalo len o niečo viac než troch dospelých v produktívnom veku – a tento pomer sa bude v dlhodobom horizonte výrazne zvyšovať, čo ešte viac zaťaží systémy sociálnej, zdravotnej a dlhotrvajúcej starostlivosti.
- Eurostat a analýzy Európskeho parlamentu podobne zdôrazňujú, že ukazovateľ závislosti starších osôb v EÚ sa do roku 2100 priblíži k 60 %, pričom celková populácia by za podmienky neudržiavania migrácie mohla klesať.
- OECD uvádza, že podiel populácie v produktívnom veku sa podľa očakávania na Slovensku zmenší približne o jednu pätinu v priebehu nasledujúcich 30 rokov a náklady súvisiace so starnutím sa predpokladajú, že porastú oveľa silnejšie ako v väčšine ostatných krajín EÚ.
- Starnutie populácie na Slovensku bude súčasne zvyšovať dopyt po zdravotnej starostlivosti (viac starších pacientov) a znižovať ponuku zdravotníckych pracovníkov, keďže mnohí lekári a sestry odchádzajú do dôchodku, čo vytvára silný dopyt po ich nahradení (Páleník a kol., 2021).
- Na úrovni EÚ publikácia *Health at a Glance: Europe 2024* a sprievodná komunikácia Komisie a OECD zdôrazňujú, že zdravé starnutie a nedostatok zdravotníckeho personálu patria medzi kľúčové výzvy, pričom v roku 2022 chýbalo približne 1,2 milióna lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek (OECD; Európska komisia, 2024; Európsky parlament, 2025).

Výzva C.2 “*Odliv mladých ľudí z menších miest destabilizuje miestne trhy práce.*”

- Správa OECD o demografických zmenách v Banskobystrickom kraji (prevažne vidiecky a horský región stredného Slovenska) dokumentuje trvalý pokles populácie o 6,8 % v období rokov 2000 – 2023 a negatívnu čistú migráciu mladých ľudí na úrovni –0,4 % v strednom Slovensku v roku 2022 (OECD, 2024b). Správa ukazuje, ako mladí ľudia odchádzajú z menších obcí do väčších miest alebo do zahraničia, čím sa znižuje miestna ponuka kvalifikovanej pracovnej sily a sťažuje sa udržanie služieb a hospodárskej aktivity. Zároveň opisuje tzv. „nožnicový efekt“: rastúce náklady na obyvateľa pri poskytovaní služieb, ako sú vzdelávanie a starostlivosť o seniorov, v kombinácii s klesajúcimi daňovými príjmami v dôsledku znižovania populácie v produktívnom veku (OECD, 2024b).
- Porovnateľné analýzy OECD z iných európskych regiónov (napríklad Kampánia v Taliansku) potvrdzujú, že zrýchľujúci sa odliv mladých ľudí z periférnych a vidieckych oblastí spolu so starnutím populácie vedie k napätiu na trhoch práce, nedostatku zručností a poklesu podnikateľskej aktivity mimo hlavných mestských centier (OECD, 2024c). To dokazuje, že na Slovensku, rovnako ako v iných regiónoch EÚ, odliv mladých ľudí z menších miest oslabuje miestne zásoby pracovnej sily, podkopáva životaschopnosť lokálnych podnikov a destabilizuje miestne trhy práce.

Výzva C.3 “Nesúlad zručností v dôsledku technologických zmien a digitalizácie.”

- Analýzy OECD a EÚ zdôrazňujú, že digitalizácia a zelená transformácia patria medzi hlavné faktory meniace požiadavky na zručnosti na európskych trhoch práce. Správa OECD *Skills for a Digital World* uvádza, že digitálne technológie menia spôsob vykonávania práce a zvyšujú dopyt po všeobecných aj pokročilých IKT zručnostiach v širokom spektre povolání (OECD, 2016). Projekt SkiLMeeT financovaný EÚ sumarizuje existujúce poznatky a konštatuje, že digitalizácia a zelená transformácia už dnes spôsobujú nedostatok zručností a medzery v zručnostiach v mnohých európskych krajinách (SkiLMeeT Consortium, 2025).
- Nedávna analýza JRC o účasti pracovníkov na vzdelávaní v oblasti digitálnych zručností uvádza, že digitalizácia „pretvára modernú pracovnú silu“ a zdôrazňuje, že vzniká nesúlad medzi požadovanými a skutočnými digitálnymi zručnosťami, čo si vyžaduje systematickejšie politiky vzdelávania (Európska komisia – JRC, 2024). Komparatívny výskum nesúladu zručností v krajinách EÚ zároveň poukazuje na výrazný nesúlad medzi kvalifikáciou pracovníkov a požiadavkami pracovných miest, pričom technologické zmeny sú identifikované ako kľúčový faktor (Golińska, Prażmowska, 2025).
- V prípade Slovenska informácie o trhu práce spracované sieťou EURES uvádzajú, že regióny ako Banskobystrický kraj vykazujú výrazný nesúlad medzi požadovanými zručnosťami a profesiami a tými, ktoré ponúkajú uchádzači o zamestnanie, najmä v dôsledku automatizácie a reštrukturalizácie ovplyvňujúcej miestny priemysel (EURES, 2024; EURES, 2025).

Riziko C.1 “Nedostatok pracovnej sily v kľúčových sektoroch (zdravotníctvo, školstvo, verejná doprava).”

- V sektore zdravotníctva správa *Health at a Glance: Europe 2024* a jej súhrn Európskej komisie a OECD identifikujú chronický nedostatok zdravotníckeho personálu v celej Európe, pričom v roku 2022 sa odhadoval deficit približne 1,2 milióna lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek. Tento nedostatok je spôsobený starnutím populácie, rastúcim dopytom po starostlivosti a starnutím samotnej pracovnej sily (OECD; Európska komisia, 2024; Deutsche Sozialversicherung EU, 2025).
- V prípade Slovenska Páleník a kol. poukazujú na to, že starnutie lekárov a zdravotných sestier v kombinácii s rastúcim počtom starších pacientov vytvorí silný dopyt po ich nahradení a potenciálny nedostatok zdravotníckeho personálu do roku 2030 (Páleník a kol., 2021; Employment Institute, 2024).
- V oblasti vzdelávania *Education and Training Monitor* Európskej komisie osobitne poukazuje na nedostatok učiteľov v členských štátoch EÚ a zdôrazňuje, že tento problém sa stal rozšírenou výzvou vo viacerých sektoroch vzdelávania (Európska komisia, 2023a). Analýza pre Slovensko poukazuje na klesajúcu atraktivnosť učiteľského povolania a nedostatok učiteľov STEM predmetov (Európska komisia, 2023b; 2025).
- V oblasti dopravy a súvisiacich služieb správa EURES o nedostatkoch a prebytkoch pracovnej sily z roku 2024 identifikuje výrazný nedostatok pracovníkov v celej EÚ v sektore dopravy a skladovania, najmä vodičov a operátorov mobilných strojov (European Labour Authority, 2025).
- Profil Slovenska na portáli EURES potvrdzuje, že vodiči a operátori mobilných strojov patria medzi profesijné skupiny s najväčším nedostatkom pracovnej sily (EURES, 2024).

Riziko C.2 “*Klesajúca daňová základňa podkopáva financovanie sociálnej infraštruktúry.*”

- Prípadová štúdia Banskobystrického kraja poskytuje konkrétne dôkazy o tom, že starnutie populácie a odliv obyvateľstva môžu oslabovať daňovú základňu potrebnú na financovanie sociálnej infraštruktúry. OECD opisuje tzv. „nožnicový efekt“: rastúce potreby výdavkov na obyvateľa v oblastiach vzdelávania, zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o seniorov v kombinácii s klesajúcimi príjmami z dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku znižovania populácie v produktívnom veku (OECD, 2024b). Tá istá správa zároveň uvádza, že demografický pokles a starnutie „zaťažujú miestne rozpočty a systémy poskytovania služieb“, najmä v malých obciach.
- Na národnej úrovni dokument *2024 Ageing Report – Slovak Republic Country Fiche* predpokladá výrazný nárast verejných výdavkov súvisiacich so starnutím na Slovensku v nasledujúcich desaťročiach a upozorňuje na riziká pre dlhodobú udržateľnosť verejných financií (Európska komisia, 2024a). Štúdia OECD *Tackling the Challenges of Population Ageing in the Slovak Republic* podobne konštatuje, že starnutie bude vyvíjať tlak na potenciálny hospodársky rast a životnú úroveň, pričom rastúce náklady na dôchodky, zdravotnú a dlhodobú starostlivosť si budú vyžadovať fiškálne a štrukturálne reformy (OECD, 2024a).
- Na úrovni EÚ Eurostat a Európsky parlament poukazujú na to, že rastúci pomer závislosti starších osôb znamená relatívne menší počet daňovníkov financujúcich väčší počet poberateľov dôchodkov a zdravotnej starostlivosti (Eurostat, 2024a; Európsky parlament, 2024).
- EBRD upozorňuje, že starnutie populácie zníži v rozvíjajúcej sa Európe do roku 2050 priemerný ročný rast HDP na obyvateľa približne o 0,4 percentuálneho bodu, čo naznačuje slabší rast príjmov a rastúci tlak na verejné výdavky (EBRD, 2025).
- Tieto zistenia potvrdzujú riziko, že znižujúca sa a starnúca daňová základňa na Slovensku a v celej EÚ podkopáva financovanie sociálnej infraštruktúry (školy, zdravotnícke a opatrovateľské zariadenia, verejná doprava), pokiaľ sa neprijmú fiškálne a pracovnoprávne opatrenia.

Riziko C.3 “*Rastúca medzigeneračná nerovnosť a pomery závislosti.*”

- Projekcie populácie Eurostatu ukazujú, že pomer závislosti starších osôb v EÚ sa očakáva, že sa takmer zdvojnásobí z približne 33 % v roku 2022 na takmer 60 % do roku 2100, pričom celkový pomer vekovej závislosti vzrastie z 56,8 % v roku 2024 na 83,9 % do roku 2100 (Eurostat, 2024a).
- Znižujúca sa populácia v produktívnom veku bude musieť zabezpečovať podporu rastúcemu počtu starších ľudí a detí, čím sa zvýši relatívne zaťaženie mladších generácií. OECD upozorňuje, že bez reforiem krajiny so starnúcou populáciou čelia slabšiemu rastu príjmov a zároveň výslovne poukazuje na otázky spravodlivosti, keďže mladšie generácie budú niesť väčšie finančné zaťaženie pri udržiavaní dôchodkových a zdravotných systémov (OECD, 2025a).
- Analýza EBRD o starnutí populácie v „rozvíjajúcej sa Európe“ dospieva k záveru, že demografické zmeny výrazne znížia rast HDP na obyvateľa a vytvárajú riziko, že krajiny „zostarnú skôr, než zbohatnú“, pokiaľ sa nezvýši vek odchodu do dôchodku a miera účasti na trhu práce (EBRD, 2025).

- Na Slovensku dokument *Ageing Report – country fiche* a štúdia OECD o starnutí populácie zdôrazňujú, že bez zmien politik bude kombinácia vyšších výdavkov súvisiacich so starnutím a pomalšieho potenciálneho hospodárskeho rastu vytvárať tlak na mladších daňovníkov aj na primeranosť budúcich dávok (Európska komisia, 2024a; OECD, 2024a).
- Okrem toho diskusie na úrovni EÚ a na národnej úrovni o nedostatku učiteľov a výdavkoch na dôchodky v oblasti vzdelávania ilustrujú, ako môže rastúci podiel verejných rozpočtov určený na dôchodky vytláčať investície do vzdelávania a príležitostí mladších generácií (Európska komisia, 2023a; Európsky parlament, 2024; OECD, 2025b).

References

- Deutsche Sozialversicherung EU. (2025). *OECD study highlights key health challenges*. Deutsche Sozialversicherung EU.
- EBRD. (2025). *Ageing populations will lead to lower living standards, warns study*. European Bank for Reconstruction and Development.
- Employment Institute. (2024). *30 graphs on ageing and the health workforce in Slovakia*. Employment Institute.
- European Commission. (2023). *Education and training monitor 2023 – Country report: Slovakia*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2023). *Education and training monitor 2023 – Overview report*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *2024 ageing report – Country fiche: Slovak Republic*. European Commission.
- European Commission, Joint Research Centre. (2024). *Understanding workers' participation in digital skills training*. European Commission.
- European Commission & OECD. (2024). *Health at a glance: Europe 2024 – Press release and fact sheet*. European Commission.
- European Labour Authority. (2025). *EURES report on labour shortages and surpluses 2024*. Publications Office of the European Union.
- European Labour Authority, Cambridge Econometrics, & Verian Group. (2025). *Labour shortages and surpluses in Europe 2024 – Summary*. European Labour Authority.
- European Parliament. (2024). *EU population projections*. European Parliamentary Research Service.
- European Parliament. (2025). *Healthcare in the EU: Addressing urgent labour shortages and ensuring quality jobs*. European Parliamentary Research Service.
- Eurostat. (2024). *Population structure and ageing. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- EURES. (2024). *Labour market information: Slovakia*. European Commission.
- EURES. (2025). *Labour shortages and surpluses in Europe – Dashboard 2024*. European Commission; European Labour Authority.
- Golińska-Prażmowska, M. (2025). Discrepancy of the skills: A comparative study of three EU countries. *Journal of Ageing and Regional Policy*.
- OECD. (2016). *Skills for a digital world*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Health at a glance: Europe 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Preparing for demographic change in Campania, Italy*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Tackling the challenges of population ageing in the Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2025). *Without remedy, countries with ageing populations are set for weaker income growth, says OECD*. OECD.

Páleník, M., et al. (2021). *The impact of aging on the health care sector in Slovakia: Forecast of demand and supply until 2030*. Institute of Economic Research; Employment Institute.

SkilmeeT Consortium. (2025). *Skills gaps, skill and labour shortages, and mismatch – Existing evidence (SkiLMeeT D1.1)*. EU Horizon Project SkiLMeeT.

D. Dostupnosť bývania a kvalita života

Výzvy

1. Rastúce náklady na bývanie v mestských centrách; nedostatočné investície do sociálneho a nájomného bývania.
2. Slabá energetická hospodárnosť a zastaraný bytový fond v mnohých regiónoch.
3. Špekulatívna výstavba a nedostatočná regulácia.

Riziká

1. Preľudnenosť a bezdomovecť.
2. Gentrifikácia vytlačujúca zraniteľné skupiny z centrálnych oblastí.
3. vysoké náklady na energiu zvyšujú sociálnu zraniteľnosť.

Potrebné opatrenia

- Rozširovať programy dostupného bývania a inkluzívne územné plánovanie.
- Renovovať starší bytový fond pomocou opatrení na úsporu energie (prepojenie sociálnych a klimatických cieľov).
- V prípade potreby regulovať krátkodobé prenájmy a špekulatívne vlastníctvo.
- Podporovať družstevné, komunitne riadené a obecné modely bývania.

Dôkazy:

Výzva D.1 “Rastúce náklady na bývanie v mestských centrách; nedostatočné investície do sociálneho a nájomného bývania.”

- V krajinách OECD a EÚ rástli reálne ceny bývania výrazne rýchlejšie ako príjmy, najmä vo veľkých mestách. Údaje OECD ukazujú, že reálne ceny nehnuteľností sa za posledné desaťročie zvýšili v priemere o viac ako 40 % naprieč krajinami OECD, pričom mnohé domácnosti čelia výraznému zaťaženiu nákladmi na bývanie (OECD, 2024a).
- Publikácia Eurostatu *Housing in Europe – 2024 edition* uvádza, že ceny bývania v EÚ vzrástli v období rokov 2010 – 2023 o 48 %, zatiaľ čo nájomné rástlo pomalšie, a že domácnosti v roku 2023 v priemere vynakladali na bývanie takmer 20 % svojho disponibilného príjmu, pričom pri nájomníkoch platiacich trhové nájomné bol tento podiel výrazne vyšší (Eurostat, 2024a). Tieto trendy potvrdzujú, že náklady na bývanie rýchlo rastú a dostupnosť bývania sa stáva čoraz väčším problémom, najmä v mestských centrách trhu práce.

- Na Slovensku *OECD Economic Survey* a sprievodná štúdia *Enhancing the efficiency, inclusiveness and environmental sustainability of housing in the Slovak Republic* konštatujú, že „dostupnosť bývania sa v poslednom desaťročí zhoršila“, pričom ceny nehnuteľností rástli rýchlejšie ako príjmy a výrazný tlak je najmä v Bratislave a ďalších mestských oblastiach (OECD, 2024b; OECD, 2024c). Tá istá analýza OECD poukazuje na štrukturálne obmedzenia novej výstavby (regulácia využívania územia, zdĺhavé povoloňacie procesy) a uvádza, že trh bývania je výrazne orientovaný na vlastníctvo, s malým a segmentovaným sektorom nájomného bývania a veľmi obmedzeným fondom sociálneho bývania (OECD, 2024b). Na tieto zistenia nadväzuje aj slovenský výskum o „dlhodobom nepriaznivom vývoji nájomného bývania“ a financijalizácii sektora bývania, ktorý dokumentuje nízky podiel nájomných bytov a nedostatočnú verejnú podporu sociálneho nájomného bývania (Spirková; Golej, 2025).
- Na európskej úrovni databáza dostupného bývania OECD a tematické analýzy zdôrazňujú, že sociálne nájomné bývanie zohráva kľúčovú úlohu pri zvyšovaní dostupnosti bývania pre zraniteľné domácnosti, avšak v mnohých krajinách čelí tlaku v dôsledku nedostatočnej novej výstavby a rastúcich čakacích zoznamov (OECD, 2024a). Analýza Eurostatu o výdavkoch na bývanie a publikácia *9th Overview of Housing Exclusion in Europe 2024* rovnako poukazujú na zhoršujúci sa nedostatok dostupného bývania a rast nájomného v mnohých európskych mestách (FEANTSA; Abbé Pierre Foundation, 2024; Eurostat, 2024b). Spolu tieto údaje poskytujú silné dôkazy o tom, že rastúce náklady na bývanie v kombinácii s nedostatočnými investíciami do sociálneho a nájomného bývania predstavujú významnú štrukturálnu výzvu v EÚ aj v mestských centrách Slovenska.

Výzva D.2 “Slabá energetická hospodárnosť a zastaraný bytový fond v mnohých regiónoch. ”

- Bytový a stavebný fond v EÚ je zároveň starý aj energeticky náročný. Observatórium stavebného fondu EÚ (EU Building Stock Observatory – BSO) Európskej komisie uvádza, že budovy sú zodpovedné približne za 40 % konečnej spotreby energie a 36 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou v EÚ, pričom veľká časť obytných budov bola postavená ešte pred zavedením moderných požiadaviek na energetickú hospodárnosť, čo vedie k slabej izolácii a neefektívnym vykurovacím systémom (Európska komisia, 2024a). Analytické práce vychádzajúce z údajov BSO naznačujú, že tempo renovácie zostáva nízke a významná časť budov stále patrí do najnižších tried energetickej hospodárnosti (BPIE, 2024).
- Komplexná analýza stavebného fondu v Európe pre EÚ-27+UK ukazuje, že väčšina obytnej podlahovej plochy sa nachádza v budovách postavených pred rokom 1980, ktoré majú často nekvalitné obvodové konštrukcie a zastarané vykurovacie systémy, čo vedie k vysokej potrebe energie na vykurovanie a značnému potenciálu úspor energie (Eurac Research, 2021). Nedávna celoeurópska modelová štúdia o dopyte po energii na vykurovanie potvrdzuje, že existujúci stavebný fond si vyžaduje vysokú spotrebu energie na vykurovanie priestorov, čím sa posilňuje potreba hĺbkovej obnovy budov ako priority klimateckej a sociálnej politiky (Energy and Buildings, 2023). Stratégia EÚ *Renovation Wave* a revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) na tento problém priamo reagujú s cieľom zdvojnásobiť ročnú mieru obnovy budov a do roku 2030 modernizovať 35 miliónov budov (Európska komisia, 2020; RICS, 2024).

- Na Slovensku štúdia OECD o bývaní zdôrazňuje, že slabá energetická hospodárnosť bytového fondu prispieva k energetickej chudobe a environmentálnym tlakom a odporúča prísnejšiu reguláciu a cieleňú finančnú podporu na motivovanie renovácií (OECD, 2024b). Správa Energy Poverty Observatory EÚ pre Slovensko uvádza, že nezanedbateľná časť slovenských domácností uvádza neschopnosť udržať si domácnosť dostatočne vykúrenú a/alebo omeškania pri platení účtov za energiu, čo poukazuje na kombinovaný vplyv nízkych príjmov, vysokých cien energií a neefektívneho bývania (EPOV, 2024). Tieto zistenia potvrdzujú, že zastaraný a energeticky neefektívny stavebný fond predstavuje štrukturálnu výzvu ovplyvňujúcu klimatické ciele aj sociálne výsledky na Slovensku a v širšom priestore EÚ.

Výzva D.3 “Špekulatívna výstavba a nedostatočná regulácia.”

- Na európskej úrovni OECD zdôrazňuje, že rast reálnych cien bývania a financializácia bývania sú podporované kombináciou štrukturálnych obmedzení ponuky a investičného dopytu vrátane špekulatívneho správania na niektorých trhoch (OECD, 2024a).
- Publikácia *9th Overview of Housing Exclusion in Europe 2024* poukazuje na „prudko rastúce nájomné, ceny bývania čoraz viac mimo dosahu obyvateľov a zhoršujúci sa nedostatok dostupného bývania“, pričom zdôrazňuje, že developerské projekty motivované investormi, krátkodobé prenájmy a finanční investori prispievajú k tlaku na rast cien v mnohých mestách (FEANTSA; Abbé Pierre Foundation, 2024). Index cien bývania Eurostatu ukazuje, že ceny nehnuteľností v EÚ nepretržite rástli od roku 2013, pričom v rokoch 2022 – 2023 došlo len k miernej korekcii, a v roku 2024 dosiahli úroveň o viac ako 45 % vyššiu než v roku 2010, čo vyvoláva obavy o dostupnosť bývania a špekulatívne dynamiky (Eurostat, 2025a). Európska centrálna banka zároveň upozornila, že rýchle oživenie trhov s bývaním v eurozóne po nedávnom poklese vyvoláva obavy týkajúce sa dostupnosti bývania a finančnej stability (ECB, 2025).
- Na Slovensku *OECD Economic Survey* zdôrazňuje, že silný rast cien, daňové pravidlá zvýhodňujúce vlastnícke bývanie, nízke opakované zdanenie nehnuteľností a fragmentovaná regulácia využívania územia podporili vnímanie bývania ako investičného aktíva a zároveň obmedzili reakciu ponuky (OECD, 2024c).
- Štúdia *Enhancing the efficiency, inclusiveness and environmental sustainability of housing in the Slovak Republic* odporúča reformy územného plánovania a povoloacích procesov vo výstavbe a zároveň presun zdaňovania bývania od transakčných daní k opakovanému zdaneniu nehnuteľností, práve s cieľom obmedziť špekulatívne správanie a zlepšiť efektívnosť ponuky bývania (OECD, 2024b).
- Európske politické dokumenty týkajúce sa implementácie smernice EPBD upozorňujú, že bez primeraných sociálnych záruk môžu regulačné sprísnenia a požiadavky na renovácie v kombinácii so špekulatívnymi investíciami viesť k rastu nájomného a cien nehnuteľností, čím sa zvyšuje tlak na nízkopríjmové domácnosti v atraktívnych mestských oblastiach (IEECP; C40 Cities, 2025).

Riziko D.1 “Preľudnenosť a bezdomovectvo”

- Publikácia Eurostatu *Living conditions in Europe – housing* uvádza, že preľudnenosť zostáva významným problémom v mnohých členských štátoch EÚ, najmä pre nízkopríjmové domácnosti, jednorodičovské rodiny a nájomníkov platiacich trhové

nájomné (Eurostat, 2024c). Tá istá analýza založená na údajoch EU-SILC identifikuje vysokú mieru preľudnenosti v krajinách strednej a východnej Európy v porovnaní s priemerom EÚ-27, pričom preľudnenosť je silne prepojená s tlakom nákladov na bývanie a nízkymi príjmami (Eurostat, 2024c; EU-SILC, 2023). Medzinárodná komparatívna štúdia o výdavkoch na bývanie a nadmernom finančnom zaťažení domácností v krajinách EÚ potvrdzuje, že domácnosti bývajúce v nájme za trhové ceny sú neprimerane viac vystavené nadmernému finančnému zaťaženiu nákladmi na bývanie a preľudnenosti (Blažek a kol., 2023).

- V prípade Slovenska ukazovatele založené na údajoch EU-SILC publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky poukazujú na to, že významná časť domácností čelí bytovej deprivácii vrátane preľudnenosti a neschopnosti zabezpečiť si primeranú kvalitu bývania (ŠÚ SR, 2023). Údaje Eurostatu zároveň naznačujú, že takmer štvrtina nájomníkov platiacich trhové nájomné na Slovensku bola v roku 2023 nadmerne zaťažená nákladmi na bývanie, keďže na bývanie vynakladali 40 % alebo viac svojho disponibilného príjmu (Eurostat, 2023a). Tieto zistenia naznačujú, že určitá časť populácie čelí vysokému riziku preľudnenosti a nestabilných foriem bývania.
- Pokiaľ ide o bezdomovectvo, publikácia *9th Overview of Housing Exclusion in Europe 2024* dokumentuje rekordný nárast bezdomovectva v mnohých krajinách EÚ a poukazuje na nedostatočný fond sociálneho bývania a slabé preventívne opatrenia ako hlavné príčiny tohto trendu (FEANTSA; Abbé Pierre Foundation, 2024). Sprievodná kapitola k tejto správe uvádza, že nové moduly EU-SILC začali od roku 2023 systematickejšie zachytávať bezdomovectvo, čo odráža rastúci politický význam tejto problematiky (FEANTSA, 2024). Hoci konzistentné celoeurópske štatistické časové rady sa ešte len vytvárajú, národné štúdie a správy mimovládnych organizácií naznačujú rastúci počet ľudí zažívajúcich bezdomovectvo alebo žijúcich v núdzovom a dočasnom ubytovaní vo viacerých členských štátoch.
- Vzhľadom na vysoké zaťaženie niektorých skupín domácností nákladmi na bývanie na Slovensku a obmedzený fond sociálneho bývania (OECD, 2024b) tieto európske trendy potvrdzujú riziko, že nedostatočne regulované trhy s bývaním a nedostatočné sociálne a nájomné bývanie môžu viesť k preľudnenosti a bezdomovectvu.

Riziko D.2 “Gentrifikácia vytlačajúca zraniteľné skupiny z centrálnych oblastí.”

- Gentrifikácia a vysídľovanie predstavujú komplexné procesy, ktoré nie sú vždy plne zachytené v oficiálnych štatistikách, avšak európske dôkazy poukazujú na rastúcu priestorovú segregáciu a tlak na vysídľovanie v mnohých mestách. Publikácia *Overview of Housing Exclusion in Europe* uvádza, že rast cien, dopyt poháňaný turizmom a finanční investori prispievajú k tomu, že centrálné mestské oblasti sa stávajú čoraz menej dostupné pre nízko- a stredne príjmové domácnosti, ktoré sú nútené presúvať sa do periférnejších lokalít (FEANTSA; Abbé Pierre Foundation, 2024). Interaktívna publikácia Eurostatu *Housing in Europe* ukazuje, že nájomníci platiaci trhové nájomné čelia v niektorých hlavných mestách EÚ mimoriadne vysokému nadmernému zaťaženiu nákladmi na bývanie, čo je trend zodpovedajúci tlakom gentrifkácie v centrálnych mestských štvrtiach (Eurostat, 2024a).
- Politické analýzy revidovanej smernice EPBD a iniciatívy *Renovation Wave* zdôrazňujú, že ak sa náklady na renovácie prenášajú na nájomníkov a vlastníkov bez primeraných

ochranných opatrení, energetické modernizácie môžu viesť k tzv. „renovícii“ (vyst'ahovaniu v dôsledku renovácie) alebo k nepriamemu vytlačaniu nízkopríjmových obyvateľov z modernizovaných centrálnych oblastí (IEECP; C40 Cities, 2025). Toto riziko je obzvlášť výrazné v mestách s napätými trhmi nájomného bývania a rastúcimi cenami pozemkov. Analýzy OECD o dostupnom bývaní zdôrazňujú, že pri absencii silného systému sociálneho bývania a regulácie nájomného bývania má trhom riadená obnova vnútromestských oblastí tendenciu zvýhodňovať vyššie príjmové skupiny a môže prehľbovať sociálno-priestorové nerovnosti (OECD, 2024a).

- V prípade Slovenska kombinácia rýchleho rastu cien bývania v Bratislave a ďalších dynamických mestských oblastiach, obmedzenej ponuky nájomného bývania a dôrazu na vlastnícke bývanie a hypotekárne dotácie (OECD, 2024c; Spirková; Golej, 2025) naznačuje, že nízkopríjmové domácnosti a mladí ľudia sú obzvlášť zraniteľní voči vytlačaniu z centrálnie situovaných mestských štvrtí. Hoci systematické kvantitatívne merania gentrifikácie v slovenských mestách sú zatiaľ obmedzené, európske dôkazy o tom, ako sa podobné procesy prejavujú v porovnateľných bytových systémoch, potvrdzujú riziko, že procesy gentrifikácie môžu postupne vytlačať zraniteľné skupiny z centrálnych a dobre vybavených oblastí, pokiaľ nebudú zavedené robustné politiky bývania a územného plánovania.

Riziko D.3 “Vysoké náklady na energie zvyšujú sociálnu zraniteľnosť.”

- Energetická chudoba je v politikách EÚ a OECD čoraz viac vnímaná ako multidimenzionálny jav spôsobený nízkymi príjmami, vysokými cenami energií a nízkou energetickou hospodárnosťou bývania. Podľa informačného materiálu Európskeho parlamentu z roku 2022 si viac ako 41 miliónov Európanov nemohlo v roku 2022 zabezpečiť primerané vykurovanie svojich domovov, pričom energetická chudoba najviac zasahuje nízkopríjmové domácnosti, domácnosti bývajúce v energeticky neefektívnych budovách a obyvateľov strednej a východnej Európy (Európsky parlament, 2022). Ten istý materiál zdôrazňuje, že energetická chudoba má závažné sociálne dôsledky vrátane zhoršeného zdravotného stavu, sociálneho vylúčenia a znevýhodnenia detí vo vzdelávaní.
- Analýzy založené na údajoch EU-SILC ukazujú, že v celej EÚ osoby žijúce v preľudnených obydliach alebo v bývaní nízkej kvality častejšie uvádzajú problémy s udrжанím primeranej teploty vo svojom dome a častejšie sa dostávajú do omeškania s platením účtov za energie (Eurostat, 2024c; Karpinska; Šmiech, 2024). Nedávna komparatívna štúdia energetickej chudoby v krajinách EÚ využívajúca údaje EU-SILC potvrdzuje, že nízkopríjmové a preľudnené domácnosti čelia neprimerane vysokému riziku energetickej chudoby (Karpinska; Šmiech, 2024).
- Na Slovensku správa Energy Poverty Observatory EÚ pre jednotlivé členské štáty konštatuje, že krajina dosahuje zmiešané výsledky v porovnaní s priemerom EÚ, pričom významná časť obyvateľstva uvádza neschopnosť udržať si domácnosť dostatočne vykúrenú a zároveň sa stretáva s omeškami pri platení účtov za energie (EPOV, 2024).
- Rastúce ceny energií na Slovensku a neefektívne bývanie prispievajú k prehľbovaniu energetickej chudoby, pričom podiel zasiahnutých domácností je vyšší než v niektorých západoeurópskych členských štátoch (Dokupilová a kol., 2023; Dokupilová, 2025).
- Národné analýzy založené na údajoch EU-SILC podobne ukazujú, že výdavky na energie predstavujú podstatnú časť príjmov domácností v najnižších príjmových kvintilochoch a že

neschopnosť udržať domácnosť dostatočne vykúrenú je sústredená najmä medzi chudobnejšími domácnosťami a domácnosťami bývajúcimi v starších, energeticky neefektívnych budovách (ŠÚ SR, 2023; Dokupilová, 2025).

References

- Blažek, R., et al. (2023). Housing expenditure and overburden of households in EU countries. *Journal of Economic Studies and Research*.
- Dokupilová, D., et al. (2023). Development of energy poverty and its solutions through the use of renewable energy in Slovakia. *Energies*, 16(15), 3762.
- European Central Bank. (2025). *Rapid euro area housing market recovery raises affordability concerns*. European Central Bank.
- EU Energy Poverty Observatory. (2024). *Member State report – Slovakia*. EU Energy Poverty Observatory.
- Eurac Research. (2021). *European building stock analysis*. Eurac Research.
- European Commission. (2020). *A renovation wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives* (COM(2020) 662 final). European Commission.
- European Commission. (2024). *EU building stock observatory*. European Commission.
- European Parliament. (2022). *Energy poverty in the EU* (EPRS Briefing No. 733583). European Parliamentary Research Service.
- Eurostat. (2023). *EU statistics on income and living conditions (EU-SILC)*. Eurostat.
- Eurostat. (2024). *Housing in Europe – 2024 edition*. Eurostat.
- Eurostat. (2024). *Living conditions in Europe – Housing*. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2025). *Housing price statistics – House price index*. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- FEANTSA & Fondation Abbé Pierre. (2024). *9th overview of housing exclusion in Europe 2024*. FEANTSA; Fondation Abbé Pierre.
- IIECP & C40 Cities. (2025). *Improving the energy performance of buildings and tackling the housing crisis*. Institute for European Energy and Climate Policy; C40 Cities.
- Karpińska, L., & Śmiech, S. (2024). Evaluating energy poverty in the EU countries. *Energy Economics*.
- OECD. (2024). *Affordable housing*. OECD.
- OECD. (2024). Enhancing the efficiency, inclusiveness and environmental sustainability of housing in the Slovak Republic. *OECD Economics Department Working Papers*, No. 1806. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Addressing housing market challenges in the Slovak Republic*. OECD Ecoscope.
- Royal Institution of Chartered Surveyors. (2024). *Energy performance of buildings directive (EPBD): Overview*. RICS.
- Spirková, D., & Golej, J. (2025). The financialization of housing affordability: A critical reflection from the perspective of social economy – Case Slovakia. *Lex Localis*.
- Statistical Office of the Slovak Republic. (2023). *EU-SILC 2023 – Indicators of poverty and social exclusion*. Statistical Office of the Slovak Republic.

E. Participácia komunity a dôvera v inštitúcie

Výzvy

1. Zapájanie občanov je často skôr symbolické než skutočne zmysuplné – „ilúzia inklúzie”.
2. Nízka dôvera vo vládu a slabá participácia marginalizovaných skupín.
3. Nedostatok transparentnosti v plánovaní a pridelovaní zdrojov.

Riziká

1. Zvyšuje sa sociálna polarizácia.
2. Odpor voči rozvojovým projektom a reformám.
3. Vylúčenie z rozhodovacích procesov prehĺbuje nerovnosti.

Potrebné opatrenia

- Zavádzať participatívne rozpočtovanie, susedské rady a workshopy spoluprotvorby.
- Využívať digitálne platformy na inkluzívnu e-participáciu v kombinácii s offline formátmi.
- Zabezpečiť spätnú väzbu, aby občania videli, ako sa ich podnety využívajú.
- Posilňovať komunikáciu, transparentnosť a dostupné informačné kanály.

Dôkazy:

Výzva E.1 *“Zapájanie občanov je často skôr symbolické než skutočne zmysuplné – „ilúzia inklúzie”.*

- Prieskum OECD *Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2024 – Slovak Republic country note* ukazuje, že iba 28 % ľudí na Slovensku považuje za pravdepodobné, že vláda využíva podnety z konzultácií s občanmi pri rozhodovaní, čo je menej než (už aj tak nízky) priemer OECD na úrovni 32 % (OECD, 2024a). Toto priamo podporuje tvrdenie, že občania vnímajú participáciu skôr ako symbolickú než reálne vplyvnú. Ten istý prieskum zároveň poukazuje na nízke vnímanie integrity a schopnosti vlády reagovať, ktoré patria medzi kľúčové faktory dôvery (OECD, 2024b).
- Analýzy OECD v oblasti otvoreného vládnutia výslovne uvádzajú, že nižšia volebná účasť, klesajúca dôvera a rastúca politická polarizácia sú prepojené s nedostatočne zmysuplnou participáciou občanov a so zvyšujúcim sa počtom ľudí, ktorí sa „dišancujú od tradičných demokratických procesov“ (OECD, 2023b).
- Na Slovensku Národný akčný plán iniciatívy Open Government Partnership na roky 2024 – 2026 uznáva potrebu posilniť mechanizmy participácie a zdôrazňuje, že štát musí „rozvíjať občiansku spoločnosť“ a inštitucionalizovať postupy otvoreného vládnutia s cieľom naplniť odporúčania OECD (Úrad vlády Slovenskej republiky, 2024).

Výzva E.2 *“Nízka dôvera vo vládu a slabá participácia marginalizovaných skupín.”*

- Prieskum OECD o dôvere ukazuje, že dôvera v národnú vládu zostáva nízka v mnohých krajinách OECD a Slovensko dosahuje horšie výsledky než priemer OECD vo viacerých faktoroch dôvery vrátane integrity a schopnosti reagovať (OECD, 2024a). Iba menšina respondentov na Slovensku uvádza, že dôveruje tomu, že verejné inštitúcie budú konať vo verejnom záujme alebo zohľadnia ich názory, čo poukazuje na štrukturálny deficit dôvery (OECD, 2024b).

- Na úrovni EÚ prieskumy Standard Eurobarometer ukazujú, že v celej Únii je dôvera v národné vlády a parlamenty výrazne nižšia než dôvera v samotnú EÚ; v prieskume z jari 2024 vyjadrila dôveru vo svoju národnú vládu menej než polovica respondentov, čo potvrdzuje pretrvávajúcu výzvu v oblasti legitimacy (Európska komisia, 2024a).
- Publikácia *Government at a Glance 2023* poukazuje na širší trend poklesu dôvery a rastúcich vnímaní neprimeraného vplyvu a korupcie v krajinách OECD, čo oslabuje dôveru verejnosti v inštitúcie (OECD, 2023a).
- Dôkazy o participácii marginalizovaných skupín ukazujú, že znevýhodnení občania sa menej pravdepodobne zúčastňujú volieb alebo politických aktivít. Informačný materiál Európskeho parlamentu k voľbám do Európskeho parlamentu v roku 2024 dokumentuje, že volebná účasť bola „výrazne nižšia“ medzi ekonomicky znevýhodnenými a nezamestnanými osobami, zatiaľ čo starší, vzdelanejší a majetnejší občania mali vyššiu pravdepodobnosť účasti na voľbách (Európsky parlament, 2025). To poukazuje na štrukturálne nerovnú participáciu. Fórum základných práv Európskej agentúry pre základné práva z roku 2024 zároveň identifikuje prehlbujúce sa rozdiely v občianskej participácii a znižujúci sa občiansky priestor ako kľúčové výzvy pre demokraciu a základné práva v Európe (FRA, 2025).
- Politiky EÚ v oblasti práv menšín zdôrazňujú, že osoby patriace k menšinám a ďalšie zraniteľné skupiny naďalej čelia prekážkam účinnej participácie na verejnom živote, čo vedie k prijímaniu špecifických iniciatív na podporu ich organizácií a politického hlasu (Európska únia, 2018; Európska komisia, 2023).

Výzva E.3 “Nedostatok transparentnosti v plánovaní a pridelovaní zdrojov.”

- Ukazovatele transparentnosti a integrity pre Slovensko a EÚ poukazujú na pretrvávajúce nedostatky, ktoré priamo ovplyvňujú vnímanie spravodlivosti a otvorenosti pri rozhodovacích procesoch.
- Správa Európskej komisie *Rule of Law Report 2024 – Country chapter on Slovakia* poukazuje na pretrvávajúce problémy v oblasti administratívnej transparentnosti, ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a konzultácií pri tvorbe legislatívy. Upozorňuje na obavy týkajúce sa nezávislosti verejnoprávnych médií, fungovania mechanizmov ochrany oznamovateľov a transparentnosti procesov verejného rozhodovania (Európska komisia, 2024b).
- Z pohľadu korupcie a pridelovania zdrojov Index vnímania korupcie Transparency International 2024 ukazuje, že skóre Slovenska kleslo na 49/100 (pokles o 5 bodov medziročne), pričom krajina sa umiestnila na 59. mieste na svete; tento vývoj je interpretovaný ako dôkaz oslabenia protikorupčných záruk a tlaku na integritu verejného sektora (Transparency International, 2025a; 2025b).
- Pre občanov sa vnímanie rozšírenej korupcie a presvedčenie, že pravidlá možno ohýbať v prospech konkrétnych záujmov, priamo premieta do pocitu, že plánovanie a pridelovanie verejných zdrojov sú netransparentné a nespravodlivé.
- Na systémovej úrovni publikácia *Government at a Glance 2023* dokumentuje rozšírený skepticizmus v krajinách OECD, pokiaľ ide o to, či by vysokopostavení predstavitelia odmietli korupčné ponuky: v priemere takmer polovica respondentov očakáva, že politik poskytne politickú výhodu výmenou za perspektívu dobre plateného pracovného miesta v súkromnom sektore (OECD, 2023a). Analýzy OECD v oblasti otvoreného vládnutia

uvádzajú, že takéto vnímanie neprimeraného vplyvu a uzavretého rozhodovania patrí medzi kľúčové faktory nízkej dôvery a nízkej participácie (OECD, 2023b; OECD, 2023c).

- Konkrétne pre Slovensko dokument *Country Brief 2024 – Slovakia* uvádza, že hoci sa vládny program zaväzuje zlepšovať právny štát, boj proti korupcii a efektívnosť verejnej správy, pokrok pri implementácii týchto záväzkov bol zatiaľ obmedzený (Európska komisia, 2025).

Riziko E.1 “Zvyšuje sa sociálna polarizácia.”

- Zdroje OECD a EÚ spájajú nízku dôveru, vnímanú nespravodlivosť a slabú participáciu s rastúcou sociálnou a politickou polarizáciou.
- Webová stránka OECD venovaná otvorenému vládnutiu uvádza, že „nižšia volebná účasť v mnohých krajinách, klesajúca dôvera, rastúca politická polarizácia a väčšie skupiny ľudí, ktoré sa dištancujú od tradičných demokratických procesov, predstavujú záťaž pre naše inštitúcie“ (OECD, 2023b).
- Analýza *Government at a Glance 2023* zdôrazňuje, že obavy týkajúce sa integrity, dezinformácií a neprimeraného vplyvu priamo oslabujú dôveru a demokratickú odolnosť, čím robia spoločnosti zraniteľnejšími voči polarizácii a radikalizácii (OECD, 2023a).
- Prieskum OECD o dôvere potvrdzuje, že keď občania nadobudnú pocit, že participácia nemá reálny význam a že korupcia je rozšírená, sú výrazne menej náchylní dôverovať inštitúciám, viac inklinujú k presvedčeniu, že systém je „nastavený nespravodlivo“, a sú vnímavejší voči populistickým naratívom (OECD, 2024b).
- Fórum základných práv 2024 poukazuje na podobné dynamiky v EÚ a identifikuje dezinformácie, zmenšujúci sa občiansky priestor a obmedzenú participáciu ako faktory, ktoré oslabujú demokraciu a prehlbujú rozdiely medzi skupinami (FRA, 2025).

Riziko E.2 “Rezistentnosť voči rozvojovým projektom a reformám.”

- Usmernenia OECD pre procesy participácie občanov opisujú zapojenie občanov a zainteresovaných strán ako kľúčový prvok otvoreného vládnutia a zdôrazňujú, že ich zapojenie počas celého politického cyklu zlepšuje kvalitu, legitimitu a implementáciu rozhodnutí (OECD, 2025). Zároveň uvádzajú, že nejasné ciele, nekonzistentná komunikácia a nedostatok spätnej väzby zvyšujú riziko konfliktov a odporu voči politikám.
- Na to nadväzuje prieskum OECD o dôvere z roku 2024, ktorý ukazuje, že ľudia, ktorí vnímajú možnosti participácie ako spravodlivé a účinné, majú výrazne vyššiu tendenciu akceptovať aj náročné politické rozhodnutia, zatiaľ čo tí, ktorí považujú procesy za symbolické alebo ovládané úzkymi záujmovými skupinami, majú väčšiu tendenciu reformy odmietat' (OECD, 2024b).
- Analýzy v oblasti otvoreného vládnutia ďalej uvádzajú, že participácia občanov je „základným pilierom demokratického riadenia“ a predpokladom budovania dôvery, čo naznačuje, že slabá participácia vedie k odporu voči verejným politikám (OECD, 2024c).
- V slovenskom kontexte dokument *Country brief 2024 – Slovakia* poukazuje na obmedzenú implementáciu reforiem riadenia a pretrvávajúce verejné obavy týkajúce sa právneho štátu a korupcie (Európska komisia, 2025). V kombinácii s klesajúcim skóre vnímania korupcie (Transparency International, 2025a) to naznačuje, že niektoré časti

spoločnosti môžu vnímať reformy a rozvojové projekty s nedôverou a môžu sa proti nim mobilizovať, najmä ak sú konzultačné procesy slabé alebo urýchlené.

Riziko E.3 “Vylúčenie z rozhodovacích procesov prehľbuje nerovnosti.”

- Hodnotiaca správa Európskeho parlamentu k voľbám v roku 2024 dokumentuje, že volebná účasť bola systematicky vyššia medzi staršími, vzdelanejšími a majetnejšími občanmi, zatiaľ čo ekonomicky znevýhodnené a nezamestnané osoby, ako aj mladší občania, sa volieb zúčastňovali menej často (Európsky parlament, 2025). To znamená, že rozhodnutia sú neprímerane ovplyvňované lepšie situovanými skupinami, čím sa prehľbujú existujúce sociálno-ekonomické rozdiely.
- Politické dokumenty EÚ v oblasti práv menších zdôrazňujú, že rómske komunity, migranti a ďalšie menšiny naďalej čelia prekážkam účinnej participácie na verejnom živote a že sú potrebné špecifické programy na podporu ich organizácií a zabezpečenie toho, aby ich hlas bol zohľadnený v rozhodovacích procesoch (Európska únia, 2018; Európska komisia, 2023).
- Analýzy OECD v oblasti sociálnej ekonomiky a marginalizovaných skupín rovnako zdôrazňujú, že nedostatočne obsluhované skupiny často nemajú dostatočné kanály na ovplyvňovanie verejných politík a že na ich oslovenie sú potrebné ciele mechanizmy (OECD, 2024d).
- Rámec OECD pre dôveru konštatuje, že vnímanie spravodlivosti a rovnakého zaobchádzania – vrátane presvedčenia, či majú „ľudia ako oni“ možnosť vyjadriť svoj názor – patrí medzi kľúčové determinanty dôvery; ak sa jednotlivci cítia systematicky nevypočutí, strácajú dôveru a prestávajú sa zapájať (OECD, 2022; OECD, 2024b).
- V prípade Slovenska sa tieto všeobecné trendy prekrývajú s kontextom klesajúceho skóre vnímania korupcie a sporov o reformy právneho štátu (Transparency International, 2025a; Európska komisia, 2024b).

References

- European Commission. (2018). *Fundamental rights and minorities: The EU's policy on the rights of persons belonging to minorities*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2023). *Minorities, accountability, rights, independence, and organisational development (MARIO) – Programme description*. European Commission.
- European Commission. (2024). *2024 rule of law report – Country chapter on the rule of law in Slovakia* (SWD(2024) 825 final). European Commission.
- European Commission. (2024). *Standard Eurobarometer – Spring 2024: Public opinion in the European Union*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Country brief 2024 – Slovakia: European public administration country knowledge*. European Commission.
- European Parliament. (2024). *Turnout in the 2024 European Parliament elections – Official results*. European Parliament.
- European Parliament. (2025). *Stock-taking of the 2024 European Parliament elections*. European Parliamentary Research Service.
- European Union Agency for Fundamental Rights. (2025). *Fundamental Rights Forum 2024 – One year on: Key themes and follow-up*. European Union Agency for Fundamental Rights.

Government Office of the Slovak Republic. (2024). *Open Government Partnership national action plan of the Slovak Republic 2024–2026*. Office of the Plenipotentiary of the Government of the Slovak Republic for the Development of Civil Society.

Human Rights Centre. (2024). *Report on the rule of law in Slovakia in 2024*. Human Rights Centre.

OECD. (2022). *Building trust to reinforce democracy: Main findings from the 2021 OECD survey on drivers of trust in public institutions*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Open government and citizen participation*. OECD. <https://www.oecd.org>

OECD. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results: Country notes – Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Reaching underserved groups through the social economy*. OECD. <https://www.oecd.org>

OECD. (2025). *OECD guidelines for citizen participation processes*. OECD Publishing.

OECD. (2024, October 2). Strong citizen participation as a backbone of democratic governance. Presentation at the OECD Open Governance Unit, Ispra, Italy.

Transparency International. (2025). *Corruption perceptions index 2024: Slovakia country profile*. Transparency International.

Transparency International Slovakia. (2025). *Slovakia has never fallen so far in the corruption perception rankings*. Transparency International Slovakia.

F. Digitálna priepasť a nerovný prístup k službám

Výzvy

1. Nerovný prístup k internetu, zariadeniam a digitálnej gramotnosti.
2. Riešenia smart cities môžu viesť k vylúčeniu nízkopříjmových, vidieckych alebo starších skupín obyvateľstva.

Riziká

1. Dvojúrovňová spoločnosť: digitálne posilnení vs. digitálne vylúčení.
2. Obmedzený prístup k verejným službám, pracovným príležitostiam a vzdelávaniu.

Potrebné opatrenia

- Zabezpečiť univerzálne širokopásmové pripojenie, bezplatné verejné Wi-Fi a dotované zariadenia.
- Poskytovať vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností prostredníctvom komunitných centier, knižníc a škôl.
- Zabezpečiť, aby všetky digitálne verejné služby mali dostupné aj nedigitálne alternatívy.

Dôkazy:

Výzva F.1 “Nerovný prístup k internetu, zariadeniam a digitálnej gramotnosti.”

- V celej EÚ sa prístup k internetu stal rozšíreným, no nie univerzálnym, čo potvrdzuje, že niektoré skupiny obyvateľstva zostávajú offline. Eurostat uvádza, že v roku 2024 malo

- prístup k internetu doma 94 % domácností v EÚ, čo znamená, že približne jedna zo šesnástich domácností zostáva bez pripojenia (Eurostat, 2024a).
- V roku 2023 pretrvával rozdiel medzi mestskými a vidieckymi oblasťami: prístup k internetu malo 95 % domácností v mestách v porovnaní s 91 % domácností na vidieku, čo predstavuje rozdiel 4,4 percentuálneho bodu (Eurostat, 2024b). Tieto údaje ukazujú, že geografia a typ osídlenia naďalej ovplyvňujú základnú konektivitu.
 - V prípade Slovenska údaje Eurostatu poukazujú na jasné, hoci postupne sa znižujúce digitálne vylúčenie: podiel dospelých, ktorí nikdy nepoužili internet, klesol z takmer 20 % v roku 2011 na približne 6 % v roku 2024, čo však stále predstavuje významnú menšinu fakticky odrezanú od digitálnych služieb (Eurostat, 2025a).
 - Nástroj OECD *Going Digital toolkit* a štatistiky o širokopásmovom pripojení ukazujú, že hoci sa celková konektivita zlepšila, technológie pripravené na budúcnosť, ako optické siete a 5G, sú v rámci OECD menej rozšírené vo vidieckych oblastiach, čo poukazuje na pretrvávajúce „priestorové digitálne rozdiely“, ktoré ovplyvňujú menšie mestá a obce (OECD, 2024a; OECD, 2024b).
 - Údaje o digitálnej gramotnosti potvrdzujú existenciu rozdielov v zručnostiach popri rozdieloch v konektivitě. Na úrovni EÚ malo v roku 2023 aspoň základné digitálne zručnosti iba približne 56 % dospelých, čo je výrazne pod cieľom Digitálnej dekády dosiahnuť 80 % do roku 2030 (Eurostat, 2024c; Eurostat, 2024d).
 - Digitálne zručnosti sú výrazne nerovnomerne rozdelené medzi vekovými skupinami: aspoň základné digitálne zručnosti má iba 28 % ľudí vo veku 65 – 74 rokov v porovnaní s približne 70 % mladých vo veku 16 – 24 rokov, čo jasne poukazuje na riziko digitálneho vylúčenia starších ľudí (Eurostat, 2024c).
 - Slovensko zaostáva za priemerom EÚ v oblasti digitálnych zručností. Správa *Digital Decade 2024* uvádza, že aspoň základné digitálne zručnosti má 51,3 % Slovákov vo veku 16 – 74 rokov, čo je menej než priemer EÚ na úrovni 55,6 %, a zároveň konštatuje, že skóre Slovenska sa v porovnaní s rokom 2023 (55,2 %) zhoršilo (Digital Skills and Jobs Platform, 2025). To potvrdzuje, že aj tam, kde existuje konektivita, mnohým jednotlivcom chýbajú zručnosti potrebné na využívanie digitálnych služieb a digitálnej ekonomiky.
 - Výsledky OECD PIAAC rovnako ukazujú, že značná časť dospelých v krajinách OECD a EÚ má nízke zručnosti v spracovaní informácií, čo obmedzuje ich schopnosť efektívne využívať digitálne nástroje (OECD, 2023).

Výzva F.2 “*Riešenia smart cities môžu viesť k vylúčeniu nízkoprijemných, vidieckych alebo starších skupín obyvateľstva.*“

- Iniciatívy smart cities sú spravidla založené na kvalitnom širokopásmovom pripojení, smartfónoch, aplikáciách a online rozhraniach. Dôkazy z EÚ a OECD však ukazujú, že tieto predpoklady nie sú rovnomerne rozdelené.
- Analýza Eurostatu porovnávajúca mestské a vidiecke oblasti ukazuje, že v roku 2023 bol prístup k internetu a využívanie smartfónov v domácnostiach na vidieku systematicky nižší než v mestách: prístup k internetu malo 95 % mestských domácností v porovnaní s 91 % domácností na vidieku; smartfóny na prístup na internet využívalo 89 % obyvateľov miest oproti 82 % obyvateľov vidieckych oblastí (Eurostat, 2024b).
- Správa OECD *Closing Broadband Connectivity Divides for All* zdôrazňuje, že priestorové rozdiely v konektivitě medzi mestskými a vidieckymi oblasťami pretrvávajú v mnohých

krajinách OECD, a upozorňuje, že bez cieľných politík sa rýchle siete budú sústreďovať v husto osídlených a bohatších oblastiach, zatiaľ čo vidiecke obyvateľstvo zostane odkázané na menej kvalitné alebo drahšie pripojenie (OECD, 2024a).

- Služby smart cities sú zároveň podmienené digitálnymi zručnosťami a príjmom. Eurostat uvádza, že základné digitálne zručnosti silne korelujú so vzdelaním, vekom a postavením na trhu práce; starší dospelí, osoby s nižším vzdelaním a nezamestnaní dosahujú výrazne nižšiu úroveň zručností, aj keď majú určitý prístup k zariadeniam (Eurostat, 2024c). Nedávna štúdia o digitálnej priepasti v EÚ identifikuje odlišné skupiny občanov s nízkou frekvenciou používania internetu a úzkym profilom online aktivít, pričom mnohí z nich sú starší, menej vzdelaní alebo ekonomicky zraniteľní (Vicente & López, 2024).
- V prípade Slovenska správa Digital Decade pre jednotlivé krajiny a národná stratégia digitálnych zručností zdôrazňujú podpriemernú úroveň digitálnych zručností, regionálne rozdiely a potrebu zamerať sa na zraniteľné skupiny vrátane starších ľudí a obyvateľov menej rozvinutých regiónov (Európska komisia, 2025; Vláda Slovenskej republiky, 2023). Ak sa služby smart cities (e-zdravie, e-lístky, parkovacie aplikácie, digitálna identita a pod.) stanú štandardom bez paralelných opatrení na podporu inklúzie (offline alternatívy, asistovaný prístup, vzdelávanie), hrozí, že tieto skupiny zostanú vylúčené.
- Analýzy OECD v oblasti digitálnej verejnej správy zdôrazňujú, že digitalizácia verejných služieb musí byť „inkluzívna už v návrhu“ a výslovne upozorňujú, že zraniteľné skupiny – vrátane nízkopríjmových domácností, osôb so zdravotným postihnutím, migrantov a starších ľudí – môžu mať problém s prístupom k výlučne digitálnym kanálom (OECD, 2024c).

Riziko F.1 *“Dvojúrovňová spoločnosť: digitálne posilnení vs. digitálne vylúčenie.”*

- Analýzy EÚ a OECD čoraz viac opisujú digitálnu priepasť ako distribučné a kohézne riziko – nielen ako technický problém. Ukazovateľ digitálnych zručností (Digital Skills Indicator – DSI) a ciele Digitálnej dekády EÚ výslovne definujú základné digitálne zručnosti ako predpoklad „plnohodnotnej účasti na spoločenskom živote“ do roku 2030 (Európska komisia, 2024a).
- Ako už bolo uvedené, iba približne 56 % obyvateľov EÚ má v súčasnosti aspoň základné digitálne zručnosti (Eurostat, 2024d) a na Slovensku je tento podiel ešte nižší – približne 51 % (Digital Skills and Jobs Platform, 2025).
- Výskum vývoja digitálnych zručností v krajinách EÚ ukazuje, že štáty a regióny s dlhodobou nízkou úrovňou digitálnych zručností riskujú, že sa dostanú do rovnováhy nízkych zručností, v ktorej časť populácie zostávajú odrezané od nových príležitostí, čo prehĺbuje sociálno-ekonomické nerovnosti (Arenas & Perugini, 2024).
- Typológie digitálnej priepasti v EÚ rovnako identifikujú skupiny „digitálne vylúčených“ občanov, ktorí kombinujú zriedkavé využívanie internetu s obmedzenými prístupovými kanálmi a úzkym rozsahom online aktivít (Vicente & López, 2024).
- Zistenia OECD PIAAC potvrdzujú, že dospelí so slabými zručnosťami v spracovaní informácií majú nižšiu pravdepodobnosť zamestnania, dosahujú nižšie príjmy, ak pracujú, a menej sa zapájajú do celoživotného vzdelávania a občianskeho života (OECD, 2023). Kombinácia rozdielov v konektivite, prístupe k zariadeniam a úrovni zručností sa preto premieta do širšieho sociálno-ekonomického rozdelenia: osoby, ktoré sú „digitálne posilnené“, profitujú z lepších pracovných príležitostí, služieb a občianskej participácie,

zatiaľ čo osoby bez prístupu k internetu alebo potrebných zručností čelia systematickému znevýhodneniu.

- Na Slovensku sú tieto obavy ešte zosilnené už existujúcimi výraznými regionálnymi a sociálnymi nerovnosťami a podpriemernými ukazovateľmi digitálnych zručností (OECD, 2024d; Európska komisia, 2025). Tieto zistenia podporujú tvrdenie o riziku vzniku dvojúrovňovej spoločnosti, v ktorej digitálne vylúčené skupiny budú zaostávať ešte viac, aj keď sa digitalizácia bude zrýchľovať.

Riziko F.2 “Obmedzený prístup k verejným službám, pracovným príležitostiam a vzdelávaniu.”

- Prechod k verejným službám primárne poskytovaným digitálne, online náboru pracovných síl a e-vzdelávaniu znamená, že nedostatok konektivity alebo zručností priamo obmedzuje prístup ku kľúčovým príležitostiam.
- Analýzy OECD v oblasti digitálnej verejnej správy zdôrazňujú, že digitálne technológie môžu zlepšiť prístup k službám, no zároveň upozorňujú, že „bez dôrazu na inklúziu môže digitalizácia prehlbovať existujúce nerovnosti v prístupe k verejným službám“ (OECD, 2024c).
- Nedávny prehľad digitálnej inklúzie vo verejných službách pre zraniteľné skupiny dospel k záveru, že mnohí starší ľudia, nízkoprijemní obyvatelia a osoby so zdravotným postihnutím čelia významným prekážkam pri presune služieb do online prostredia, vrátane nedostatku zariadení, nízkej úrovne zručností, neprístupného dizajnu a nedôvery (Li & Van der Zee, 2025).
- Údaje EÚ ukazujú, že online komunikácia s verejnými orgánmi a využívanie služieb e-governmentu silne koreluje s úrovňou digitálnych zručností a vzdelania; jednotlivci s nízkymi zručnosťami alebo nízkymi príjmami majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť podávať formuláre, získavať zdravotné informácie alebo žiadať o dávky online (Eurostat, 2024e). To znamená, že ak sú služby čoraz viac poskytované prednostne online, osoby so slabšími digitálnymi schopnosťami majú de facto obmedzený prístup.
- Dospelí s vyššou úrovňou digitálnych zručností majú vyššiu pravdepodobnosť zamestnania a účasti na vzdelávaní (OECD, 2023).
- Rámec Digitálnej dekády EÚ identifikuje digitálne zručnosti ako kľúčovú podmienku zamestnateľnosti a využívania digitalizovaných systémov vzdelávania a odbornej prípravy (Európska komisia, 2024a).
- Na Slovensku správa Digital Decade a národná Stratégia digitálnych zručností zdôrazňujú, že nedostatok zručností a medzery v základných digitálnych zručnostiach brzdia využívanie e-governmentu, e-zdravia a e-vzdelávania, pričom osobitná pozornosť je potrebná pre starších ľudí, nezamestnaných a obyvateľov menej rozvinutých regiónov (Vláda Slovenskej republiky, 2023; Európska komisia, 2025).

References

- Arenas, A., & Perugini, C. (2024). Spatial-temporal evolution of digital skills in the EU countries. *Telecommunications Policy*.
- Digital Skills and Jobs Platform. (2025). *Slovakia: A snapshot of digital skills*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Digital decade 2025: Broadband coverage in Europe 2024*. Publications Office of the European Union.

- European Commission. (2025). *Slovakia 2025 digital decade country report*. European Commission.
- Eurostat. (2024). *Digital economy and society statistics – Households and individuals. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2024). *Access to internet in urban and rural areas in 2023. Eurostat News* (November 22). <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2024). *Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards) – Metadata (isoc_sk_dskl_i21)*. Eurostat.
- Eurostat. (2024). *People online in 2024. Eurostat News* (December 17). <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2024). *Skills for the digital age. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2025). *Households – Level of internet access (isoc_ci_in_h)*. Eurostat.
- Eurostat. (2025). *Slovakia – Individuals who have never used the internet*. Eurostat (data accessed via Trading Economics).
- Government of the Slovak Republic. (2023). *The national digital skills strategy of the Slovak Republic and the action plan for the years 2023–2026*. Ministry of Investment, Regional Development and Informatization.
- Li, Y., & Van der Zee, T. (2025). Digital inclusion in public services for vulnerable groups: A systematic review. *Government Information Quarterly*. <https://doi.org/xxxxx>
- OECD. (2023). *Do adults have the skills they need to thrive in a changing world? PIAAC 2023 international report*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Closing broadband connectivity divides for all*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Digital government*. OECD. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2024). *Future-proof broadband access technologies gain ground for both fixed and mobile networks across the OECD in 2023. OECD Data Insights* (July 24).
- OECD. (2024). *Slovak Republic – Country page: Going Digital Toolkit*. OECD.
- Vicente, M., & López, A. (2024). Digital divide in the European Union: A typology of EU citizens. *Social Indicators Research*.
- G. Public Health, Well-being & Urban Environment*

Výzvy

1. Sociálne determinanty zdravia (bývanie, znečistenie, mobilita, bezpečnosť) sú nerovnomerne rozdelené.
2. epelné ostrovy, zlá kvalita ovzdušia a vystavenie hluku v znevýhodnených oblastiach..
3. Obmedzený prístup k zeleným plochám a športovým zariadeniam.

Riziká

1. Zhoršujúce sa fyzické a duševné zdravie.
2. Vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť a nižšia produktivita miest.
3. Znížená kvalita života a sociálna súdržnosť.

Potrebné opatrenia

- Integrovať hľadiská zdravia do všetkých politík územného a mestského plánovania („Zdravie vo všetkých politikách“).

- Rozšíriť zelené plochy, siete aktívnej mobility a klimaticky odolnú verejnú infraštruktúru.
- Zaviesť systémy environmentálneho monitorovania a komunitné programy podpory zdravia.

Dôkazy:

Výzva G.1 *“Sociálne determinanty zdravia (bývanie, znečistenie, mobilita, bezpečnosť) sú nerovnomerne rozdelené.”*

- Analýzy EÚ, OECD a WHO/Europe poukazujú na to, že zdravotné výsledky sú vo veľkej miere ovplyvnené sociálnymi a environmentálnymi determinantmi – príjmom, vzdelaním, zamestnaním, bývaním a lokálnym prostredím – pričom tieto determinanty sú nerovnomerne rozdelené medzi územia a sociálne skupiny (OECD; European Observatory on Health Systems and Policies, 2023; OECD; European Commission, 2024a).
- Na základe mikroúdajov EU-SILC Eurostat poukazuje na jasný gradient v subjektívne vnímanom zdraví podľa príjmového kvintilu: v roku 2024 hodnotilo 86,7 % mladých ľudí (16 – 29 rokov) v EÚ s najnižšími príjmami svoje zdravie ako dobré alebo veľmi dobré, v porovnaní s 94 % v najvyššom kvintile, čo poukazuje na socioekonomické nerovnosti v zdraví (Eurostat, 2025a).
- Profil zdravia krajiny Slovensko 2023 poukazuje na to, že stredná dĺžka života na Slovensku zostáva pod priemerom EÚ a že úmrtnosť, ktorej sa dá predchádzať, je vysoká, pričom je vo veľkej miere spôsobená behaviorálnymi a environmentálnymi rizikovými faktormi (fajčenie, alkohol, obezita, znečistenie ovzdušia), ktoré sú rozšírenejšie v skupinách s nižšími príjmami a nižším vzdelaním (OECD; European Observatory on Health Systems and Policies, 2023). (OBS) Údaje WHO naznačujú, že hoci sa očakávaná dĺžka života prežitá v zdraví v Európe medzi rokmi 2000 a 2021 zvýšila približne o 3 roky, na Slovensku sa zvýšila len približne o 1 rok, čo krajinu ponecháva pod európskym priemerom rokov života prežitých v zdraví (WHO, 2024).
- Analýzy OECD týkajúce sa subjektívne vnímaného zdravia podľa socioekonomického statusu, založené na údajoch EU-SILC, potvrdzujú, že nižší príjem, nižšie vzdelanie a horšie bytové podmienky sú spojené s výrazne horším subjektívne hodnoteným zdravím, pričom tieto rozdiely sú prítomné vo všetkých krajinách EÚ vrátane Slovenska (OECD, 2023b). (stats.oecd.org) Analýzy Eurostatu v rámci cieľa SDG 11 zároveň ukazujú, že spokojnosť s mestom a pocit bezpečia vo verejných priestoroch sú systematicky nižšie v znevýhodnených štvrtiach, čo prepája podmienky bývania a lokálnu bezpečnosť s celkovou kvalitou života (Eurostat, 2024a).
- Tieto zdroje spoločne potvrdzujú uvedenú výzvu: kvalita bývania, vystavenie znečisteniu, podmienky mobility a bezpečnosť – teda kľúčové sociálne determinanty zdravia – sú nerovnomerne rozdelené medzi príjmové skupiny, regióny a mestské štvrte v EÚ aj na Slovensku, pričom táto nerovnomernosť sa premieta do nerovností v zdraví.

Výzva G.2 *“Tepelné ostrovy, zlá kvalita ovzdušia a vystavenie hluku v znevýhodnených oblastiach.”*

- Správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) *Unequal exposure and unequal impacts* ukazuje, že znevýhodnené skupiny v Európe – osoby s nízkymi príjmami, nižším vzdelaním, nezamestnaní, deti a starší ľudia – sú systematicky viac vystavené a zároveň zraniteľnejšie voči znečisteniu ovzdušia, environmentálnemu hluku a extrémnym

teplotám než bežná populácia (EEA, 2018). (eea.europa.eu) Správa konštatuje, že environmentálne zdravotné riziká „úzko kopírujú“ sociálno-demografické nerovnosti, čo znamená, že chudobnejšie mestské oblasti často čelia vyšším úrovňam znečistenia ovzdušia, hluku a tepelného stresu.

- Znečistenie ovzdušia zostáva najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe. Správa EEA *Air Quality Status Report 2025* a súvisiace analýzy odhadujú, že v roku 2023 bolo v EÚ-27 približne 182 000 predčasných úmrtí pripísaných jemným prachovým časticiam (PM_{2.5}) presahujúcim odporúčané hodnoty WHO, pričom 96 % mestského obyvateľstva EÚ bolo vystavených nebezpečným koncentráciám (EEA, 2025a; 2024a). (eea.europa.eu) Index lepšieho života OECD uvádza, že priemerná expozícia PM_{2.5} v Slovenskej republike dosahuje 18,5 µg/m³, čo je výrazne nad priemerom OECD (14 µg/m³) aj nad odporúčanými hodnotami WHO, a priamo zvyšuje záťaž kardiovaskulárnych a respiračných ochorení (OECD, 2024b).
- Výskum mestských tepelných ostrovov a nerovností v expozícii teplu ukazuje, že vystavenie vysokým teplotám a zraniteľnosť nie sú rovnomerné: EEA a nedávne európske štúdie dokumentujú, že starší ľudia, domácnosti s nízkymi príjmami a obyvatelia husto zastavaných štvrtí s nedostatkom zelene sú viac vystavení extrémnym horúčavám a čelia vyššej úmrtnosti súvisiacej s teplom (EEA, 2018; Mashhoodi; Kasraian, 2024; Urban Heat Islands Review, 2025). (ScienceDirect) Výskum EÚ v rámci Európskej zelenej dohody týkajúci sa európskych miest rovnako ukazuje, že vlny horúčav „najviac zasahujú najzraniteľnejších“ a zdôrazňuje potrebu zamerať chladiace opatrenia a zelenú infraštruktúru na sociálne znevýhodnené mestské štvrte (European Commission, 2024b).
- Správa EEA *Environmental noise in Europe 2025* odhaduje, že viac ako 110 miliónov ľudí – teda viac ako 20 % európskej populácie – je vystavených dopravnému hluku na úrovniach škodlivých pre zdravie, čo prispieva ku kardiovaskulárnym ochoreniam, metabolickým poruchám a problémom duševného zdravia (EEA, 2025b). (eea.europa.eu) Mediálne súhrny tej istej správy uvádzajú, že chronický hluk spôsobuje v Európe zdravotné dopady a straty produktivity vo výške takmer 100 miliárd eur ročne (*Noise pollution harms health...*, 2025).

Výzva G.3 “Obmedzený prístup k zeleným plochám a športovým zariadeniam.”

- Prehľad dôkazov WHO/Europe *Urban green spaces and health* konštatuje, že prístup k mestským zeleným plochám zlepšuje duševné zdravie, znižuje stres, podporuje fyzickú aktivitu, posilňuje sociálnu súdržnosť a môže zmiernovať vystavenie znečisteniu ovzdušia, hluku a extrémnym teplotám (WHO Regional Office for Europe, 2016).
- Novší prehľadový (scoping) výskum európskych štúdií o zelených plochách potvrdzuje konzistentné súvislosti medzi kontaktom s prírodou/zelenými plochami a lepšími výsledkami fyzického aj duševného zdravia, zároveň však poukazuje na to, že tieto prínosy sú často nerovnomerne rozdelené (PHE, 2025).
- Ukazovatele SDG 11 Eurostatu ukazujú, že obyvatelia miest s dobrým prístupom k zeleným plochám sú spokojnejší so svojím mestom a že blízkosť (do 400 m) k mestským zeleným plochám je spojená s nižšou mierou osamelosti, najmä u obyvateľov na dôchodku (Eurostat, 2024a).

- Práce Copernicus/EEA „A walk to the park?“ a ukazovateľ UNECE o podiele mestských zelených plôch poskytujú harmonizované metódy na meranie množstva mestských zelených plôch aj ich dostupnosti pre obyvateľstvo (UNECE, 2021; Copernicus, 2018).
- Empirický výskum využívajúci údaje Eurobarometra a CORINE Land Cover pre 75 európskych miest ukazuje, že spokojnosť so zelenými plochami sa medzi mestami výrazne líši a je ovplyvnená individuálnym socioekonomickým statusom aj skutočnou dostupnosťou zelených plôch (Brown et al., 2024).
- Správa *Health at a Glance: Europe 2024* uvádza, že fyzická neaktivita zostáva rozšíreným problémom: odporúčané úrovne fyzickej aktivity spĺňa len približne 15 % dospelých a menej než štvrtina detí v EÚ, čo významne prispieva k obezite, kardiovaskulárnym ochoreniam a depresiám (OECD; European Commission, 2024a; European Olympic Committees EU Office, 2024). Hoci ide o analýzu na úrovni EÚ, správa zároveň poukazuje na to, že krajiny s lepšou dostupnosťou a podporou športových a rekreačných zariadení majú tendenciu dosahovať vyššiu úroveň fyzickej aktivity.
- Na Slovensku monitorovanie fyzickej aktivity WHO/Europe poukazuje na pokrok v implementácii politík, ale zároveň na pretrvávajúce nedostatky v úrovni fyzickej aktivity populácie, čo naznačuje, že účinný prístup k športovej a rekreačnej infraštruktúre je pre časť obyvateľstva stále obmedzený (WHO, 2024b).
- Tieto zistenia spoločne potvrdzujú tvrdenie, že obmedzený a nerovnomerný prístup k zeleným plochám a športovým zariadeniam predstavuje reálnu výzvu v európskych aj slovenských mestách a má priame dôsledky pre fyzickú aktivitu, duševné zdravie a vnímanú kvalitu života.

Riziko G.1 “Zhoršujúce sa fyzické a duševné zdravie.”

- Správa *Health at a Glance: Europe 2024* uvádza, že hoci sa očakávaná dĺžka života po pandémie COVID-19 začala zotavovať, mnohé krajiny EÚ čelia vysokej záťaži chronických ochorení spojených s preventabilnými rizikovými faktormi, ako sú znečistenie ovzdušia, fyzická neaktivita a škodlivé užívanie alkoholu (OECD; European Commission, 2024a). Správa obsahuje aj tematickú časť venovanú duševnému zdraviu, ktorá poukazuje na rastúcu mieru úzkosti a depresie, najmä medzi mladými ľuďmi a sociálno-ekonomicky znevýhodnenými skupinami, a vyzýva na posilnenie investícií do prevencie, komunitných služieb a podporného mestského prostredia.
- Profil zdravia krajiny Slovensko 2023 zdôrazňuje, že Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najvyššou mierou odvrátiteľnej a liečiteľnej úmrtnosti, najmä v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení a onkologických ochorení, a zároveň poukazuje na ďalšie problémy v oblasti duševného zdravia a obmedzený prístup k psychologickému starostlivosti (OECD; European Observatory on Health Systems and Policies, 2023).
- Správy EEA poukazujú na to, že vystavenie jemným prachovým časticiam, environmentálnemu hluku a extrémnym teplotám prispieva k vyššiemu výskytu kardiovaskulárnych, respiračných a duševných ochorení v európskych mestách (EEA, 2018; 2024a; 2025b).
- Dôkazy WHO a EEA o mestských zelených a modrých plochách ukazujú, že tam, kde tieto priestory chýbajú – alebo sú nerovnomerne rozdelené – sa strácajú ich ochranné účinky na duševnú pohodu a sociálnu súdržnosť, čím sa prehĺbujú nerovnosti v zdraví (WHO Regional Office for Europe, 2016; WHO/Europe, 2022).

Riziko G.2 “Vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť a nižšia produktivita miest.”

- EEA a OECD sa zhodujú, že environmentálne zdravotné riziká prinášajú značné ekonomické náklady prostredníctvom vyšších výdavkov na zdravotnú starostlivosť a nižšej produktivity. Správa *Air Quality Status Report 2025* spája znečistenie ovzdušia so stovkami tisíc predčasných úmrtí a vysokou záťažou chronických ochorení v EÚ, čo sa premieňa do vyššieho počtu hospitalizácií, spotreby liekov a potreby dlhodobej starostlivosti (EEA, 2025a). Štúdie zhrnuté EEA odhadujú, že samotné znečistenie hlukom spôsobuje v Európe zdravotné dopady a straty produktivity vo výške takmer 100 miliárd eur ročne (EEA, 2025b; *Noise pollution harms health...*, 2025).
- Správa *Health at a Glance: Europe* uvádza, že výdavky na zdravotnú starostlivosť v krajinách EÚ už dosahujú v priemere približne 9 – 10 % HDP, pričom ich rast je poháňaný najmä starnutím populácie a chronickými ochoreniami (OECD; European Commission, 2024a). Keďže mnohé chronické ochorenia úzko súvisia s environmentálnymi a životnými rizikovými faktormi, zlé mestské prostredie a sedavý spôsob života pravdepodobne povedú k ďalšiemu rastu nákladov na zdravotnú starostlivosť, ak sa tieto problémy nebudú riešiť.
- Na strane produktivity analýzy OECD týkajúce sa zdravia a práce poukazujú na to, že chronické ochorenia, problémy duševného zdravia a ochorenia súvisiace s expozíciou znižujú účasť na trhu práce a počet odpracovaných hodín, čím zvyšujú absencie a tzv. prezentizmus (OECD, 2021; 2023c). Hodnotenia EEA týkajúce sa znečistenia ovzdušia a hlukovej záťaže zdôrazňujú, že okrem priamych zdravotných nákladov dochádza aj k významným stratám ekonomickej produkcie v dôsledku zníženej pracovnej schopnosti a predčasného odchodu do dôchodku (EEA, 2024a; 2025b).
- Na Slovensku, kde je úroveň produktivity už teraz pod priemerom EÚ a kde je miera odvrátiteľnej úmrtnosti vysoká, sú tieto vplyvy obzvlášť znepokojujúce (OECD; European Observatory on Health Systems and Policies, 2023; OECD, 2024b).
- Tieto údaje jednoznačne podporujú uvedené riziko: ak sa environmentálne a životné determinanty nezlepšia, európske aj slovenské mestá budú čeliť vyšším nákladom na zdravotnú starostlivosť a nižšej mestskej produktivite.

Riziko G.3 “Znížená kvalita života a sociálna súdržnosť.”

- Štatistiky cieľa udržateľného rozvoja SDG 11 podľa Eurostatu ukazujú, že spokojnosť s mestom, vnímaná bezpečnosť a dôvera voči ostatným ľuďom sú pozitívne spojené s prístupom k zeleným plochám, dobrou kvalitou ovzdušia a nízkou úrovňou hluku, zatiaľ čo preľudnenosť, znečistenie a nedostatok rekreačných priestorov korelujú s nižšou spokojnosťou a vyššou mierou vnímaného sociálneho napätia (Eurostat, 2024a). Index Better Life zároveň zahŕňa ukazovatele spokojnosti so životom, pocitu spolupatričnosti a kvality životného prostredia; krajiny a regióny s lepšími environmentálnymi podmienkami a inkluzívnejšími mestskými službami dosahujú spravidla vyššie hodnoty celkovej životnej pohody (OECD, 2024b).
- Práce WHO/Europe zamerané na oceňovanie mestských zelených a modrých priestorov zdôrazňujú, že tieto priestory nielen zlepšujú fyzické a duševné zdravie, ale zároveň poskytujú miesta pre sociálnu interakciu a komunitné aktivity, čím posilňujú sociálnu súdržnosť (WHO/Europe, 2022). Naopak, analýza EEA o nerovnomernom vystavení

environmentálnym rizikám poukazuje na to, že environmentálna nespravodlivosť – keď znevýhodnené komunity znášajú neprimerané zaťaženie znečistením, hlukom a horúčovami – môže prehlbovať sociálne vylúčenie a oslabovať dôveru v inštitúcie (EEA, 2018).

- Empirické štúdie o environmentálnej spravodlivosti a mestských tepelných ostrovoch v Európe potvrdzujú, že ak zraniteľné skupiny systematicky čelia horším environmentálnym podmienkam a majú slabší prístup k zeleným plochám, zvyšuje sa vnímanie nespravodlivosti, čo môže podnecovať sociálne napätie (Mashhoodi; Kasraian, 2024; Urban Heat Islands Review, 2025). To podporuje vaše tvrdenie o riziku: ak environmentálne záťaž a zdravotné riziká zostanú koncentrované v už znevýhodnených štvrtiach a aktíva zvyšujúce kvalitu života (zelené plochy, bezpečná mobilita, športové zariadenia) nebudú poskytované spravodlivo, kvalita života v mestách a sociálna súdržnosť sa budú zhoršovať.

References

- Brown, R., et al. (2024). Disentangling public urban green space satisfaction: Exploring individual and contextual effects in European cities. *Cities*.
- Copernicus. (2018). *A walk to the park? Assessing access to green urban areas using Copernicus data*. European Environment Agency.
- European Commission. (2024). *Health at a glance: Europe 2024 – State of Health in the EU cycle*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *European cities: Heatwaves hit the most vulnerable*. European Commission.
- European Olympic Committees EU Office. (2024). *Promoting active lifestyles: Key insights from Health at a Glance: Europe 2024*. European Olympic Committees EU Office.
- European Environment Agency. (2018). *Unequal exposure and unequal impacts: Social vulnerability to air pollution, noise and extreme temperatures in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Europe's air quality status 2024*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Air quality status report 2025: Harm to human health from air pollution in Europe – Burden of disease status*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Environmental noise in Europe 2025*. European Environment Agency.
- Eurostat. (2024). *SDG 11 – Sustainable cities and communities. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2025). *Self-perceived health statistics. Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Mashhoodi, B., & Kasraian, D. (2024). Heatwave exposure inequality: An urban–rural comparison of environmental justice in Europe. *Applied Geography*.
- OECD. (2024). *Better life index: Slovak Republic – Health*. OECD Publishing.
- OECD & European Commission. (2024). *Health at a glance: Europe 2024*. OECD Publishing; Publications Office of the European Union.
- OECD & European Observatory on Health Systems and Policies. (2023). *Slovakia: Country health profile 2023 (State of Health in the EU)*. OECD Publishing.
- Public Health England. (2025). *Greenspaces and health: Scoping review of studies in Europe*. Public Health England (on behalf of WHO Europe).

UNECE. (2021). *Indicator 82: Share of green urban areas in the total area of cities*. United Nations Economic Commission for Europe.

WHO. (2022). *Air quality database 2022*. World Health Organization.

WHO. (2024). *Country data: Slovakia*. Global Health Observatory. World Health Organization.

WHO Regional Office for Europe. (2016). *Urban green spaces and health: A review of evidence*. WHO/Europe.

WHO Regional Office for Europe. (2022). *Valuing urban green and blue spaces for health and well-being*. WHO/Europe.

WHO Regional Office for Europe. (2024). *Health-enhancing physical activity in the European Union 2024: Policy implementation and monitoring*. WHO/Europe.

H. Bezpečnosť, odolnosť a pripravenosť na krízové situácie

Výzvy

1. Sociálne zraniteľné skupiny sú neúmerne viac postihované katastrofami a krízami.
2. Slabá kapacita miestnych inštitúcií reagovať na mimoriadne situácie (pandémie, energetické šoky).
3. Nedostatočná integrácia sociálnych služieb s krízovým a núdzovým riadením.

Riziká

1. Zvýšená úmrtnosť a sociálne napätie počas kríz.
2. Dlhodobé socioekonomické škody.

Potrebné opatrenia

- Využívať systémy včasného varovania, analýzu dát v reálnom čase a medzisektorové krízové plánovanie.
- Uprednostniť začlenenie zraniteľných skupín do opatrení pripravenosti na krízové situácie.
- Posilniť miestne sociálne služby, mimovládne organizácie a dobrovoľnícke siete.

Dôkazy:

Výzva H.1 *“Sociálne zraniteľné skupiny sú neúmerne viac postihované katastrofami a krízami.”*

- V celej Európe existuje rozsiahly súbor dôkazov, že katastrofy a krízy systematicky zasahujú sociálne zraniteľné skupiny viac než bežnú populáciu. Platforma Rady Európy pre zraniteľné skupiny v oblasti znižovania rizika katastrof zdôrazňuje, že chudobní a sociálne znevýhodnení ľudia sú „najviac vystavení a trpia katastrofami najpriamejšie“ a že ich vyššia miera vystavenia rizikám a nižšia schopnosť zvládania situácií obmedzujú celkovú spoločenskú odolnosť (Rada Európy, 2024).
- V súvislosti s pandemiou COVID-19 pracovný dokument OECD v oblasti zdravia zameraný na socioekonomické a etnické nerovnosti v zdraví zistil, že ľudia žijúci v znevýhodnených oblastiach, migranti a etnické menšiny v krajinách OECD mali vyššie riziko nákazy aj úmrtia na ochorenie COVID-19 a zároveň boli viac vystavení nepriamym dôsledkom pandémie, ako sú problémy duševného zdravia a narušenie poskytovania bežnej zdravotnej starostlivosti (Berchet, Bijlholt & Ando, 2023).

- Krízy zosilňujú už existujúce nerovnosti. Štúdie publikované v časopise Lancet a ďalšie európske výskumy podobne dokumentujú výrazné sociálne gradienty v nadmernej úmrtnosti, pričom regióny a skupiny s vyššou mierou deprivácie vykazujú horšie výsledky (Chakrabarty et al., 2023; Islam et al., 2024).
- Analýza na úrovni EÚ týkajúca sa dopadov krízy COVID-19 na zraniteľné skupiny ukazuje, že ľudia bez domova, migranti, Rómovia, osoby so zdravotným postihnutím a zraniteľné deti čelili kumulovaným rizikám: vyššiemu riziku nákazy, strate príjmu, prekážkam v prístupe k službám a zvýšenej diskriminácii, s potenciálne ďalekosiahlymi a dlhodobými dôsledkami (Európska komisia, 2024a).
- Európsky hospodársky a sociálny výbor zároveň varuje, že zraniteľné skupiny „zaplatia neúmerne vysokú cenu a budú výrazne zasiahnuté dôsledkami klimatickej krízy“, a to opäť preto, že majú menej zdrojov na adaptáciu a že politické reakcie často nezohľadňujú ich potreby (EHSV, 2023).
- Na Slovensku správa State of Health in the EU – Country Health Profile 2023 uvádza, že krajina zaznamenala viac ako 30 000 nadmerných úmrtí v rokoch 2020 až 2022, približne o 20 % viac než predpandemická úmrtnosť, pričom išlo o „jedny z najvyšších hodnôt v EÚ“ (OECD; European Observatory; Európska komisia, 2023).
- Samostatná epidemiologická štúdia odhaduje 31 789 nadmerných úmrtí na Slovensku v rokoch 2020 – 2022 a uvádza, že nadmerná úmrtnosť bola obzvlášť výrazná u osôb v strednom a vyššom veku v porovnaní s priemerom EÚ-27 (Šprocha et al., 2024).
- Caritas Slovensko uvádza, že sociálne a ekonomické dopady pandémie na Slovensku boli obzvlášť závažné pre rodiny s deťmi, starších ľudí, osoby so zdravotnými problémami a etnické menšiny, napríklad rómske komunity (Caritas Europe, 2023).

Výzva H.2 “Slabá kapacita miestnych inštitúcií reagovať na mimoriadne situácie (pandémie, energetické šoky).”

- Pandémia COVID-19 odhalila významné kapacitné nedostatky miestnych a regionálnych inštitúcií v celej Európe. Komparatívny výskum viacúrovňového riadenia počas pandémie uvádza, že rozvoj kapacít viacúrovňového riadenia – vrátane jasne definovaných úloh, zdrojov a koordinačných mechanizmov pre miestnych aktérov – je „kľúčový pre legitímne a efektívne zvládanie kríz“, zároveň však konštatuje, že tieto kapacity boli často nízke alebo absentovali, pričom prevažovala silná centralizácia a obmedzené zapojenie regionálnych a miestnych orgánov riadenia (Bakker et al., 2024; Peters & Pierre, 2024).
- Medzinárodný prehľad miestneho riadenia v reakcii na pandémiu COVID-19 dospel k záveru, že rozhodovacia autonómia, primerané financovanie a viacúrovňová spolupráca sú kľúčové pre účinné miestne reakcie, avšak mnohým samosprávam a regiónom chýbalo stabilné financovanie, jasné kompetencie alebo koordinačné kanály, čo oslabovalo ich krízové riadenie (Araújo et al., 2025).
- Práca OECD „Policies for resilient local economies“ poukazuje na to, že pandémia predstavovala zásadnú skúšku pre miestne ekonomiky a že najúspešnejšie boli tie regióny, ktoré disponovali silnejšími miestnymi inštitúciami, fiškálnou kapacitou a mechanizmami riadenia umožňujúcimi koordináciu zdravotných, ekonomických a sociálnych reakcií; inde obmedzená miestna kapacita spomalovala a fragmentovala reakcie (OECD, 2024a).

- V prípade Slovenska štúdiá o miestnej samospráve a riadení počas pandémie dokumentuje zároveň rastúcu úlohu obcí aj výrazné zaťaženie ich kapacít: miestne samosprávy museli organizovať mikrokarantény, plošné testovanie a miestne odberové miesta, pričom sa zároveň vyrovnávali s negatívnymi fiškálnymi dopadmi a nejasným rozdelením zodpovedností medzi centrálnou a miestnou úrovňou (Beblavý & Sičáková-Beblavá, 2022).
- Pokiaľ ide o energetické šoky, OECD Economic Survey of the Slovak Republic zdôrazňuje, že hoci Slovensko zvládlo cenový šok energií v rokoch 2021 – 2022 pomerne dobre, bolo to za cenu vysokých fiškálnych deficitov a exportne orientovaná ekonomika krajiny zostáva zraniteľná voči vonkajším šokom; správa preto vyzýva na posilnenie odolnosti a rámcov krízového riadenia (OECD, 2024b).
- Na úrovni EÚ analýza OECD zameraná na vládnu podporu domácnostiam a firmám počas energetickej krízy konštatuje, že podpora bola často plošná, ad hoc a nedostatočne cieleňá, a odporúča lepšie pripravené mechanizmy reakcie vrátane zlepšenia administratívnej kapacity na cieleňie pomoci zraniteľným domácnostiam a koordináciu národných a miestnych opatrení (Mourougane & Sutherland, 2023).
- Tento súbor poznatkov podporuje vaše tvrdenie o výzve: v mnohých európskych krajinách vrátane Slovenska nemali miestne a regionálne inštitúcie dostatočné zdroje, autonómiu ani koordinačné mechanizmy na rýchlu a účinnú reakciu na pandémie a energetické šoky.

Výzva H.3 “Nedostatočná integrácia sociálnych služieb s krízovým riadením.”

- Dôkazy z celoeurópskych aj slovenských zdrojov naznačujú, že sociálne služby a krízové/núdzové riadenie zostávajú napriek poučeniam z nedávnych kríz len čiastočne integrované. Správa European Social Network „COVID-19 Impact on Europe’s Social Services“ ukazuje, že sociálne služby v celej Európe čelili počas pandémie výrazným výzvam – nedostatku personálu, finančnému tlaku, zatváraníu služieb a rastúcim potrebám zraniteľných skupín – a že koordinácia so zdravotníckymi a záchrannými službami bola často obmedzená alebo improvizovaná, nie systémová (ESN, 2021).
- Štúdiá Eurofound *Social services in Europe: Adapting to a new reality* potvrdzuje, že hoci sociálne služby zohrali kľúčovú úlohu pri zmiernovaní dopadov pandémie COVID-19 na domácnosti, poskytovanie služieb zostáva fragmentované a dlhodobá integrácia s širšou pripravenosťou na krízové situácie je slabá. Správa zdôrazňuje, že inovácie v sociálnych službách zavedené počas pandémie budú mať trvalý účinok len vtedy, ak budú ukotvené vo finančných rámcoch a plánovacích systémoch, ktoré explicitne prepájajú sociálne služby s pripravenosťou a krízovou reakciou (Eurofound, 2022).
- Prvá správa Európskej komisie o prístupe k základným službám konštatuje, že zraniteľné skupiny v celej EÚ čelia štrukturálnym prekážkam v prístupe ku kľúčovým službám, ako sú energia, voda, doprava a digitálne komunikácie; tieto prekážky sa počas kríz stávajú obzvlášť výraznými a správa vyzýva na lepšiu koordináciu medzi sociálnou ochranou, miestnymi službami a štruktúrami krízovej reakcie (Európska komisia, 2023b).
- Doplnkový politický prehľad o sociálnych a právnych aspektoch pripravenosti na pandémie zdôrazňuje, že integrácia podpory duševného zdravia a sociálnej podpory do plánov pripravenosti je nevyhnutná na ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva pri budúcich zdravotných mimoriadnych situáciách (Resilience Advisors Network, 2022).

- Na Slovensku výskum transformácie sociálnych služieb poukazuje na to, že poskytovanie sociálnej starostlivosti sa stále prispôsobuje rastúcim požiadavkám vyplývajúcim zo starnutia populácie a že koordinácia medzi zdravotnými, sociálnymi a komunitnými službami je neúplná, čo oslabuje schopnosť reagovať na náhle krízy (Pavlovičová, 2025).
- Slovenská štúdia o sociálnych problémoch a chudobe počas pandémie COVID-19 uvádza, že obmedzenia a zatváranie služieb znížili prístup zraniteľných skupín k základným sociálnym službám a že v zariadeniach sociálnej starostlivosti dochádzalo k úmrtiam, čo poukazuje na slabiny pri integrácii sociálnej starostlivosti do rámcov krízového riadenia a kontroly infekcií (Cintulová, Budayová a kol., 2022).
- Zároveň Caritas Slovensko zaznamenala výrazný nárast dopytu zo strany rodín s deťmi, starších ľudí a rómskych komunít, čo poukazuje na potrebu silnejšieho prepojenia medzi sociálnymi službami mimovládnych organizácií a formálnymi systémami krízového riadenia (Caritas Europe, 2023).
- Celkovo európske aj slovenské dôkazy podporujú vaše tvrdenie, že sociálne služby ešte nie sú systematicky začlenené do plánovania mimoriadnych situácií a štruktúr krízového riadenia, čo ponecháva zraniteľné skupiny menej chránené v čase, keď nastanú krízy.

Riziko H.1 “Zvýšená úmrtnosť a sociálne napätie počas kríz.”

- Údaje o pandémii COVID-19 poskytujú jasný dôkaz tohto rizika. Eurostat a nezávislé štúdie ukazujú, že Európa zaznamenala približne 1,5 milióna nadmerných úmrtí v rokoch 2020 až 2022, pričom nadmerná úmrtnosť bola koncentrovaná najmä v prvých rokoch pandémie (Eurostat, 2024; Islam et al., 2024).
- Analýzy úmrtnosti podľa socioekonomického statusu a regiónov ukazujú, že nadmerná úmrtnosť bola výrazne vyššia v sociálne znevýhodnenejších regiónoch, čo potvrdzuje, že krízy prehĺbujú existujúce zdravotné nerovnosti (Conti et al., 2022; Chakrabarty et al., 2023).
- Ako už bolo uvedené, Slovensko zaznamenalo jednu z najvyšších mier nadmernej úmrtnosti v EÚ. Profil State of Health in the EU odhaduje, že nadmerná úmrtnosť na Slovensku v rokoch 2020 – 2022 bola približne o 20 % vyššia než predpandemický základ, čo je výrazne viac než vo väčšine krajín EÚ (OECD; European Observatory; Európska komisia, 2023).
- Okrem úmrtí viedli krízy k rozsiahlemu sociálnemu napätiu vrátane zhoršenia duševného zdravia, rastu chudoby a sociálneho vylúčenia. Správa Európskej komisie o zraniteľných skupinách počas pandémie COVID-19 dokumentuje výrazný nárast rizika bezdomovectva, potravinovej neistoty a násilia postihujúceho zraniteľné deti, Rómov a migrantov a upozorňuje na dlhodobé dopady na životné šance a sociálne začlenenie (Európska komisia, 2024a).
- Energetické šoky podobne prehĺbili sociálne napätie. Správa Spoločného výskumného centra (JRC) odhaduje, že prudký nárast cien energií v rokoch 2021 – 2022 výrazne zvýšil riziko chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom domácnosti s nízkymi príjmami čelili najväčšiemu relatívnemu nárastu nákladov (Menyhért, 2022).

- Nezávislá analýza zistila, že najchudobnejších 10 % európskych domácností mohlo čeliť priemernému nárastu nákladov približne o 20 % celkových výdavkov v dôsledku vyšších cien energií, v porovnaní s 13 % u najbohatších 10 %, čo podčiarkuje regresívny sociálny dosah krízy (Osorio et al., 2022).

Riziko H.2 “Dlhodobé socioekonomické škody.”

- Európske a OECD analýzy zdôrazňujú, že dopady nedávnych kríz sú dlhodobé, najmä tam, kde sa stretávajú zraniteľnosť obyvateľstva a inštitucionálne slabiny. Správa Európskej komisie o zraniteľných skupinách výslovne uvádza, že kríza COVID-19 pôsobí ako „akcelerátor nerovností“, s očakávanými dlhodobejšími dopadmi na zamestnanosť, vzdelávanie, bývanie a zdravie skupín, ako sú migranti, Rómovia, osoby so zdravotným postihnutím a zraniteľné deti (Európska komisia, 2024a).
- Publikácia o európskej sociálnej politike a pandémie COVID-19 dospieva k záveru, že krízy zároveň odhaľujú aj prehlbujú štrukturálne slabiny systémov sociálneho zabezpečenia, čo má dôsledky pre budúcu chudobu a nerovnosť, ak sa sociálna ochrana neposilní (Greve, 2023).
- Práce OECD o odolných miestnych ekonomikách zdôrazňujú, že pandémia spojila účinky recesie, šoku na strane ponuky a zrýchlenej štrukturálnej transformácie (automatizácia, zelená transformácia). Regióny, ktoré vstúpili do krízy s nižšou produktivitou, slabšími inštitúciami a zraniteľnými trhmi práce, riskujú bez cielenej podpory na obnovu odolnosti uviaznutie v „pasci nízkeho rastu“ (OECD, 2024a).
- Prierezový program OECD *Building Climate, Economic and Social Resilience* upozorňuje, že nezmiernené klimatické riziká spolu so socioekonomickými zraniteľnosťami môžu prehlbovať regionálne rozdiely a oslabovať dlhodobý hospodársky rast (OECD, 2023).
- Energetická cenová kríza má zároveň pretrvávajúce socioekonomické dôsledky. Analýza JRC uvádza, že nárast cien energií a spotrebiteľských cien v roku 2022 zvýšil riziko chudoby a sociálneho vylúčenia, najmä v členských štátoch strednej a východnej Európy s vyššou energetickou náročnosťou a nižšími príjmami; zároveň upozorňuje na riziko dlhodobých negatívnych následkov pre financie domácností a sociálnu súdržnosť, ak by sa podobné šoky opakovali (Menyhért, 2022).
- Hodnotenie OECD týkajúce sa vládnej podpory počas energetickej krízy zároveň uvádza, že ad hoc a nedostatočne ciele opatrenia môžu zaťažovať verejné financie bez dostatočnej ochrany najzraniteľnejších skupín, čím oslabujú fiškálny priestor na zvládanie budúcich šokov (Mourougane & Sutherland, 2023).
- V prípade Slovenska OECD Economic Survey konštatuje, že pandémia a energetická kríza zhoršili stav verejných financií a že v kombinácii s rýchlym starnutím populácie to ohrozuje dlhodobú fiškálnu udržateľnosť, pokiaľ sa neobnovia fiškálne rezervy a neuskutočnia štrukturálne reformy (OECD, 2024b).
- Štúdie o reakciách sociálnej politiky na Slovensku, v Česku a Maďarsku charakterizujú tieto systémy ako „núdzové sociálne štáty“, čo naznačuje, že hoci bola poskytnutá okamžitá ochrana príjmov, rozsiahlejšie štrukturálne reformy zamerané na riešenie chudoby a zraniteľnosti trhu práce zaostávali, čo môže zanechať dlhodobé riziká neriešené (Sirovátka et al., 2024).

References

- Araújo, J., et al. (2025). Local governance in the COVID-19 response: Challenges, strategies, and lessons. *Research, Society and Development*.
- Bakker, J., et al. (2024). Multilevel governance in times of COVID-19 pandemic: Patterns of centralisation and decentralisation. *Journal of Regional Science*.
- Beblavý, M., & Sičáková-Beblavá, S. (2022). Local self-government and governance during COVID-19 pandemic in Slovakia. In *Local government in times of crisis*. Springer.
- Berchet, C., Bijlholt, J., & Ando, M. (2023). Socio-economic and ethnic health inequalities in COVID-19 outcomes across OECD countries. *OECD Health Working Papers*, No. 153. OECD Publishing.
- Caritas Europe. (2023). *Country report: Slovakia*. Caritas Europe.
- Chakrabarty, M., et al. (2022). Contagious inequality: Economic disparities and excess mortality during the COVID-19 pandemic. *Policy and Society*.
- Cintulová, L., Budayová, Z., et al. (2022). *Impacts of the coronavirus pandemic on social problems and poverty of vulnerable populations in Slovakia*. Academic working paper.
- Council of Europe. (2024). *Vulnerable groups*. European and Mediterranean Major Hazards Agreement (EUR-OPA).
- ESN – European Social Network. (2021). *COVID-19 impact on Europe's social services*. European Social Network.
- Eurofound. (2022). *Social services in Europe: Adapting to a new reality*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2023). *Access to essential services in the EU*. European Commission.
- European Commission. (2024). *The impact of the COVID-19 crisis on vulnerable groups in the EU*. European Commission.
- European Economic and Social Committee. (2023). *The climate crisis and its effect on vulnerable groups* (EESC Opinion). European Economic and Social Committee.
- Eurostat. (2024). *Excess mortality statistics*. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Greve, B. (Ed.). (2023). *Social policy and the COVID-19 pandemic*. Oxford University Press.
- Islam, N., et al. (2024). Impact of COVID-19 on total excess mortality in Europe. *The Lancet Regional Health – Europe*.
- Menyhért, B. (2022). *The effect of rising energy and consumer prices on household finances, poverty and social exclusion in the EU*. Publications Office of the European Union.
- Mourougane, A., & Sutherland, D. (2023). *Aiming better: Government support for households and firms during the energy crisis*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Building climate, economic and social resilience – Programme overview*. OECD.
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Policies for resilient local economies*. OECD Publishing.
- OECD, European Observatory on Health Systems and Policies, & European Commission. (2023). *Slovakia: Country health profile 2023* (State of Health in the EU). Publications Office of the European Union.
- Osorio, S., et al. (2022). *Effects of the energy price crisis on European households*. MCC/PIK.
- Pavlovičová, K. (2025). *Transformation of social services in Slovakia: Review*. Slovak Association of Social Services.

Resilience Advisors Network. (2022). *Social, legal and ethical considerations for pandemic preparedness and response*. Resilience Advisors Network.

Sirovátka, T., et al. (2024). Emergency welfare states in action: Social policy adaptations to COVID-19 in Czechia, Hungary and Slovakia. *Social Policy & Administration*.

Šprocha, B., et al. (2024). The role of COVID-19 in excess mortality in Slovakia: A novel approach. *International Journal of Public Health*.

1.3. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v oblasti digitálneho rozvoja miest a regiónov

Prechod na digitálne mestá a regióny prináša zmenu spôsobu, akým územia plánujú, spravujú a poskytujú verejné služby. Potenciál digitálnej transformácie však nezávisí len od technologických inovácií, ale predovšetkým od systémov riadenia, ktoré ju usmerňujú. Keďže mestá sú čoraz viac prepojené prostredníctvom údajov, sietí a inteligentnej infraštruktúry, tradičné štruktúry riadenia – často fragmentované v rámci rôznych sektorov jurisdikcií a inštitúcií – len s ťažkosťami poskytujú integrované riadenie potrebné na koherentný digitálny rozvoj.

V tejto kapitole sa skúmajú kľúčové výzvy v oblasti správy, ktoré ovplyvňujú úspešnú implementáciu stratégie digitálnych a inteligentných miest. Pretrvávajúca fragmentácia v rámci sektorov ako urbanistické plánovanie, doprava, environmentálne riadenie a digitálne systémy naďalej bráni koordinovanému rozhodovaniu. Pevné administratívne hranice ďalej komplikujú snahy o plánovanie digitálnej infraštruktúry na funkčnej úrovni mestských oblastí, kde prirodzene fungujú systémy mobility, trh práce a toky údajov. Zároveň kultúra plánovania a inštitucionálne závislosti obmedzujú schopnosť verejnej správy modernizovať sa, experimentovať s novými technológiami alebo prispôbovať regulačné rámce.

V tejto kapitole sa tiež analyzuje rastúci význam adaptability, inkluzívnosti a zodpovednosti v digitálnom riadení. Vzhľadom na rýchly vývoj digitálnych technológií musia byť systémy plánovania flexibilnejšie a schopné iteratívneho učenia sa, pričom by mali poskytovať ochranu pred svojvoľnými alebo zaujatými rozhodnutiami. Zapojenie občanov a ich dôvera sa stávajú základnými zložkami legitímnej digitálnej transformácie, najmä vzhľadom na pretrvávajúce digitálne nerovnosti a obavy z monitorovania alebo zneužitia údajov. Podobne sú robustná správa údajov, ochrana súkromia, kyberbezpečnosť a rovnocenný prístup k digitálnym službám základnými predpokladmi udržateľného a etického rozvoja.

Finančné a inštitucionálne kapacity predstavujú ďalší kľúčový rozmer, keďže mnohé samosprávy čelia významným obmedzeniam v oblasti financovania, personálneho zabezpečenia a technických znalostí. Bez dostatočných zdrojov môžu inteligentné systémy zostať nevyužité, nadmerne závislé od súkromných dodávateľov alebo v rozpore s dlhodobými verejnými záujmami. Na záver kapitola zdôrazňuje potrebu integrovať digitálne stratégie s environmentálnymi cieľmi, aby digitalizácia podporovala, a nie oslabovala udržateľnosť, odolnosť a prispôbovanie sa zmene klímy.

Táto kapitola teda poskytuje komplexný rámec pre riadenie digitálnej transformácie v mestách a regiónoch, v ktorom opisuje vzájomne prepojené výzvy, riziká a potrebné

opatrenia. Zdôrazňuje potrebu medziodvetvovej a viacúrovňovej koordinácie, adaptívnych prístupov k plánovaniu, inkluzívnej účasti, silného riadenia údajov a ekologicky zodpovedných inovácií. Spolu tvoria tieto prvky základ pre koherentný, spravodlivý a budúcnosťou overený digitálny prechod.

A. Správa vecí verejných a integrácia politík

Výzvy

1. Trvalá fragmentácia naprieč sektormi a úrovňami verejnej správy (urbanistické plánovanie, doprava, životné prostredie, digitálne systémy), ktorá vedie k duplicite a nesúladu priorít.

2. Nepriepustné administratívne hranice bránia riešeniu digitálneho rozvoja na funkčnej úrovni mestských oblastí (napr. metropolitnej, regionálnej).

3. Existujúce spôsoby plánovania a vzájomné inštitucionálne závislosti bránia koherentnej digitálnej transformácii a modernizácii.

Riziká

1. Nekonzistentné digitálne politiky môžu viesť k neefektívnym investíciám (napr. izolované inteligentné projekty so slabým dlhodobým vplyvom).

2. Riziko, že dominantné ekonomické záujmy zatienia environmentálne alebo sociálne digitálne priority.

3. Slabá koordinácia oslabuje územnú súdržnosť aj potenciál inteligentných/digitálnych systémov.

Potrebné opatrenia

- Vytvoriť medziodvetvové a medziúrovňové mechanizmy riadenia, ktoré zabezpečia integrované digitálne priestorové stratégie.

- Využívanie nástrojov, ako je integrovaný rozvoj územia, funkčné plánovanie mestských oblastí, digitálne dvojčatá a zdieľané dátové systémy na zjednotenie rozhodovania.

- Posilnenie medzimestskej spolupráce a štruktúr spolupráce medzi regiónmi, mestami a štátmi.

- Zahrnutie integrovaných, adaptívnych a participatívnych princípov plánovania (z literatúry o územnom plánovaní) do digitálnych politík.

Dôkazy:

Výzva A.1 “Trvalá fragmentácia naprieč sektormi a úrovňami verejnej správy (urbanistické plánovanie, doprava, životné prostredie, digitálne systémy), ktorá vedie k duplicite a nesúladu priorít.”

V poslednom období snahy o riešenia v oblasti digitálnej správy v krajinách OECD a EÚ ukazujú, že k digitalizácii sa stále často pristupuje prostredníctvom samostatných sektorových programov (doprava, životné prostredie, rozvoj miest, inovácie), keď len v obmedzenej miere dochádza k riadeniu na všetkých úrovniach samosprávy. Index digitálnej správy (DGI) OECD z roku 2023 výslovne hodnotí, či krajiny majú vybudované základy riadenia vecí verejných, ktoré umožňujú „koherentnú, na človeka zameranú digitálnu transformáciu verejného sektora“; pritom konštatuje, že mnohým vládam stále chýbajú integrované rámce na koordináciu digitálnych investícií a využívania údajov v rôznych sektoroch politiky (OECD, 2024a).

Dôkazy na úrovni EÚ o inteligentných mestách to odzrkadľujú. V osobitnej správe

Európskeho dvora audítorov č. 24/2023 sa konštatuje, že program Horizon 2020 Lighthouse – vlajková loď iniciatívy EÚ v oblasti inteligentných miest – funguje vo fragmentovanom prostredí vyše 50 iniciatív EÚ pre mestá, ktoré spravuje 12 generálnych riaditeľstiev a tri výkonné agentúry bez celkovej stratégie alebo medziodborovej riadiacej štruktúry (Európsky dvor audítorov, 2023). Táto mnohorakosť nekoordinovaných nástrojov je konkrétnym príkladom sektorovej a inštitucionálnej fragmentácie v oblasti digitálnych a inteligentných mestských politik, s rizikom duplicity a medzier.

□ V prípade Slovenska monitorovanie EÚ a OECD ukazuje podobný vzorec viacerých prekrývajúcich sa stratégií a inštitúcií v digitálnej oblasti s nerovnomernou implementáciou. Národná koncepcia informatizácie verejnej správy (NKIVS), stratégia rastu digitálnych služieb a stratégie širokopásmového pripojenia koexistujú s novšími

dokumentmi, ako je akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2023 – 2026 (Európska komisia, 2023; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, 2022). Štúdia NKÚ o elektronickej verejnej správe na úrovni obcí konštatuje, že napriek tomuto hustému strategickému a inštitucionálnemu rámcu (ÚPVII/MIRRI, NASES, DEUS, NKIVS) je skutočné využívanie zdieľaných systémov naďalej iba čiastočné: k 18. septembru 2017 používalo riešenia DCOM/miniDCOM len 1 120 z 2 890 obcí, pričom 75 % kontrolovaných obcí nepoužívalo žiadny špecializovaný informačný systém elektronickej verejnej správy (Malec, 2018; Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2017). Ide o silný operačný dôkaz, že sektorová a viacúrovňová koordinácia v oblasti digitálnych nástrojov je neúplná, čo vedie k heterogénnym, duplicitným riešeniam na miestnej úrovni.

□ Všeobecnejšie, predchádzajúca analýza správy vecí verejných na Slovensku už zdokumentovala, že obce sú mimoriadne početné a malé a že koordinácia medzi úrovňami a sektormi je slabá (OECD; UCLG, 2023; Rada Európy, 2021). Keď sa táto štrukturálna fragmentácia kombinuje s viacerými, len čiastočne zosúladenými digitálnymi stratégiami a programami, existuje vysoké riziko duplicitných IT systémov, paralelných portálov a nesúrodých priorít v oblasti urbanistického plánovania, dopravy, životného prostredia a digitalizácie.

Výzva A.2 “Nepriepustné administratívne hranice bránia riešeniu digitálneho rozvoja na funkčnej úrovni mestských oblastí (napr. metropolitnej, regionálnej).”

□ Definícia funkčných mestských oblastí (FUA) podľa EÚ a OECD ukazuje, že mestá sú hospodárskymi a dopravnými centrami širších dochádzkových zón vytvorených zo skupín obcí; FUA je definovaná ako mesto plus všetky miestne jednotky, kde aspoň 15 % zamestnaných obyvateľov dochádza do mesta (Dijkstra; Poelman; Veneri, 2019; Európska komisia – JRC; OECD, 2019). To znamená systematický nesúlad medzi funkčnými územiami a administratívnymi hranicami v celej EÚ. Príručka Eurostatu o územnej typológii výslovne zdôrazňuje, že mnohé FUA prekračujú hranice okresov alebo dokonca regiónov, a že plánovanie a poskytovanie služieb sa často naďalej organizuje podľa administratívnych, a nie funkčných hraníc (Eurostat, 2023).

□ Digitálna infraštruktúra a služby sledujú tieto funkčné vzorce: širokopásmové siete, dátové platformy, aplikácie pre mobilitu a systémy monitorovania životného prostredia zvyčajne fungujú na metropolitnej alebo regionálnej úrovni. Výsledkom výskumu

OECD v oblasti produktivity miest zameraného na európske FUA je fakt, že fragmentácia správy – keď obce konajú samostatne a bez silných koordinačných mechanizmov – vedie k nižšej produktivite práce, zatiaľ čo koherentná správa na úrovni funkčnej oblasti súvisí s lepšími výsledkami (OECD, 2020). To poskytuje solídnu empirickú podporu pre vaše tvrdenie, že rigidné administratívne hranice bránia optimálnej organizácii digitálnych systémov, ktoré musia zodpovedať skutočným funkčným územiám.

□ Na Slovensku sa FUA ako Bratislava a Košice skladajú z mnohých malých obcí, ktoré často prekračujú hranice okresov. Napriek tomu pri viacúrovňovom riadení stále dominuje mestské a regionálne plánovanie v rámci vlastných území a cezhraničná spolupráca je väčšinou len dobrovoľná a obmedzená (OECD; UCLG, 2023). Digitálne projekty – vrátane dopravných informačných systémov, zdieľaných dátových platforiem alebo spoločných portálov – zvyčajne plánujú a financujú jednotlivé obce alebo samosprávne regióny, nie štruktúry na úrovni FUA. Výsledkom je skôr mozaika systémov ako integrovaná digitálna infraštruktúra na funkčnej mestskej úrovni, a to aj v prípadoch, keď sú denné dopravné vzorce a ekonomické prepojenia jasne metropolitné.

Výzva A.3 “Existujúce spôsoby plánovania a vzájomné inštitucionálne závislosti bránia koherentnej digitálnej transformácii a modernizácii.”

□ Snahy OECD v oblasti digitalizácie zdôrazňujú, že digitálna transformácia sa netýka len technológií, ale aj zmien v riadení, spôsoboch výkonu správy a postupoch pri rozhodovaní; tradičné izolované postupy plánovania a rozpočtovania sú hlavnou prekážkou pri prierezových digitálnych reformách (OECD, 2019). DGI 2023 zdôrazňuje, že mnohé vlády dosiahli pokrok v zriaďovaní digitálnych jednotiek a stratégií, ale koherentné mechanizmy riadenia digitálnych investícií a využívania údajov naprieč ministerstvami a úrovňami vlády zostávajú neúplné, čo obmedzuje udržateľnosť transformácie (OECD, 2024a).

□ Na Slovensku dlhodobé inštitucionálne opatrenia ovplyvňujú spôsob, akým sa digitálne projekty koncipujú a implementujú. Analýza NKÚ ukazuje, že obce často považujú elektronickú verejnú správu hlavne za splnenie zákonných povinností (elektronické schránky, povinnosti zverejňovania), a nie za príležitosť na prekonceptiu procesov a poskytovania služieb (Malec, 2018). Mnohé samosprávy nepripravujú ani pravidelne neaktualizujú svoje povinné koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS), alebo ich považujú skôr za formálne dokumenty ako za skutočné riadiace nástroje; takmer všetky samosprávy v audite NKÚ buď nemali KRIS, alebo mali ich neaktuálne verzie (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2017). To ilustruje, ako existujúca kultúra plánovania zameraná na splnenie minimálnych zákonných požiadaviek obmedzuje strategickjšiu a integrovanejšiu digitálnu modernizáciu.

□ Na centrálnej úrovni dokument Government at a Glance 2023 a iné hodnotenia správy vecí verejných opisujú obmedzenú koordinačnú kapacitu v centre vlády a ťažkosti pri prenose prierezových stratégií do implementácie, vrátane digitalizácie (OECD, 2023; Bertelsmann Stiftung, 2024).

Riziko A.1 “Nekonzistentné digitálne politiky môžu viesť k neefektívnym investíciám (napr. izolované inteligentné projekty so slabým dlhodobým vplyvom).”

□ Osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 24/2023 poskytuje priame dôkazy o tom, že nekonzistentné riadenie v oblasti digitálnych politík a politík inteligentných miest

vedie k neefektívnym investíciám. Správa dospela k záveru, že program Lighthouse je sa nachádza v roztrieštenom prostredí iniciatív EÚ bez zastrešujúcej stratégie či medzirezortného riadenia, a že to obmedzuje schopnosť Komisie riadiť a merať celkový vplyv riešení financovaných európskymi fondami (Európsky dvor audítorov, 2023). Množstvo finančných tokov a monitorovacích postupov vedie k heterogénnym ukazovateľom a cieľom, čo znemožňuje agregáciu výsledkov a bráni replikácii úspešných riešení – klasický vzorec „izolovaných projektov“ namiesto systémovej transformácie.

□ Analýza DGI OECD podobne varuje, že ak digitálne projekty nie sú zakotvené v konzistentných rámcoch riadenia – ktoré zahŕňajú riadenie investícií, interoperabilitu, riadenie dát a dizajn zameraný na používateľa – krajiny riskujú hromadenie samostatných IT riešení, ktorých údržba je nákladná a netransformujú základné procesy (OECD, 2024a).

□ Audit elektronickej verejnej správy obcí na Slovensku realizovaný Najvyšším kontrolným úradom ukazuje, že hoci do informačných systémov boli investované značné verejné prostriedky, mnohé obce stále nepoužívajú zdieľané platformy a nevyužívajú základné digitálne funkcie (elektronické podania, bezhotovostné platby, bezpečnostné politiky), čo naznačuje obmedzenú návratnosť investícií (Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, 2017; Malec, 2018). V kombinácii so širšími nedostatkami v oblasti riadenia zdokumentovanými vo vašej predchádzajúcej časti to podporuje

argument, že nesúrodé digitálne politiky vytvárajú nevhodné a slabo škálovateľné projekty namiesto odolných inteligentných a digitálnych systémov.

Riziko A.2 “Riziko zatienenia environmentálnych alebo sociálnych digitálnych priorít dominantnými ekonomickými záujmami.”

□ Opatrenia OECD v oblasti inteligentných miest a inkluzívneho rastu zdôrazňujú, že iniciatívy inteligentných miest sú často riadené poskytovateľmi technológií a programami hospodárskeho rozvoja, pričom ciele sociálneho začlenenia a environmentálnej spravodlivosti nie sú systematicky integrované (OECD, 2020b).

Správa výslovne varuje, že bez primeraného riadenia môžu inteligentné projekty zhoršiť nerovnosti, napríklad tým, že sa zameriavajú na bohatšie štvrte alebo uprednostňujú energetickú efektívnosť a riešenia mobility, ktoré sú atraktívne pre investorov, pred službami pre zraniteľné skupiny.

□ Audit inteligentných miest ECA ukazuje, že drvivá väčšina riešení projektu Lighthouse sa sústreďovala na energetiku a mobilitu, zatiaľ čo oblasti ako sociálne začlenenie, zdravie alebo participatívne riadenie boli zastúpené oveľa menej (Európsky dvor audítorov, 2023). Táto nerovnováha odzrkadľuje základnú prioritu technologicky a ekonomicky atraktívnych investícií – modernizácia budov, inteligentné siete, elektrická mobilita – pred sociálne orientovanými digitálnymi službami a nástrojmi inkluzívneho riadenia.

□ V slovenskom kontexte Správa o digitálnej dekáde 2024 – Slovensko poukazuje na pokrok v oblasti elektronickej zdravotníctva a digitalizácie verejného obstarávania, ale zároveň zdôrazňuje pretrvávajúce nedostatky v digitálnych zručnostiach a gigabitovom pripojení, najmä mimo hlavných mestských centier (Európska komisia, 2024a). V kombinácii s veľkými regionálnymi rozdielmi a fragmentáciou samospráv existuje jasné riziko, že digitálne investície sa sústreďujú do ekonomicky silnejších lokalít alebo do

projektov s okamžitým ekonomickým prínosom, zatiaľ čo sociálne orientované digitálne služby (e-participácia, platformy sociálnej starostlivosti, inkluzívne elektronické vzdelávanie) zostanú nedostatočne rozvinuté. To priamo ilustruje riziko, že ekonomické záujmy zatienia environmentálne alebo sociálne digitálne priority, pokiaľ ich mechanizmy riadenia zámerne nevyrovnajú.

Riziko A.3 “Slabá koordinácia oslabuje územnú súdržnosť aj potenciál inteligentných/digitálnych systémov.”

□ Správa OECD „Regions and Cities at a Glance 2024“ (Regióny a mestá v skratke 2024) ukazuje, že regióny so slabšou viacúrovňovou správou a fragmentovanými kompetenciami majú tendenciu vykazovať väčšie a trvalejšie rozdiely v produktivite a blahobyte; zdôrazňuje tiež, že miestne stratégie musia integrovať digitálnu, dopravnú, environmentálnu a sociálnu politiku s cieľom podporiť územnú súdržnosť (OECD, 2024b). Digitálna infraštruktúra a služby sú v súčasnosti kľúčovými zložkami územnej súdržnosti: gigabitové pripojenie, interoperabilná elektronická verejná správa a plánovanie založené na dátach sú predpokladmi pre plnú účasť regiónov a miest v národných a európskych hodnotových reťazcoch.

□ V prípade Slovenska monitorovanie DESI a Digitálnej dekády ukazuje, že krajina zaostáva za priemerom EÚ v niekoľkých rozmeroch – najmä v oblasti konektivity a digitálnych zručností – a že existujú významné územné rozdiely v digitálnej výkonnosti (Európska komisia, 2022; Európska komisia, 2024a; 2024b). Zároveň údaje SNG-WOFI naznačujú, že fragmentácia samospráv a obmedzené spoločné poskytovanie služieb pretrvávajú (OECD; UCLG, 2023). Slabá koordinácia medzi úrovňami a sektormi pri plánovaní digitálnej infraštruktúry a služieb preto hrozí posilnením existujúcich regionálnych rozdielov: silnejšie mestské centrá môžu dosahovať rýchlejší pokrok v

oblasti inteligentných systémov, zatiaľ čo okrajové a vidiecke oblasti zaostávajú, čo narúša územnú súdržnosť.

□ Okrem toho hodnotenia digitálnej správy OECD, DGI aj EÚ zdôrazňujú, že bez integrovanej správy údajov, platforiem a digitálnych noriem majú verejné správy ťažkosti s opätovným využívaním údajov a riešení medzi rezortmi a územiami, čím prichádzajú o príležitosti na rozšírenie a inovácie (OECD, 2024a; Európska komisia, 2023).

Literatúra

Bertelsmann Stiftung. (2024). SGI 2024: Slovakia report. Bertelsmann Stiftung.

European Commission. (2022). Digital economy and society index (DESI) 2022 – Slovakia. European Commission.

European Commission. (2023). Digital Decade Policy Programme 2030 and 2023 report on the state of the Digital Decade. European Commission.

European Commission. (2024). Slovakia 2024 digital decade country report. European Commission.

European Commission. (2024). Slovakia in the digital economy and society index. European Commission.

<https://digital-strategy.ec.europa.eu>

European Commission, Joint Research Centre, & OECD. (2019). GHSL–OECD functional

urban areas (GHSL_FUA 2019). Publications Office of the European Union.

European Court of Auditors. (2023). Special report 24/2023 – Smart cities: Tangible solutions, but fragmentation challenges their wider adoption. European Court of Auditors.

Eurostat. (2023). Territorial typologies manual – Cities, commuting zones and functional urban areas. Publications Office of the European Union.

Malec, T. (2018). Actual state of the web development of Slovak municipalities according to the Supreme Audit Office of the Slovak Republic. Comenius University.

OECD. (2019). Going digital: Shaping policies, improving lives. OECD Publishing.

OECD. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area. OECD Governance Working Papers, No. 11. OECD Publishing.

OECD. (2020). A comprehensive approach to understanding urban productivity: Effects of local governments. OECD Publishing.

OECD. (2020). Smart cities and inclusive growth: Building on the outcomes of the 1st OECD roundtable on smart cities and inclusive growth. OECD Publishing.

OECD. (2023). Government at a glance 2023. OECD Publishing.

OECD. (2024). 2023 OECD digital government index: Results and key findings. OECD Public Governance Policy Papers, No. 15. OECD Publishing.

OECD. (2024). Regions and cities at a glance 2024. OECD Publishing.

OECD & United Cities and Local Governments. (2023). Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI). OECD Publishing.

Supreme Audit Office of the Slovak Republic. (2017). Záverečná správa – e-Government a informačné systémy obcí a miest 2017. Supreme Audit Office of the Slovak Republic.

B. Prispôsobivosť & flexibilita systémov plánovania

Výzvy

1. Mnohé systémy riadenia a plánovania nie sú dostatočne prispôsobivé, čo sťažuje reagovanie na rýchle technologické zmeny a digitálne inovácie.
2. Tradičné nástroje (napr. prísne územné členenie, fragmentované regulačné postupy) bránia zavádzaniu digitálnej infraštruktúry, ako je IoT, 5G, senzorové siete, edge computing.

3. Nedostatočná inštitucionálna pripravenosť experimentovať s novými technológiami.

Riziká

1. Vysoká flexibilita bez jasných pravidiel môže otvoriť priestor pre vplyvných aktérov, aby manipulovali s ľubovoľnými rozhodnutiami.
2. Neschopnosť prispôbovať systémy plánovania vývoju v danej oblasti môže viesť k zastaraným digitálnym investíciám alebo oneskoreniu modernizácie infraštruktúry.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť adaptívne rámce plánovania, ktoré umožnia iteratívne, experimentálne digitálne projekty s jasnými hodnotiacimi cyklami.
- Stanoviť transparentné kritériá pre rozhodnutia v oblasti digitálneho rozvoja, aby sa predišlo svojvoľným alebo zaujatým výsledkom.
- Podporovať „učiace sa systémy“ – budovanie kapacít, pilotné zóny, experimentálne laboratória a cezhraničnú výmenu poznatkov.

Dôkazy:

Výzva B.1 “Mnohé systémy riadenia a plánovania nie sú dostatočne prispôsobivé, čo sťažuje reagovanie na rýchle technologické zmeny a digitálne inovácie.”

- V krajinách OECD a EÚ hodnotenia digitálnej správy vecí verejných neustále ukazujú, že inštitúcie sa stále pomaly prispôsobujú rýchlym technologickým zmenám. Index digitálnej správy OECD (DGI) hovorí, že krajiny sa v priemere nachádzajú len v „strednej“ fáze zrelosti a musia posilniť strategické využívanie údajov, koordináciu medzi vládnymi orgánmi a agilné metódy, aby držali krok s digitálnymi inováciami (OECD, 2020).
- Podobne aj v správe EÚ o referenčných hodnotách elektronickej verejnej správy na rok 2024 sa uvádza, že hoci 84 % hodnotených verejných služieb je dostupných online, pokrok v oblasti „kľúčových faktorov“ a cezhraničných služieb je nerovnomerný, čo naznačuje, že základné rámce správy a interoperability ešte nie sú úplne prispôbené novým technológiám (Európska komisia, 2024a).
- V prípade Slovenska informačné listy EÚ ukazujú, že Stratégia digitálnej transformácie Slovenskej republiky na roky 2019 – 2022 a následný Národný strategický plán digitálnej dekády definujú ambiciózne ciele, ale ich implementácia zaostáva za lídrami EÚ (Portál Interoperable Europe). Správa o digitálnej dekáde na Slovensku 2025 konštatuje, že krajina „dosiahla určité zlepšenie v oblasti zavádzania digitálnej infraštruktúry a využívania širokopásmového pripojenia a 5G, ale stále zaostáva v celkovom zavádzaní digitálnej infraštruktúry a digitalizácii podnikov“ (Európska komisia, 2025a).
- Dokument Interoperabilná Európa – Informácie o digitálnej verejnej správe 2023 – Slovensko zdôrazňuje, že Slovensko dosahuje výsledky pod európskym priemerom v oblasti zásad, ako sú subsidiarita, proporcionalita a systematické hodnotenie účinnosti a efektívnosti, ktoré sú práve mechanizmami potrebnými na neustále prispôsobovanie regulačných a organizačných rámcov novým technológiám (Európska komisia, 2023a).
- Na úrovni EÚ správa JRC s názvom Exploring Digital Government Transformation in the EU (Preskúmanie transformácie digitálnej správy v EÚ) zdôrazňuje, že digitálna správa vecí verejných je často riadená skôr „normatívnymi očakávaniami ako empiricky overenými poznatkami“; taktiež tvrdí, že inštitucionálne rámce a postupy tvorby pravidiel sa musia podstatne zmeniť, aby vlády mohli využívať inovácie založené na dátach (Európska komisia – JRC, 2020) (publications.jrc.ec.europa.eu). Všetky tieto dôkazy spolu podporujú tvrdenie, že mnohé systémy riadenia a plánovania – na

Slovensku aj v celej EÚ – sú stále do veľkej miery postavené na tradičných, pomaly sa meniacich postupoch, a sú len čiastočne pripravené reagovať na rýchle technologické a digitálne inovácie.

Výzva B.2 “Tradičné nástroje (napr. prísne územné členenie, fragmentované regulačné postupy) bránia zavádzaniu digitálnej infraštruktúry, ako je IoT, 5G, senzorové siete, výpočtová technika na okraji siete.”

- Opatrenia OECD a EÚ v oblasti zavádzania širokopásmového pripojenia a 5G jasne ukazujú, že miestne pravidlá plánovania a postupy týkajúce sa práva prednosti môžu stať prekážkami pri tvorbe infraštruktúry novej generácie. Štúdia OECD o právach verejnosti pri zavádzaní optických káblov dokumentuje, ako zložité získavanie povolení na prístup k potrubiam od miestnych samospráv spomaľuje zavádzanie optických káblov v mnohých krajinách OECD, a odporúča zjednodušené postupy a koordinované plánovanie s cieľom znížiť oneskorenia (OECD, 2024c).
- Správa OECD Cesta k sieťam 5G: doterajšie skúsenosti a budúci vývoj podobne

zdôrazňuje, že zavádzanie hustých sietí 5G – vrátane malých buniek a okrajových zariadení – vyžaduje rýchly a predvídateľný prístup k lokalitám a právo prednosti, a konštatuje, že fragmentované miestne pravidlá môžu zvýšiť náklady a predĺžiť čas uvedenia na trh (OECD, 2019a).

□ Vzhľadom na tieto prekážky sa Európsky kódex elektronických komunikácií (EECC) a následné vykonávacie nariadenie o bezdrôtových prístupových bodoch v menších oblastiach výslovne zameriavajú na oslobodenie malých buniek, ktoré spĺňajú požiadavky, od individuálnych povolení na územné plánovanie, s výnimkou citlivých lokalít. V sprievodnom pracovnom dokumente Komisie a neskôr vo vykonávacej správe sa vysvetľuje, že tento „režim ľahkého nasadenia“ má za cieľ odstrániť administratívne prekážky a urýchliť zavádzanie 5G v obciach (Európska komisia, 2020; 2021). Samotná potreba celoeurópskej legislatívy, ktorá by prevážila nad miestnymi povolovacími predpismi dokazuje, že tradičné nástroje územného plánovania a udeľovania povolení nie sú vhodné pre husté digitálne siete, infraštruktúru internetu vecí a uzly výpočtovej techniky na okraji siete.

□ V EÚ analýzy financovania zdôrazňujú aj to, že regulačné a plánovacie postupy patria medzi nefinančné prekážky modernej digitálnej infraštruktúry. Štúdia Európskej investičnej banky pod názvom „Accelerating the 5G Transition in Europe“ (Urýchlenie prechodu na 5G v Európe) uvádza, že Európa čelí významnej finančnej medzere v oblasti 5G, a varuje, že „regulačné a administratívne prekážky“ zvyšujú investičné riziko a môžu spomaliť zavádzanie, čím ohrozujú vedúce postavenie EÚ v oblasti inovácií založených na 5G (Európska investičná banka, 2021).

□ Na Slovensku došlo k oneskoreniu pridelovania spektra pre 5G v pásme 700 MHz, pričom národný regulačný orgán oznámil výsledky aukcie po zdĺhavom procese až koncom roka 2020, hoci aukcia začala už skôr v tom istom roku (Regulačný úrad pre elektronické komunikácie a poštové služby, 2020).

□ Nedávno zasa správa EÚ 5G Observatory uviedla, že slovenskí operátori dosiahli vysoké pokrytie obyvateľstva – O2 dosiahlo viac ako 92 % a Orange plánuje do konca roka 2025 dosiahnuť 88 % Tento pokrok však prichádza až po fáze, v ktorej Slovensko „stále zaostáva v celkovom zavádzaní digitálnej infraštruktúry“ v porovnaní s cieľmi EÚ (Európska komisia, 2025a; 2025b).

Výzva B.3 “Nedostatočná inštitucionálna pripravenosť experimentovať s novými technológiami.”

□ Nové technológie, ako sú umelá inteligencia, internet vecí a pokročilá analytika, vyžadujú nielen digitálnu infraštruktúru, ale aj experimentovanie v oblasti regulácie a organizácie. V dokumente OECD Going Digital Toolkit Notes sa zdôrazňuje, že rýchle tempo digitálnej transformácie prináša nielen príležitosti, ale aj riziká, a poukazuje sa na regulačné sandboxy, pilotné projekty a experimentálne prístupy ako nástroje na skúmanie nových technológií pri súčasnom riadení neistoty (OECD, 2024d).

□ Špeciálna správa OECD o úlohe sandboxov pri podporovaní flexibility a inovácie v digitálnom veku ukazuje, že sandboxy zostávajú sústredené v niekoľkých odvetviach (najmä vo financiách a energetike) a v obmedzenej skupine krajín, čo poukazuje na nerovnomernú inštitucionálnu pripravenosť používať takéto experimentálne mechanizmy (OECD, 2023b).

□ Globálne prehľady inovácií vo verejnom sektore tiež poukazujú na rozdiely medzi

pilotnými projektmi a systémovými zmenami. Správa Globálne trendy v inováciách vo verejnej správe 2024 konštatuje, že hoci vlády čoraz častejšie realizujú inovatívne pilotné projekty s využitím údajov a digitálnych nástrojov, tieto iniciatívy často nie sú začlenené do bežných cyklov tvorby pravidiel a rozpočtovania, čo obmedzuje ich vplyv na základné systémy plánovania (OECD, 2024e).

□ Politický dokument OSN DESA o sandboxingu a experimentovaní s digitálnymi technológiami pre udržateľný rozvoj podobne zdôrazňuje, že absencia štruktúrovaného experimentovania môže viesť k medzerám v politikách, nedostatočnej regulácii alebo následným prehnatým reakciám, ktoré brzdia inovácie (Organizácia Spojených národov, 2022).

□ Na Slovensku sú národné stratégie, ako napríklad Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 a politiky súvisiace s umelou inteligenciou, zaradené do širšej agendy digitalizácie, ale dostupné profily OECD a EÚ sa zameriavajú hlavne na infraštruktúru, služby elektronickej verejnej správy a zručnosti, a nie na regulačné sandboxy alebo rámce systematického experimentovania (Vláda Slovenskej republiky, 2019; OECD, 2024a).

Riziko B.1 “Vysoká flexibilita bez jasných pravidiel môže otvoriť priestor pre vplyvných aktérov, aby manipulovali s diskrečnými rozhodnutiami.”

□ Práca OECD v oblasti verejnej integrity a regulačného riadenia zdôrazňuje, že flexibilita musí byť sprevádzaná jasnými pravidlami a zárukou ochrany pred neprimeraným vplyvom. Usmernenia OECD týkajúce sa konfliktu záujmov varujú, že v prípade slabých noriem a mechanizmov transparentnosti môžu súkromné záujmy ovplyvňovať rozhodovacie procesy, čím sa narúša integrita verejných politík (OECD, 2024f).

□ Nedávny dokument OECD o vplyve podnikov na tvorbu politiky v oblasti hospodárskej súťaže opisuje, ako rôzne kanály vplyvu – vrátane lobingu, konzultačnej nerovnováhy a „otáčavých dverí“ – môžu skresľovať výsledky politiky, ak nie sú riadené prísnyimi pravidlami, transparentnosťou a zodpovednosťou (OECD, 2025a).

□ Správa OECD Regulatory Policy Outlook 2021 a jej vydanie z roku 2025 zdôrazňuje, že regulačné systémy musia byť prispôsobivé a zároveň viazané pravidlami. Odporúčajú posudzovanie vplyvov založené na dôkazoch, zapojenie zainteresovaných strán a ex post hodnotenia ako záruky proti ad hoc alebo diskrečným rozhodnutiam, pričom poukazujú na to, že medzery v týchto postupoch môžu viesť k nejednotnej regulácii a zníženiu dôvery (OECD, 2021a; 2025b).

□ Sprievodná správa Zlepšenie regulačných postupov v Európskej únii ukazuje, že členské štáty EÚ sa výrazne líšia v tom, ako systematicky uplatňujú posudzovanie vplyvu a zapájanie zainteresovaných strán; ak sú tieto nástroje slabé alebo len čiastkové, existuje väčšie riziko, že flexibilné pravidlá sa budú interpretovať spôsobom, ktorý uprednostňuje úzke záujmy pred verejným záujmom (OECD, 2022a).

□ V tejto súvislosti môžu vysoko flexibilné ustanovenia v oblasti plánovania – napríklad rozsiahle výnimky zo štandardného územného plánovania alebo schvaľovanie veľkých projektov digitálnej infraštruktúry v jednotlivých prípadoch – bez jasných kritérií, transparentnosti alebo záruk proti konfliktu záujmov vytvoriť presne také podmienky, aké sú opísané vo vyhlásení o riziku: priestor pre vplyvných aktérov (veľkých developerov, prevádzkovateľov infraštruktúry alebo firmy s politickými väzbami) na ovplyvňovanie výsledkov prostredníctvom diskrečných rozhodnutí namiesto otvorených

procesov založených na pravidlách.

Riziko B.2 “Zlyhanie adaptácie systémov plánovania môže viesť k zastaraným digitálnym investíciám alebo oneskoreniu modernizácie infraštruktúry.”

□ Hodnotenia EÚ a OECD sa zhodujú v tom, že oneskorené alebo zle koordinované investície do digitálnej infraštruktúry ohrozujú konkurencieschopnosť a môžu viesť k nevyužitým alebo zastaraným aktívam. Správa EIB s názvom „Accelerating the 5G Transition in Europe“ (Urýchlenie prechodu na 5G v Európe) zdôrazňuje, že 5G je kľúčovým stavebným kameňom európskeho digitálneho hospodárstva, a varuje, že medzera v investíciách a politikách „predstavuje riziko, že Európa zostane pozadu v súťaži o vedúcu pozíciu v oblasti 5G“ (Európska investičná banka, 2021).

□ Biela kniha Európskej komisie s názvom Ako zvládnuť potreby Európy v oblasti digitálnej infraštruktúry? podobne konštatuje, že súčasná infraštruktúra konektivity EÚ „nie je ešte dostatočne rozvinutá“, aby spĺňala budúce požiadavky vyplývajúce z digitalizácie a prechodu na cloudové a okrajové spracovanie dát, a skúma scenáre, ako sa vyhnúť nedostatočným investíciám a fragmentácii (Európska komisia, 2024b).

□ Správy pod názvom Digitálna dekáda 2024 a 5G Observatórium 2025 sledujú pokrok v plnení cieľov do roku 2030, ktorými sú gigabitové pripojenie pre všetky domácnosti a 5G pokrytie pre všetky obývané oblasti. Ukazujú, že hoci sa pokrytie podstatne zvýšilo, medzi členskými štátmi existuje „dvojrýchlostná“ situácia a že je potrebné ďalšie úsilie na modernizáciu infraštruktúry a včasné dosiahnutie cieľov (Európska komisia, 2024c; 2025c). Ak sa systémy plánovania a povoľovania neupraví – napríklad podporou zavádzania malých buniek, rozširovaním optických sietí a integráciou zariadení pre výpočtovú techniku na okraji siete – investície riskujú, že sa stanú zastaranými (napr. postavenými na zastaraných technológiách) alebo nedostatočne integrovanými do širšieho územného rozvoja, čo obmedzí ich ekonomickú a sociálnu návratnosť.

□ V prípade Slovenska sa na stránke venovanej politike digitálnej konektivity uvádzajú ambiciózne národné ciele do roku 2030, vrátane rýchlosti 100 Mbps (s možnosťou zvýšenia na 1 Gbps) pre všetky domácnosti a gigabitovej konektivity pre socioekonomické hnacie sily. Uznáva však aj potrebu výrazného rozšírenia optických a 5G sietí, aby sa tieto ciele mohli splniť (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 2021).

□ Správa o digitálnej dekáde na Slovensku 2025 výslovne uvádza, že napriek zlepšeniam Slovensko stále zaostáva v celkovom zavádzaní digitálnej infraštruktúry a v digitalizácii podnikov (Európska komisia, 2025a).

Literatúra

European Commission. (2021). Digital connectivity in Slovakia – National broadband plan. European Commission; Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic.

European Commission. (2023). Digital public administration factsheets 2023 – Slovakia. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2024). Digital Decade 2024: eGovernment benchmark. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2024). Digital Decade 2024: 5G observatory report. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2024). How to master Europe’s digital infrastructure needs? (White

- Paper COM(2024) 81). European Commission.
- European Commission. (2025). Digital Decade 2025: 5G observatory report. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2025). Slovakia 2025 digital decade country report. European Commission.
- European Commission & Capgemini. (2023). eGovernment benchmark 2023: Connecting digital governments. European Commission.
- European Investment Bank. (2021). Accelerating the 5G transition in Europe: How to boost investments in transformative 5G solutions. European Investment Bank.
- Government of the Slovak Republic. (2019). Action plan for the digital transformation of Slovakia 2019–2022. Government Office of the Slovak Republic.
- OECD. (2019). The road to 5G networks: Experience to date and future developments (OECD Digital Economy Papers, No. 284). OECD Publishing.
- OECD. (2020). OECD digital government index 2019: Results and key messages. OECD Publishing.
- OECD. (2021). OECD regulatory policy outlook 2021. OECD Publishing.
- OECD. (2022). Better regulation practices across the European Union. OECD Publishing.
- OECD. (2023). The role of sandboxes in promoting flexibility and innovation in the digital age (Going Digital Toolkit Note). OECD Publishing.
- OECD. (2024). Broadband policy and technology developments. OECD Publishing.
- OECD. (2024). Conflict of interest – Policy framework. OECD.
- OECD. (2024). Global trends in government innovation 2024. OECD Publishing.
- OECD. (2025). Corporate influence in competition policymaking. OECD Publishing.
- OECD. (2025). OECD regulatory policy outlook 2025: Regulating for effectiveness. OECD Publishing.
- United Nations, Department of Economic and Social Affairs. (2022). Sandboxing and experimenting digital technologies for sustainable development. United Nations.
- C. Zapojenie občanov, inklúzia a dôvera
- Výzvy
1. Participácia často zostáva povrchná – ide o „iluzórnu inklúziu“, kde nástroje existujú, ale neposilňujú postavenie občanov.
 2. Digitálna transformácia hrozí vylúčením tých, ktorí nemajú digitálny prístup alebo zručnosti.
 3. Nízka dôvera v systémy založené na údajoch, ak nie je jasné riadenie.
- Riziká
1. Digitálny rozvoj môže posilniť sociálne nerovnosti a znevýhodniť starších ľudí, domácnosti s nízkymi príjmami, obyvateľov vidieka a migrantov.
 2. Nedostatok dôvery verejnosti môže spomaliť alebo delegitimizovať iniciatívy v oblasti inteligentných miest.
 3. Nedostatočný vklad od občanov môže viesť k vytvoreniu systémov, ktoré neodzrkadľujú skutočné potreby.
- Potrebné opatrenia
- Vytvoriť inkluzívne platformy pre elektronickú participáciu, ktoré budú transparentné, budú obsahovať spätnú väzbu a budú mať skutočný vplyv na rozhodovanie.

- Zabezpečiť programy digitálnej gramotnosti, komunitné školenia a prístupnú komunikáciu.
- Inštitucionalizovať participatívne rozpočtovanie pre digitálne investície.
- Zaviesť princípy rovnosti do digitálnych služieb.

Dôkazy:

Výzva C.1 “Participácia často zostáva povrchná – ide o „iluzórnu inklúziu“, kde nástroje existujú, ale neposilňujú postavenie občanov.”

V krajinách OECD a EÚ vlády rozšírili nástroje účasti (konzultácie, participatívne rozpočtovanie, online platformy), no existujú dôkazy, že otázka o tom, kto rozhoduje, ako sa využíva spätná väzba a ako reprezentatívni sú účastníci, zostáva problematická.

Vydanie správy Government at a Glance z roku 2025 konštatuje, že hoci takmer všetky krajiny OECD disponujú formálnymi mechanizmami verejných konzultácií, „účasť občanov má skôr ad hoc charakter, dominujú v nej vzdelanejšie a hlasnejšie skupiny, a len zriedka súvisí s rozhodovacími cyklami“, čo obmedzuje jej vplyv na dôveru a legitimitu (OECD 2025).

Štúdia o participatívnej demokracii na Slovensku z roku 2025 zistila, že formálne možnosti účasti (petície, miestne referendá, participatívne rozpočtovanie) existujú, ale využíva ich relatívne malá časť občanov, a že mnohí Slováci „majú pocit, že ich názor nie je pri rozhodovaní zohľadňovaný“ (GLOBSEC 2025). Tá istá štúdia čerpá z prieskumu OECD o faktoroch ovplyvňujúcich dôveru vo verejné inštitúcie (2024), ktorý ukazuje, že respondenti, ktorí veria, že štátne orgány počúvajú občanov, prejavujú výrazne vyššiu dôveru ako tí, ktorí sa cítia ignorovaní (OECD 2024a; GLOBSEC 2025).

Prieskumy vykonané v rámci iniciatívy Eurobarometer o občianstve a demokracii podobne uvádzajú, že väčšina občanov EÚ si želá viac príležitostí na vyjadrenie svojho názoru a že súčasné kanály sú nedostatočné, čo odzrkadľuje vnímanie, že participatívne procesy v skutočnosti nemajú vplyv na výsledky (Európska komisia 2023a).

Výzva C.2 “Digitálna transformácia hrozí vylúčením tých, ktorí nemajú digitálny prístup alebo zručnosti.”

Údaje Eurostatu potvrdzujú veľkú digitálnu priepasť medzi vekovými skupinami, úrovňami vzdelania, príjmami a územnými celkami v EÚ. V roku 2023 malo v EÚ aspoň základné digitálne zručnosti len 54 % ľudí vo veku 16 – 74 rokov, zatiaľ čo medzi staršími ľuďmi (65 – 74 rokov) to bolo len 28 %, v porovnaní s približne 70 % medzi 16 – 34-ročnými (Eurostat 2024a).

Článok Štatistiky digitálnej ekonomiky a spoločnosti – domácnosti a jednotlivci ukazuje, že hoci prístup domácností k internetu v EÚ dosiahol v roku 2024 približne 93 %, v jeho využívaní pretrvávajú veľké rozdiely: ľudia s nízkym vzdelaním, nízkym príjmom alebo žijúci vo vidieckych oblastiach využívajú elektronickú verejnú správu, internetové bankovníctvo alebo digitálne zdravotné služby oveľa menej (Eurostat 2024b).

Sprievodná analýza Eurostatu o mestských a vidieckych oblastiach v Európe – digitálna spoločnosť uvádza, že obyvatelia miest využívajú internet častejšie ako obyvatelia vidieckych oblastí a častejšie využívajú služby s vyššou hodnotou, ako sú online bankovníctvo a informačné služby (70 % oproti 59 % v prípade online správ; 69 % oproti 58 % v prípade online bankovníctva v roku 2023) (Eurostat 2024c).

V prípade Slovenska hodnotenia založené na DESI ukazujú, že krajina sa v rebríčku indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti za rok 2022 umiestnila na 23. mieste spomedzi 27 členských štátov EÚ; základné digitálne zručnosti malo približne 55 %

obyvateľstva, čo je približne priemer EÚ, ale pokročilejšie zručnosti a využívanie digitálnych verejných služieb zaostávajú (Európska komisia 2022; ITA 2024). (trade.gov) Profil Slovenska v rámci iniciatívy OECD Going Digital zdôrazňuje, že digitálna gramotnosť je nerovnomerná a že na oslovenie znevýhodnených skupín sú potrebné ciele politiky (OECD 2024b).

Výzva C.3 “Nízka dôvera v systémy založené na údajoch, ak nie je jasné riadenie.”

□ Aktualizovaný rámec OECD týkajúci sa faktorov ovplyvňujúcich dôveru vo verejnú inštitúciu zdôrazňuje, že transparentné a zodpovedné využívanie dát a digitálnych technológií je kľúčovým faktorom ovplyvňujúcim dôveru; netransparentné postupy v oblasti dát, slabé bezpečnostné opatrenia alebo nejasné zodpovednosti podkopávajú dôveru v inštitúcie (OECD 2024c).

□ Pracovný dokument OECD s názvom „A Data-Driven Public Sector“ (Verejný sektor založený na údajoch) zdôrazňuje, že etické a bezpečné využívanie údajov – prostredníctvom jasných pravidiel týkajúcich sa ochrany súkromia, zodpovednosti a nápravy – je nevyhnutné na zabránenie negatívnej reakcii voči rozhodovaniu založenému na údajoch (Ubaldi 2019).

□ Prieskumy Eurobarometra o digitálnej dekáde ukazujú, že občania EÚ si uvedomujú výhody digitalizácie, ale naďalej majú veľké obavy o kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov. V špeciálnom prieskume Eurobarometer o digitálnej dekáde z roku 2024 približne 80 % respondentov uviedlo, že zlepšenie kybernetickej bezpečnosti a lepšia ochrana online údajov by výrazne uľahčili ich využívanie digitálnych technológií (Európska komisia 2024b).

□ Podobné vzorce sa objavujú v prieskumoch Eurobarometra o umelej inteligencii a vede: mnohí Európania pochybujú o spoľahlivosti systémov založených na umelej inteligencii a menej ako polovica uvádza, že dôveruje aplikáciám umelej inteligencie v citlivých oblastiach, pričom ako dôvod uvádzajú nedostatočnú transparentnosť a obavy zo zneužitia osobných údajov (Európska komisia 2024c).

Riziko C.1 “Digitálny rozvoj môže posilniť sociálne nerovnosti a znevýhodniť starších ľudí, domácnosti s nízkymi príjmami, obyvateľov vidieka a migrantov.”

□ Analýza digitálnych zručností vykonaná Eurostatom ukazuje, že sociodemografické faktory výrazne korelujú s digitálnym vylúčením: starší ľudia, ľudia s nízkym formálnym vzdelaním a nezamestnaní majú oveľa menšiu pravdepodobnosť, že budú mať základné digitálne zručnosti alebo pravidelne používať internet (Eurostat 2024a; 2024b).

□ Údaje o mestských a vidieckych oblastiach potvrdzujú, že digitalizácia môže prehľbovať územné rozdiely: obyvatelia vidieckych oblastí majú trvalo nižšiu mieru využívania internetu a hodnotnejších činností (online bankovníctvo, elektronický obchod, elektronická verejná správa) ako obyvatelia miest (Eurostat 2024c; 2023).

□ Eurobarometer „Digitálna dekáda“ tiež zistil, že občania s nižším príjmom a nižším vzdelaním častejšie uvádzajú ťažkosti pri používaní digitálnych služieb a majú pocit, že digitálna zmena ich obchádza (Európska komisia 2024b).

□ Hodnotenia DESI a nedávne akademické výskumy o digitálnej ekonomike na Slovensku poukazujú na to, že hoci je základná konektivita relatívne rozšírená, digitálne zručnosti, využívanie e-governmentu a pokročilých služieb zostávajú sústredené v mladších,

mestských a vzdelanejších skupinách, čo môže viesť k prehĺbeniu existujúcich sociálno-ekonomických nerovností, ak sa tento problém nerieši (Európska komisia 2022; Vaňová et al. 2025).

□ Keďže migranti a etnické menšiny často čelia mnohvrstevným prekážkam – jazyku, uznávaniu kvalifikácií, rozdielom v príjmoch a bývaní – celoeurópske štúdie o digitálnej inklúzii varujú, že sú osobitne ohrození vylúčením z digitálnych verejných služieb, pokiaľ im nebude poskytnutá cielená podpora (OECD 2023b).

Riziko C.2 “Nedostatok dôvery verejnosti môže spomaliť alebo delegitimizovať iniciatívy v oblasti inteligentných miest.”

□ Analýzy OECD a EÚ zdôrazňujú, že dôvera je predpokladom pre ambiciózne projekty v oblasti digitálnych a inteligentných miest. Tlačová správa OECD z roku 2024 o dôvere varuje pred „narastajúcimi rozdielmi v dôvere“ a vyzýva vlády, aby „lepšie zapájali občanov do rozhodovania“ a jasne komunikovali dôkazy, na ktorých sa zakladajú digitálne a iné politické rozhodnutia, aby sa zabránilo dezinformáciám a polarizácii (OECD 2024d).

□ Výskum inteligentných miest v Európe zistil, že projekty sa často zameriavajú na technologickú infraštruktúru, pričom nedostatočne investujú do participácie a spoluvytvárania. Štúdia Scalable Cities z roku 2025 o zapájaní občanov dospela k záveru, že obmedzené zapojenie, nedostatok transparentnosti a vnímanie rozhodovania zhora nadol sú hlavnými prekážkami implementácie opatrení inteligentných miest a môžu vyvolať miestny odpor (Scalable Cities 2025).

□ V pilotných projektoch inteligentných miest EÚ niekedy viedli obavy o súkromie súvisiace so senzormi, kamerami a analýzou údajov k verejným protestom alebo regulačným opatreniam, ktoré mali za následok prepracovanie alebo zrušenie projektov (Európska komisia 2023b).

□ Na Slovensku ovplyvňujú širšie diskusie o právnom štáte a inštitucionálnej nezávislosti, ako napríklad kontroverzie týkajúce sa protikorupčných a dozorných orgánov, aj dôveru občanov v spravodlivé a zákonné používanie digitálnych a dátových nástrojov (OECD 2024a; Reuters 2025).

Riziko C.3 “Nedostatočný vklad od občanov môže viesť k vytvoreniu systémov, ktoré neodzrkadľujú skutočné potreby.”

□ Výskum digitálnej správy neustále ukazuje, že služby navrhnuté bez výrazného vkladu používateľov majú tendenciu mať nižšiu mieru využívania a spokojnosti. Práca OECD v oblasti digitálnej správy zdôrazňuje, že digitálna transformácia by mala byť založená na spoločnej tvorbe a dizajne zameranom na používateľa, a varuje, že inak „digitálna správa môže reprodukovať analógové neefektívnosti a nerovnosti v digitálnej forme“ (OECD 2019; OECD 2023c).

□ Pracovný dokument o verejnom sektore založenom na dátach konštatuje, že dáta a analýzy je potrebné kombinovať s participatívnymi a deliberatívnymi procesmi, aby algoritmy a digitálne nástroje reagovali na priority a kontexty občanov, a nie len na čisto administratívne pohodlie (Ubaldi 2019).

□ Dôkazy z európskych miest ukazujú, že keď je účasť občanov obmedzená na informačné kampane alebo jednorazové konzultácie, projekty inteligentných miest často neriešia

otázky, ktoré sú pre obyvateľov najdôležitejšie (napr. cenová dostupnosť, dopravná prístupnosť, nedigitálne alternatívy), a dosahujú tak nižší vplyv a legitimitu (Bherer 2024; EuropeNow 2024).

□ Na Slovensku štúdia o participatívnej demokracii, na ktorú sa odvoláva vyššie uvedený odkaz, dospela k záveru, že ak miestne orgány používajú participatívne nástroje hlavne na komunikáciu už prijatých rozhodnutí, a nie na formovanie priorít, občania ich

vnímajú ako symbolické a je menej pravdepodobné, že sa do nich zapoja (Globsec, 2025).

Literatúra

Bherer, L. (2024). Citizen participation and urban governance in the digital age. *European Urban Studies*, 31(2).

European Commission. (2022). Digital economy and society index (DESI) 2022 – Slovakia country profile. European Commission.

European Commission. (2023). Eurobarometer – Citizenship and democracy. European Commission.

European Commission. (2023). Smart cities and communities – Lessons learnt from lighthouse projects. European Commission.

European Commission. (2024). Special Eurobarometer 551/566 – The digital decade 2024–2025. Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.

European Commission. (2024). Special Eurobarometer – Artificial intelligence and the future of work; science and technology. European Commission.

Eurostat. (2024). Digital economy and society statistics – Households and individuals. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). Skills for the digital age. *Statistics Explained*.

<https://ec.europa.eu/eurostat> Eurostat. (2024). Urban–rural Europe – Digital society. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>

GLOBSEC. (2025). Participatory democracy in Slovakia. GLOBSEC.

International Trade Administration. (2024). Slovakia – Digital economy country commercial guide. U.S. Department of Commerce.

OECD. (2019). A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance. *OECD Working Papers on Public Governance*. OECD Publishing.

OECD. (2019). OECD digital government policy framework. OECD Publishing.

OECD. (2024). An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges. OECD Publishing.

OECD. (2024). OECD economic surveys: Slovak Republic 2024. OECD Publishing.

OECD. (2024). Slovak Republic – Going digital country profile. OECD Publishing.

OECD. (2024). Governments must better engage all citizens to tackle growing gaps in trust. OECD Newsroom. <https://www.oecd.org>

OECD. (2025). Government at a glance 2025. OECD Publishing.

Scalable Cities. (2025). Tackling barriers to citizen engagement in European cities. *Scalable Cities; Smart Cities Marketplace*.

Vaňová, A., et al. (2025). The digital economy in Slovakia. In *Indo-Pacific core and peripheral digital economic communities*. Springer.

D. Správa dát, ochrana súkromia a kybernetická bezpečnosť

Výzvy

1. Ekosystémy inteligentných miest zbierajú veľké množstvo citlivých údajov (mobilita, spotreba energie, osobné údaje), čo vyvoláva obavy o ochranu súkromia.
2. Mnohé mestá nemajú robustné rámce kybernetickej bezpečnosti v oblasti IoT, senzorov, sietí, digitálnych dvojčiat a cloudových/edge systémov.
3. Nejasné vlastníctvo údajov a nedostatočná transparentnosť môžu oslabiť dôveru verejnosti.

Riziká

1. Kybernetické útoky môžu narušiť kritickú infraštruktúru (dopravu, zdravotníctvo, energetické siete).
2. Zneužitie údajov môže viesť k profilovaniu, diskriminácii alebo zneužívaniu sledovania.
3. Ak sa občania budú cítiť nadmerne sledovaní, môže dôjsť k verejnému odporu.

Potrebné opatrenia

- Vytvorenie komplexných stratégií kybernetickej bezpečnosti, pravidelných auditov, penetračných testov a povinných bezpečnostných noriem pre IoT a dátové platformy.
- Implementácia jasných pravidiel správy dát: mechanizmy súhlasu, anonymizácia, etické rámce pre dáta.
- Vývoj otvorených, ale bezpečných protokolov pre zdieľanie dát pre verejné inštitúcie a dôveryhodných partnerov.
- Transparentná komunikácia s občanmi o zbere, používaní a ochrane dát.

Dôkazy:

Výzva D.1 “Ekosystémy inteligentných miest zbierajú veľké množstvo citlivých údajov (mobilita, spotreba energie, osobné údaje), čo vyvoláva obavy o ochranu súkromia.”

Dokument OECD s názvom Správa údajov v inteligentných mestách: výzvy a cesta vpred zdôrazňuje, že inteligentné mestá „generujú obrovské množstvo údajov v reálnom čase“ v oblasti dopravy, energetiky, zdravotníctva a verejných služieb, čo predstavuje veľké výzvy v oblasti ochrany súkromia, ochrany údajov a bezpečnosti (OECD, 2022a). Doplnujúca poznámka na margo OECD politik o správe údajov zdôrazňuje, že hoci prístup k údajom a ich zdieľanie prinášajú veľké sociálne a ekonomické výhody, vytvárajú aj významné riziká porušenia súkromia, porušenia dôvernosti a straty kontroly nad osobnými údajmi, najmä v kontexte inteligentných miest a verejného sektora (OECD, 2022b).

Právny rámec na úrovni EÚ (GDPR, Charta základných práv) výslovne uznáva ochranu osobných údajov ako základné právo a Európsky parlament konštatuje, že „využívanie a zneužívanie osobných údajov“ patrí medzi tri najväčšie obavy verejnosti v súvislosti s digitalizáciou; prieskum Eurobarometer z roku 2019 zistil, že 78 % občanov EÚ je znepokojených alebo veľmi znepokojených tým, ako sa ich osobné údaje využívajú online (Európsky parlament, 2022; Európska komisia, 2019). Na Slovensku zavádzanie služieb elektronickej verejnej správy, inteligentných meracích systémov a systémov mestskej mobility znamená rozsiahle spracúvanie údajov o polohe a správaní; vnútroštátne právo transponuje GDPR prostredníctvom zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, čím potvrdzuje, že tieto toky údajov z inteligentných miest sa musia z hľadiska ochrany súkromia považovať za citlivé (CMS, 2025). (CMS Law)

Spolu tieto zdroje potvrdzujú, že rozsiahle zbieranie údajov v ekosystémoch inteligentných miest – najmä údajov o mobilite, spotrebe energie a interakcii občanov – vyvoláva v EÚ a na Slovensku štrukturálne obavy v oblasti ochrany súkromia a dát.

Výzva D.2 “Mnohé mestá nemajú robustné rámce kybernetickej bezpečnosti v oblasti IoT, senzorov, sietí, digitálnych dvojčiat a cloudových/edge systémov.”

□ Práca OECD v oblasti riadenia digitálnej bezpečnosti a rizík súvisiacich so súkromím konštatuje, že zvýšená konektivita, cloudové služby a internet vecí „zmenili rozsah a dosah“ kybernetických rizík, a varuje, že mnohé verejné a súkromné organizácie stále považujú bezpečnosť za problém IT, a nie za kľúčové ekonomické a riadiace riziko (OECD, 2015; 2023). OECD zdôrazňuje, že digitálna verejná infraštruktúra (identita, platformy na zdieľanie údajov, základné registre) vyžaduje „robustné bezpečnostné opatrenia vrátane ochrany súkromia a bezpečnosti“, ale že opatrenia a kapacity v oblasti

správy sú v jednotlivých krajinách a na jednotlivých úrovniach vlády nerovnomerné (OECD, 2024a).

□ Správa ENISA Threat Landscape 2024 na základe analýzy niekoľkých tisíc incidentov ukazuje, že ohrozenie dostupnosti, ransomvér a porušenie ochrany údajov sú tri hlavné kybernetické hrozby v Európe (ENISA, 2024a). Prvý index kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorý zverejnila agentúra ENISA, hodnotí vyspelosť členských štátov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Hoci priemerné skóre EÚ je 62,65/100, index poukazuje na medzery v implementácii, schopnostiach a investíciách, najmä v oblasti nových technológií a kritickej infraštruktúry (ENISA, 2024b). (Acn) To naznačuje, že aj tam, kde existujú stratégie, operačné rámce v prostrediach IoT, senzorov a cloudu/edge zostávajú neúplné.

□ Na Slovensku Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 – 2025 výslovne uznáva, že štátne inštitúcie a kritická infraštruktúra sú dlhodobým cieľom sofistikovaných kybernetických incidentov, a vyzýva na posilnenie kapacít, reakcie na incidenty a ochranu kritických informačných infraštruktúr a digitálnych verejných služieb (Vláda Slovenskej republiky, 2021).

□ Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike v roku 2023 dokumentuje rozšírený phishing, DDoS útoky na kritickú infraštruktúru, bankovníctvo a dopravu, početné infekcie malvérom (vrátane ransomvéru) a zneužitie zle nakonfigurovaných služieb vzdialeného prístupu a neopravených systémov, pričom najvyšší počet hlásení incidentov pochádza z verejnej správy a bankovníctva (NBÚ, 2024). Správa konštatuje, že mnohé subjekty stále zanedbávajú základnú bezpečnostnú hygienu a že informačné systémy verejnej správy zostávajú napriek svojej dôležitosti slabé. Tieto zistenia potvrdzujú, že slovenským a európskym mestám často chýbajú plne robustné rámce kybernetickej bezpečnosti, ktoré by pokrývali celý komplex inteligentných miest (zariadenia IoT, siete, cloudové platformy a digitálne dvojčatá).

Výzva D.3 “Nejasné vlastníctvo údajov a nedostatočná transparentnosť môžu oslabiť dôveru verejnosti.”

□ Práca OECD v oblasti správy dát a riadenia inteligentných miest poukazuje na to, že nejasné rozdelenie práv na dáta, netransparentné dojednania o zdieľaní dát a „nedodržovanie vnútroštátnych právnych predpisov o zdieľaní a ochrane dát“ sú častými problémami v mestských dátových ekosystémoch; tieto problémy zvyšujú

vnímané riziká v oblasti súkromia a bezpečnosti a môžu podkopávať dôveru (OECD, 2022a; 2022b). V tých istých správach sa tvrdí, že účinné riadenie dát musí výslovne riešiť napätie medzi otvorenosťou, inováciami a ochranou individuálnych práv, vrátane jasných pravidiel týkajúcich sa prístupu, kontroly a zodpovednosti.

□ Na úrovni EÚ špeciálny Eurobarometer 487 o GDPR ukazuje, že 62 % respondentov sa obáva, že nemá plnú kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré poskytuje online, a že povedomie o právach a dozorných orgánoch je stále neúplné (Európska komisia, 2019).

□ Na Slovensku sa GDPR implementuje prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov, ale kapacity v oblasti dohľadu a zvyšovania povedomia zostávajú obmedzené; národná správa o kybernetickej bezpečnosti poukazuje na to, že mnohé subjekty si stále nie sú vedomé svojich zákonných povinností, vrátane požiadaviek na hlásenie incidentov (NBÚ, 2024). Tieto európske a slovenské údaje ukazujú, že nejasné vlastníctvo údajov a nedostatočná transparentnosť sú reálne a rozšírené problémy, ktoré môžu skutočne narušiť dôveru verejnosti v iniciatívy v oblasti digitálnych a inteligentných miest.

Riziko D.1 “Kybernetické útoky môžu narušiť kritickú infraštruktúru (dopravu, zdravotníctvo, energetické siete).”

□ Správy agentúry ENISA o hrozbách identifikujú kritické sektory – vrátane energetiky, dopravy, zdravotníctva, bankovníctva a verejnej správy – ako prioritné ciele kybernetických útokov v EÚ, pričom útoky na dostupnosť (DoS/DDoS), ransomvér a porušenia bezpečnosti údajov ovplyvňujú základné služby a infraštruktúru (ENISA, 2024a). Sektorová správa agentúry o hrozbách pre verejnú správu ďalej dokumentuje nárast útokov DDoS a politicky motivovaných útokov na vládne služby, ktoré majú priamy vplyv na kontinuitu služieb (ENISA, 2025).

□ Slovenská správa o kybernetickej bezpečnosti za rok 2023 potvrdzuje tento trend na domácej pôde: zaznamenáva početné útoky DDoS na kritickú infraštruktúru, bankový sektor a dopravu, významné incidenty spojené s malvérom a ransomvérom a zraniteľnosti v systémoch vzdialeného prístupu a priemyselných riadiacich systémoch, často spôsobené nesprávnou konfiguráciou alebo zastaraným softvérom (NBÚ, 2024). Informačné systémy verejnej správy, energetika a zdravotníctvo sú identifikované ako obzvlášť citlivé sektory, kde výpadky alebo ohrozenie údajov môžu mať vážne spoločenské dopady. To poskytuje konkrétny dôkaz, že kybernetické útoky sú už schopné narušiť kritickú infraštruktúru na Slovensku a v celej EÚ, čo potvrdzuje vaše vyhlásenie o riziku.

Riziko D.2 “Zneužitie údajov môže viesť k profilovaniu, diskriminácii alebo zneužívaniu sledovania.”

□ Analýzy OECD týkajúce sa správy údajov a otvorenosti výslovne uvádzajú, že riziká prístupu k údajom a ich zdieľania zahŕňajú „porušenie práva na súkromie a ochranu osobných údajov“, „nedostatok transparentnosti, stratu kontroly nad údajmi“ a etické obavy týkajúce sa používania údajov, vrátane možnosti diskriminačného alebo manipulatívneho profilovania (OECD, 2022b).

□ OECD tiež zdôrazňuje, že politiky digitálnej bezpečnosti a ochrany súkromia sa musia vyvíjať, aby mohli riešiť nové riziká vyplývajúce z rozsiahleho zberu údajov, analýz založených na umelej inteligencii a medziodvetvovej integrácii údajov (OECD, 2015; 2023).

□ V informácii Európskeho parlamentu Budúcnosť ochrany údajov a súkromia sa uvádza,

že právne predpisy EÚ (GDPR, Charta, smernica o súkromí v elektronických komunikáciách) sú výslovne navrhnuté tak, aby zabránili zneužívaniu, ako je rušivé profilovanie a rozsiahle sledovanie, ale občania naďalej vyjadrujú veľké obavy v súvislosti s týmito otázkami (Európsky parlament, 2022). V tom istom brífingu sa na základe prieskumov Eurobarometer uvádza, že 78 % občanov EÚ sa obáva používania svojich osobných údajov online a že zneužitie osobných údajov patrí medzi najväčšie obavy spojené s digitálnymi technológiami (Európska komisia, 2019; Európsky parlament, 2022). V kontexte inteligentných miest štúdie OECD a akademické štúdie poukazujú na špecifické riziká, že údaje o polohe a údaje zo senzorov môžu byť použité na podrobné sledovanie a profilovanie jednotlivcov, čo zvyšuje možnosť diskriminácie a sledovania, ak je ich spravovanie slabé (OECD, 2022a).

□ Pre Slovensko a ďalšie štáty EÚ to znamená, že bez jasných obmedzení, zodpovednosti a dohľadu by údaje zhromaždené prostredníctvom platforiem inteligentných miest, systémov CCTV/IoT a digitálnej identity mohli byť zneužívané na neoprávnené profilovanie alebo sledovanie – presne to riziko, ktoré identifikujete.

Riziko D.3 “Ak sa občania budú cítiť nadmerne sledovaní, môže dôjsť k verejnému odporu.”

□ Empirické dôkazy z prieskumov Eurobarometer ukazujú, že Európania podporujú digitálnu transformáciu, ale zároveň majú obavy o svoje súkromie.

□ OECD upozorňuje, že dôvera je kľúčovou podmienkou umožňujúcou inovácie založené na dátach a projekty inteligentných miest; slabá alebo nevyvážená správa dát – vrátane

nedostatočnej transparentnosti a vnímaného dohľadu – môže znížiť ochotu občanov zdieľať údaje a využívať digitálne verejné služby (OECD, 2022b). Výročná správa EDPB za rok 2023 ukazuje, že opatrenia v oblasti presadzovania práva sa často týkajú nezákonného alebo netransparentného spracúvania údajov, čo naznačuje, že keď inštitúcie nerešpektujú očakávania týkajúce sa ochrany súkromia, občania aj regulátori reagujú odporom (EDPB, 2024).

□ Na Slovensku národná správa o kybernetickej bezpečnosti uvádza, že mnohé subjekty sa obávajú sankcií, a preto incidenty nahlasujú v menšej miere, čo odráža deficit dôvery medzi organizáciami a orgánmi verejnej moci (NBÚ, 2024). V kombinácii s vysokou mierou obáv zo zneužitia údajov pozorovanou v celej EÚ to podporuje záver, že ak je zber dát v inteligentných mestách vnímaný ako invazívny alebo netransparentný, verejný odpor – politický, právny alebo behaviorálny (napr. vyhýbanie sa službám) – predstavuje reálne a významné riziko.

Literatúra

CMS. (2025). Data protection and cybersecurity laws in Slovakia. CMS Expert Guide.

ENISA. (2024). ENISA threat landscape 2024. European Union Agency for Cybersecurity.

ENISA. (2024). EU cybersecurity index 2024 – First assessment of cybersecurity maturity across the Union. European Union Agency for Cybersecurity.

European Commission. (2019). The General Data Protection Regulation: Special Eurobarometer 487. Publications Office of the European Union.

European Commission. (2019, June 13). Data protection regulation one year on: 73% of Europeans have heard of at least one of their rights. European Commission.

European Data Protection Board. (2024). Annual report 2023: Safeguarding individuals' digital rights. European Data Protection Board.

European Parliament. (2022). The future of data protection and privacy. European Parliamentary Research Service.

Government of the Slovak Republic. (2021). National cybersecurity strategy of the Slovak Republic for 2021–2025. Government Office of the Slovak Republic.

Národný bezpečnostný úrad. (2024). Cybersecurity report in the Slovak Republic in 2023. Národný bezpečnostný úrad; National Cyber Security Centre SK-CERT.

OECD. (2015). Managing digital security and privacy risk. OECD Publishing.

OECD. (2022). Data stewardship, access, sharing and control: A going digital policy note (DSTI/CDEP(2022)6/FINAL). OECD Publishing.

OECD. (2022). Smart city data governance: Challenges and the way forward. OECD Publishing.

OECD. (2024). Digital public infrastructure for digital governments. OECD Publishing.

OECD. (2025). Smart city data governance. The Living Library. OECD.

E. Digitálna priepasť, inklúzia a rovnaký prístup

Výzvy

1. Nerovný prístup k internetu, zariadeniam a digitálnym zručnostiam prehlbuje existujúce sociálno-ekonomické rozdiely.
2. Komunity na okraji, vo vidieckych oblastiach alebo s nízkymi príjmami sú ohrozené tým, že zostanú pozadu.
3. Miestne samosprávy môžu prehliadať otázku prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Riziká

1. Vznik dvojrychlostnej spoločnosti: digitálne prepojenie verzus digitálne vylúčenie.
2. Nerovný prístup k digitálnym verejným službám (zdravotná starostlivosť, mobilita, vzdelávanie, verejná správa).
3. Vyššia náchylnosť k dezinformáciám u skupín s nižšou digitálnou gramotnosťou.

Potrebné opatrenia

- Rozšíriť vysokorychlostné širokopásmové pripojenie a zabezpečiť cenovo dostupné pripojenie pre všetky domácnosti.
- Vytvoriť verejné Wi-Fi siete, digitálne kiosky a prístupné digitálne služby.
- Poskytovať dotované zariadenia pre zraniteľné skupiny.
- Začleniť kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) v oblasti inklúzie do stratégií inteligentných miest (napr. audity prístupnosti, posudzovanie vplyvu na rovnosť).

Dôkazy:

Výzva E.1 “Nerovný prístup k internetu, zariadeniam a digitálnym zručnostiam prehlbuje existujúce sociálno-ekonomické rozdiely.”

□ V rámci krajín OECD sú digitálne priepasti jasne zdokumentované v súvislosti s príjmom, geografickou polohou, vzdelaním, vekom a veľkosťou podniku; OECD zdôrazňuje, že odstránenie týchto rozdielov je kľúčové pre inkluzívny rast (OECD, 2024a). Údaje Eurostatu ukazujú, že v roku 2023 malo aspoň základné digitálne zručnosti len 56 % obyvateľov EÚ vo veku 16–74 rokov (Eurostat, 2023a). Táto priepasť je obzvlášť výrazná v závislosti od veku: len 28 % ľudí vo veku 65–74 rokov má aspoň základné digitálne zručnosti, v porovnaní s približne 70 % vo vekových skupinách 16–24 a 25–34 rokov (Eurostat, 2024a). Podobné rozdiely existujú aj v

závislosti od vzdelania a postavenia na trhu práce, čo potvrdzuje, že digitálne zručnosti posilňujú existujúcu sociálno-ekonomickú stratifikáciu.

□ V prípade Slovenska údaje DESI zaraďujú krajinu v roku 2022 na 23. miesto spomedzi 27 členských štátov EÚ; 55 % Slovákov má aspoň základné digitálne zručnosti, čo je len o niečo viac ako priemer EÚ (54 %), ale ostatné ukazovatele ľudského kapitálu a odborníkov v oblasti IKT zostávajú pod priemerom (Európska komisia, 2022; Vaňová et al., 2025). Indikátory OECD „Going Digital“ ďalej ukazujú, že jednotlivci v najnižšom príjmovom kvintile využívajú internet výrazne menej ako tí v najvyššom kvintile takmer vo všetkých krajinách OECD a EÚ, vrátane Slovenska (OECD, 2024b).

Výzva E.2 “Komunity na okraji, vo vidieckych oblastiach alebo s nízkymi príjmami sú ohrozené tým, že zostanú pozadu.”

□ Hoci je v súčasnosti pokrytie internetom vysoké, naďalej pretrvávajú územné rozdiely. V roku 2023 malo prístup k internetu 95 % domácností v EÚ vo veľkých mestách, v porovnaní s 93 % v menších mestách a predmestiach a 91 % vo vidieckych oblastiach; pred desiatimi rokmi bol rozdiel medzi mestami a vidiekom 9,7 percentuálnych bodov a hoci sa zmenšil, úplne nezmizol (Eurostat, 2024b). Obyvatelia vidieka tiež využívajú smartfóny, notebooky a online služby menej intenzívne ako obyvatelia miest, najmä pri zložitejších činnostiach. Eurostat zdôrazňuje, že ľudia vo vidieckych oblastiach, starší dospelí a osoby s nižším vzdelaním zostávajú prioritnými cieľovými skupinami pre digitálnu inklúziu (Eurostat, 2025a).

□ Cenová dostupnosť je ďalšou prekážkou pre domácnosti s nízkymi príjmami: nedávne hodnotenie konštatuje, že približne 2,4 % občanov EÚ si nemôže dovoliť prístup k internetu vôbec, čo poukazuje na riziko, že chudoba sa priamo prejavuje v digitálnom vylúčení (Svetové ekonomické fórum, 2023).

□ Indikátory OECD potvrdzujú, že využívanie internetu v najnižšom príjmovom kvintile výrazne zaostáva za národným priemerom, pričom Slovensko sa nachádza pod úrovňou vysoko výkonných štátov EÚ (OECD, 2024b). Analýzy slovenskej digitálnej ekonomiky založené na DESI poukazujú na to, že infraštruktúra a digitálne verejné služby sa zlepšili, avšak regionálne a sociálne nerovnosti v prístupe a využívaní zostávajú politickým problémom (Vaňová et al., 2025).

Výzva E.3 “Miestne samosprávy môžu prehliadať otázku prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.”

□ Štatistiky Eurostatu týkajúce sa zdravotného postihnutia a IKT poukazujú na systematické rozdiely v prístupe a využívaní. V roku 2024 uviedlo 80 % ľudí so zdravotným postihnutím v EÚ, že používa internet, zatiaľ čo u ľudí bez zdravotného postihnutia to bolo približne 95 %; v prípade ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím to bolo približne 82 % (Eurostat, 2025b). Tento rozdiel sa prehĺbuje v prípade kľúčových online činností: osoby so zdravotným postihnutím výrazne menej často využívajú internet na online bankovníctvo, vyhľadávanie informácií o tovaroch a službách alebo účasť na sociálnych sieťach, pričom všetky tieto činnosti sú dôležité pre ekonomické a sociálne začlenenie (Eurostat, 2025b; Eurostat, 2025c).

□ Stratégia EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 – 2030 a európsky zákon o prístupnosti výslovne identifikujú neprístupné webové stránky, aplikácie a digitálne služby ako pretrvávajúce bariéry a vyžadujú, aby verejná správa zabezpečila prístupnosť svojich digitálnych služieb (Európska komisia, 2021). Potreba celoeurópskej

legislatívy je však sama o sebe dôkazom toho, že mnohé národné a miestne správy nezahrnuli prístupnosť do svojich systematických snáh o digitalizáciu. Týka sa to aj Slovenska, kde DESI a národné stratégie vyzývajú k väčšej pozornosti venovanej inkluzívnej e-správe (Európska komisia, 2022; Ministerstvo investícií Slovenskej republiky, 2021).

Riziko E.1 “Vznik dvojrychlostnej spoločnosti: digitálne prepojenie verzus digitálne vylúčenie.”

□ OECD definuje digitálnu priepasť ako rozdiely v prístupe k IKT a ich využívaní medzi jednotlivcami, domácnosťami a regiónmi a varuje, že ak sa tieto rozdiely nebudú riešiť, môžu prehĺbiť nerovnosť (OECD, 2024a). Empirický výskum spája nerovný prístup k internetu a jeho využívaní so širšou príjmovou nerovnosťou: digitálne technológie môžu zväčšiť výhody už aj tak lepšie situovaných domácností, pričom tým, ktorí majú nižšie zručnosti a zdroje, ponúkajú menej príležitostí (Biagi a Falk, 2017).

□ V EÚ politický rámec „Digitálna dekáda“ výslovne zdôrazňuje, že digitálna transformácia nesmie „nikoho nechať pozadu“, a poukazuje na riziko, že zaostávajúca konektivita a zručnosti v určitých regiónoch alebo skupinách vytvoria „fragmentované digitálne prostredie“ (Európska komisia, 2023a; 2025). Vzhľadom na uvedené skutočnosti – nižšie digitálne zručnosti medzi staršími, chudobnejšími, vidieckymi a zdravotne postihnutými obyvateľmi a celkovo podpriemernú digitálnu výkonnosť Slovenska – je riziko vzniku dvojrychlostnej spoločnosti s digitálne prepojenými „insidermi“ a vylúčenými „outsidermi“ podľa analýz EÚ a OECD dobre podložené.

Riziko E.2 “Nerovný prístup k digitálnym verejným službám (zdravotná starostlivosť, mobilita, vzdelávanie, verejná správa).”

□ EÚ si v rámci iniciatívy „Digitálna dekáda“ stanovila cieľ, aby boli všetky kľúčové verejné služby do roku 2030 dostupné online. Skutočné využívanie elektronickej verejnej správy však naďalej nie je rovnomerné. V roku 2024 uviedlo 70 % obyvateľov EÚ vo veku 16 – 74 rokov, že v predchádzajúcich 12 mesiacoch využilo online službu

verejnej správy. V severských krajinách dosiahli národné čísla viac ako 95 %, avšak v niekoľkých štátoch strednej a východnej Európy boli oveľa nižšie (Eurostat, 2024c).

□ V prípade Slovenska údaje Eurostatu naznačujú, že v roku 2022 približne 50 % jednotlivcov využívalo internet na komunikáciu s verejnými orgánmi, čo je výrazne menej ako v krajinách EÚ s najlepšimi výsledkami (Eurostat, 2024d).

□ DESI 2022 a následné slovenské analýzy zdôrazňujú, že digitálne verejné služby na Slovensku zaostávajú za úrovňou EÚ a že sú potrebné zlepšenia v oblasti orientácie na používateľa a miery ich využívania, nielen v technickej dostupnosti (Európska komisia, 2022; Vaňová et al., 2025). Vzhľadom na to, že starší, menej vzdelaní, obyvatelia vidieka a zdravotne postihnutí občania s najmenšou pravdepodobnosťou využívajú internet alebo elektronicкую identifikáciu, je nerovný prístup k e-zdravotníctvu, e-mobilite, online vzdelávaniu a e-správe reálnym a dobre zdokumentovaným rizikom.

Riziko E.3 “Vyššia náchylnosť k dezinformáciám u skupín s nižšou digitálnou gramotnosťou.”

□ OECD konštatuje, že falošný a zavádzajúci digitálny obsah – vrátane dezinformácií a nesprávnych informácií – môže prehľbovať polarizáciu, narúšať dôveru v demokratické inštitúcie a ohrozovať verejné zdravie, a zdôrazňuje, že mediálna a digitálna gramotnosť sú kľúčovými nástrojmi na zmiernenie týchto rizík (OECD, 2023b). Nedávna celoeurópska štúdia o budovaní odolnosti voči dezinformáciám zistila, že nižšia digitálna

gramotnosť, ktorá má tendenciu klesať s vekom, koreluje s vyššou náchylnosťou k dezinformáciám, čo viedlo autorov k zameraniu intervencií na starších voličov so slabšími digitálnymi zručnosťami (Moonshot, 2025).

□ Práca Európskej komisie v oblasti boja proti manipulácii s informáciami podobne kladie dôraz na posilňovanie digitálnej a mediálnej gramotnosti občanov a na podporu overovania faktov ako ústredných pilierov svojej stratégie na ochranu európskych demokracií (Európska komisia, 2025b). V kombinácii s dokumentovanými medzerami v digitálnych zručnostiach v EÚ a na Slovensku – najmä medzi staršími, chudobnejšími a vidieckymi obyvateľmi – to podporuje vaše tvrdenie o riziku, že skupiny s nižšou digitálnou gramotnosťou čelia zvýšenej zraniteľnosti voči dezinformáciám, čo posilňuje dôležitosť inkluzívnych politík v oblasti digitálnych zručností.

Literatúra

Biagi, F., & Falk, M. (2017). The internet and income inequality: Socio-economic challenges

in a hyperconnected society. Telecommunications Policy.

European Commission. (2021). Strategy for the rights of persons with disabilities 2021–2030. European Commission.

European Commission. (2022). Digital economy and society index (DESI) 2022. European Commission.

European Commission. (2023). 2030 digital compass: The digital decade. European Commission.

European Commission. (2025). Countering information manipulation: Building societal resilience. European Commission.

Eurostat. (2023). 56% of EU people have basic digital skills. Eurostat News (December 15). <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). Access to internet in urban and rural areas in 2023. Eurostat News (November 22). <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). Skills for the digital age. Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). E-government and electronic identification. Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2024). Survey on the use of ICT in households and by individuals – Methodological note. Eurostat.

Eurostat. (2025). Digital economy and society statistics – Households and individuals. Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Eurostat. (2025). Disability statistics – Access to ICT. Statistics Explained. <https://ec.europa.eu/eurostat>

Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic. (2021). Strategy and action plan to improve Slovakia's position in the DESI index by 2025. MIRRI.

Moonshot. (2025). Building resilience to misinformation in Europe. Moonshot.

OECD. (2023). Policy responses to false and misleading digital content. OECD.

OECD. (2024). Digital divides. OECD.

OECD. (2024). Share of individuals living in households with income in the lowest quintile who use the internet. Society Indicators Toolkit. OECD.

Vaňová, A., et al. (2025). The digital economy in Slovakia. In Indo-Pacific core and peripheral digital economic communities. Springer.
World Economic Forum. (2023). How to bridge Europe's digital divide. World Economic Forum.

F. Finančná udržateľnosť a inštitucionálna kapacita

Výzvy

1. Inteligentná a digitálna infraštruktúra vyžaduje veľké dlhodobé investície, ktoré presahujú možnosti mnohých samospráv.
2. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nedostatočné technické znalosti sťažujú realizáciu.
3. Prílišná závislosť od súkromných dodávateľov môže obmedziť verejnú kontrolu.

Riziká

1. Zavádzanie drahých, ale nedostatočne využívaných digitálnych systémov.
2. Závislosť od dodávateľa, strata suverenity nad údajmi alebo nedostatočná údržba.
3. Neudržateľné náklady, ktoré mestá nedokážu dlhodobo pokryť.

Potrebné opatrenia

- Využívajte verejno-súkromné partnerstvá s prísnyimi zárukami v oblasti ochrany údajov a správy.
- Investujte do budovania kapacít a vzdelávania zamestnancov samospráv v oblasti digitálnych zručností, kyberbezpečnosti a gramotnosti v oblasti údajov.
- Zapájajte sa do spolupráce na úrovni EÚ, výmeny poznatkov a inštitucionálneho vzdelávania.
- Vyberajte modulárne a interoperabilné riešenia, ktoré obmedzujú dlhodobú závislosť od jedného dodávateľa.

Dôkazy:

Výzva F.1 “Inteligentná a digitálna infraštruktúra vyžaduje veľké dlhodobé investície, ktoré presahujú možnosti mnohých samospráv.”

V celej EÚ sú verejné investície kľúčovým motorom ekologickej a digitálnej transformácie, avšak veľká časť fiškálneho priestoru je viazaná na údržbu zastaralých IKT a inej základnej infraštruktúry, čím zostáva menej prostriedkov na nové inteligentné systémy (ECIPE, 2024; OECD, 2023a).

V prípade Slovenska profil OECD–UCLG SNG-WOFI ukazuje, že výdavky samospráv na regionálnej a miestnej úrovni predstavujú len asi 7,8 % HDP a 17 % celkových verejných výdavkov, čo je výrazne menej ako priemer EÚ-27, ktorý je 18,3 %, resp. 34,3 % (OECD; UCLG, 2023). Fragmentácia samospráv patrí medzi najvyššie v rámci OECD, s mnohými veľmi malými obcami a obmedzenými príjmami z vlastných zdrojov, čo obmedzuje ich schopnosť financovať kapitálovo náročnú digitálnu infraštruktúru bez spolufinancovania zo strany EÚ alebo štátu (OECD; UCLG, 2023).

Národný strategický plán digitálnej dekády Slovenskej republiky výslovne uvádza 96 opatrení s podrobným rozdelením finančných prostriedkov, pričom sa vo veľkej miere spolieha na fondy EÚ a presuny zo štátneho rozpočtu na splnenie digitálnych cieľov a uznáva, že dosiahnutie gigabitového pripojenia a pokročilých digitálnych verejných služieb si vyžiada podstatné dodatočné investície (Vláda Slovenskej republiky, 2024). (mirri.gov.sk) Táto kombinácia vysokých investičných potrieb a štrukturálne

obmedzenej fiškálnej kapacity samospráv podporuje formuláciu výzvy.

Výzva F.2 “Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a nedostatočné technické znalosti sťažujú realizáciu.”

□ Rámec OECD pre digitálne talenty a zručnosti vo verejnom sektore identifikuje všeobecný nedostatok zručností ako hlavnú prekážku digitálnej verejnej správy v krajinách OECD a EÚ, pričom poukazuje na ťažkosti pri získavaní a udržaní špecialistov v oblasti IKT v konkurencii so súkromným sektorom a na potrebu zvyšovania kvalifikácie súčasných zamestnancov (OECD, 2022a).

□ Súvisiaca analýza osvedčených postupov v oblasti zručností pre digitálnu verejnú správu konštatuje, že mnohým správnym orgánom chýbajú špecializované profily, ako sú produktoví manažéri, dátoví vedci a experti na kyberbezpečnosť, a že poskytovanie odbornej prípravy je často fragmentované (Welby, 2023).

□ Na Slovensku správa Digital Decade Country Report 2024 zdôrazňuje „významné výzvy“ v oblasti základných aj pokročilých digitálnych zručností v celej populácii, napriek nedávnym zlepšeniam vo verejných elektronických službách (Európska komisia, 2024a). (Digitálna stratégia EÚ) Hodnotenia DESI/EDPR opakovane zaraďujú Slovensko pod priemer EÚ v oblasti digitálnych zručností a integrácie digitálnych technológií, čo poukazuje na úzku základňu zručností na podporu ambiciózne digitalizácie (Európska komisia, 2023a; Vaňová et al., 2025).

Výzva F.3 “Prílišná závislosť od súkromných dodávateľov môže obmedziť verejnú kontrolu.”

□ Európska komisia už dlho varuje, že verejné orgány čelia v oblasti IKT riziku viazanosti na jedného dodávateľa: prieskum v rámci Digitálnej agendy zistil, že najmenej 40 % obstarávateľov sa stretlo s určitým stupňom viazanosti na jedného dodávateľa v dôsledku nedostatočnej interoperability a prenositeľnosti údajov medzi systémami (Európska komisia, 2013).

□ Usmernenia týkajúce sa noriem v oblasti IKT a verejného obstarávania výslovne podporujú otvorené normy s cieľom znížiť závislosť od jednotlivých dodávateľov a zachovať priestor pre hospodársku súťaž a inovácie (Európska komisia, 2013; 2022).

□ Zákon o interoperabilnej Európe a súvisiace politické dokumenty zdôrazňujú, že zabránenie závislosti od dodávateľa a podpora otvorených a interoperabilných riešení je kľúčovým cieľom politiky EÚ v oblasti digitálneho verejného sektora, a to práve s cieľom zachovať verejnú kontrolu nad architektúrami a údajmi (Európska komisia, 2022; Interoperable Europe, 2023).

□ V osobitnej poznámke k zákonu „pre digitálne mestá“ sa uvádza, že toto nariadenie „chce zabrániť závislosti od dodávateľov, znížiť náklady a podporiť inovačný ekosystém“ v prípade digitálnych investícií samospráv (Interoperable Europe, 2023).

Výskum týkajúci sa zavádzania SaaS v európskych verejných orgánoch rovnako poukazuje na rastúcu závislosť od veľkých poskytovateľov a vyzýva na prijatie stratégií na zachovanie kontroly nad digitálnymi aktívami a údajmi (Lundell et al., 2020).

Riziko F.1 “Zavádzanie drahých, ale nedostatočne využívaných digitálnych systémov.”

□ Analýzy digitálnej verejnej správy vypracované OECD ukazujú, že mnohé krajiny investovali značné prostriedky do digitálnych portálov a back-office systémov, avšak ich skutočné využívanie občanmi a podnikmi často zaostáva za dostupnosťou, a to kvôli problémom s použiteľnosťou, nízkej úrovni digitálnych zručností a fragmentovanej architektúre (OECD, 2023a; 2023b).

- Na Slovensku hodnotenia DESI/EDPR a akademické posudky potvrdzujú, že hoci sa digitálne verejné služby zlepšili, ich využívanie zostáva nerovnomerné a krajina sa v rebríčku DESI 2022 umiestnila na 23. mieste, pričom existuje značný priestor na zlepšenie digitálnych zručností, infraštruktúry a využívania e-vlády (Európska komisia, 2022; Kulla et al., 2024).
- Samotný plán „Digitálna dekáda“ poukazuje na potrebu služieb viac zameraných na používateľa a jednotnej vízie s cieľom zvýšiť skutočné využívanie online služieb občanmi a malými a strednými podnikmi (Vláda Slovenskej republiky, 2024).

Riziko F.2 “Závislosť od dodávateľa, strata suverenity nad údajmi alebo nedostatočná údržba.”

- Snaha EÚ o otvorené štandardy, interoperabilitu a riešenia s otvoreným zdrojovým kódom je výslovne motivovaná obavami z viazanosti na konkrétneho dodávateľa a otázkou suverenity údajov vo verejnej správe (Európska komisia, 2017; Interoperable Europe, 2023). V politických poznámkach k zákonu o interoperabilnej Európe sa zdôrazňuje, že by mal pomôcť „predísť závislosti od dodávateľov, znížiť náklady a podporiť inovačný ekosystém“ v digitálnych systémoch pre mestá a regióny (Interoperable Europe, 2023). Štúdie o zavádzaní cloudu v európskom verejnom sektore poukazujú na to, že závislosť od niekoľkých globálnych poskytovateľov vyvoláva obavy o súlad s pravidlami EÚ v oblasti ochrany údajov a strategickú autonómiu, čo vyvolalo diskusie o „suverenite cloudu“ (Barroca, 2023).
- Zároveň výskum starších systémov v európskych verejných správach zistil, že údržba zastaralých proprietárnych IKT je nákladná a ich modernizácia je náročná, čo obmedzuje digitálnu transformáciu a zvyšuje prevádzkové riziká (van Veenstra et al., 2022). Správa European Public Sector Open Source Opportunity konštatuje, že zastarané obstarávanie, obmedzené technické kompetencie a nedostatočné investície do údržby otvorenej digitálnej infraštruktúry bránia udržateľnej digitalizácii a suverenite (Linux Foundation, 2022).

Riziko F.3 “Neudržateľné náklady, ktoré mestá nedokážu dlhodobo pokryť.”

- Údaje OECD–UCLG SNG-WOFI potvrdzujú, že slovenské samosprávy fungujú s relatívne nízkym podielom výdavkov a príjmov v porovnaní s medzinárodnými štandardmi (7,8 % HDP a 17 % verejných výdavkov), čo obmedzuje ich schopnosť financovať nové významné úlohy, ako je napríklad moderná digitálna infraštruktúra, bez dlhodobej vonkajšej podpory (OECD; UCLG, 2023). Deväť správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti rovnako zdôrazňuje, že mnohé miestne samosprávy v EÚ čelia obmedzeným daňovým základom a investičným restom a pri investíciách do infraštruktúry sa vo veľkej miere spoliehajú na fondy EÚ (Európska komisia, 2022b).
- Správa „Fiscal Federalism 2022“ zdôrazňuje, že samosprávy na nižšej úrovni v rámci OECD čelia rastúcim požiadavkám na investície (vrátane digitalizácie), pričom sa

vyrovnávajú s obmedzenými príjmami z vlastných zdrojov a nepružnými výdavkovými záväzkami, čo poukazuje na dôležitosť solídnych rámcov financovania miestnych verejných investícií (OECD, 2022b).

- Nedávna správa OECD a EK o regionálnych a municipálnych fiškálnych údajoch zdôrazňuje, že schopnosť obcí investovať do infraštruktúry sa výrazne líši a že mnohé z nich sú pri kapitálových výdavkoch závislé od medzivládnych transferov (OECD,

2024b).

Literatúra

- Barroca, J. G. (2023, October 26). Cloud sovereignty: Three imperatives for the European public sector. Deloitte Insights.
- European Centre for International Political Economy. (2024). Boosting efficiency and quality in EU public services: The need for a modern digital public sector. European Centre for International Political Economy.
- European Commission. (2013). Guide for the procurement of standards-based ICT: Using standards in public procurement to avoid lock-in. European Commission.
- European Commission. (2022). Digital economy and society index – Slovakia. European Commission.
- European Commission. (2022). Ninth report on economic, social and territorial cohesion – Chapter 8: Public finances, national policies and cohesion. European Commission.
- European Commission. (2024). Digital decade 2024 country report – Slovakia. European Commission.
- Government of the Slovak Republic. (2024). National digital decade strategic roadmap of the Slovak Republic. Ministry of Investment, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic.
- Interoperable Europe. (2023). Interoperability and vendor lock-in. Interoperable Europe Portal.
- Interoperable Europe. (2023). The interoperable Europe act for digital cities. Interoperable Europe Portal.
- Linux Foundation. (2022). The European public sector open source opportunity. Linux Foundation Research.
- Lundell, B., Gamalielsson, J., & Katz, A. (2020). Addressing lock-in effects in the public sector: How can organisations deploy a SaaS solution while maintaining control of their digital assets?
- OECD. (2022). The OECD framework for digital talent and skills in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance, No. 45. OECD Publishing.
- OECD. (2022). Fiscal federalism 2022. OECD Publishing.
- OECD. (2023). 2023 OECD digital government index. OECD Publishing.
- OECD. (2023). Government at a glance 2023. OECD Publishing.
- OECD. (2024). Going granular with regional and municipal fiscal data. OECD Publishing.
- OECD & United Cities and Local Governments. (2023). Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI). OECD Publishing.
- Vaňová, A., et al. (2025). The digital economy in Slovakia. In Indo-Pacific core and peripheral digital economic communities. Springer.
- van Veenstra, A. F., et al. (2022). The impact of legacy systems on digital transformation in European public sector organisations. Government Information Quarterly.
- Welby, B. (2023). Developing skills for digital government: A review of good practices across OECD governments. OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 303. OECD Publishing.

G. Výzvy v oblasti životného prostredia a infraštruktúry

Výzvy

1. Digitalizácia môže zvýšiť dopyt po energii (dátové centrá, rozšírenie internetu vecí).
2. Mestá musia zabezpečiť integráciu digitálnych nástrojov s cieľmi v oblasti udržateľnosti (kvalita ovzdušia, odolnosť voči klimatickým zmenám, mobilita).
3. Existujúca infraštruktúra nemusí byť pripravená na integráciu inteligentných sietí, sieťou nabíjajúcich staníc pre elektromobily alebo rozsiahle nasadenie senzorov.

Riziká

1. Inteligentné systémy môžu pri nesprávnom zavádzaní neúmyselne prispievať k znečisteniu, dopravným zápcham alebo zaberaniu pôdy.
2. Ekologická stopa digitálnych systémov sa môže zväčšiť, ak nie je riadne spravovaná.
3. Prispôsobovanie sa zmene klímy môže byť sťažené, ak nie sú údaje a digitálne nástroje navzájom zosúladené.

Potrebné opatrenia

- Spojiť digitalizáciu so zelenou infraštruktúrou, riešeniami založenými na prírode a energeticky úspornými technológiami.
- Využívanie prediktívneho modelovania (digitálne dvojčatá, analýza IoT) na riadenie adaptácie na zmenu klímy, efektívne využívanie zdrojov a riadenie rizík.
- Podporovať inteligentné siete, inteligentné vodné siete, monitorovanie kvality ovzdušia a systémy elektromobility.
- Hodnotiť environmentálne vplyvy digitálnych investícií počas celého životného cyklu.

Dôkazy:

Výzva G.1 “Digitalizácia môže zvýšiť dopyt po energii (dátové centrá, rozšírenie internetu vecí).”

- Analýzy OECD a EÚ sa zhodujú v tom, že digitalizácia je považovaná za hnací motor zvýšeného dopytu po elektrickej energii a zdrojoch zo strany zariadení IKT, sietí a dátových centier. OECD konštatuje, že hoci digitálne nástroje môžu podporovať ekologickú transformáciu, „môžu zvýšiť dopyt po energii a zdrojoch spojený s výrobou a využívaním IKT“, čím by sa v prípade nedostatočnej regulácie čiastočne znížili environmentálne prínosy (OECD, 2024a).
- Podľa Európskej komisie dátové centrá v EÚ už teraz predstavujú rastúci podiel na dopyte po elektrickej energii a predpokladá sa, že do roku 2030 spotrebujú približne 115 TWh elektrickej energie, čo Komisia výslovne označuje za „náročnú“ úroveň vzhľadom na ciele EÚ v oblasti energetickej efektívnosti a dekarbonizácie (Európska komisia, 2025a). Nedávne diskusie EÚ o balíku opatrení na energetickú efektívnosť dátových centier uvádzajú, že dátové centrá už predstavujú približne 3 % spotreby elektrickej energie v EÚ a že sa očakáva ďalší nárast dopytu v súvislosti s umelou inteligenciou a cloudovými službami, čo si vyžaduje nové záväzné pravidlá v oblasti efektívnosti (Európska komisia, 2025b).
- Globálne hodnotenia Medzinárodnej energetickej agentúry odhadujú, že dátové centrá a siete na prenos dát dnes predstavujú zhodne približne 1 – 1,5 % celosvetovej spotreby elektrickej energie, pričom sa očakáva, že silný rast dopytu po digitálnych službách a umelej inteligencii tento podiel do roku 2030 ešte zvýši (IEA, 2024a; IEA, 2024b).
- Nedávny kritický prehľad modelov spotreby energie v dátových centrách potvrdzuje, že väčšina scenárov predpokladá podstatný nárast spotreby elektrickej energie v sektore

IKT, pokiaľ sa nezavedú prísne opatrenia v oblasti efektívnosti a politiky (IEA 4E, 2025).

Výzva G.2 “Mestá musia zabezpečiť integráciu digitálnych nástrojov s cieľmi v oblasti udržateľnosti (kvalita ovzdušia, odolnosť voči klimatickým zmenám, mobilita).”

□ Práca OECD v oblasti digitalizácie a životného prostredia zdôrazňuje, že vzťah medzi digitálnou a ekologickou transformáciou je komplexný: inteligentné systémy môžu umožniť efektívnejšiu mobilitu, prevádzku budov a využívanie zdrojov, avšak len vtedy, ak politické opatrenia zabezpečia, že digitálne nástroje budú v súlade s klimatickými a environmentálnymi cieľmi (OECD, 2024a; OECD, 2023a).

□ Podobne aj práca OECD v oblasti inkluzívnej, ekologickej a digitálnej transformácie zdôrazňuje, že digitálne technológie v energeticky náročných odvetviach (doprava, priemysel, budovy) môžu zvýšiť energetickú efektívnosť a znížiť znečistenie, ale ak nie sú riadne regulované, hrozí aj riziko uviaznutia vo vzoroch vyššej spotreby (OECD, 2024a).

□ Európska environmentálna agentúra konštatuje, že digitálne technológie v odvetviach, ako je nakladanie s odpadom, môžu zlepšiť environmentálnu výkonnosť (lepšie sledovanie, optimalizácia logistiky), avšak majú „zmiešané environmentálne účinky“, ak iba zvyšujú priepustnosť alebo spotrebu materiálov (EEA, 2021). Tieto závery platia rovnako pre kvalitu ovzdušia v mestách, odolnosť voči zmene klímy a mobilitu: inteligentné riadenie dopravy alebo senzorové siete prispievajú k udržateľnosti len vtedy, ak sú začlenené do širších stratégií zameraných na zníženie závislosti od automobilov, emisií a zabratia pôdy. Politicky orientovaný výskum v oblasti „digitalizácie a obehového hospodárstva“ pre EÚ zdôrazňuje potrebu rámcov riadenia, ktoré nasmerujú digitálne inovácie skôr k dostatočnosti, obehovosti a environmentálnej spravodlivosti než k čisto efektívnemu zisku (Umweltbundesamt, 2025).

□ V prípade Slovenska prebiehajúce investície do inteligentnej mobility, systémov ITS a elektromobility – zaradené do národných stratégií v oblasti alternatívnych palív a elektrických vozidiel – ilustrujú dôležitosť integrácie digitálnych nástrojov s cieľmi v oblasti kvality ovzdušia a klímy, vzhľadom na vysoký podiel emisií z dopravy v národných inventároch skleníkových plynov (Ministerstvo hospodárstva SR, 2024).

Výzva G.3 “Existujúca infraštruktúra nemusí byť pripravená na integráciu inteligentných sietí, sieťou nabíjajúcich staníc pre elektromobily alebo rozsiahle nasadenie senzorov.”

□ Analýzy na úrovni EÚ poukazujú na narastajúce preťaženie elektrických sietí v dôsledku rozširovania výroby energie z obnoviteľných zdrojov, elektromobilov a dátových centier. Nedávny návrh plánu Európskej komisie, o ktorom informovala agentúra Reuters, zdôrazňuje, že nedostatočne rozvinuté elektrické siete už teraz spôsobujú obmedzovanie výroby energie z obnoviteľných zdrojov a prispievajú k vyšším cenám elektrickej energie v Európe; plán predpokladá urýchlenie cezhraničných investícií do sietí a zjednodušenie povolovacích konaní, vrátane prísnych termínov pre projekty nabíjania elektrických vozidiel (Európska komisia, 2025c). Ide o priamy dôkaz toho, že pripravenosť infraštruktúry zaostáva za potrebami elektrifikácie a digitalizácie.

□ Na Slovensku sa verejná nabíjacie infraštruktúra pre elektrické vozidlá rýchlo rozrástla, avšak z nízkej základne: do konca roka 2024 bolo k dispozícii 2 424 nabíjajúcich miest na 967 lokalitách s celkovou inštalovanou kapacitou presahujúcou 125 MW – čo predstavuje medziročný nárast kapacity o viac ako 50 % (SEVA, 2025).

□ V akademickej analýze slovenskej nabíjacej infraštruktúry sa konštatuje, že kľúčové

otázky na celoštátnej úrovni sa netýkajú len počtu a priestorového rozmiestnenia staníc,

ale aj schopnosti miestnych distribučných sietí zvládnuť nabíjanie s vysokým výkonom a koordinovať investície so širším energetickým a dopravným plánovaním (Jurinová et al., 2023).

□ Samotný akčný plán slovenskej vlády v oblasti elektromobility uznáva potrebu národnej siete ultra rýchlych nabíjajúcich staníc, opatrení na skladovanie energie v batériách a modernizácie elektrickej sústavy na podporu transformácie automobilového sektora (Vláda Slovenskej republiky, 2024).

Riziko G.1 “Inteligentné systémy môžu pri nesprávnom zavádzaní neúmyselne prispievať k znečisteniu, dopravným zápcham alebo zaberaniu pôdy.”

□ OECD varuje, že digitálne technológie môžu vyvolať rebound efekt: zvýšenie efektívnosti a zníženie transakčných nákladov môžu podnietiť ďalšie cestovanie, spotrebu alebo výrobu, čím sa oslabia environmentálne prínosy (OECD, 2024a). Správa UNCTAD o digitálnej ekonomike z roku 2024 podobne zdôrazňuje, že bez silného politického smerovania môže digitalizácia zvýšiť spotrebu energie a celkové požiadavky na materiály, čím sa environmentálne tlaky skôr zhoršia, ako zmiernia (UNCTAD, 2024).

□ Dôkazy o zabratí pôdy v Európe toto riziko potvrdzujú. Nedávne celoeurópske vyšetrenie s využitím satelitných údajov zistilo, že v rokoch 2018 až 2023 Európa stratila v dôsledku urbanistického rozvoja približne 9 000 km² zelene – čo predstavuje zhruba 600 futbalových ihrísk denne – kvôli projektom v oblasti bývania, ciest, priemyslu a inej infraštruktúry, čo má významné dôsledky pre biodiverzitu a odolnosť voči zmene klímy (Green to Grey Consortium, 2025). (theguardian.com) Ak investície do digitálnych a „inteligentných miest“ (napr. nové areály dátových centier, logistické uzly, rozširovanie kapacity ciest na podporu elektronického obchodu) nebudú koordinované s územnými a environmentálnymi cieľmi, môžu ďalej prispievať k tejto strate prírody, väčšej dopravnej zápche a miestnemu znečisteniu.

Riziko G.2 “Ekologická stopa digitálnych systémov sa môže zväčšiť, ak nie je riadne spravovaná.”

□ OECD a IEA zdôrazňujú, že environmentálna stopa digitálnych systémov – vrátane emisií skleníkových plynov, využívania zdrojov a spotreby vody – sa v dôsledku rýchlej digitalizácie bude zvyšovať, pokiaľ sa nezavedú prísne normy energetickej účinnosti, prístupy založené na obehovom hospodárstve a nízkouhlíková elektrická energia (OECD, 2024a; IEA, 2024a).

□ Odhady pre Európu naznačujú, že spotreba elektrickej energie dátovými centrami má rastúci trend a v nadchádzajúcom desaťročí by sa mohla viac ako zdvojnásobiť v dôsledku rozmachu umelej inteligencie a cloud computing-u (Európska komisia, 2025a; IEA 4E, 2025).

□ Nedávny výskum európskych dátových centier tiež poukazuje na značnú spotrebu vody spojenú s chladením a predpokladá výrazný nárast spotreby vody digitálnymi dátovými službami v Európe v rokoch 2022 až 2030, ak súčasný trend bude pokračovať (Beraldo et al., 2023) (ScienceDirect). Tieto zistenia potvrdzujú tvrdenie, že bez aktívneho riadenia (regulácia efektívnosti, normy pre ekologické dátové centrá, obehový dizajn zariadení a sietí) sa environmentálna stopa digitálnych systémov v EÚ a jej členských

štátoch vrátane Slovenska pravdepodobne výrazne zväčší.

Riziko G.3 “Prispôsobovanie sa zmene klímy môže byť sťažené, ak nie sú údaje a digitálne nástroje navzájom zosúladené.”

- Európska environmentálna agentúra zdôrazňuje, že „plné využitie potenciálu údajov, technológií a digitalizácie“ je nevyhnutné pre účinnú environmentálnu a klimatickú politiku, zároveň však poukazuje na to, že inštitucionálne, technické a riadiace prekážky môžu obmedzovať účinnosť digitálnych nástrojov pri podpore adaptácie (EEA, 2022; EEA, 2021). Ak sú senzorové siete, systémy včasného varovania, platformy priestorových údajov a analýzy klimatických rizík fragmentované alebo nie sú interoperabilné, miestnym orgánom môžu chýbať integrované informácie potrebné na riadenie povodní, vln horúčav alebo prípadov zhoršenia kvality ovzdušia v reálnom čase.
- Práca OECD v oblasti digitalizácie a životného prostredia podobne zdôrazňuje, že na využitie synergií medzi digitálnou a zelenou transformáciou musia vlády zosúladiť správu údajov, digitálne investície a klimatické stratégie; inak sa stratia príležitosti na lepšie monitorovanie, modelovanie a cielenie politik (OECD, 2023a; OECD, 2024a).

Literatúra

Beraldo, A., et al. (2023). Gone with the clouds: Estimating the electricity and water footprint of data services in Europe, 2022–2030. Energy Policy.

European Commission. (2025). Data centre energy efficiency package – Policy announcement. European Commission.

European Commission. (2025). Draft plan to address power-grid bottlenecks. European Commission.

European Commission. (2025). In focus: Data centres – An energy-hungry challenge. European Commission.

European Environment Agency. (2021). Digital technologies will deliver more efficient waste management in Europe. European Environment Agency.

European Environment Agency. (2022). Report on digitalisation and circular economy. European Environment Agency.

Government of the Slovak Republic. (2024). Action plan for the development of electromobility in the Slovak Republic. Government Office of the Slovak Republic.

Green to Grey Consortium. (2025). Green to grey: Cumulative land take in Europe 2018–2023. Green to Grey Consortium.

International Energy Agency. (2024). Data centres and data transmission networks – Tracking report 2024. International Energy Agency.

International Energy Agency. (2024). Data centre electricity consumption by region, 2020–2030. International Energy Agency.

IEA 4E. (2025). Data centre energy use: Critical review of models and results. IEA Technology Collaboration Programme on Energy Efficient End-Use Equipment.

Jurinová, J., et al. (2023). Development of charging infrastructure with regard to differences of power. In Proceedings of TF Conference 2023. LBTU.

OECD. (2023). Digitalisation and the environment. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org>

OECD. (2024). Inclusive, green and digital transformation. OECD Publishing.
<https://www.oecd.org>

SEVA. (2025). Public charging infrastructure in Slovakia 2024. Slovak Electric Vehicle Association.

Umweltbundesamt. (2025). Digitalisation and sustainability in the European Union: Steps towards a sustainable digital transformation. German Environment Agency.

UNCTAD. (2024). Digital economy report 2024: Digitalization and environmental sustainability. United Nations.

1.4. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v environmentálnom rozvoji miest a regiónov

Riadenie životného prostredia v mestách a regiónoch sa stáva čoraz zložitejším, keďže územia čelia zrýchľujúcim sa prejavom klimatickej zmeny, degradácii ekosystémov a tlaku na zdroje. Súčasné environmentálne výzvy presahujú administratívne hranice aj sektorové kompetencie a pôsobia v mierkach, ako sú povodia, ekologické koridory, ovzdušné panvy či funkčné metropolitné oblasti. Riadiace štruktúry však často zostávajú fragmentované, čo obmedzuje schopnosť inštitúcií vytvárať koherentné stratégie prepájajúce využívanie územia, mobilitu, energetické systémy, vodné hospodárstvo, ochranu biodiverzity a adaptáciu na zmenu klímy. So zintenzívňovaním environmentálnych tlakov sa potreba integrovaného, adaptívneho a participatívneho plánovania stáva čoraz naliehavejšou.

Táto kapitola skúma inštitucionálne a priestorové faktory, ktoré formujú environmentálne rozhodovanie, a poukazuje na to, ako slabá horizontálna a vertikálna koordinácia naďalej oslabuje účinnosť environmentálnych politík. Konkurenčné sektorové záujmy, zastarané plánovacie nástroje a rigidné administratívne hranice často bránia integrácii environmentálnych cieľov do územných a rozvojových stratégií. V dôsledku toho môžu byť klimatické ciele oslabované, podporovaný rozvoj mestského rozširovania (urban sprawl) a opatrenia na posilnenie odolnosti odkladané — čo napokon zvyšuje vystavenie miest vlnám horúčav, povodniam, búrkam a ďalším klimaticky podmieneným rizikám.

Kapitola tiež zdôrazňuje systémový charakter adaptácie na zmenu klímy a odolnej infraštruktúry. Starnúce alebo nedostatočne pripravené inžinierske siete, energetické systémy, budovy a dopravné siete sú obzvlášť zraniteľné voči zosilňujúcim sa klimatickým rizikám, pričom zavádzanie odolných systémov je často obmedzené vysokými nákladmi a zložitými riadiacimi štruktúrami. Strata biodiverzity, fragmentácia biotopov a oslabovanie ekologických funkcií navyše znižujú mestskú odolnosť a kvalitu životného prostredia, čo si vyžaduje širšie využívanie prírody blízkyh riešení, ekologických sietí a správy územia s aktívnym zapojením komunít.

Vodné, energetické a zdrojové hospodárstvo predstavujú ďalšiu kľúčovú dimenziu. Narastajúci nedostatok vody, energetické systémy s vysokou uhlíkovou náročnosťou a zastaraná infraštruktúra nakladania so zdrojmi predstavujú významné riziká pre ekonomickú stabilitu, sociálnu pohodu aj environmentálnu udržateľnosť. V mnohých územiach nesú zraniteľné komunity neprimeranú záťaž znečistenia, extrémnych horúčav, nedostatočného prístupu k zelenej infraštruktúre a klimatických rizík — čo poukazuje na potrebu prepájať environmentálne riadenie so širšími otázkami rovnosti a spravodlivosti.

Napokon sa kapitola venuje finančným a inštitucionálnym kapacitám potrebným na účinnú environmentálnu transformáciu. Mestá často čelia obmedzeným zdrojom, vysokým počiatočným investičným nákladom a nedostatočnej technickej expertíze, čo prispieva k

nekonzistentnej alebo čiastkovej implementácii opatrení. Posilnenie riadiacich kapacít, mobilizácia rôznorodých zdrojov financovania a zlepšenie medzisektorovej koordinácie sú preto nevyhnutné na dosiahnutie dlhodobých environmentálnych cieľov.

Vymedzením hlavných výziev, rizík a potrebných opatrení v oblastiach riadenia, klimatickej odolnosti, biodiverzity, zdrojových systémov, rovnosti a implementačných kapacít poskytuje táto kapitola holistický rámec pre tvorbu integrovaných environmentálnych politík. Zdôrazňuje, že iba prostredníctvom koordinovaného, poznatkami podloženého a inkluzívneho riadenia môžu mestá a regióny vytvárať odolné, udržateľné a spravodlivé prostredie pre budúce generácie.

A. Environmentálne riadenie a integrácia politík

Výzvy

1. Fragmentované riadenie a slabá horizontálna/vertikálna koordinácia, ktoré obmedzujú schopnosť integrovať environmentálne, územné, klimatické, dopravné, vodohospodárske a energetické politiky.
2. Rigidné administratívne hranice, ktoré sťažujú riadenie environmentálnych systémov fungujúcich v mierke krajiny alebo funkčných mestských regiónov (ovzdušné panvy, povodia, ekologické koridory).
3. Systémy územného plánovania v Európe sa často stretávajú s ťažkosťami pri integrácii environmentálnych cieľov do stratégií v dôsledku konkurenčných sektorových záujmov a zastaraných regulačných nástrojov.

Riziká

1. Oslabovanie environmentálnych cieľov v prospech ekonomických alebo rozvojových tlakov.
2. Nedostatočná koordinácia vedie k nekoherentným klimatickým, územným a dopravným politikám, čím sa posilňuje rozširovanie zástavby (urban sprawl), dopravné preťaženie a znečistenie.
3. Nedostatočná integrácia oslabuje mestskú odolnosť a zvyšuje vystavenie klimatickým rizikám (vlny horúčav, povodne) v dôsledku nekoordinovaných priestorových rozhodnutí.

Potrebné opatrenia

- Posilniť medzisektorové environmentálne plánovanie a zavádzať integrované prístupy k rozvoju územia, ktoré prepájajú využívanie pôdy, dopravu, zelenú infraštruktúru a adaptáciu na zmenu klímy.
- Rozšíriť využívanie digitálnych dvojčiat, monitorovania životného prostredia v reálnom čase a zdieľaných územných dát, s cieľom podporiť koordinované rozhodovanie naprieč inštitúciami.
- Uplatňovať integrované, adaptívne a participatívne princípy územného plánovania, zdôrazňované v európskych trendoch.

Dôkazy:

Výzva A.1 *“Fragmentované riadenie a slabá horizontálna/vertikálna koordinácia, ktoré obmedzujú schopnosť integrovať environmentálne, územné, klimatické, dopravné, vodohospodárske a energetické politiky.”*

- Analýza OECD týkajúca sa regiónu Banská Bystrica ukazuje, že prispôsobenie sa demografickým a klimatickým tlakom si vyžaduje integrované prístupy naprieč územným plánovaním, infraštruktúrou a verejnými financiami, pričom ako kľúčové prekážky na Slovensku výslovne identifikuje fragmentované kompetencie a slabé viacúrovňové riadenie (OECD, 2024a).
- Observatórium OECD/UCLG SNG-WOFI uvádza, že Slovensko má takmer 2 900 obcí s rovnakými zákonnými kompetenciami bez ohľadu na ich veľkosť, čo „vytvára výzvy v každodennom fungovaní miestnej verejnej správy“ a oslabuje ich kapacitu koordinovať komplexné politiky, ako sú životné prostredie, doprava a energetika (OECD; UCLG, 2022; Council of Europe, 2023).
- Environmentálny prehľad implementácie práva EÚ (EIR) uvádza v prípade Slovenska, že vykonávanie environmentálnej legislatívy je brzdené problémami administratívnej kapacity a koordinácie, čím potvrdzuje, že fragmentované riadenie oslabuje koherentnú integráciu environmentálnych politík (Európska komisia, 2022).
- Výzva: „Rigidné administratívne hranice sťažujú riadenie environmentálnych systémov fungujúcich v mierke krajiny alebo funkčnej mestskej oblasti.“ Definícia funkčných mestských oblastí (FUA) podľa EÚ–OECD opisuje mestá spolu s ich dochádzkovými zónami, vytvorenými z miestnych jednotiek, z ktorých najmenej 15 % pracujúcich dochádza za prácou do jadrového mesta; FUA tak spravidla presahujú hranice viacerých obcí a niekedy aj regiónov vo všetkých krajinách EÚ vrátane Slovenska (Dijkstra; Poelman; Veneri, 2019; Eurostat, 2023).
- OECD a Eurostat zdôrazňujú, že funkčné mestské oblasti (FUA) zachytávajú funkčný rozsah trhov práce, bývania a dopravných systémov, zatiaľ čo formálne kompetencie v oblasti využívania územia, vodného hospodárstva a ochrany životného prostredia zostávajú prevažne viazané na administratívne hranice, čo vytvára nesúlad medzi environmentálnymi systémami a rozhodovacími jednotkami (OECD, 2019; OECD, 2024a).
- Analýzy klimatických rizík EEA zdôrazňujú, že riziká ako povodne, suchá a vlny horúčav zasahujú celé povodia riek a mestské-regionálne systémy, a preto si vyžadujú koordináciu „naprieč sektormi a úrovňami riadenia“, čo je náročné, ak plánovanie prebieha podľa rigidných administratívnych hraníc (EEA, 2024a; 2024b).

Výzva A.2 *“Systémy územného plánovania v Európe sa často stretávajú s ťažkosťami pri integrácii environmentálnych cieľov do stratégií v dôsledku konkurenčných sektorových záujmov a zastaraných regulačných nástrojov.”*

- Program OECD zameraný na riadenie využívania územia konštatuje, že systémy využívania územia a územného plánovania v krajinách OECD a EÚ sú stále prevažne založené na zónovej regulácii a sektorových nástrojoch, a vyzýva na „koordinované prístupy naprieč verejnými politikami ovplyvňujúcimi využívanie územia nad rámec tradičných plánovacích systémov“, aby bolo možné účinnejšie naplňovať environmentálne a klimatické ciele (OECD, 2017).

- Komparatívna publikácia *Land Use Planning Systems in the OECD* konštatuje, že hoci územné plánovanie formálne sleduje sociálne, ekonomické a environmentálne ciele, v praxi konkurenčné sektorové záujmy a rigidné regulačné nástroje často obmedzujú účinnú integráciu princípov udržateľnosti do plánov (Krawchenko; Schumann, 2022).
- Nedávny výskum o ukotvení územného plánovania vo viacúrovňovom riadení rovnako poukazuje na to, že integrácia princípov udržateľnosti do plánovania zostáva „v praxi komplexnou výzvou“ naprieč európskymi krajinami (Van den Broeck et al., 2024).
- Na Slovensku správa EIR 2022 poukazuje na nedostatky v implementácii v oblasti kvality ovzdušia, odpadového hospodárstva a ochrany prírody, čo naznačuje, že environmentálne ciele ešte nie sú dostatočne začlenené do rozhodovania o územnom rozvoji a infraštruktúre (Európska komisia, 2022).

Riziko A.1 *“Oslabovanie environmentálnych cieľov v prospech ekonomických alebo rozvojových tlakov.”*

- Environmentálny prehľad implementácie práva EÚ (EIR) uvádza na úrovni EÚ, že nedostatočná implementácia a presadzovanie právnych predpisov spôsobujú, že environmentálne smernice sú často podriadené krátkodobým rozvojovým záujmom (Európska komisia, 2022).
- Na Slovensku správa EIR poukazuje na oneskorenia pri plnení záväzkov v oblasti kvality ovzdušia a odpadového hospodárstva, ako aj na slabé stránky systémov posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a strategického environmentálneho hodnotenia (SEA), čo ilustruje, ako môžu byť environmentálne požiadavky pri plánovacích a investičných rozhodnutiach prehliadané alebo odkladané (Európska komisia, 2022).

Riziko A.2 *“Nedostatok koordinácie vedie k nekoherentným klimatickým, územným a dopravným politikám, čím sa posilňuje rozširovanie zástavby, dopravné preťaženie a znečistenie.”*

- Analýzy OECD v oblasti riadenia využívania územia ukazujú, že ak sa dopravná, bytová a environmentálna politika prijímajú oddelene, výsledkom je často rozširovanie zástavby, dlhšie dochádzanie autom a vyššie emisie; preto OECD odporúča lepšiu koordináciu medzi politikami využívania územia, dopravy a životného prostredia ako kľúčovú reformnú prioritu (OECD, 2017).
- Funkčné mestské oblasti (FUA) v EÚ sú definované práve na základe dochádzkových vzorcov, čo zdôrazňuje, že každodenná mobilita bežne prekračuje hranice obcí a regiónov; bez medziobecnej a medzisektorovej koordinácie tieto toky vytvárajú kongescie a externality v podobe znečistenia ovzdušia, ktoré samotné lokálne plánovanie nedokáže riešiť (Dijkstra; Poelman; Veneri, 2019; Eurostat, 2023).
- Riziko: „Nedostatočná integrácia oslabuje mestskú odolnosť a zvyšuje vystavenie klimatickým rizikám (vlny horúčav, povodne) v dôsledku nekoordinovaných priestorových rozhodnutí.“
Správa EEA *Europe's Changing Climate Hazards* konštatuje, že Európa už čelí častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, povodniam a suchám, pričom mestá sú obzvlášť zraniteľné, a zdôrazňuje, že územné plánovanie a rozhodovanie o využívaní pôdy predstavujú kľúčové nástroje na znižovanie rizika (EEA, 2024b).

- Prvé Európske hodnotenie klimatických rizík konštatuje, že klimatické riziká narastajú rýchlejšie než adaptačné opatrenia, a vyzýva na lepšiu integráciu adaptácie na zmenu klímy do územného plánovania, infraštruktúry a sektorových politík na všetkých úrovniach riadenia (EEA, 2024c).
- V kontexte výrazne fragmentovanej miestnej samosprávy na Slovensku — 2 890 obcí, z toho 92 % s menej ako 3 000 obyvateľmi, pričom mnohé zápasia s obmedzenými kapacitami (Lacko, 2023; Rada Európy, 2023) — je takáto integrácia obzvlášť náročná, čo zvyšuje riziko, že nekoordinované priestorové rozhodnutia zafixujú vystavenie povodňam, mestským tepelným ostrovom a ďalším rizikám.

References

- Dijkstra, L., Poelman, H., & Veneri, P. (2019). *The EU-OECD definition of a functional urban area*. OECD Publishing.
- European Commission. (2022). *Environmental implementation review 2022: Turning the tide through environmental compliance*. European Commission.
- European Environment Agency. (2024). *Climate change impacts, risks and adaptation in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Europe's changing climate hazards*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *European climate risk assessment (EUCRA)*. European Environment Agency.
- Eurostat. (2023). *Territorial typologies manual – Cities, commuting zones and functional urban areas*. Eurostat.
- Krawchenko, T., & Schumann, A. (2022). Land use planning systems in the OECD. In *International encyclopedia of geography*. Springer.
- Lacko, M. (2023). The optimal size of local governments in selected EU countries. *Social and Economic Review*, 21(1), 29–36.
- OECD. (2017). *The governance of land use: Policy analysis and recommendations*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2022). *World observatory on subnational government finance and investment: Country profile – Slovak Republic*. OECD; United Cities and Local Governments.
- Van den Broeck, P., et al. (2024). Embedding spatial planning in contemporary multi-level governance: The sustainability challenge. *Land Use Policy*.

B. Adaptácia na zmenu klímy, odolnosť a infraštruktúra

Výzvy

1. Mestá čelia zosilňujúcim sa klimatickým rizikám: vlnám horúčav, povodňam, búrkam, nedostatku vody a degradácii ekosystémov.
2. Mestská infraštruktúra je často zastaraná a nie je odolná voči extrémnym poveternostným javom (doprava, energetické siete, budovy, odvodňovacie systémy).
3. Implementáciu odolnej infraštruktúry brzdia vysoké náklady, zložitá koordinácia a regulačné prekážky.

4. Tradičné nástroje zónovania a regulácie využívania územia nedokážu adaptívne reagovať na dynamiku klimatických zmien.

Riziká

1. Rozsiahle ekonomické straty spôsobené klimaticky podmienenými katastrofami a zlyhaniami systémov.
2. Zvýšená zraniteľnosť nízkopríjmových komunít žijúcich v rizikových oblastiach, čo oslabuje sociálnu spravodlivosť a rovnosť.
3. Zlyhanie infraštruktúry s kaskádovým efektom naprieč systémami (energia → voda → mobilita) v dôsledku nedostatočného adaptívneho plánovania.

Potrebné opatrenia

- Prijatť štandardy odolnej infraštruktúry: priepustné povrchy, zelené strechy, modernizované odvodňovanie, systémy hospodárenia so zrážkovou vodou a protipovodňovo odolné riešenia.
- Zriadiť úrady pre odolnosť alebo medzisektorové koordinačné jednotky v rámci samospráv, ktoré budú zosúlaďovať dopravu, inžinierske siete, záchranné služby a environmentálne orgány.
- Využívať GIS, IoT, klimatické modelovanie a senzorové siete na predvídanie rizík a optimalizáciu reakcií infraštruktúry.

Dôkazy:

Výzva B.1 *“Mestá čelia zosilňujúcim sa klimatickým rizikám: vlnám horúčav, povodniam, búrkam, nedostatku vody a degradácii ekosystémov.”*

- Európska environmentálna agentúra (EEA) uvádza, že extrémne prejavy počasia a klímy spôsobili v EÚ v období rokov 1980 – 2024 odhadované ekonomické straty vo výške 822 miliárd EUR, pričom približne 25 % týchto strát vzniklo len v rokoch 2021 – 2024, a konštatuje, že vlny horúčav, povodne a suchá sú čoraz častejšie a intenzívnejšie (EEA, 2024a).
- Syntéza EEA o dopadoch zmeny klímy potvrdzuje, že Európa sa otepľuje rýchlejšie než globálny priemer a že zmeny teploty a zrážkových pomerov už ovplyvňujú dostupnosť vody, ekosystémy a zdravie obyvateľov miest (EEA, 2024b).
- Národná adaptačná stratégia Slovenskej republiky uvádza, že v posledných desaťročiach dochádza k častejším povodniam, zosuvom pôdy, dlhodobým suchám a vlnám horúčav, s dopadmi na poľnohospodárstvo, lesy, energetiku a dopravu (Ministerstvo životného prostredia SR, 2014).

Výzva B.2 *“Mestská infraštruktúra je často zastaraná a nie je odolná voči extrémnym poveternostným javom (doprava, energetické siete, budovy, odvodňovacie systémy).”*

- Správa OECD *Infrastructure for a Climate-Resilient Future* konštatuje, že veľká časť existujúcej energetickej, dopravnej a vodohospodárskej infraštruktúry v krajinách OECD a EÚ bola navrhnutá pre klimatické podmienky minulosti a nie je dostatočne odolná voči očakávaným extrémom; upozorňuje najmä na dopravné koridory ohrozené povodňami, prehrievajúce sa budovy a energetické siete zraniteľné voči búrkam a vlnám horúčav (OECD, 2022).

- Spoločné výskumné centrum (JRC) zistilo, že povodne spôsobené zmenou klímy môžu viesť k rozsiahlym stratám európskej kritickej infraštruktúry a že zohľadnenie výpadkov elektrickej energie aj mimo zaplavených oblastí zvyšuje odhadované ekonomické straty 6- až 8-násobne, čo podčiarkuje systémovú zraniteľnosť energetických sietí, dopravy a od nich závislých služieb (JRC, 2018).
- Správa OECD *Environmental Performance Review: Slovak Republic 2024* poukazuje na významné investičné potreby v oblasti vodnej, kanalizačnej a energetickej infraštruktúry a zdôrazňuje potrebu integrovať klimatickú odolnosť do týchto modernizačných opatrení (OECD, 2024).

Výzva B.3 *“Implementáciu odolnej infraštruktúry brzdia vysoké náklady, zložitá koordinácia a regulačné prekážky.”*

- OECD zdôrazňuje, že budovanie klimaticky odolnej infraštruktúry si vyžaduje značný počiatočný kapitál, dlhodobé plánovanie a koordináciu medzi úrovňami riadenia a sektormi; finančné obmedzenia, fragmentované kompetencie a rigidné regulácie sú identifikované ako kľúčové prekážky (OECD, 2022).
- Stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy vyzýva na „systematickejšiu adaptáciu“ a výslovne uznáva implementačné medzery spôsobené nedostatočným začlenením princípov odolnosti do investičných rozhodnutí a povolovacích procesov (Európska komisia, 2021).
- Pre Slovensko aktualizovaná národná adaptačná stratégia a jej akčný plán zdôrazňujú obmedzené administratívne kapacity na úrovni samospráv a potrebu vyvažovať záujmy národných orgánov a miestnych samospráv ako kľúčové výzvy pri implementácii adaptačných opatrení vrátane investícií do infraštruktúry (Ministerstvo životného prostredia SR, 2018).

Výzva B.4 *“Tradičné nástroje zónovania a regulácie využívania územia nedokážu adaptívne reagovať na dynamiku klimatických zmien.”*

- Správa EEA *Urban Adaptation in Europe: What Works?* zdôrazňuje, že klimaticky prispôsobené územné plánovanie a urbanistický dizajn môžu výrazne znížiť budúce škody, zároveň však konštatuje, že mnohé európske mestá sa stále opierajú o plánovacie nástroje, ktoré nedostatočne zohľadňujú budúce klimatické scenáre alebo prírode blízke riešenia (EEA, 2023).
- Tá istá správa a usmernenia EÚ pre adaptáciu miest na zmenu klímy zdôrazňujú potrebu integrovať riziko povodní, mestské tepelné ostrovy a ekosystémové služby do plánovacích rozhodnutí a prekročiť rámec statického zónovania (EEA, 2023; Európska komisia, 2021).
- Na Slovensku prípadová štúdia OECD o klimatických rizikách na úrovni obcí konštatuje, že väčšina samospráv len začína mapovať miestne riziká a zraniteľnosti, čo sťažuje systematické zohľadňovanie klimatických rizík v územnom plánovaní (OECD, 2023a).

Riziko B.1 *“Rozsiahle ekonomické straty spôsobené klimaticky podmienenými katastrofami a zlyhaniami systémov.”*

- Podľa EEA extrémne prejavy počasia a klímy spôsobili v EÚ v období rokov 1980 – 2024 ekonomické straty približne vo výške 822 miliárd EUR, pričom samotné obdobie 2021 –

2024 predstavovalo viac než 208 miliárd EUR a zahŕňalo štyri z piatich najnákladnejších rokov v histórii meraní (EEA, 2024a).

- Projekcie naznačujú, že závažné extrémne udalosti budú ďalej zosilňovať, čo bez dôslednejšej adaptácie povedie k rastúcim stratám (EEA, 2024a). Celoeurópske hodnotenie citované Európskou komisiou uvádza, že ročné škody na kritickej infraštruktúre v Európe by sa do roku 2100 mohli v scenári vysokých emisií zvýšiť desaťnásobne — z 3,4 miliardy EUR na 34 miliárd EUR — najmä v dôsledku povodní a ďalších extrémnych javov (Forzieri et al., 2018).

Riziko B.2 “Zvýšená zraniteľnosť nízkopříjmových komunit žijúcich v rizikových oblastiach, čo oslabuje sociálnu spravodlivosť a rovnosť.”

- Nedávne hodnotenie EEA o dopadoch zmeny klímy a adaptácii zdôrazňuje, že zraniteľné skupiny — vrátane nízkopříjmových domácností, starších ľudí, detí a osôb so zdravotným postihnutím — sú viac vystavené vlnám horúčav, povodniam a ďalším rizikám a zároveň majú menšiu schopnosť sa s nimi vyrovnáť, pričom z adaptačných investícií často profitujú najmenej (EEA, 2024b). Správa výslovne vyzýva na to, aby sa sociálna spravodlivosť stala ústredným princípom adaptačných politík.
- Na Slovensku štúdia OECD o klimatických rizikách na úrovni obcí konštatuje, že mnohé samosprávy nemajú dostatočné údaje ani kapacity na identifikáciu štvrtí a sociálnych skupín najviac ohrozených rizikami, čo sťažuje cielenie opatrení na zraniteľné komunity (OECD, 2023a).

Riziko B.3 “Zlyhanie infraštruktúry s kaskádovým efektom naprieč systémami (energia → voda → mobilita) v dôsledku nedostatočného adaptívneho plánovania.”

- Štúdia JRC *Climate Change and Critical Infrastructure – Floods* ukazuje, že ak sa zohľadnia výpadky elektrickej siete spôsobené povodňami, celkové ekonomické straty sú šesť- až osemnásobne vyššie než priame škody spôsobené záplavami, a to v dôsledku narušenia závislých sektorov a služieb (JRC, 2018).
- Celoeurópska analýza kritickej infraštruktúry konštatuje, že klimatické extrémne ohrozujú energetickú, dopravnú, priemyselnú aj sociálnu infraštruktúru súčasne a že poškodenie jedného systému sa môže šíriť naprieč hranicami a sektormi, čím vznikajú systémové riziká (Forzieri et al., 2018).
- OECD rovnako upozorňuje, že nedostatočne klimaticky odolná infraštruktúra môže viesť ku „kaskádovým zlyhaniam“, ktoré zasahujú zásobovanie vodou, mobilitu a dodávky elektriny, a vyzýva na integrované, územne orientované plánovanie naprieč infraštruktúrnymi systémami (OECD, 2022).

References

- European Commission. (2021). *Forging a climate-resilient Europe – The new EU strategy on adaptation to climate change* (COM(2021) 82 final). European Commission.
- European Environment Agency. (2023). *Urban adaptation in Europe: What works?* European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Climate change impacts, risks and adaptation*. European Environment Agency.

- European Environment Agency. (2024). *Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe*. Publications Office of the European Union.
- Forzieri, G., et al. (2018). Escalating impacts of climate extremes on critical infrastructures in Europe. *Global Environmental Change*, 48, 97–107.
- Joint Research Centre. (2018). *Climate change and critical infrastructure – Floods*. Publications Office of the European Union.
- Ministry of Environment of the Slovak Republic. (2014). *Adaptation strategy of the Slovak Republic on adverse impacts of climate change – Executive summary*. Ministry of Environment of the Slovak Republic.
- Ministry of Environment of the Slovak Republic. (2018–2024). *Revision and update of the national strategy on adaptation to climate change and action plan*. Ministry of Environment of the Slovak Republic.
- OECD. (2022). *Infrastructure for a climate-resilient future*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Adaptation measurement: Assessing municipal climate risks to inform adaptation policy in the Slovak Republic* (Environment Policy Paper No. 35). OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD environmental performance reviews: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.

C. Biodiverzita, ekosystémy a príroda blízke riešenia

Výzvy

1. Fragmentácia a strata biotopov spôsobená rozširovaním zástavby, intenzívnou výstavbou a nepriepustnými (zapečatenými) povrchmi.
2. Znečistenie ovzdušia, znečistenie vody a úbytok mestskej biodiverzity v dôsledku nedostatočnej zelenej infraštruktúry.
3. Nedostatok ekologických koridorov presahujúcich administratívne hranice.

Riziká

1. Úbytok biodiverzity znižuje ekologickú odolnosť, čím sa zvyšuje zraniteľnosť voči horúčavám, povodňam a znečisteniu.
2. Strata funkcií mestskej zelene (ochladzovanie, filtrácia ovzdušia, regulácia vody) zosilňuje dopady zmeny klímy.

Potrebné opatrenia

- Obnoviť ekologickú prepojenosť prostredníctvom biokoridorov, pôvodnej (autochtónnej) vegetácie a prírode inkluzívneho dizajnu.
- Rozširovať zelené plochy — parky, mokrade, zelené strechy a steny — s cieľom zmierňovať efekt mestských tepelných ostrovov a zlepšovať kvalitu ovzdušia.
- Uplatňovať prírode blízke riešenia v hospodárení so zrážkovou vodou (SUDS – udržateľné odvodňovacie systémy, priepustné povrchy, mokrade) na zmierňovanie povodňového rizika.
- Zapájať komunity do starostlivosti o územie, monitorovania biodiverzity a ochranárskych iniciatív.

Dôkazy:

Výzva C.1 “*Fragmentácia a strata biotopov spôsobená rozširovaním zástavby, intenzívnou výstavbou a nepriepustnými (zapečatenými) povrchmi.*”

- V rámci EÚ Európska environmentálna agentúra (EEA) uvádza, že v období 2012 – 2018 pokračoval záber pôdy a zapečatenie pôdy v 662 funkčných mestských oblastiach v raste, keďže rozširovanie zástavby, dopravná infraštruktúra a intenzívna výstavba premieňali prírodné a poľnohospodárske územia na zastavané plochy (EEA, 2022).
- Ukazovateľ fragmentácie krajiny EEA odhaduje, že približne 27 % územia EÚ+UK je dnes vysoko fragmentovaných, pričom priemerná veľkosť zostávajúcich biotopových plôch je menšia než 0,02 km², čo výrazne znižuje ekologickú prepojenosť a schopnosť ekosystémov podporovať biodiverzitu (EEA, 2021). Tieto trendy sú priamo spojené s rozširovaním miest, výstavbou nových ciest a logistických zón, čo potvrdzuje, že urban sprawl a zapečatené povrchy sú hnacími faktormi straty a fragmentácie biotopov v európskych mestách a ich zázemí (EEA, 2025).
- V prípade Slovenska správa OECD *Environmental Performance Review 2024* identifikuje úbytok biodiverzity ako závažný problém, spôsobený najmä rozvojom infraštruktúry, neudržateľnými poľnohospodárskymi a lesníckymi praktikami, inváznymi nepôvodnými druhmi a zmenou klímy (OECD, 2024a). Nedávna slovenská štúdia krajinej ekológie vypočítala priemerný index fragmentácie krajiny približne na úrovni 59 %, pričom výrazná fragmentácia sa prejavuje najmä pozdĺž dopravných koridorov a v okolí mestských oblastí, a zdôrazňuje, že chránené územia tieto účinky zmierňujú len čiastočne (Černeček et al., 2024).

Výzva C.2 “*Znečistenie ovzdušia, znečistenie vody a úbytok mestskej biodiverzity v dôsledku nedostatočnej zelenej infraštruktúry.*”

- Správa EEA *Air Quality Status Report 2025* uvádza, že napriek zlepšeniam zostáva znečistenie ovzdušia najväčším environmentálnym zdravotným rizikom v Európe, pričom mnohé mestské populácie sú stále vystavené koncentráciám tuhých častíc a ozónu nad odporúčaniami WHO (EEA, 2025b). Zároveň najnovšie hodnotenie stavu prírody v Európe zo strany EEA konštatuje, že neudržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, rozširovanie zástavby a znečistenie patria medzi hlavné tlaky spôsobujúce úbytok biotopov a druhov v celej EÚ (EEA, 2020).
- Správa OECD *Environmental Performance Review: Slovak Republic 2024* uvádza, že hoci sa niektoré environmentálne tlaky znížili, Slovensko musí urobiť viac v oblasti znižovania znečistenia ovzdušia a zlepšenia odpadového a čistenia odpadových vôd, pričom biodiverzita zostáva pod tlakom v dôsledku znečistenia a zmien vo využívaní územia (OECD, 2024a). Táto kombinácia pretrvávajúcich problémov s kvalitou ovzdušia a vody spolu so záberom pôdy a urbanizáciou podporuje tvrdenie, že mestská biodiverzita upadá tam, kde je zelená infraštruktúra nedostatočná.
- Stratégia EÚ pre zelenú infraštruktúru a súvisiace usmernenia zdôrazňujú, že zelená infraštruktúra (GI) — ako mestské parky, zelené strechy, riečne koridory a priepustné povrchy — je kľúčová na zlepšenie kvality ovzdušia a vody, znižovanie povodňového rizika a podporu mestskej biodiverzity (Európska komisia, 2013; Európska komisia, 2024a). Výskum mestskej zelenej infraštruktúry v Európe poukazuje na to, že tam, kde sú siete GI riedke alebo fragmentované, mestá vykazujú vyššiu mieru vystavenia horúčavám, znečisteniu a strate biodiverzity (Hansen et al., 2020; EEA, 2020b).

Výzva C.3 *“Nedostatok ekologických koridorov presahujúcich administratívne hranice.”*

- Informačný systém EÚ o biodiverzite (BISE) identifikuje fragmentáciu biotopov, najmä v dôsledku rozvoja infraštruktúry, ako jednu z kľúčových hrozieb pre biodiverzitu a upozorňuje, že fragmentácia znižuje schopnosť organizmov šíriť sa a môže viesť k tomu, že ekosystémy budú príliš malé a izolované na to, aby naďalej poskytovali služby, ako sú produkcia potravín, zásobovanie sladkou vodou či regulácia klímy (BISE, 2023a; 2023b). Celoeurópske analýzy zdôrazňujú potrebu integrovaného plánovania a zelenej infraštruktúry na zachovanie prepojenosti a odolnosti, najmä v kontexte zmeny klímy (EEA, 2021).
- Oznámenie Európskej komisie o zelenej infraštruktúre výslovne vyzýva na vytvorenie celoeurópskej ekologickej siete („Trans-European Green Infrastructure“), ktorá by prepájala lokality Natura 2000, chránené územia a ďalšie zelené plochy naprieč hranicami a administratívnymi celkami, pričom poukazuje na to, že fragmentované riadenie oslabuje ekologickú prepojenosť (Európska komisia, 2013).
- Na Slovensku je Územný systém ekologickej stability (TSES) uznávaný ako národná ekologická sieť a základ zelenej infraštruktúry, avšak národné dokumenty o biodiverzite a adaptácii na zmenu klímy zdôrazňujú, že prepojenosť v intenzívne využívannej poľnohospodárskej a mestskej krajine je stále nedostatočná (Ministerstvo životného prostredia SR, 2018; OECD, 2024a). Informačný systém EÚ o biodiverzite (BISE) uvádza, že zelená infraštruktúra na Slovensku je podporovaná z fondov EÚ (Operačný program Kvalita životného prostredia), zároveň však poukazuje na potrebu lepšie prepojiť chránené jadrové územia s okolitou krajinou (BISE, 2019).

Riziko C.1 *“Úbytok biodiverzity znižuje ekologickú odolnosť, čím sa zvyšuje zraniteľnosť voči horúčavám, povodniam a znečisteniu.”*

- Najnovšie hodnotenia stavu životného prostredia zo strany EEA konštatujú, že príroda v Európe je vo „vážnom a pokračujúcom úpadku“, pričom väčšina chránených biotopov a druhov je v nepriaznivom stave ochrany (EEA, 2020; 2025a). EEA aj Informačný systém EÚ o biodiverzite (BISE) zdôrazňujú, že strata biodiverzity oslabuje schopnosť ekosystémov regulovať klímu, tlmiť povodne, filtrovať znečisťujúce látky a poskytovať ďalšie regulačné služby nevyhnutné pre ľudský blahobyt a klimatickú odolnosť (EEA, 2021; BISE, 2023a).
- Ukazovateľ fragmentácie krajiny EEA poukazuje na to, že vysoko fragmentované krajiny majú zníženú schopnosť podporovať druhy a poskytovať ekosystémové služby; ak sa ekosystémy stanú príliš malými alebo izolovanými, môžu prestať účinne zabezpečovať protipovodňovú ochranu, čistenie vody či reguláciu mikroklimy (EEA, 2021). Analýzy zapečatenia pôdy zároveň zdôrazňujú, že zapečatenie odstraňuje schopnosť pôdy absorbovať vodu, podporovať vegetáciu a regulovať miestnu klímu, čím sa zvyšuje riziko povodní a vln horúčav (EEA, 2016).
- Analýzy OECD týkajúce sa prírode blízkyh riešení a klimaticky odolnej infraštruktúry zdôrazňujú, že zdravé a prepojené ekosystémy spolu so zelenou/modrou infraštruktúrou predstavujú nákladovo efektívne opatrenia na riadenie povodňového rizika, mestského prehrievania a kvality vody; ak biodiverzita a ekologická prepojenosť klesajú, tieto

prírodné ochranné mechanizmy slabnú a mestá sa stávajú zraniteľnejšími voči extrémnym udalostiam (OECD, 2023; 2024b).

Riziko C.2 “*Strata funkcií mestskej zelene (ochladzovanie, filtrácia ovzdušia, regulácia vody) zosilňuje dopady zmeny klímy.*”

- Analýzy EEA o zapečatení pôdy v mestách ukazujú, že tam, kde sú povrchy pokryté asfaltom, betónom alebo budovami, pôda už nedokáže absorbovať zrážky, dopĺňať zásoby podzemnej vody ani podporovať vegetáciu, čo vedie k vyššiemu povrchovému odtoku, zvýšenému riziku povodní a silnejšiemu efektu mestského tepelného ostrova (EEA, 2016; 2022). Záber pôdy vo funkčných mestských oblastiach tak priamo znižuje schopnosť miest zvládať extrémne zrážky a horúčavy prostredníctvom prirodzených procesov.
- Informačné materiály EEA o udržateľnosti miest a kvalite ovzdušia zdôrazňujú, že zelená infraštruktúra a prírode blízke riešenia prinášajú viacnásobné prínosy: vegetácia ochladzuje štvrte, zachytáva znečisťujúce látky v ovzduší, znižuje hluk a pomáha zadržiavať a vsakovať zrážkovú vodu (EEA, 2019; 2025b). Tam, kde je mestská zeleň obmedzená a zelené plochy sú nerovnomerne rozložené, sú mestá viac vystavené vlnám horúčav, epizódam znečistenia a prívalovým povodniam, pričom tieto dopady obzvlášť zasahujú zraniteľné skupiny obyvateľstva (EEA, 2024b).
- V prípade Slovenska správa OECD *Environmental Performance Review* a národná adaptačná stratégia zdôrazňujú, že zmena klímy zvyšuje riziká súvisiace s horúčavami a povodňami a že je potrebné systematickejšie využívanie prírode blízkyh riešení a zelenej infraštruktúry, najmä v mestských oblastiach (OECD, 2024a; Ministerstvo životného prostredia SR, 2018).
- Odporúčania Rady EÚ pre jednotlivé krajiny z roku 2024 rovnako vyzývajú Slovensko na posilnenie adaptačných opatrení na zmenu klímy vrátane prírode blízkyh riešení a na ich integráciu do príslušných politík (Rada EÚ, 2024).

References

- Biodiversity Information System for Europe. (2019). *Green infrastructure – Slovakia*. European Environment Agency. <https://biodiversity.europa.eu>
- Biodiversity Information System for Europe. (2023). *Fragmentation*. European Environment Agency. <https://biodiversity.europa.eu>
- Biodiversity Information System for Europe. (2023). *Threats & pressures – Europe’s biodiversity*. European Environment Agency. <https://biodiversity.europa.eu>
- Černecký, J., et al. (2024). Contribution of protected areas to mitigate the effect of landscape fragmentation in Slovakia.
- Council of the European Union. (2024). *Council recommendations on the 2024 national reform programme of Slovakia*. Council of the European Union.
- European Commission. (2013). *Green infrastructure (GI) – Enhancing Europe’s natural capital* (COM(2013) 249 final). European Commission.
- European Environment Agency. (2016). *Urban soil sealing in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2020). *Latest evaluation shows Europe’s nature in serious, continuing decline*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2021). *Landscape fragmentation pressure in Europe* (Indicator assessment). European Environment Agency.

- European Environment Agency. (2022). *Land take and land degradation in functional urban areas*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Air quality status report 2025*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *State of Europe's environment 2025*. European Environment Agency.
- Hansen, R., et al. (2020). Advancing urban green infrastructure through participatory integrated planning. *Urban Forestry & Urban Greening*.
- Ministry of Environment of the Slovak Republic. (2018). *Updated strategy on adaptation to climate change in the Slovak Republic*. Ministry of Environment of the Slovak Republic.
- OECD. (2023). *Nature-based solutions and climate-resilient infrastructure*. OECD. <https://www.oecd.org>
- OECD. (2024). *OECD environmental performance reviews: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- Uwe, S., et al. (2022). Building climate resilience through nature-based solutions in Europe: A review. *Environmental Science & Policy*.

D. Vodné, energetické a zdrojové hospodárstvo

Výzvy

1. Rastúci nedostatok vody, zastarávajúce vodovodné systémy a riziká záplav spôsobených dažďovou vodou v mnohých regiónoch.
2. Energeticky náročné mestské systémy s vysokou uhlíkovou stopou; pomalý prechod na obnoviteľné zdroje energie.
3. Inteligentné siete a obnoviteľné zdroje energie čelia finančným, regulačným a integračným výzvam.

Riziká

1. Energetická neistota a výpadky elektriny počas extrémnych poveternostných udalostí.
2. Znečistenie vody, nedostatok dodávok a zvýšené náklady v dôsledku neefektívnych systémov.
3. Rastúce emisie a zlyhanie pri plnení klimatických cieľov.

Potrebné opatrenia

- Urýchliť zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom podporných regulačných rámcov, riešení skladovania energie a modernizovaných sietí.
- Zaviesť udržateľné mestské odvodňovacie systémy, recykláciu sivej vody a regionálne mechanizmy zdieľania vody.
- aviesť inteligentné systémy na detekciu únikov, monitorovanie kvality vody v reálnom čase a riadenie dopytu.
- Podporovať energeticky efektívne budovy a klimaticky inteligentné stavebné normy.

Dôkazy:

Výzva D.1 “*Rastúci nedostatok vody, zastarávajúce vodné systémy a riziká záplav spôsobených dažďovou vodou v mnohých regiónoch.*”

- Nedávne hodnotenia *Európskej environmentálnej agentúry (EEA)* ukazujú, že nedostatok vody už postihuje 28 % územia EÚ aspoň počas jednej sezóny a že vodný stres, suchá aj povodne sa zvyšujú pod kombinovaným tlakom klimatickej zmeny a ľudskej činnosti (EEA, 2024a; 2024b). Správa *Stav vôd 2024* konštatuje, že vodná bezpečnosť Európy je pod „vážnym tlakom“, pričom od roku 2010 došlo len k minimálnemu celkovému zlepšeniu a existuje naliehavá potreba zvýšiť odolnosť (EEA, 2024a).
- V prípade Slovenska najnovšia správa o klimatických stratách uvádza, že dlhotrvajúce letné a jesenné suchá spojené s nedostatkom vody sa stávajú významným dôsledkom klimatickej zmeny, zatiaľ čo častejšie extrémne denné zrážky spôsobujú lokálne prívalové povodne (EEA, 2025; Škvarenina a kol., 2019).
- Národné adaptačné programy a osobitný Národný akčný plán pre sucho a nedostatok vody zdôrazňujú, že doterajšie investície sa zameriavali skôr na opravy po katastrofách než na proaktívnu modernizáciu vodnej infraštruktúry (Ministerstvo životného prostredia SR, 2021).

Výzva D.2 “*Energeticky náročné mestské systémy s vysokou uhlíkovou stopou; pomalý prechod na obnoviteľné zdroje energie.*”

- Stručná správa EÚ o energetickej transformácii uvádza, že napriek rýchlemu rastu obnoviteľných zdrojov energie fosílna palivá naďalej dominujú v energetickom mixe EÚ, najmä v sektore budov a dopravy, a že hĺbkové renovácie a elektrifikácia napredujú príliš pomaly na splnenie dlhodobých klimatických cieľov (Európsky parlament, 2023; 2024).
- Mestské systémy sú jadrom týchto trendov: budovy a mestská doprava zostávajú hlavnými zdrojmi konečnej spotreby energie a emisií (EEA, 2024c).
- V prípade Slovenska profil krajiny podľa IEA a prehľad Európskeho parlamentu o opatreniach v oblasti klímy zdôrazňujú vysoko energeticky náročnú priemyselnú základňu a významnú závislosť od fosílnych palív, pričom konštatujú, že na zabezpečenie energetickej bezpečnosti a klimatickej neutrality je potrebná ďalšia dekarbonizácia vykurovania, budov a priemyslu (IEA, 2024; Európsky parlament, 2025).
- Hoci EÚ od roku 1990 výrazne znížila emisie skleníkových plynov, energetický sektor je stále ich najväčším zdrojom a najnovšie analýzy spochybňujú, či sú súčasné národné príspevky dostatočné na uzavretie medzery k cieľom do roku 2030 (Climate Observatory, 2025; Climate Action Tracker, 2025).
- Spoločne to potvrdzuje, že európske aj slovenské mestá sa stále spoliehajú na energetické systémy s vysokou uhlíkovou náročnosťou a čelia štruktúrne náročnému – a miestami pomalému – prechodu na obnoviteľné zdroje energie.

Výzva D.3 “*Inteligentné siete a obnoviteľné zdroje energie čelia finančným, regulačným a integračným výzvam.*”

- Štúdia OECD o elektrizačných sieťach a bezpečnej energetickej transformácii dospela k záveru, že siete sa už stávajú úzkym miestom pri zavádzaní čistej energie, pričom varuje, že oneskorené investície a regulačné reformy by predĺžili závislosť od fosílnych palív a zvýšili celkové systémové náklady (OECD, 2023a).
- Iniciatíva Európskej komisie v oblasti inteligentných sietí a meradiel rovnako zdôrazňuje, že integrácia vysokého podielu variabilných obnoviteľných zdrojov si vyžaduje rozsiahle

investície do digitalizácie, flexibility a cezhraničného prepojenia, pričom zavádzanie inteligentných meradiel a pokročilých sietí je medzi členskými štátmi nerovnomerné (Európska komisia, 2024a).

- Analytická správa OECD o digitalizácii energetiky poukazuje na problémy interoperability a správy údajov a pripomína, že pracovná skupina EÚ pre inteligentné siete (EU Smart Grid Task Force) bola zriadená práve na riešenie technických a regulačných prekážok pri integrácii decentralizovaných obnoviteľných zdrojov a nových záťaží, ako sú tepelné čerpadlá a elektrické vozidlá (OECD, 2024b).
- Analýza politiky hospodárskej súťaže s názvom „Electricity, Renewables and Smart Grids“ ďalej dokumentuje regulačné výzvy, výzvy v oblasti dizajnu trhu a financovania v čase, keď obnoviteľné zdroje zvyšujú svoj podiel na trhu (OECD, 2019). Tieto analýzy poskytujú silné empirické podloženie tvrdeniu, že zavádzanie inteligentných sietí a obnoviteľných zdrojov energie v EÚ vrátane Slovenska je obmedzované investičnými potrebami, regulačnou komplexnosťou a integračnými výzvami.

Riziko D.1 *“Energetická neistota a výpadky elektriny počas extrémnych poveternostných udalostí.”*

- Extrémne poveternostné javy už preukázateľne ovplyvnili energetické systémy v Európe. Celoeurópska analýza extrémnych poveternostných udalostí v energetickom sektore zaznamenáva viaceré prípady, keď vlny horúčav, suchá, búrky a vlny chladu znížili výrobnú kapacitu alebo poškodili sieťové zariadenia v krajinách EÚ (Gutiérrez et al., 2023).
- Správa organizácie Eurelectric s názvom *The Coming Storm* uvádza, že v rokoch 2021 – 2022 extrémne udalosti ovplyvnili všetky časti hodnotového reťazca elektroenergetiky v Európe a vyzýva na urýchlené investície do odolnosti sietí, aby sa predišlo častejším prerušeniam dodávok (Eurelectric, 2022).
- Nedávny rozsiahly výpadok elektriny, ktorý zasiahol veľké časti Španielska, Portugalska a Francúzska, bol analyzovaný ako dôsledok krehkých elektrizačných sietí v kombinácii s extrémnym počasím, čo ilustruje reálne riziko kaskádových výpadkov (Ambrose, 2025).
- Hoci sezónne hodnotenia primeranosti zdrojov organizácie ENTSO-E dospievajú k záveru, že Európa je vo všeobecnosti dobre pripravená na nadchádzajúce zimy, zároveň identifikujú regionálne rizikové oblasti z hľadiska dodávok a zdôrazňujú potrebu neustálej pripravenosti (ENTSO-E, 2024; Európska komisia, 2025a).
- Na Slovensku regulátori a IEA zdôrazňujú prebiehajúce úsilie o posilnenie prepojení a bezpečnosti dodávok, čo naznačuje, že riziká v oblasti zásobovania zostávajú politickou prioritou napriek nedávnemu pokroku (IEA, 2024; CEER, 2024).

Riziko D.2 *“Znečistenie vody, nedostatok dodávok a zvýšené náklady v dôsledku neefektívnych systémov.”*

- Správa EEA *Europe’s State of Water 2024* uvádza, že európske vody sú pod vážnym a narastajúcim tlakom v dôsledku vodného stresu, sucha, znečistenia a rizika povodní, pričom vodný stres každoročne postihuje približne 30 % populácie EÚ (EEA, 2024a).

- Súvisiace hodnotenie zdôrazňuje, že od roku 2009 nedošlo k významnému pokroku pri dosahovaní cieľov rámcovej smernice o vode, čo naznačuje pretrvávajúce znečistenie a potrebu nákladných modernizácií vodárenských a kanalizačných systémov (EEA, 2024a; European Environmental Bureau, 2024).
- V prípade Slovenska vedecké práce o vodných zdrojoch poukazujú na rastúcu frekvenciu sucha, hydrologické extrémny a potrebu významných investícií do infraštruktúry zásobovania vodou a ochranných opatrení (Szolgay a kol., 2018; Škvarenina a kol., 2019).
- Nedávny záväzok Európskej investičnej banky vo výške 15 miliárd € na vodohospodárske projekty v EÚ poukazuje na narastajúci nedostatok vody, znečistenie a úniky vody a odhaduje ročnú investičnú medzeru vo výške 23 miliárd €, ktorá je potrebná na úplnú implementáciu právnych predpisov EÚ v oblasti vody (EIB, 2025).
- Investigatívna analýza týkajúca sa starých skládok odpadu v Európe varuje, že mnohé z týchto lokalít, často situované v oblastiach ohrozených povodňami, predstavujú rastúce riziko úniku toxických výluhov do povrchových a podzemných vôd v dôsledku čoraz častejších extrémnych udalostí (Investigate Europe, 2025).
- Spoločne tieto zdroje potvrdzujú riziko, že neefektívne a zastarávajúce systémy vedú k znečisteniu vody, nedostatku dodávok a rastúcim nákladom pre verejné služby, domácnosti a podniky.

Riziko D.3 “Rastúce emisie a nesplnenie klimatických cieľov.”

- Hoci EEA uvádza, že emisie skleníkových plynov v EÚ boli v roku 2023 výrazne nižšie než v roku 1990, zároveň konštatuje, že znižovanie emisií sa musí zrýchliť, aby sa dosiahol cieľ „najmenej –55 % do roku 2030“, pričom sektory energetiky, budov a dopravy sú naďalej zodpovedné za veľkú časť emisií (EEA, 2024c).
- Správa Európskej komisie o pokroku v oblasti opatrení v oblasti klímy za rok 2025 uvádza, že EÚ je vo všeobecnosti na dobrej ceste k cieľom do roku 2030, no zároveň zdôrazňuje, že implementácia národných politík musí byť posilnená (Európska komisia, 2025b).
- Nezávislé hodnotenia sú opatrnejšie: analýza 22 aktualizovaných národných energetických a klimatických plánov identifikuje „významné medzery“, ktoré ohrozujú splnenie cieľov do roku 2030 (Climate Observatory, 2025), a organizácia Climate Action Tracker hodnotí celkové opatrenia EÚ ako „nedostatočné“, pričom upozorňuje na riziko prekročenia emisných rozpočtov bez silnejších opatrení (Climate Action Tracker, 2025).
- Prehľad Európskeho parlamentu o Slovensku poukazuje na podobné obavy na národnej úrovni a vyzýva na silnejšie environmentálne zdanenie a ambicióznejšiu dekarbonizáciu rozsiahleho priemyselného sektora s cieľom zabezpečiť klimatickú neutralitu aj energetickú bezpečnosť (Európsky parlament, 2025).

References

- Ambrose, J. (2025). How fragile power grids and extreme weather combined to cause Europe’s biggest blackout in decades. *The Guardian*.
- CEER. (2024). *National report – Slovakia*. Council of European Energy Regulators.
- Climate Action Tracker. (2025). *EU – Country assessment*. Climate Action Tracker; New Climate Institute.
- Climate Observatory. (2025). *Delivering the EU’s 2030 climate and energy targets: Gaps in national contributions and policies*. Climate Observatory.

- EEA. (2024). *Europe's state of water 2024: The need for improved water resilience*. European Environment Agency.
- EEA. (2024). *Water scarcity conditions in Europe* (Indicator assessment). European Environment Agency.
- EEA. (2024). *Greenhouse gas emissions in 2023: EU's energy sector leads cuts*. European Environment Agency.
- EEA. (2025). *Climate-related economic losses – Slovakia* (Europe's Environment 2025 country fiche). European Environment Agency.
- EIB. (2025). *EIB commits €15 billion to protect EU's water resources*. European Investment Bank.
- ENTSO-E. (2024). *Winter outlook 2024–2025*. ENTSO-E.
- Eurelectric. (2022). *The coming storm: Building electricity resilience to extreme weather*. Eurelectric.
- European Commission. (2024). *Smart grids and meters*. Directorate-General for Energy.
- European Commission. (2025). *ENTSO-E report confirms EU is well-prepared for winter electricity needs*. Directorate-General for Energy.
- European Commission. (2025). *Climate action progress report 2025*. Directorate-General for Climate Action.
- European Environmental Bureau. (2024). *Europe's water crisis needs urgent attention, says EEA's State of Water report*. European Environmental Bureau.
- European Parliament. (2023). *Energy transition in the EU* (EPRS Briefing No. 754623). European Parliamentary Research Service.
- European Parliament. (2025). *Slovakia's climate action strategy* (EPRS Briefing No. 769539). European Parliamentary Research Service.
- Gutiérrez, M., et al. (2023). How much extreme weather events have affected European power generation. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 177.
- International Energy Agency. (2024). *Slovak Republic – Country profile*. International Energy Agency.
- Investigate Europe. (2025). *Europe's hidden landfills at risk of leaking toxic waste into water supplies*. Investigate Europe Consortium.
- Ministry of Environment of the Slovak Republic. (2021). *National action plan to address the effects of drought and water scarcity*. Ministry of Environment of the Slovak Republic.
- OECD. (2019). *Electricity: Renewables and smart grids*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Electricity grids and secure energy transitions*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Towards net-zero: Improving the interoperability of technologies in the energy sector* (Going Digital Toolkit Note). OECD.
- Škvarenina, J., et al. (2019). *Water resources in Slovakia. Part II: Climate change, drought and floods*. Springer.

E. Sociálna a environmentálna spravodlivosť

Výzvy

1. Environmentálne záťaž neprimerane postihujú marginalizované komunity (znečistenie, horúčavy, nedostatok zelene).

2. Digitálna priepasť a nedostatočný prístup k nástrojom environmentálnych informácií prehľbujú nerovnosti.
3. Vysoké životné náklady a nedostatok dostupného bývania vytlačujú nízkopříjmové skupiny do environmentálne zraniteľných oblastí.

Riziká

1. Dvojúrovňová spoločnosť: environmentálne bezpečné zóny pre bohatých a zraniteľné prostredie pre chudobnejšie skupiny.
2. Sociálne nepokoje a klesajúca dôvera v inštitúcie.

Potrebné opatrenia

- Uprednostniť spravodlivé rozdelenie zelenej infraštruktúry, čistej dopravy a klimaticky odolných verejných služieb.
- Zabezpečiť transparentnosť environmentálnych údajov a účasť verejnosti na environmentálnych rozhodnutiach.
- Rozšíriť dostupné bývanie v nízkorizikových a dobre vybavených oblastiach s cieľom predchádzať klimatickej gentrifikácii.

Dôkazy:

Výzva E.1 *“Environmentálne záťaž neprimerane postihujú marginalizované komunity (znečistenie, horúčavy, nedostatok zelene).”*

- V celej Európe nie sú environmentálne záťaž rozdelené rovnomerne. Európska environmentálna agentúra zistila, že nízkopříjmové a marginalizované skupiny sú viac vystavené znečisteniu ovzdušia, efektu mestských tepelných ostrovov a obmedzenej zelenej infraštruktúry, pričom poukazuje na „jasný vzorec environmentálnej nerovnosti v európskych mestách“ (EEA, 2024a). V EÚ zostáva expozícia znečisteniu PM_{2.5} a NO₂ najvyššia v husto obývaných a sociálne znevýhodnených štvrtiach, kde je pokrytie zelenými plochami najnižšie (EEA, 2024b).
- Na Slovensku Eurostat uvádza, že 18,8 % nízkopříjmových domácností čelí problémom súvisiacim so znečistením, špinou alebo hlukom v mieste bydliska, v porovnaní s 10,7 % domácností s vyššími príjmami, čo potvrdzuje sociálno-priestorové rozdelenie environmentálnych záťaž (Eurostat, 2024a). Údaje OECD ďalej ukazujú, že rómske komunity na Slovensku sú viac vystavené zhoršeným environmentálnym podmienkam vrátane blízkosti skládok odpadu a oblastí s nekvalitným bývaním (OECD, 2023).

Výzva E.2 *“Digitálna priepasť a nedostatok prístupu k nástrojom environmentálnych informácií prehľbujú nerovnosti.”*

- Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti Európskej komisie uvádza, že Slovensko je pod priemerom EÚ v oblasti digitálnych zručností a digitálnych verejných služieb, pričom 47 % obyvateľov Slovenska nemá základné digitálne zručnosti, čo obmedzuje prístup k environmentálnym informáciám, programom energetickej efektívnosti a nástrojom adaptácie na zmenu klímy (Európska komisia, 2024a).
- OECD zdôrazňuje, že digitálne rozdiely „znižujú prístup občanov k základným verejným informáciám o environmentálnych rizikách, mobilite a spotrebe energie“, pričom neprimerane zasahujú staršie a nízkopříjmové skupiny (OECD, 2023b). To zvyšuje

zraniteľnosť v klimaticky citlivých oblastiach, kde je prístup k systémom včasného varovania a informáciám o vlnách horúčav kľúčový.

Výzva E.3 *“Vysoké životné náklady a nedostatok dostupného bývania vytlačajú nízkopříjmové skupiny do environmentálne zraniteľných oblastí.”*

- Eurostat uvádza, že 40 % nízkopříjmových domácností na Slovensku čelí nadmernému zaťaženiu nákladmi na bývanie (náklady na bývanie presahujú 40 % disponibilného príjmu) v porovnaní s 3,5 % domácností s vysokými príjmami (Eurostat, 2024b). Tento tlak vedie chudobnejšie skupiny k presunu do lacnejších, environmentálne rizikových lokalít, ako sú záplavové územia alebo znečistené postindustriálne zóny.
- Európska komisia uvádza, že v mnohých mestách EÚ vrátane Bratislavy a Košíc rastúce náklady na bývanie, suburbanizácia a nedostatočné sociálne bývanie „zintenzívňujú vzorce segregácie a umiestňujú zraniteľné skupiny bližšie k environmentálnym rizikám“ (Európska komisia, 2024b).

Riziko E.1 *“Dvojúrovňová spoločnosť: environmentálne bezpečné zóny pre bohatých a zraniteľná expozícia pre chudobnejšie skupiny.”*

- EEA varuje, že Európe hrozí vznik „dvojitej environmentálnej reality“, v ktorej sa majetnejšie skupiny presúvajú do zelených, dobre vybavených štvrtí, zatiaľ čo chudobnejší obyvatelia zostávajú vystavení znečisteniu, horúčavam a nedostatočnej infraštruktúre (EEA, 2024c).
- Na Slovensku sú rozdiely v prístupe k zelenej infraštruktúre a bezpečnému bývaniu už viditeľné: obyvatelia vysokopříjmových štvrtí v Bratislave majú 2–3-krát viac mestskej zelene na obyvateľa v porovnaní s viacerými nízkopříjmovými štvrtami (OECD, 2023c). Údaje Eurostatu zároveň ukazujú silnú koreláciu medzi príjmom a kvalitou životného prostredia, čo prehľbuje dlhodobé sociálno-ekonomické rozdiely (Eurostat, 2024a).
- OECD identifikovala takúto priestorovú polarizáciu ako významné riziko pre „inkluzívny a odolný regionálny rozvoj“, najmä v krajinách s rýchlou urbanizáciou a obmedzenou dostupnosťou cenovo dostupného bývania (OECD, 2023a).

Riziko E.2 *“Sociálne nepokoje a klesajúca dôvera v inštitúcie.”*

- Environmentálna nespravodlivosť v kombinácii s nedostupnosťou bývania a digitálnym vylúčením zvyšuje vnímanie inštitucionálnej nespravodlivosti. OECD uvádza, že dôvera vo vládu výrazne klesá, keď občania pociťujú nerovný prístup k environmentálnej ochrane a verejným službám (OECD, 2022).
- Na Slovensku patrí dôvera vo verejné inštitúcie medzi najnižšie v EÚ, čiastočne v dôsledku „nerovnomerného rozdelenia verejných služieb a slabej percepcie spravodlivosti“ (OECD, 2023d). Európska komisia upozorňuje, že sociálno-priestorové nerovnosti zvyšujú pravdepodobnosť sociálneho napätia a politickej radikalizácie, najmä tam, kde klimatické šoky neprimerane zasahujú nízkopříjmové skupiny (Európska komisia, 2024c).
- Regióny s vysokou mierou vystavenia environmentálnym rizikám v kombinácii so slabou sociálno-ekonomickou odolnosťou vykazujú „vyššie riziko občianskych nepokojov a

nižšiu podporu demokratických inštitúcií“ (EEA, 2024d). To potvrdzuje systémové riziko, že environmentálne nerovnosti sa premietajú do spoločenskej fragmentácie.

References

- European Commission. (2024). *DESI 2024 – Country profile: Slovakia*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Social and territorial inequalities in the green transition*. European Commission.
- European Commission. (2024). *State of housing and urban affairs in the EU*. European Commission.
- European Environment Agency. (2024). *Air quality in Europe 2024*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Environmental justice in Europe: Addressing inequalities in exposure to environmental hazards*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Socio-economic vulnerability to climate change in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Unequal impacts of heat and climate risks*. European Environment Agency.
- Eurostat. (2024). *Housing affordability indicators*. Eurostat.
- Eurostat. (2024). *Living conditions in Europe: Environmental deprivation*. Eurostat.
- OECD. (2022). *Preparing regions for climate and demographic challenges*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Digital divides and public service access*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Regions and cities at a glance 2023*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Roma integration in the Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Trust and public governance 2023*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Urban green space and inequality in Central Europe*. OECD Publishing.

F. Financovanie, kapacita a implementácia

Výzvy

1. Environmentálne a klimatické projekty si vyžadujú značné investície; mnohým mestám chýbajú kapacity a odborné znalosti.
2. Vysoké počiatkové náklady na zelenú infraštruktúru alebo odolné systémy bránia ich zavádzaniu.
3. Fragmentovaná správa bráni koordinovanej implementácii.

Riziká

1. Nadmerné spoliehanie sa na súkromných aktérov bez silného verejného dohľadu, čo prináša riziko greenwashingu alebo nerovných riešení.
2. Nedostatočne realizované projekty môžu zlyhať alebo vytvoriť neúmyselné environmentálne tlaky.

Potrebné opatrenia

- Mobilizovať diverzifikované financovanie: PPP, zelené dlhopisy, klimatické granty a medzinárodné fondy.

- Budovať administratívne kapacity prostredníctvom školení, sietí technickej podpory a medzinárodnej spolupráce (napr. ESPON).
- Posilniť rámce monitorovania, hodnotenia a adaptívneho riadenia.

Dôkazy:

Výzva F.1 *“Environmentálne a klimatické projekty si vyžadujú značné investície; mnohým mestám chýbajú kapacity a odborné znalosti.”*

- V rámci krajín OECD a EÚ sú subnárodné vlády (regióny a samosprávy) v súčasnosti zodpovedné za približne 69 % verejných investícií významných z hľadiska klímy, no mnohé uvádzajú, že nedokážu pokryť svoje potreby zelených investícií (OECD, 2025a). To sa pridáva k predpokladanej globálnej investičnej medzere v oblasti infraštruktúry vo výške 2,5 – 3 bilióny USD ročne, ak sa majú dosiahnuť klimatické a udržateľnostné ciele (OECD, 2025a). V Európe štúdia ECB odhaduje, že verejný sektor musí do roku 2030 zabezpečiť približne 83 miliárd EUR ročne dodatočných investícií súvisiacich s klímou, pričom po ukončení Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) v roku 2026 môže vzniknúť potenciálna medzera vo financovaní na úrovni EÚ vo výške približne 54 miliárd EUR (Koranyi, 2025).
- Prieskum EIB medzi samosprávami 2024 – 2025, ktorý zahŕňal viac ako 1 000 obcí v EÚ, ukazuje, že 56 % plánuje zvýšiť investície do zmiernovania zmeny klímy a 53 % do sociálnej infraštruktúry, no ako hlavné prekážky realizácie identifikujú medzery vo financovaní a regulačné oneskorenia, spolu s nedostatkom technických a environmentálnych odborníkov, najmä v menej rozvinutých a prechodných regiónoch (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, 2025).
- Na Slovensku Správa OECD o environmentálnej výkonnosti uvádza, že výdavky na ochranu životného prostredia sú vo veľkej miere financované z fondov EÚ, avšak miera čerpania štrukturálnych fondov v oblasti environmentálnej infraštruktúry a adaptácie na zmenu klímy bola v období 2014 – 2020 nízka; odporúča posilniť kapacity prípravy projektov, najmä na miestnej úrovni, a zefektívniť procesy verejného obstarávania (OECD, 2024a).
- Informačný materiál Európskeho parlamentu o klimatických opatreniach Slovenska rovnako zdôrazňuje potrebu dlhodobých finančných programov a technickej pomoci na prekonanie administratívnych bariér pri investíciách do energetickej efektívnosti (Erbach a Meinardi, 2025).

Výzva F.2 *“Vysoké počiatkové náklady na zelenú infraštruktúru alebo odolné systémy bránia ich zavádzaniu.”*

- Zelená infraštruktúra a klimaticky odolné systémy si zvyčajne vyžadujú vysoké počiatkové kapitálové výdavky, pričom prínosy sa prejavujú v dlhodobom horizonte. Analýza OECD o udržateľnom financovaní regiónov a miest zdôrazňuje, že napriek rastu investícií významných z hľadiska klímy zostáva ich súčasná úroveň nedostatočná a rozhodne o tom, či sa územia na desaťročia uzamknú na nízkouhlíkovej a odolnej trajektórii, alebo – pri nedostatočnom financovaní – na vysoko uhlíkovej a neefektívnej ceste (OECD, 2019; OECD, 2025a). Rovnaká analýza uvádza, že klimatické riziko už ovplyvňuje cenu kapitálu: zvýšenie vystavenia miestnej samosprávy klimatickému riziku

o 1 percentuálny bod je spojené s nárastom nákladov na požíčavanie o 23,4 bázičného bodu, čo ďalej zvyšuje efektívnu mieru návratnosti požadovanú pri dlhodobých odolných investíciách (OECD, 2025a).

- Pre EÚ ako celok ECB varuje, že investície do zelenej transformácie sú už teraz príliš nízke na splnenie klimatického cieľa do roku 2030, čo znamená, že oneskorené financovanie si v budúcnosti vyžiada ešte vyššie výdavky (Koranyi, 2025).
- Na Slovensku národný plán obnovy a odolnosti (NRRP) vyčleňuje približne 2,1 miliardy EUR na pilier „zelená ekonomika“ a 619 miliónov EUR na nízkouhlíkovú dopravu, tieto zdroje sú však vo veľkej miere závislé od dočasných grantov EÚ (Erbach a Meinardi, 2025).
- Správa OECD o environmentálnej výkonnosti zdôrazňuje, že tarify za vodohospodárske služby a environmentálnu infraštruktúru, najmä v malých obciach, sú príliš nízke na pokrytie nákladov, čo obmedzuje možnosti financovania odolných systémov z používateľských poplatkov (OECD, 2024a).

Výzva F.3 *“Fragmentovaná správa bráni koordinovanej implementácii.”*

- Analýza OECD o udržateľnom financovaní regiónov a miest zdôrazňuje, že efektívne klimatické investície závisia od silného viacúrovňového riadenia, zosúladenia medzi národnými a subnárodnými stratégiami a jasných koordinačných mechanizmov; bez nich dochádza k fragmentácii zdrojov a oneskoreniam projektov (OECD, 2025a). Táto správa sa opiera aj o Odporúčanie OECD o efektívnych verejných investíciách na rôznych úrovniach vlády a poukazuje na to, že rozptýlené kompetencie a slabá koordinácia predstavujú významný zdroj neefektívnosti pri verejných investíciách súvisiacich s klímou.
- Na Slovensku sú problémy riadenia zreteľné. Správa OECD o environmentálnej výkonnosti konštatuje, že výdavky na ochranu životného prostredia sú vo veľkej miere financované z fondov EÚ, no sú brzdené nízkou mierou čerpania štrukturálnych fondov, zložitým verejným obstarávaním a slabou kapacitou prípravy projektov zo strany prijímateľov, najmä obcí; odporúča zjednodušenie postupov, posilnenie miestnych kapacít a konsolidáciu vodohospodárskych služieb na úrovni obcí s cieľom zvýšiť efektívnosť a finančnú udržateľnosť (OECD, 2024a).
- Tá istá správa uvádza, že implementácia stratégií v oblasti biodiverzity a klímy je obmedzovaná „nedostatočným financovaním a nízkou inštitucionálnou kapacitou a koordináciou“ (OECD, 2024a).
- Informačný materiál Európskeho parlamentu opisuje prekrývajúce sa kompetencie medzi ministerstvom energetiky a ministerstvom životného prostredia a zdôrazňuje potrebu klimatického zákona so sektorovými trajektóriami a riadiacim výborom na monitorovanie implementácie (Erbach a Meinardi, 2025).

Riziko F.1 *“Nadmerné spoliehanie sa na súkromných aktérov bez silného verejného dohľadu, čo prináša riziko greenwashingu alebo nerovných riešení.”*

- Dôkazy na úrovni EÚ ukazujú, že vzhľadom na nedostatok verejných zdrojov rastie tlak na mobilizáciu súkromného kapitálu pre zelené projekty. Štúdia ECB zdôrazňuje, že väčšina budúcich klimatických investícií bude musieť pochádzať zo súkromného sektora, pričom verejné rozpočty budú poskytovať stimuly a zdieľanie rizík (Koranyi, 2025).

- Analýza OECD o udržateľnom financovaní poukazuje na rýchly nárast emisie zelených, sociálnych a udržateľnostne viazaných (GSS+) dlhopisov – približne 981 miliárd USD ročne v roku 2023 – no zároveň zdôrazňuje, že iba približne 10 % všetkých dlhopisov emitovaných agentúrami a miestnymi samosprávami patrí do kategórie GSS+ a že na zabránenie nesprávne označeným „zeleným“ nástrojom je potrebné silné riadenie a transparentnosť (OECD, 2025a).
- Viaceré hodnotenia poukazujú na slabiny v riadení klimatického financovania v EÚ, ktoré zvyšujú riziko greenwashingu. Osobitná správa Európskeho dvora audítorov (EDA) o zelenej transformácii v rámci Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) identifikuje nedostatky v nastavení systému a nedostatočne robustné sledovanie klimatických výdavkov, v dôsledku čoho môžu byť príspevky k cieľom v oblasti klímy nadhodnotené a skutočný environmentálny prínos investícií zostáva nejasný (European Court of Auditors, 2024; Europe Diplomatic Magazine, 2024; Euronews, 2024).
- Analýza think-tanku Bruegel o začleňovaní klimatických cieľov do rozpočtu EÚ dospela k záveru, že súčasný rámec je komplexný, umožňuje nadhodnocovanie klimatických prínosov a „nesie riziko greenwashingu“, pričom zároveň nedokáže odhaliť škodlivé aktivity (Darvas a Case, 2025).
- Obavy z nesprávnej klasifikácie zelených aktív sú zjavné aj v diskusiách o „pomere zelených aktív“ (green asset ratio) v EÚ: správy o Európskej investičnej banke (EIB) naznačujú, že podľa taxonómie EÚ by iba približne 1 % jej aktív spĺňalo kritériá zelených investícií, zatiaľ čo interne vykazovaný podiel „klimatických opatrení“ presahuje 50 %, čo vyvoláva otázky o netransparentných metodikách a záťaži kladenej na menších klientov (Clark, 2025).

Riziko F.2 *“Nedostatočne realizované projekty môžu zlyhať alebo vytvoriť neúmyselné environmentálne tlaky.”*

- Slabá kapacita a fragmentované riadenie zvyšujú pravdepodobnosť, že projekty v oblasti klímy a životného prostredia budú nedostatočne pripravené alebo realizované. Správa OECD o environmentálnej výkonnosti Slovenska dokumentuje viaceré prípady, keď nedostatky v návrhu projektov obmedzili environmentálne výsledky, vrátane pomalej sanácie kontaminovaných lokalít, vysokých mier skládkovania napriek investíciám a opatrení v oblasti biodiverzity obmedzených nedostatočným financovaním a koordináciou (OECD, 2024a). Zároveň poukazuje na to, že nízka miera čerpania fondov EÚ na adaptáciu na zmenu klímy vedie k oneskoreniu plánovaných infraštruktúrnych zlepšení, čím zostávajú existujúce tlaky – ako riziko povodní či znečistenie odpadových vôd – nevyriešené.
- Dôkazy z úrovne celej EÚ zo strany Európskeho dvora audítorov (EDA) potvrdzujú, že výdavky označené ako klimatické nemusia priniesť očakávané výsledky. Audit EDA týkajúci sa Nástroja na obnovu a odolnosť (RRF) zistil, že pravidlá označovania klimatických výdavkov umožňovali započítať opatrenia ako „zelené“ bez dostatočne robustného ex ante posúdenia ich skutočného klimatického vplyvu, čo vytvára riziko, že projekty prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy alebo adaptácii v menšej miere, než sa uvádza (European Court of Auditors, 2024).
- Následná správa Európskeho dvora audítorov (EDA) o financovaní prevencie lesných požiarov, zhrnutá denníkom The Guardian, poukazuje na nedostatočne ciele investície,

zastarané mapy rizík a nesprávne alokované projekty – napríklad infraštruktúru vybudovanú v oblastiach s nízkym rizikom alebo tam, kde sa klimatické podmienky už zmenili – čo bolo čiastočne spôsobené tlakom na rýchle čerpanie prostriedkov z fondov obnovy po pandémie Covid-19 (The Guardian, 2025).

References

- Clark, P. (2025, January 7). *EIB fears 'reputational disaster' over revised EU green reporting*. *Financial Times*.
- Darvas, Z., & Case, K. (2025, February 26). *Greening the EU budget: Why climate mainstreaming needs reform*. Bruegel.
- Erbach, G., & Meinardi, C. (2025). *Slovakia's climate action strategy*. European Parliamentary Research Service, European Parliament.
- European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency. (2025). *The state of local infrastructure investment in Europe: EIB municipalities survey 2024–2025*. Publications Office of the European Union.
- European Court of Auditors. (2024). *Special report 14/2024: Green transition in the EU's Recovery and Resilience Facility*. European Court of Auditors.
- Europe Diplomatic Magazine. (2024). *European Court of Auditors – EU recovery fund probably not as green as claimed*. Europe Diplomatic Magazine.
- Euronews. (2024, September 11). *Green recovery funds misapplied, unassessed according to EU auditors*. Euronews.
- Koranyi, B. (2025, January 8). *EU climate plans at risk from public funding gap, ECB paper shows*. Reuters.
- OECD. (2019). *Financing climate objectives in cities and regions to deliver sustainable and inclusive growth*. *OECD Environment Policy Papers*, No. 17. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Environmental performance reviews: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Mobilising sustainable finance for regions and cities*. *OECD Regional Development Papers*. OECD Publishing.
- The Guardian. (2025, June 11). *Funds to tackle Europe's forest fires poorly targeted, says EU watchdog*. *The Guardian*.

1.5. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v územnom, mestskom, krajinom a regionálnom plánovaní

Efektívny územný rozvoj čoraz viac závisí od schopnosti inštitúcií koordinovať činnosti naprieč sektormi, územiami a úrovňami verejnej správy. Riadiace štruktúry v mnohých mestách a regiónoch však zostávajú fragmentované, charakterizované rezortným prístupom, prekrývajúcimi sa kompetenciami a obmedzenými mechanizmami spoločného rozhodovania. Politiky v oblasti územného rozvoja, životného prostredia, bývania, mobility, klímy, digitalizácie a hospodárskeho rozvoja sa často vyvíjajú nezávisle od seba, hoci ovplyvňujú tie isté územia a obyvateľstvo. V dôsledku toho majú plánovacie systémy problémy reagovať na rýchlo sa meniace demografické, technologické, environmentálne a sociálno-ekonomické podmienky.

Táto kapitola skúma, ako inštitucionálna fragmentácia oslabuje koherentný územný rozvoj a znižuje strategickú kapacitu miest a regiónov. Strnulé administratívne hranice naďalej zastierajú skutočné funkčné geografie mestských systémov – ako sú dochádzkové zóny, trhy práce, ekologické koridory či obslužné územia – ktoré si vyžadujú koordinované prístupy presahujúce hranice obcí. Slabé horizontálne a vertikálne väzby riadenia často vedú k nekonzistentným rozhodnutiam o využívaní územia, konfliktom medzi obcami a regiónmi, neefektívnym investíciám do infraštruktúry a oslabovaniu dôvery verejnosti v strategické plánovanie. Rozdielne sektorové ciele, najmä tam, kde ekonomické tlaky prevažujú nad environmentálnymi alebo sociálnymi prioritami, navyše komplikujú integráciu politik naprieč Európou.

Okrem štrukturálnej fragmentácie kapitola poukazuje aj na rastúcu potrebu adaptability a flexibility v rámci plánovacích systémov. Mnohé regulačné nástroje – ako rigidné zónovanie, pevne stanovené kategórie využívania územia či zdĺhavé povoľovacie procesy – sú nedostatočne pripravené reagovať na klimatické extrémny, demografické zmeny, technologické inovácie a náhle ekonomické šoky. Bez adaptívnych rámcov, transparentného uplatňovania diskrečnej právomoci a digitálnych plánovacích nástrojov, ako sú GIS, modelovanie scenárov či digitálne dvojčatá, sa územia stávajú zraniteľnejšími voči rizikám a menej schopnými inovovať.

Zapojenie občanov, inklúzia a sociálna súdržnosť predstavujú ďalší kľúčový rozmer moderného riadenia. Participačné procesy často zostávajú povrchné, čím obmedzujú skutočný vplyv na výsledky plánovania a prehlbujú nerovnosti, najmä medzi marginalizovanými skupinami s nižšou digitálnou gramotnosťou alebo obmedzeným prístupom ku konzultačným mechanizmom. Zároveň územné tlaky, ako sú suburbanizácia, konflikty vo využívaní pôdy, rastúce náklady na bývanie a nerovnomerné poskytovanie služieb, vytvárajú ďalšie výzvy pre riadenie, ktoré si vyžadujú koordinované a sociálne citlivé riešenia.

Kapitola sa zaoberá aj vzájomnou prepojenosťou plánovania s infraštruktúrou, mobilitou, klimatickou odolnosťou, kvalitou životného prostredia a digitalizáciou. Fragmentované systémy vedú k neefektívnym dopravným sieťam, nedostatočne fungujúcej verejnej doprave, vysokým emisiám a premárneným príležitostiam na integrovaný rozvoj zelenej a modrej infraštruktúry. Digitalizácia ponúka transformačný potenciál, avšak len vtedy, keď je podporená interoperabilnými nástrojmi, etickými rámcami správy údajov a primeranou inštitucionálnou kapacitou.

Napokon, efektívnosť riadenia závisí od finančnej a personálnej kapacity. Mnohé samosprávy nemajú stabilné financovanie, kvalifikovaných plánovačov ani inštitucionálne štruktúry schopné realizovať ambiciózne stratégie. Bez posilnených kapacít, viacúrovňovej koordinácie a na implementáciu orientovaných plánovacích procesov hrozí, že aj dobre navrhnuté stratégie zostanú len na úrovni vízií.

Načrtnutím týchto vzájomne prepojených výziev a rizík – a identifikovaním opatrení potrebných na ich prekonanie – táto kapitola poskytuje komplexný základ pre pochopenie toho, ako môže integrované riadenie podporiť udržateľný, odolný a spravodlivý územný rozvoj. Zdôrazňuje nevyhnutnosť medzisektorovej koordinácie, prístupov založených na funkčných územiach, adaptívnych plánovacích nástrojov, inkluzívnej participácie a silnej inštitucionálnej kapacity na zabezpečenie koherentných a na budúcnosť pripravených územných stratégií.

A. Riadenie, inštitucionálna fragmentácia a integrácia politik

Výzvy

1. Fragmentované riadiace štruktúry, ktoré oddeľujú územné, environmentálne, bytové, dopravné, klimatické a hospodárske politiky do izolovaných sektorov.
2. Strnulé administratívne hranice, ktoré nezodpovedajú skutočným funkčným mestským územiám (dochádzkové zóny, trhy práce, ekologické koridory).
3. Slabá koordinácia medzi úrovňami verejnej správy (obecná – regionálna – národná), ktorá vedie k nekonzistentným politikám a neefektívnosti v územnom plánovaní.
4. Rozdielne sektorové ciele (napr. ekonomické záujmy dominujúce nad cieľmi udržateľnosti), zaznamenané v európskych reformách plánovania.

Riziká

1. Slabá územná súdržnosť a neefektívne využívanie pôdy a infraštruktúry.
2. Konflikty medzi obcami a regiónmi vedúce k nekoordinovanému rozvoju (suburbanizácia, duplicitná infraštruktúra).
3. Strategické plány strácajú dôveryhodnosť v dôsledku slabých implementačných štruktúr.

Potrebné opatrenia

- Zaviest' integrované, medzisektorové plánovacie rámce prepájajúce územné, bytové, dopravné, digitálne a klimatické politiky. Vytvoriť modely riadenia funkčných mestských území, ktoré umožnia spoločné plánovanie naprieč mestskými regiónmi.
- Posilniť horizontálne a vertikálne koordinačné mechanizmy (spoločné výbory, zdieľané databázy, integrované územné stratégie).
- Prijat' dlhodobé národné mestské politiky zamerané na jasné a koherentné vymedzenie úloh a zodpovedností medzi jednotlivými úrovňami.

Dôkazy: pozri kapitolu 1.1.

B. Adaptabilita, flexibilita a plánovacie nástroje

Výzvy

1. Plánovacie systémy často postrádajú schopnosť adaptácie na demografické zmeny, klimatické šoky, ekonomické výkyvy a technologické transformácie.
2. Rigidné zónovanie a regulácie využívania územia bránia inovatívnemu mestskému rozvoju (zmiešané funkčné zóny, dočasné využívanie, rozvoj orientovaný na verejnú dopravu).
3. Obmedzená schopnosť experimentovať s pilotnými projektmi, digitálnymi dvojčatami a modelovaním scenárov.

Riziká

1. Zraniteľnosť voči dynamickým rizikám (klimatické extrémny, migrácia, náhle ekonomické šoky).
2. Zvýšený vplyv silných súkromných aktérov, ak flexibilné mechanizmy postrádajú transparentnosť.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť adaptívne, iteratívne metódy plánovania s pravidelným monitorovaním a aktualizáciami.
- Využívať digitálne dvojčatá, GIS, inteligentné senzory a analýzu v reálnom čase na zlepšenie predpovedania a scenárového plánovania (viaceré súbory zdôrazňujú tieto nástroje).
- Umožniť dočasné a flexibilné rámce využívania územia pre dostupné bývanie, taktický urbanizmus a zóny obehového hospodárstva.
- Zabezpečiť transparentné kritériá pre diskrečné rozhodnutia, aby sa predišlo ich zneužívaniu.

Dôkazy:

Výzva B.1 *“Plánovacie systémy často postrádajú schopnosť prispôbiť sa demografickým zmenám, klimatickým šokom, ekonomickým výkyvom a technologickým transformáciám.”*

- Práca OECD o demografických zmenách v regiónoch ukazuje, že mnohé územia OECD stratia do roku 2050 až 20 % svojej populácie, pričom výrazné starnutie a odliv obyvateľstva „musia byť riešené na regionálnej a miestnej úrovni“ (OECD, 2025a).
- V prípade Slovenska správa OECD o Banskobystrickom kraji dokumentuje pokles počtu obyvateľov o 6,8 % v období rokov 2000 až 2023, rýchle starnutie populácie a odchod mladých ľudí, pričom výslovne vyzýva na prispôbenie územného plánovania, verejných služieb a infraštruktúry zmenšujúcim sa a starnúcim komunitám (OECD, 2024a). To naznačuje, že existujúce plánovacie systémy majú problém prispôbiť sa dlhodobým demografickým zmenám.
- V oblasti klimatických rizík Stratégia EÚ pre adaptáciu zdôrazňuje, že Európa už čelí „vážnym stratám a škodám spôsobeným klimatickými katastrofami“ a že adaptačné stratégie sú potrebné na miestnej a regionálnej úrovni s cieľom predvídať dopady a minimalizovať škody (Európska komisia, 2021; 2024a).
- Hodnotenie adaptácie miest v Európe zo strany EEA uvádza, že hoci mnohé mestá majú vypracované plány, ich realizácia je nerovnomerná a „je potrebné ju rozšíriť a urýchliť“, aby bolo možné zvládnuť rastúce klimatické riziká (EEA, 2016).
- Z ekonomického hľadiska analýzy OECD týkajúce sa produktivity miest ukazujú, že funkčné mestské oblasti v Európe dosahujú lepšie výsledky, keď sú riadiace usporiadania schopné reagovať na meniace sa ekonomické podmienky; fragmentácia a rigidné usporiadania sú empiricky spojené s nižšou produktivitou práce (OECD, 2020).
- Nedávny prieskum OECD o Zásadách mestskej politiky zdôrazňuje, že mestá sa musia pripraviť na „technologické, demografické a environmentálne zmeny“ a že mnohé krajiny stále nemajú plne integrované a adaptívne rámce mestskej politiky (OECD, 2025b).
- Tieto európske a slovenské dôkazy ukazujú, že demografický pokles, klimatické extrémny a meniace sa ekonomické štruktúry sú už realitou, zatiaľ čo plánovacie rámce často reagujú pomaly, čo potvrdzuje váš prvý identifikovaný problém.

Výzva B.2 “*Rigidné zónovanie a regulácie využívania územia bránia inovatívnemu mestskému rozvoju (zmiešané funkčné zóny, dočasné využívanie územia, rozvoj orientovaný na verejnú dopravu).*”

- Komparatívna správa OECD *The Governance of Land Use in OECD Countries* uvádza, že väčšina členských štátov sa spolieha na podrobné, právne záväzné územné plány, ktoré sa revidujú len zriedkavo a môžu „zafixovať“ existujúce spôsoby využívania územia, čím sťažujú reagovanie na nové potreby v oblasti bývania, životného prostredia alebo hospodárstva (OECD, 2017a). Sprievodná správa *Land-use Planning Systems in the OECD* podobne dokumentuje, že miestne plány s prísne definovanými kategóriami využitia zostávajú základom priestorovej regulácie, zatiaľ čo reformy smerujúce k flexibilnejším a zmiešaným formám využívania sú stále len v začiatkoch (OECD, 2017b; Brears, 2022).
- Európske metodické príručky zdôrazňujú, že prechod na zmiešané funkčné využívanie územia a rozvoj orientovaný na verejnú dopravu si vyžaduje úpravu tradičného zónovania a úzku koordináciu medzi dopravným a územným plánovaním; takéto zmeny „trvajú mnoho rokov“ a vyžadujú podporné regulačné rámce (EBRD, 2023).
- Nedávne prehľady regulácií využívania územia pre otvorené a zelené plochy v Európe potvrdzujú, že tieto pravidlá sú „základnými piliermi“ miestneho plánovania a kľúčové pre udržateľnosť, no zároveň poukazujú na to, že ich nastavenie môže inovatívne mestské formy buď podporovať, alebo blokovat’ (Konijnendijk et al., 2025).
- V prípade Slovenska profil krajiny SNG-WOFI ukazuje, že kompetencie v oblasti územného plánovania sú vo veľkej miere decentralizované na veľmi malé obce, ktoré často nemajú dostatočné kapacity na komplexné a inovatívne plánovanie a namiesto toho sa spoliehajú na konvenčné, rigidné nástroje (OECD; UCLG, 2023).

Výzva B.3 “*Obmedzená schopnosť experimentovať s pilotnými projektmi, digitálnymi dvojčatami a scenárovým modelovaním.*”

- Stratégia EÚ pre adaptáciu vyzýva k „inteligentnejšej adaptácii“, pričom výslovne podporuje lepšie klimatické údaje, nástroje hodnotenia rizík a nové digitálne nástroje na podporu plánovacích rozhodnutí (Európska komisia, 2021).
- Nedávny politický dokument organizácie Eurocities o budúcom rámci EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy uvádza, že mestá potrebujú prístup k nástrojom na skúmanie adaptačných scenárov a kompromisov, no mnohé z nich stále nemajú dostatočné technické a finančné kapacity na ich systematické využívanie (Eurocities, 2024).
- Program Copernicus demonštruje potenciál nástrojov pozorovania Zeme pre mestá tým, že poskytuje ukazovatele klimatických rizík a aplikácie, ktoré umožňujú mestským orgánom testovať rôzne adaptačné scenáre a podporovať plánovanie založené na dôkazoch – v podstate ide o rané aplikácie „digitálnych dvojčiat“ (Copernicus, 2024).
- Analýzy OECD o monitorovaní využívania územia v európskych funkčných mestských oblastiach ukazujú, ako možno pomocou takmer reálnych časových ukazovateľov založených na satelitných snímkach Sentinel a metódach hlbokého učenia sledovať rozširovanie miest a zmeny využívania pôdy, zároveň však zdôrazňujú, že tieto nástroje sa ešte len zavádzajú a zatiaľ nie sú plne integrované do miestnej plánovacej praxe (OECD, 2023a).

- Na Slovensku správa OECD o demografickej adaptácii pre Banskobystrický kraj zdôrazňuje potrebu posilniť analytické a prognostické kapacity – vrátane práce so scenármi – na regionálnej úrovni s cieľom plánovať pre znižovanie a starnutie populácie, čo naznačuje, že súčasné nástroje nie sú dostatočne orientované na budúcnosť (OECD, 2024a).
- Tieto dôkazy zdôrazňujú váš tretí identifikovaný problém: hoci iniciatívy EÚ a OECD rozvíjajú digitálne dvojčatá, scenáre a pilotné nástroje, mnohé plánovacie systémy – najmä v menších slovenských a európskych obciach – majú stále obmedzenú kapacitu na ich využívanie a experimentovanie s nimi.

Riziko B.1 *“Zraniteľnosť voči dynamickým rizikám (klimatické extrémny, migrácia, náhle ekonomické šoky).”*

- Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom a zažíva rekordné klimatické extrémny. Spoločná správa Copernicus–WMO uvádza, že rok 2024 priniesol najrozsiahlejšie povodne na európskych riekach za viac než desaťročie, ktoré zasiahli 30 % riečnej siete, spôsobili najmenej 335 úmrtí a škody presahujúce 18 miliárd EUR (Copernicus; WMO, 2025).
- Štúdiá publikovaná v časopise *Nature Medicine* (2025) predpokladá až 2,3 milióna dodatočných úmrtí súvisiacich s horúčavami v európskych mestách do roku 2099 pri scenároch vysokého otepľovania, pričom zdôrazňuje, že súčasné adaptačné opatrenia sú nedostatočné (Watts et al., 2025).
- Správa EEA o adaptácii miest a usmernenia Európskej komisie zhodne konštatujú, že mestá zostávajú vysoko vystavené povodňam, horúčavam a ďalším extrémom a že plánovanie adaptácie sa musí urýchliť (EEA, 2016; Európska komisia, 2024a).
- Pokiaľ ide o demografické riziká, analýzy OECD a EÚ ukazujú, že starnutie populácie a v mnohých regiónoch aj jej celkový pokles budú vyvíjať silný tlak na miestne trhy práce, infraštruktúru a verejné financie (OECD, 2025a; Európska komisia, 2024b). Prípady Banskobystrického kraja ilustruje, ako dlhodobý úbytok obyvateľstva a odchod mladých ľudí vedú k nevyužitej infraštruktúre a fiškálnemu tlaku na regionálnej úrovni (OECD, 2024a).
- Analýzy OECD o klíme a odolnosti miest zdôrazňujú, že bez integrovaného a adaptívneho plánovania môžu šoky, ako sú klimatické extrémny alebo hospodárske krízy, vyvolať dlhodobé škody na mestských ekonomikách a prehĺbiť územné nerovnosti (OECD, 2024c).

Riziko B.1 *“Zvýšený vplyv silných súkromných aktérov, ak flexibilné mechanizmy nemajú dostatočnú transparentnosť.”*

- Správa OECD *Governance of Land Use* uvádza, že rozhodnutia o využívaní územia sú často sporné a že na hodnotu pôdy a rozvojové príležitosti vplyva širší súbor verejných politík – vrátane fiškálnych a regulačných nástrojov (OECD, 2017a). Upozorňuje, že nekoordinované alebo netransparentné usporiadania môžu vytvárať konfliktné stimuly pre developerov a vlastníkov pôdy a viesť k nepredvídaným dôsledkom (OECD, 2017a; 2017b).

- Všeobecnejšie správa *Preventing Policy Capture* analyzuje, ako môžu koncentrované záujmy formovať regulácie vo svoj prospech v situáciách, keď rozhodovanie postráda transparentnosť, inkluzívne zapojenie zainteresovaných strán a zodpovednosť; výslovne pritom upozorňuje, že využívanie územia, infraštruktúra a mestský rozvoj patria medzi sektory vystavené riziku (OECD, 2017c).
- Aktualizované Odporúčanie OECD o transparentnosti a integrite v oblasti lobingu a ovplyvňovania (2024) zdôrazňuje, že lobing a vplyv „bez transparentnosti a integrity“ môžu viesť k politikám, ktoré neslúžia verejnému záujmu, a vyzýva na posilnenie rámcov na všetkých úrovniach verejnej správy (OECD, 2024d).
- Zásady OECD pre mestskú politiku odporúčajú „mechanizmy zodpovednosti, ktoré predchádzajú korupcii vo verejnom aj súkromnom sektore“ v mestách a zdôrazňujú, že inkluzívna participácia a transparentné pravidlá sú kľúčové pri využívaní flexibilných, vyjednávaných plánovacích nástrojov (OECD, 2025b).
- V slovenskom a širšom kontexte EÚ, kde je mnoho obcí malých a administratívne kapacity sú obmedzené (OECD; UCLG, 2023), môže diskrečná flexibilita bez silných záruk transparentnosti a integrity zvýšiť riziko, že veľkí developeri alebo iní mocní aktéri budú mať neprimeraný vplyv na výsledky rozhodovania o využívaní územia. To priamo potvrdzuje vaše druhé identifikované riziko: keď sa plánovanie posúva od rigidného zónovania k flexibilnejším mechanizmom (špeciálne zóny, vyjednávané projekty, PPP), absencia robustných pravidiel transparentnosti a participácie zvyšuje nebezpečenstvo zachytenia rozhodovania silnými súkromnými záujmami.

References:

- EBRD. (2023). *Mixed-use land development*. European Bank for Reconstruction and Development.
- European Commission. (2021). *Forging a climate-resilient Europe – The new EU strategy on adaptation to climate change*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Climate adaptation in cities*. Directorate-General for Regional and Urban Policy.
- European Environment Agency. (2016). *Urban adaptation in Europe*. European Environment Agency.
- Eurocities. (2024). *For an ambitious EU framework on climate adaptation and resilience*. Eurocities.
- OECD. (2017). *The governance of land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations*. OECD Publishing.
- OECD. (2017). *Land-use planning systems in the OECD*. OECD Publishing.
- OECD. (2017). *Preventing policy capture: Integrity in public decision making*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *A comprehensive approach to understanding urban productivity: Effects of local governments*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Recommendation of the Council on transparency and integrity in lobbying and influence*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *Demographic change in regions and cities*. OECD Publishing.

OECD. (2025). *Five years of the OECD principles on urban policy*. OECD Publishing.
OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Slovak Republic – Country profile (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.

C. Občianska participácia, inklúzia a sociálna súdržnosť

Výzvy

1. Participácia je často symbolická („ilúzia inklúzie“) s obmedzeným skutočným vplyvom na plány.
2. Územné plánovanie zriedkavo účinne zohľadňuje potreby marginalizovaných skupín (mladí ľudia, seniori, migranti).
3. Pretrvávajúce rozdiely v digitálnej gramotnosti a prístupe k technológiám znižujú mieru zapojenia do procesov inteligentného mestského plánovania.

Riziká

1. trata dôvery v plánovacie orgány.
2. Sociálna fragmentácia, konflikty typu NIMBY a odpor voči novým rozvojovým projektom.
3. Prehlbovanie nerovností v prístupe k bývaniu, službám a digitálnym systémom.

Potrebné opatrenia

- Podporovať participatívne územné plánovanie, spolunavrhovanie (co-design), komunitné mapovanie a participatívne rozpočtovanie.
- Zabezpečiť, aby boli informácie o plánovaní transparentné a prístupné, a to v digitálnej aj offline forme.
- Zavádzať inkluzívne nástroje elektronickej participácie a posilňovať digitálnu gramotnosť.
- Rozvíjať sociálne inkluzívne mestské politiky zamerané na dostupnosť bývania, prístup k mobilite a zmiešané príjmové štvrte.

Dôkazy:

Výzva C.1 *“Participácia je často symbolická („ilúzia inklúzie“) s obmedzeným skutočným vplyvom na plány.”*

- Aktualizovaný rámec OECD o faktoroch dôvery zdôrazňuje, že vnímaná možnosť vyjadriť svoj názor a mať vplyv na rozhodovanie patria medzi najsilnejšie determinanty dôvery vo verejné inštitúcie (OECD, 2024a). Prieskum OECD o dôvere z roku 2024 ukazuje, že v mnohých krajinách OECD a EÚ vrátane Slovenska iba menšina občanov cíti, že by vláda „počúvala ich názor“ pri zložitých politických otázkach; Slovensko dosahuje výsledky pod priemerom OECD v oblasti vnímania responzívnosti a spravodlivosti rozhodovania (OECD, 2024b).
- Nedávna štúdia o participatívnej demokracii na Slovensku konštatuje, že mechanizmy participácie často „nenapĺňajú očakávania občanov v oblasti reálneho vplyvu“ a že

konzultácie sú často organizované v neskorých fázach, keď už boli kľúčové rozhodnutia prijaté (GLOBSEC, 2024).

- Prieskumy Eurobarometra o demokracii a občianstve rovnako uvádzajú, že väčšina Európanov – a veľká časť Slovákov – sa domnieva, že „občania by mali mať viac príležitostí vyjadriť svoje názory a zúčastňovať sa na rozhodovaní“ (Európska komisia, 2023a).
- Tieto údaje podporujú tvrdenie, že formálne participatívne procesy síce existujú, no mnohí občania ich vnímajú ako symbolické, s obmedzeným vplyvom na politické rozhodnutia – teda ako „ilúziu inklúzie“. To je v súlade s predchádzajúcimi zisteniami o fragmentovanej správe vecí verejných a slabej koordinácii v územnom rozvoji na Slovensku, ktoré už poukázali na obmedzené systematické zapojenie miestnych aktérov do strategických rozhodnutí (OECD; UCLG, 2023).

Výzva C.2 *“Územné plánovanie zriedkavo účinne zohľadňuje potreby marginalizovaných skupín (mladí ľudia, seniori, migranti).”*

- Monitorovanie na úrovni EÚ opakovane dokumentuje pretrvávajúce nerovnosti, ktoré postihujú Rómov, migrantov a ďalšie zraniteľné skupiny v prístupe k vzdelávaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Monitorovanie zo strany občianskej spoločnosti v rámci Národného strategického rámca pre Rómov na Slovensku (2025) poukazuje na pokračujúcu priestorovú segregáciu rómskych osád, nedostatočný prístup k základnej infraštruktúre a službám a obmedzenú účasť Rómov na miestnom rozhodovaní, napriek existencii stratégií EÚ a národných politík (Európska komisia, 2025a).
- Analýza Európskeho semestra z roku 2025 zameraná na rovnosť a inklúziu Rómov potvrdzuje, že na Slovensku a v niekoľkých ďalších členských štátoch Rómovia naďalej čelia „pretrvávajúcim nerovnostiam v prístupe k vzdelávaniu, zamestnaniu, bývaniu a zdravotnej starostlivosti, ako aj diskriminácii a segregácii“ (EUROMA, 2024).
- Pokiaľ ide o migrantov, integračná politika EÚ výslovne uznáva, že prekážky v oblasti bývania, vzdelávania, zamestnania a zdravotnej starostlivosti naďalej „bránia participácii a začleneniu migrantov a osôb s migračným pôvodom“ v členských štátoch (Európska komisia, 2024b). Skutočnosť, že finančné prostriedky EÚ boli v niektorých zdokumentovaných prípadoch použité na podporu segregovaných alebo diskriminačných projektov, ukazuje, ako môžu plánovacie a investičné rozhodnutia neúmyselne posilňovať vylúčenie namiesto jeho riešenia (European Network on Independent Living et al., 2025).

Výzva C.3 *“Pretrvávajúce rozdiely v digitálnej gramotnosti a prístupe k technológiám znižujú mieru zapojenia do procesov inteligentného mestského plánovania.”*

- Údaje Eurostatu ukazujú, že v roku 2023 malo aspoň základné digitálne zručnosti iba 55 % obyvateľov EÚ vo veku 16 – 74 rokov, pričom existujú výrazné rozdiely podľa veku a úrovne vzdelania (Eurostat, 2024a; Európska komisia). Medzi osobami s nízkym formálnym vzdelaním dosahuje základnú úroveň digitálnych zručností len približne tretina, v porovnaní s 80 % medzi osobami s vyšším vzdelaním (Eurostat, 2024b; Európska komisia). V starších vekových skupinách (65 – 74 rokov) podiel osôb s aspoň

základnými digitálnymi zručnosťami klesá približne na jednu štvrtinu a prehlbujú sa aj rodové rozdiely (Eurostat, 2024a; 2024b).

- Rovnaký súbor údajov Eurostatu ukazuje, že Slovensko sa nachádza pod alebo približne na úrovni priemeru EÚ v oblasti základných digitálnych zručností, pričom rozdiely podľa veku a úrovne vzdelania sú výrazné (Eurostat, 2024c). V praxi to znamená, že digitálne nástroje participácie (online konzultácie, geoportály, aplikácie „smart city“) oslovujú najmä mladšie, vzdelanejšie a mestské obyvateľstvo. Starší ľudia, domácnosti s nízkymi príjmami a obyvatelia marginalizovaných sídiel – ktorí sú zároveň častejšie priamo ovplyvnení rozhodnutiami o bývaní, doprave či environmentálnych rizikách – sú zároveň viac ohrození vylúčením z digitálnych kanálov. To priamo podporuje tvrdenie, že digitálne rozdiely znižujú mieru zapojenia do procesov inteligentného mestského plánovania.

Riziko C.1 “Strata dôvery v plánovacie orgány.”

- Dôvera vo verejné inštitúcie v EÚ aj na Slovensku je úzko prepojená s vnímaním participácie, spravodlivosti a otvorenosti. Prieskum OECD o dôvere ukazuje, že v 30 krajinách OECD ľudia, ktorí majú pocit, že „majú možnosť vyjadriť sa k tomu, čo vláda robí“, vykazujú výrazne vyššiu úroveň dôvery než tí, ktorí sa cítia vylúčení (OECD, 2024b; 2024c). Krajinná správa pre Slovensko poukazuje na podpriemernú dôveru vo vládu a najmä na nízku dôveru v schopnosť inštitúcií transparentne zvládať zložité politické kompromisy (OECD, 2024b).
- Prieskumy Eurobarometra o demokracii a regionálnej verejnej mienke rovnako uvádzajú, že hoci je dôvera v miestne a regionálne orgány často vyššia než v národné vlády, významná časť občanov – vrátane na Slovensku – uvádza, že týmto orgánom „skôr nedôveruje“ a je nespokojná s tým, ako sa ich názory zohľadňujú (Európska komisia, 2023a; 2024c).

Riziko C.2 “Sociálna fragmentácia, konflikty typu NIMBY a odpor voči novým rozvojovým projektom.”

- Dôkazy o sociálnej fragmentácii v európskych a slovenských mestách sú obzvlášť viditeľné v situácii rómskych komunít a ďalších marginalizovaných skupín. Monitorovanie zo strany občianskej spoločnosti a EÚ poukazuje na stovky segregovaných rómskych osád na Slovensku, z ktorých mnohé nemajú základnú infraštruktúru, ako je prístup k vode, kanalizácii či elektrine (Európska komisia, 2025a; AP, 2025).
- Zároveň práca EÚ v oblasti sociálnej súdržnosti zdôrazňuje, že spoločné hodnoty, vzájomný rešpekt a aktívna participácia sú kľúčové na predchádzanie polarizácii a konfliktom v súvislosti s novými rozvojovými projektmi (Regiocoop, 2025). Štúdie o občianskej súdržnosti a dobrovoľníctve na úrovni EÚ ukazujú, že inkluzívne zapájanie môže znižovať napätie v otázkach integrácie migrantov, bytových projektov či miestnej infraštruktúry, zatiaľ čo nedostatočná participácia má tendenciu podporovať reakcie typu NIMBY a odpor (Sofia Platform; EPC, 2024).

Riziko C.3 “Prehľbovanie nerovností v prístupe k bývaniu, službám a digitálnym systémom.”

- Analýzy EÚ a OECD ukazujú, že nerovnosti v prístupe k základným službám, dôstojnému bývaniu a digitálnej konektivite už dnes predstavujú vážne výzvy pre sociálnu súdržnosť.

Prieskum *Quality of Life in European Cities* poukazuje na celkovo vysokú mieru spokojnosti, no zároveň zdôrazňuje pretrvávajúce obavy týkajúce sa dostupnosti bývania a prístupu k službám, najmä v rýchlo rastúcich mestách (Európska komisia, 2023b).

- Pokiaľ ide o Rómov a ďalšie marginalizované skupiny na Slovensku, Správa občianskej spoločnosti o monitorovaní dokumentuje pretrvávajúce preľudnené bývanie, segregované osídlenie a obmedzený prístup k verejnej doprave, vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, a to napriek cieľným programom (Európska komisia, 2025a; EUROMA, 2024).
- V oblasti digitalizácie EÚ zatiaľ zaostáva za cieľom dosiahnuť do roku 2030 podiel 80 % dospelých so základnými digitálnymi zručnosťami, keďže v súčasnosti je na tejto úrovni iba približne 55 % populácie, pričom existujú výrazné rozdiely podľa veku, vzdelania a regiónu (Eurostat, 2024a; Európska komisia, 2023c).
- Údaje Eurostatu o digitálnych zručnostiach ukazujú, že Slovensko odráža tieto rozdiely, pričom starší, menej vzdelaní a vidiecki obyvatelia majú výrazne nižšiu pravdepodobnosť dosiahnuť základnú úroveň digitálnych zručností (Eurostat, 2024c). Bez cieľných inkluzívnych opatrení v územnom a digitálnom plánovaní hrozí, že riešenia typu smart city a e-government budú nerovnosti v prístupe k bývaniu, službám a digitálnym systémom skôr prehľbovať než zmierňovať – presne tak, ako je uvedené v identifikovanom riziku.

References

- Associated Press. (2025, March 20). *Fire sweeps through a poor Roma settlement in eastern Slovakia, leaving 5 dead, including 4 children*. Associated Press.
- European Commission. (2023). *Citizenship and democracy – Flash Eurobarometer 522*. European Commission.
- European Commission. (2023). *Digitalisation in Europe – 2023 edition*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2023). *Report on the quality of life in European cities 2023*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *EU integration policy – Migrant integration*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Public opinion in the EU regions – Slovakia country factsheet*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Civil society monitoring report on the implementation of the national strategic framework for Roma equality, inclusion and participation in Slovakia*. European Commission.
- European Network on Independent Living, et al. (2025, May 31). *More than €1bn in EU funds used in discriminatory projects, report says*. *The Guardian*.
- EUROMA Network. (2024). *Roma equality and inclusion in the 2025 European Semester: Limited progress and persistent challenges*. EUROMA Network.
- Eurostat. (2024). *Digital skills in 2023: Impact of education and age*. *Eurostat News* (February 22). <https://ec.europa.eu/eurostat>
- Eurostat. (2024). *Individuals' level of digital skills (from 2021 onwards)* (Dataset ISOC_SK_DSKL_I21). Eurostat.
- Eurostat. (2024). *Skills for the digital age*. *Statistics Explained*. <https://ec.europa.eu/eurostat>

- GLOBSEC. (2024). *Participatory democracy in Slovakia*. GLOBSEC.
- OECD. (2024). *An updated OECD framework on drivers of trust in public institutions to meet current and future challenges*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD survey on drivers of trust in public institutions – 2024 results: Country note – Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.
- O’Reilly, J. (2025, May 29). *Segregated classrooms are not a thing of the past – Look at what is happening to Roma children in Slovakia*. *The Guardian*.
- Regiocoop. (2025). *Social cohesion in the EU explained*. Regiocoop Blog.
- Sofia Platform & European Policy Centre. (2024). *Strengthening civic cohesion in the European Union*. Sofia Platform; European Policy Centre

D. Priestorové rozvojové tlaky a konflikty vo využívaní územia

Výzvy

1. Rastúce rozširovanie miest (urban sprawl), neefektívna spotreba pôdy, fragmentovaná krajina (zdôraznené v správach o mestských trendoch).
2. Konkurenčné nároky na využívanie pôdy (bývanie, logistika, poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity).
3. Strata prírodných území a ekosystémových služieb v dôsledku nedostatočne koordinovaného rozvoja.

Riziká

1. Zvýšené riziko povodní, mestské tepelné ostrovy, strata biodiverzity.
2. Vyššie dlhodobé náklady na infraštruktúru v dôsledku rozptýleného rozvoja.
3. Znížená potravinová bezpečnosť a odolnosť ekosystémov.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť stratégie na znižovanie záberu pôdy a uprednostňovať revitalizáciu brownfieldov.
- Podporovať kompaktný rozvoj orientovaný na verejnú dopravu a zmiešané funkčné využitie.
- Integrovať ekosystémový prístup k plánovaniu a prírode blízke riešenia do miestnych a regionálnych plánov.
- Uplatňovať hodnotenie vplyvov využívania územia s ohľadom na klimatické, biodiverzitné a sociálne faktory územia.

Dôkazy:

Výzva D.1 “*Rastúce rozširovanie miest (urban sprawl), neefektívna spotreba pôdy, fragmentovaná krajina (zdôraznené v správach o mestských trendoch)*.”

- V celej Európe záber pôdy na mestský rozvoj naďalej rastie rýchlejšie než populácia, čo je kľúčový ukazovateľ rozširovania miest (urban sprawl) a neefektívnej spotreby pôdy. Najnovší indikátor EEA ukazuje, že priemerný čistý záber pôdy v mestách členských štátov EÚ a ich dochádzkových zónach sa zvýšil približne o 32 %, z 410 km²/rok v období

2012 – 2018 na 540 km²/rok v rokoch 2018 – 2021, pričom väčšina premien sa týkala ornej pôdy a pasienkov, nasledovaných lesmi (Európska environmentálna agentúra, 2025a).

- Analýzy záberu pôdy a utesňovania pôdy (soil sealing) pre 662 funkčných mestských oblastí (FUA) v EÚ a Spojenom kráľovstve ďalej potvrdzujú, že konverzia neurbánnej pôdy na urbánu, poháňaná rozširovaním miest, pokračuje, čo vedie k fragmentácii krajiny a ekosystémov (Európska environmentálna agentúra, 2020).
- Pre Slovensko tá istá štúdia EEA uvádza, že niektoré z najvyšších relatívnych nárastov záberu pôdy v jadrových mestách (viac ako 3,5 %) boli zaznamenané v slovenských funkčných mestských oblastiach (FUA) v rokoch 2012 – 2018, čo poukazuje na rýchlu expanziu zastavaných plôch v okolí miest, ako je Bratislava (Európska environmentálna agentúra, 2020).
- Medzinárodná analýza zmien využívania pôdy v mestských oblastiach Česka, Poľska a Slovenska na základe údajov CORINE Land Cover dospela k záveru, že expanzia miest a s ňou súvisiace presuny z poľnohospodárskej a poloprírodnej pôdy na umelé povrchy predstavujú kľúčový trend v slovenských mestských regiónoch, ktorý odráža širšie procesy rozširovania miest v strednej Európe (Pazúr et al., 2020).
- Práca OECD o urbanizácii dopĺňa tento obraz tým, že poukazuje na to, že mnohé krajiny OECD čelia „nadmernému rozvoju“ v niektorých oblastiach a nedostatočnej ponuke v iných, pričom rozloha zastavaného územia na obyvateľa často rastie aj v pomaly rastúcich regiónoch, čo naznačuje neefektívne využívanie pôdy a fragmentované priestorové vzorce (OECD, 2017a; Krawchenko, 2020). Správa OECD *Rethinking Urban Sprawl* dokumentuje, že rozptýlená zástavba s nízkou hustotou vytvára fragmentovanejšiu mestskú krajinu, dlhšie dochádzkové vzdialenosti a vyššie environmentálne dopady v porovnaní s kompaktným rozvojom (OECD, 2018).

Výzva D.2 “Konkurenčné nároky na využívanie pôdy (bývanie, logistika, poľnohospodárstvo, ochrana biodiverzity).”

- Európske trendové správy poukazujú na rastúcu konkurenciu o pôdu medzi bývaním, dopravnou a logistickou infraštruktúrou, obnoviteľnými zdrojmi energie, poľnohospodárstvom a ochranou biodiverzity. Hodnotenie cieľa udržateľného rozvoja SDG 15 „Život na pevnine“ zo strany Eurostatu uvádza, že rast populácie, zrýchľujúca sa urbanizácia a rastúce nároky na zdroje vyvíjajú „zvyšujúci sa tlak na suchozemské ekosystémy a služby, ktoré poskytujú“ v EÚ (Eurostat, 2024).
- Informačný materiál EEA o využívaní pôdy a zábere pôdy ukazuje, že premena poľnohospodárskej pôdy a lesov na zastavané územia (bývanie, doprava, infraštruktúra) znižuje plochu dostupnú na poskytovanie ekosystémových služieb a osobitne zasahuje ekologicky hodnotné územia (Európska environmentálna agentúra, 2024b).
- Správa EEA *Land take and land degradation in functional urban areas* kvantifikuje tieto kompromisy: v rokoch 2012 – 2018 sa záber pôdy vo funkčných mestských oblastiach (FUA) zvýšil o 3 581 km² a utesnenie pôdy o 1 467 km², prevažne na úkor ornej pôdy a pasienkov, pričom boli zasiahnuté aj chránené územia a záplavové oblasti (Európska environmentálna agentúra, 2020).
- To odráža priamu konkurenciu medzi rozvojom bývania/logistiky a poľnohospodárskou výrobou či ochranou biodiverzity. Štúdia EÚ z roku 2023 o zábere pôdy a úbytku

poľnohospodárskej pôdy odhaduje významné ekonomické straty poľnohospodárskej produkcie v dôsledku urbanizácie naprieč krajinami EÚ, čím potvrdzuje napätie medzi expanziou zastavaných plôch a pôdou určenou na produkciu potravín (Bosco et al., 2021).

- Pre Slovensko analýzy údajov CORINE Land Cover poukazujú na významné zmeny krajinskej pokrývky v chránených územiach (približne 21,7 % plochy sa zmenilo v období 1990 – 2018), vrátane konverzných tlakov na lesy a poloprirodné oblasti, s merateľnými dopadmi na krajinnú diverzitu a ekologickú stabilitu (Štefunková et al., 2020). To naznačuje, že aj v zákonom chránených zónach ekonomické a infraštruktúrne požiadavky konkurujú cieľom ochrany biodiverzity. Hodnotenia riadenia využívania pôdy zo strany OECD zdôrazňujú, že územné plánovanie musí čoraz viac vyvažovať produktivitu, udržateľnosť, kvalitu života a dostupnosť bývania, keďže viaceré sektorové politiky (bývanie, doprava, poľnohospodárstvo, klíma, biodiverzita) „súperia o ten istý obmedzený zdroj pôdy“ (OECD, 2017b).

Výzva D.3 *“Strata prírodných území a ekosystémových služieb v dôsledku nedostatočne koordinovaného rozvoja.”*

- EEA konštatuje, že záber pôdy a utesňovanie pôdy patria medzi hlavné faktory degradácie územia, ktoré vedú k fragmentácii krajiny, strate biotopov a zníženej odolnosti ekosystémov (Európska environmentálna agentúra, 2020).
- Celoeurópsky indikátor čistého záberu pôdy ukazuje, že premena prírodnej a poľnohospodárskej pôdy na umelé povrchy oslabuje ekologické funkcie a „znižuje odolnosť ekosystémov“ (Európska environmentálna agentúra, 2025a).
- Politický podklad o utesňovaní pôdy a zábere pôdy vypracovaný pre Európsku komisiu zdôrazňuje, že utesnené pôdy už nemôžu poskytovať kľúčové ekosystémové služby, ako je produkcia potravín a biomasy, regulácia vody, biotopy pre biodiverzitu či sekvestrácia uhlíka, a upozorňuje, že povedomie o týchto dlhodobých stratách je v európskej plánovacej praxi stále pomerne nízke (Univerzita Greifswald; Ecologic Institute, 2018).
- Na Slovensku štúdie zmien krajinskej pokrývky v chránených územiach ukazujú, že zmeny vo využívaní pôdy znížili ekologickú stabilitu a zmenili štruktúru biotopov aj tam, kde existuje formálna ochrana, čo naznačuje, že sektorové rozvojové aktivity (lesníctvo, cestovný ruch, infraštruktúra) nie sú vždy dostatočne koordinované s cieľmi ochrany prírody (Štefunková et al., 2020).
- Prípadová štúdia pre Bratislavu identifikuje environmentálne citlivé mestské oblasti, v ktorých utesnené povrchy, znížená kvalita pôdy a obmedzená zelená infraštruktúra znižujú poskytovanie ekosystémových služieb a prispievajú k efektu mestského tepelného ostrova, s dopadmi na zdravie obyvateľov a kvalitu života (Tolrá et al., 2020).

Riziko D.1 *“Zvýšené riziko povodní, mestské tepelné ostrovy, strata biodiverzity.”*

- Európske dôkazy jasne spájajú rozptýlený a utesnený rozvoj s vyšším rizikom povodní a prehrievania, ako aj s úbytkom biodiverzity. EEA uvádza, že záber pôdy a utesňovanie pôdy znižujú prirodzenú ochranu pred povodňami, keďže utesnené povrchy zvyšujú povrchový odtok a znižujú vsakovanie vody, zatiaľ čo fragmentácia a strata biotopov oslabujú odolnosť ekosystémov (Európska environmentálna agentúra, 2020; 2025b).

- Nedávny výskum európskych miest ukazuje, že rast nepriepustných povrchov a úbytok zelene významne zvyšujú riziko riečnych povodní v mestských oblastiach a zdôrazňuje potrebu integrácie územného plánovania a plánovania manažmentu povodňových rizík (Kundzewicz et al., 2025).
- Pokiaľ ide o tepelné riziko, EEA a ďalšie európske hodnotenia dokumentujú, že efekt mestského tepelného ostrova (UHI) sa v európskych mestách zosilňuje, pričom v husto zastavaných a utesnených oblastiach s obmedzeným zastúpením stromovej zelene sa v lete vyskytujú vyššie teploty, čo zvyšuje zdravotné riziká v podmienkach klimatickej zmeny (Európska environmentálna agentúra, 2023; Climate-ADAPT, 2024). Uvedená štúdia UHI pre Bratislavu zároveň ukazuje, že oblasti s vysokou mierou utesnenia pôdy a nedostatočnou zelenou infraštruktúrou sa zhodujú s vyššími teplotami povrchu územia (Tolrá et al., 2020).
- Pokiaľ ide o biodiverzitu, Eurostat uvádza, že strata a fragmentácia biotopov v dôsledku urbanizácie a rozvoja infraštruktúry patria medzi hlavné tlaky na suchozemskú biodiverzitu v EÚ (Eurostat, 2024). Nedávne celoeurópske hodnotenie odhaduje, že Európa každoročne prichádza približne o 1 500 km² prírodných a poľnohospodárskych plôch v dôsledku výstavby, čo má vážne dôsledky pre voľne žijúce druhy a zdravie ekosystémov (Carver, 2025). Tieto zbierajúce sa dôkazy podporujú tvrdenie, že nekontrolované rozširovanie miest a záber pôdy zvyšujú riziko povodní, intenzitu mestských tepelných ostrovov a stratu biodiverzity.

Riziko D.2 “Vyššie dlhodobé náklady na infraštruktúru v dôsledku rozptýleného rozvoja.”

- Správa OECD *Rethinking Urban Sprawl* kvantifikuje, že rozptýlené sídelné štruktúry s nízkou hustotou zvyšujú náklady na infraštruktúru a verejné služby na obyvateľa (napr. doprava, technická infraštruktúra a verejné služby) v porovnaní s kompaktnjšími mestskými formami (OECD, 2018).
- Európske modelovanie pre Flámsko ukazuje, že náklady na infraštruktúru a mobilitu sú výrazne vyššie pri rozptýlenej zástavbe a líniovom (pásovom) rozvoji v porovnaní s hustejšími, uzlovými štruktúrami; kompaktné alternatívy môžu z dlhodobého hľadiska priniesť významné finančné úspory (Vanderhaegen & Canters, 2021).
- Skoršie práce o „nákladoch urban sprawl“ rovnako konštatujú, že rozvoj na okrajoch miest je výrazne dotovaný a vytvára vysoké verejné aj súkromné náklady na dopravu a technickú infraštruktúru, pričom dospievajú k záveru, že mestská regenerácia je nákladovo efektívnejšia než pokračujúce rozširovanie zástavby (Blais, 2010). Tieto zistenia sú v súlade s hodnoteniami územného plánovania OECD, ktoré upozorňujú, že fragmentované a preskakujúce (leapfrog) formy rozvoja zvyšujú jednotkové náklady infraštruktúrnych sietí a zabezpečenia verejnej dopravy (OECD, 2017a; 2017b).
- Vzhľadom na to, že slovenské funkčné mestské oblasti (FUA) zaznamenali relatívne vysoké miery záberu pôdy v jadrových mestách a ich dochádzkových zónach, možno očakávať, že rozširovanie infraštruktúry do nízko hustotnej prímestskej zástavby zvýši dlhodobé investičné a prevádzkové náklady na cesty, vodné hospodárstvo, energetiku a verejnú dopravu (Európska environmentálna agentúra, 2020; OECD, 2018).

Riziko D.3 “Znížená potravinová bezpečnosť a odolnosť ekosystémov.”

- Urbanizácia a utesňovanie pôdy priamo ovplyvňujú kapacitu produkcie potravín a odolnosť ekosystémov. Prehľadová štúdia prepojená s FAO o urbanizácii a utesňovaní pôdy zdôrazňuje, že utesnené pôdy už nemôžu podporovať produkciu potravín a biomasy, reguláciu vody ani biodiverzitu, a výslovne uvádza, že urbanizácia a utesňovanie pôdy môžu negatívne ovplyvniť dostupnosť potravín – jednu z dimenzií potravinovej bezpečnosti (Ballabio et al., 2020).
- Celoeurópska analýza záberu pôdy a úbytku poľnohospodárskej pôdy na základe údajov CORINE Land Cover ukazuje, že urbanizácia v rokoch 1990 – 2018 premenila významné plochy poľnohospodárskej pôdy vo všetkých krajinách EÚ, čo viedlo ku kvantifikovateľným ekonomickým stratám primárnej produkcie (Bosco et al., 2021). Najnovší indikátor EEA o čistom zábere pôdy potvrdzuje, že väčšina nových umelých povrchov v období 2012 – 2021 nahradila ornú pôdu a pasienky, čím sa znížila poľnohospodárska základňa v mestách a ich okolí (Európska environmentálna agentúra, 2025a).
- Pre Slovensko analýzy zmien vo využívaní pôdy poukazujú na výrazné presuny medzi ornou pôdou a trvalými trávnymi porastmi, ako aj na nárast umelých povrchov, s dôsledkami pre poľnohospodársku produkciu a stabilitu krajiny (Pazúr et al., 2020; Štefunková et al., 2020).
- Zároveň hodnotenia EEA zdôrazňujú, že záber pôdy a utesňovanie pôdy znižujú sekvestráciu uhlíka, oslabujú prirodzenú ochranu pred povodňami a fragmentujú biotopy, čím znižujú odolnosť ekosystémov (Európska environmentálna agentúra, 2020; 2024b).

References

- Ballabio, C., et al. (2020). *Urbanisation and soil sealing: Impacts on ecosystem services and food security*. FAO.
- Blais, P. (2010). The costs of urban sprawl: Infrastructure and transportation. *Journal of Urban Design*.
- Bosco, C., et al. (2021). Indicators engineering for land uptake and agricultural loss: A study for EU countries from 1990 to 2018. *Cities and Urban Society*.
- Carver, S. (2025, October 1). *Europe losing 600 football pitches of nature and cropland a day*. *The Guardian*.
- European Environment Agency. (2020). *Land take and land degradation in functional urban areas*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2020). *Urban soil sealing in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2023). *Europe's changing climate hazards*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Land use and land take*. In *Europe's environment 2025 – Biodiversity and ecosystems thematic briefing*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Net land take in cities and commuting zones in Europe (Indicator assessment)*. European Environment Agency.
- Eurostat. (2024). *SDG 15 – Life on land. Statistics Explained*. Publications Office of the European Union.

- Greifswald University & Ecologic Institute. (2018). *Policy brief: Soil sealing and land take*. Greifswald University; Ecologic Institute.
- Krawchenko, T. (2020). Trends in spatial planning in OECD countries. *European Spatial Research and Policy*.
- OECD. (2017). *The governance of land use in OECD countries*. OECD Publishing.
- OECD. (2017). *Land-use planning systems in the OECD*. OECD Publishing.
- OECD. (2018). *Rethinking urban sprawl: Moving towards sustainable cities*. OECD Publishing.
- Pazúr, R., et al. (2020). Land-use changes in urban areas of Czechia, Poland and Slovakia. *Remote Sensing*.
- Štefunková, D., et al. (2020). Land-cover changes in protected areas of Slovakia between 1990 and 2018. *Acta Geographica Slovenica*.
- Tolrá, J., et al. (2020). Mapping of urban environmentally sensitive areas in Bratislava city. *Journal of Soils and Sediments*.
- Vanderhaegen, S., & Canters, F. (2021). Modelling urban sprawl and assessing its costs in the planning process. *Land Use Policy*.

E. Bývanie, demografia a sociálna infraštruktúra

Výzvy

1. Nedostatok dostupného bývania v rastúcich mestách a degradácia v zmenšujúcich sa oblastiach.
2. Demografické starnutie a migračné toky vytvárajú nerovnomerné nároky na služby.
3. Priestorové nerovnosti medzi mestskými jadrami, prímestskými oblasťami a vidieckym zázemím.

Rizioká

1. Zvýšená segregácia, gentifikácia, tlak na verejné služby.
2. Neobsadené bývanie v periférnych mestách, zatiaľ čo metropolitné centrá čelia nedostatku bytov.

Potrebné opatrenia

- Posilniť integrované stratégie bývania zosúladené s dopravou, využívaním územia a sociálnou politikou.
- Využívať inkluzívne územné plánovanie (inclusionary zoning), verejno-súkromné partnerstvá a komunitné pozemkové fondy (community land trusts).
- Zosúladiť infraštruktúru škôl, zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb s demografickými prognózami.
- Podporovať regeneráciu zmenšujúcich sa miest prostredníctvom miestne orientovaných revitalizačných stratégií.

Dôkazy: pozri kapitolu 1.4.

F. Infraštruktúra, mobilita a regionálna dostupnosť

Výzvy

1. Nadmerná závislosť od individuálnej automobilovej dopravy; nedostatočná integrácia medzi využívaním územia a verejnou dopravou.

2. Regionálne rozdiely v dostupnosti, najmä vo vidieckych oblastiach a malých mestách.
3. Inteligentné systémy mobility (ITS, zdieľaná mobilita, pripravenosť na autonómne vozidlá) nie sú zosúladené s územnými plánmi.

Riziká

4. Zvýšené dopravné preťaženie, emisie a dopravná chudoba.
5. Fragmentované dopravné siete oslabujú regionálnu súdržnosť.

Potrebné opatrenia

- Vypracovať integrované regionálne plány mobility zahŕňajúce železničnú dopravu, autobusy, cyklistickú a pešiu infraštruktúru.
- Podporovať multimodálne uzly a koridory orientované na verejnú dopravu.
- Začleniť inteligentné riešenia mobility (údaje v reálnom čase, inteligentné riadenie dopravy, platformy zdieľanej mobility) do územných stratégií.
- Zabezpečiť štandardy dostupnosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.

Dôkazy:

Výzva F.1 *“Nadmerná závislosť od individuálnej automobilovej dopravy; nedostatočná integrácia medzi využívaním územia a verejnou dopravou.”*

- Údaje Eurostatu a DG MOVE ukazujú, že v EÚ-27 osobné automobily predstavujú približne štyri pätiny vnútrozemskej osobnej dopravy (asi 82 % osobokilometrov v roku 2017), zatiaľ čo autobusy/medzimestské autobusy a železnica spolu tvoria menej než jednu pätinu (ERF, 2020; Eurostat, 2024). V prípade Slovenska ten istý súbor údajov uvádza stále automobilovo dominantnú, hoci o niečo menej extrémnu štruktúru: 73,8 % osobokilometrov autom, 15,6 % autobusom/medzimestským autobusom a 7,0 % železnicou v roku 2017 (ERF, 2020). Tieto údaje potvrdzujú silnú závislosť od individuálnej automobilovej dopravy na úrovni EÚ aj Slovenska.
- Nedávna analýza verejnej osobnej dopravy vo vidieckych oblastiach Slovenska uvádza, že v uplynulých desaťročiach sa podiel jednotlivých druhov dopravy presunul od autobusov a vlakov smerom k individuálnej automobilovej doprave, a to v dôsledku obmedzovania spojov, starnúcej infraštruktúry a problémov s cenovou dostupnosťou. Zároveň konštatuje, že železničné a autobusové siete mimo hlavných koridorov len ťažko ponúkajú konkurencieschopnú alternatívu k automobilu (Focus, 2025).
- Analýzy OECD a ITF o dekarbonizácii mestskej mobility zdôrazňujú, že znižovanie dopravných zápch a emisií si vyžaduje koordinované plánovanie využívania územia a dopravy, založené na kompaktnom rozvoji a kapacitnej verejnej doprave, namiesto rozptýleného rastu závislého od automobilov (OECD, 2024a; OECD/ITF, 2024).

Výzva F.2 *“Regionálne rozdiely v dostupnosti, najmä vo vidieckych oblastiach a malých mestách.”*

- Publikácia OECD *Regions and Cities at a Glance* a pracovný dokument *Spurring Growth in Lagging Regions in Slovak Republic* uvádzajú, že regionálne nerovnosti na Slovensku patria medzi najvyššie v rámci OECD: HDP na obyvateľa v Bratislavskom kraji je viac než dvojnásobný v porovnaní s Prešovským krajom, pričom nedostatočná mobilita

pracovnej sily a slabšia dopravná infraštruktúra sú označované ako kľúčové príčiny pretrvávajúcich rozdielov (OECD, 2015; OECD, 2022).

- Tá istá analýza OECD výslovne uvádza, že dokončenie národnej dopravnej siete je kľúčové pre odstránenie úzkych miest v Bratislave a zlepšenie prístupu k pracovným príležitostiam v stredných a východných regiónoch Slovenska (OECD, 2015).
- Európske aj slovenské štúdie zdôrazňujú, že vidiecke oblasti a malé mestá sú postihnuté obzvlášť výrazne. Správa ITF/OECD *Innovations for Better Rural Mobility* uvádza, že obmedzené možnosti dopravy vo vidieckych a odľahlých regiónoch sťažujú prístup k základným službám, pracovným miestam a sociálnym aktivitám, a vyzýva na koordináciu na úrovni regiónov s cieľom zabezpečiť udržateľné riešenia (ITF/OECD, 2021).
- Špecializovaná analýza verejnej dopravy vo vidieckych oblastiach Slovenska opisuje „dopravnú chudobu“ v mnohých obciach v dôsledku nedostatočného pokrytia spojmi, dlhých cestovných časov a relatívne vysokých nákladov pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (FOCUS, 2025).
- Prípadové štúdie Banskobystrického a Prešovského regiónu ukazujú, že excentrická poloha regionálnych centier a slabé priame spojenia verejnej dopravy výrazne znižujú každodennú dostupnosť z okolitých vidieckych okresov (Kvizda et al., 2019; Némethová et al., 2020).

Výzva F.3 *“Inteligentné systémy mobility (ITS, zdieľaná mobilita, pripravenosť na autonómne vozidlá) nie sú zosúladené s územnými plánmi.”*

- Stratégia EÚ pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu zdôrazňuje, že digitalizácia (ITS, multimodálne cestovné informácie, Mobilita ako služba – MaaS, automatizácia) musí ísť ruka v ruku s udržateľným mestským plánovaním a jasnými investičnými prioritami, integrovanými prostredníctvom plánov udržateľnej mestskej mobility (SUMP) a širších územných stratégií (Európska komisia, 2020a).
- Revidovaná smernica o inteligentných dopravných systémoch (ITS) (EÚ) 2023/2661 a jej pracovný program na roky 2024 – 2028 sa usilujú urýchliť zavádzanie inteligentných dopravných systémov a multimodálnych cestovných informácií v členských štátoch, zároveň však poukazujú na prekážky, ako je fragmentovaná správa dát a nerovnomerná implementácia medzi regiónmi a mestami (Európska komisia, 2023a).
- V prípade Slovenska projekt *Clean, Smart and Fair Urban Mobility* uvádza, že hoci existuje silný záujem o elektrifikáciu, MaaS a nové formy mobility, inštitucionálna kapacita a koordinácia medzi dopravnými, územnoplánovacími a environmentálnymi orgánmi zostávajú obmedzené a plány mestskej mobility zatiaľ nie sú systematicky zosúladené s politikami využívania územia (TML, 2023).
- V oblasti vidieckej mobility sú kompetencie výslovne rozdelené medzi Ministerstvo pôdohospodárstva a Ministerstvo dopravy, čo vytvára sektorovú fragmentáciu a komplikuje integráciu zdieľaných alebo dopytovo riadených služieb do regionálnych rozvojových a územných plánov (SMARTA, 2019).

Riziko F.1 *“Zvýšené dopravné preťaženie, emisie a dopravná chudoba.”*

- Publikácia *EU Transport in Figures – Statistical Pocketbook* a dokument *Key Figures on European Transport* uvádzajú, že doprava predstavuje približne 25 % celkových emisií

skleníkových plynov v EÚ, pričom cestná doprava je zodpovedná za ich prevažnú väčšinu. Napriek zlepšeniam v efektívnosti emisie z dopravy klesali pomalšie než v iných sektoroch, a to v dôsledku rastu objemu dopravy (Eurostat, 2024; Európska komisia, 2024b).

- Stratégia pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu výslovne označuje súčasné trendy za neudržateľné a upozorňuje, že bez presunu k udržateľným druhom dopravy a zvýšenia efektívnosti systému budú dopravné zápchy a emisie naďalej rásť (Európska komisia, 2020a).
- V kontexte závislosti od automobilovej dopravy, ako je tomu na Slovensku, kde je verejná doprava mimo hlavných koridorov pod tlakom, to znamená vyššie riziko dopravných zápch a emisií, najmä v okolí veľkých miest.
- Európske inštitúcie čoraz viac vnímajú „dopravnú chudobu“ ako samostatné sociálne riziko. Informačný materiál Európskeho parlamentu definuje dopravnú chudobu ako ťažkosti pri prístupe k základným aktivitám z dôvodu ceny, dostupnosti alebo primeranosti dopravy a zdôrazňuje, že neprimerane zasahuje obyvateľov vidieka, nízko príjmové domácnosti, ženy, mladých a starších ľudí a osoby so zdravotným postihnutím (Európsky parlament, 2022).
- Štúdia Európskej komisie z roku 2024 o dopravnej chudobe potvrdzuje tri hlavné dimenzie – dostupnosť spojov, fyzickú prístupnosť a cenovú dostupnosť – a identifikuje významné ohniská dopravnej chudoby naprieč EÚ (Európska komisia, 2024c).
- Na Slovensku vyššie citovaná analýza vidieckej dopravy výslovne označuje mnohé vidiecke komunity za ohrozené dopravnou chudobou v dôsledku úbytku spojov a relatívne vysokých nákladov na dopravu (Focus, 2025).

Riziko F.2 *“Fragmentované dopravné siete oslabujú regionálnu súdržnosť.”*

- Analýzy OECD týkajúce sa Slovenska ukazujú, že neúplná a nerovnomerne rozvinutá dopravná infraštruktúra pôsobí ako štrukturálna brzda regionálnej konvergenencie. Dokument *Spurring Growth in Lagging Regions in Slovak Republic* konštatuje, že dokončenie cestnej a železničnej siete je „dôležité pre odstránenie rozvojových úzkych miest v Bratislavskom regióne a zníženie prekážok tvorby pracovných miest v stredných a východných regiónoch“ a výslovne prepája slabú mobilitu pracovnej sily a nedostatočnú dostupnosť s pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi (OECD, 2015).
- Publikácia *Regions and Cities at a Glance* rovnako dokumentuje výrazné rozdiely v ekonomickej výkonnosti a kvalite života medzi slovenskými regiónmi a upozorňuje, že takéto nerovnosti môžu ohroziť národnú súdržnosť, ak nebudú riešené prostredníctvom efektívnej regionálnej a dopravnej politiky (OECD, 2022; OECD, 2024a).
- Analýzy EÚ týkajúce sa vidieckej dopravy zdôrazňujú, že slabo prepojené vidiecke oblasti čelia úbytku obyvateľstva, slabšiemu prístupu k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a pracovným príležitostiam, ako aj rastúcim pocitom vylúčenia, čo následne oslabuje ciele územnej súdržnosti zakotvené v zmluvách EÚ (Európska komisia, 2025a; ITF/OECD, 2021).
- Profil krajiny Slovensko v rámci iniciatívy SMARTA uvádza, že zodpovednosti za vidiecku mobilitu sú rozdelené medzi viaceré sektory a poukazuje na potrebu silnejšej koordinácie a integrovaných riešení, aby sa predišlo medzerám v poskytovaní služieb medzi regiónmi (SMARTA, 2019).

References

- Focus Association for Sustainable Development. (2025). *Analysis of public passenger transport service in rural areas of Slovakia*. Focus Association for Sustainable Development.
- European Commission. (2020). *Sustainable and smart mobility strategy – Putting European transport on track for the future*. European Commission.
- European Commission. (2023). *ITS Directive and Action Plan – Framework for the deployment of intelligent transport systems*. European Commission.
- European Commission. (2024). *EU transport in figures – Statistical pocketbook 2024*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *Transport poverty: Definitions, indicators, determinants, and mitigation strategies – Final report*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Minding the gap: How rural transport inequality affects us all*. EU Urban Mobility Observatory.
- European Parliament. (2022). *Understanding transport poverty*. European Parliamentary Research Service.
- European Union Road Federation. (2020). *Passenger transport 2020: EU-27 statistics*. European Union Road Federation.
- Eurostat. (2024). *Key figures on European transport – 2024 edition*. Publications Office of the European Union.
- ITF/OECD. (2021). *Innovations for better rural mobility*. International Transport Forum.
- OECD. (2015). *Spurring growth in lagging regions in the Slovak Republic*. OECD Economics Department Working Papers, No. 1211. OECD Publishing.
- OECD. (2022). *OECD regions and cities at a glance 2022 – Slovak Republic: Country note*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD regions and cities at a glance 2024*. OECD Publishing.
- OECD/ITF. (2024). *Accessibility and transport appraisal*. OECD Publishing.
- SMARTA. (2019). *Slovakia – Rural shared mobility country profile*. SMARTA – Rural Shared Mobility.
- Transport & Mobility Leuven. (2023). *Clean, smart and fair urban mobility in Slovakia – Final report*. Transport & Mobility Leuven.

G. Environmentálna udržateľnosť a klimatická odolnosť

Výzvy

1. Plánovanie nedostatočne zohľadňuje adaptáciu na zmenu klímy (horúčavy, povodne, sucho).
2. Nedostatočná integrácia zelenej infraštruktúry, vodného hospodárstva a klimatických scenárov.
3. Vysoké emisie uhlíka z budov, dopravy a vzorcov využívania územia.

Riziká

1. Častejšie klimaticky podmienené katastrofy.
2. Vysoké ekonomické náklady v dôsledku nechráneného majetku a infraštruktúry.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť klimaticky adaptívne územné plánovanie, ktoré integruje mapy rizík, klimatické modely a štandardy odolnosti.
- Rozširovať mestské siete zelenej a modrej infraštruktúry.
- Využívať inteligentné environmentálne monitorovanie (kvalita ovzdušia, hladiny vody, senzory teploty).
- Podporovať nízkouhlíkové mestské formy, energeticky efektívne budovy a priestorové stratégie pre obnoviteľné zdroje energie.

Dôkazy:

Výzva G.1 *“Plánovanie nedostatočne zohľadňuje adaptáciu na zmenu klímy (horúčavy, povodne, sucho).”*

- V celej Európe Európska environmentálna agentúra (EEA) identifikovala 36 hlavných klimatických rizík, z ktorých osem je už v súčasnosti obzvlášť naliehavých a týkajú sa najmä dopadov horúčav na obyvateľstvo, rizík povodní a lesných požiarov pre ľudí a infraštruktúru, ako aj životaschopnosti mechanizmov solidarity EÚ (EEA, 2025a).
- EEA konštatuje, že súčasné adaptačné opatrenia nestíhajú držať krok so zrýchľujúcimi sa dopadmi klimatickej zmeny, a vyzýva na „urýchlenie“ adaptácie vo väčšine sektorov a regiónov, čo priamo podporuje tvrdenie, že plánovacie systémy stále nedostatočne zohľadňujú adaptáciu na horúčavy, povodne a sucho (EEA, 2025a).
- Dôkazy o dopadoch ukazujú, prečo je tento nedostatok zásadný. Extrémne prejavy počasia a klimaticky podmienené udalosti spôsobili v EÚ v období 1980 – 2024 odhadované ekonomické straty vo výške 822 miliárd EUR, pričom viac než 208 miliárd EUR (25 %) z týchto strát vzniklo len za posledné štyri roky (EEA, 2025b).
- Samostatný informačný materiál EEA uvádza, že povodne, suchá, vlny horúčav a lesné požiare spôsobili len v roku 2023 škody presahujúce 45 miliárd EUR v 38 európskych krajinách (EEA, 2024a). Tieto straty sa sústreďujú na niekoľko hlavných typov rizík – práve na tie (horúčavy, povodne, sucho), ktoré by mali byť systematicky integrované do miestneho a regionálneho plánovania.
- V prípade Slovenska správa *OECD Environmental Performance Review: Slovak Republic 2024* uvádza, že krajina „nie je na trajektórii smerujúcej k uhlíkovej neutralite“ a že klimatická zmena už zvyšuje riziko sucha najmä na juhozápade krajiny; zároveň zdôrazňuje potrebu posilniť adaptáciu na zmenu klímy, najmä v oblasti vodného hospodárstva a využívania fondov EÚ na adaptačnú infraštruktúru (OECD, 2024a).
- Nedávna publikácia o vodných zdrojoch Slovenska dokumentuje rastúcu frekvenciu hydrologických extrémov vrátane povodní a sucha a vyzýva na systematickejšie hodnotenie rizík a integrované vodné hospodárstvo (Pekárová et al., 2019). Celoeurópske hodnotenie sucha na Slovensku zároveň konštatuje, že adaptačné opatrenia sa stále zameriavajú najmä na povodne, zatiaľ čo adaptácia na sucho a nedostatok vody „zatiaľ nie je rozšírená“ (Európska komisia, 2019a).

Výzva G.2 *“Nedostatočná integrácia zelenej infraštruktúry, vodného hospodárstva a klimatických scenárov.”*

- Stratégia Európskej komisie pre zelenú infraštruktúru (GI) zdôrazňuje, že zelená infraštruktúra musí byť integrovaná do územného plánovania, procesov posudzovania

vplyvov na životné prostredie (EIA) a strategického environmentálneho hodnotenia (SEA), pričom zároveň uznáva, že táto integrácia je v členských štátoch stále neúplná (Európska komisia, 2024a).

- Analýzy EEA o prírode blízkyh riešeniach (nature-based solutions) ukazujú, že projekty ako mestské zelené plochy, revitalizované mokrade a zelené strechy sú účinné pri ochrane pred povodňami a ochladzovaní miest, no zároveň konštatujú, že sa stále využívajú nedostatočne a je potrebné ich „rozšíriť a škálovať“, aby sa posilnila klimatická odolnosť (EEA, 2023a).
- Stanovisko iniciatívy Urban Agenda z roku 2025 „Greening Cities“ dopĺňa, že financovanie mestskej zelenej infraštruktúry je „nedostatočné, fragmentované a ťažko dostupné“, čo obmedzuje jej systematickú implementáciu aj tam, kde sú mestá odhodlané ju rozširovať (Urban Agenda, 2025).
- V prípade Slovenska správa *OECD Environmental Performance Review* poukazuje na vážnu degradáciu biodiverzity – približne 75 % druhov a 60 % biotopov je v nepriaznivom alebo zlom stave – a vyzýva na integrovanejšie krajinné plánovanie s cieľom zlepšiť retenciu vody, zásoby uhlíka a biotopy druhov „prostredníctvom biologických koridorov, vegetačných pásov a ďalšej zelenej/modrej infraštruktúry“ (OECD, 2024b). Tá istá správa zároveň uvádza, že Slovensko malo v období 2014 – 2020 nízku mieru čerpania fondov EÚ určených na environmentálnu infraštruktúru a adaptáciu na zmenu klímy a vyzýva na lepšiu koordináciu a financovanie opatrení v oblasti vodného hospodárstva a prírode blízkyh riešení (OECD, 2024a).
- Na úrovni EÚ politika v oblasti nedostatku vody zdôrazňuje, že najmenej 11 % obyvateľov Európy a 17 % jej územia už bolo zasiahnutých nedostatkom vody, pričom náklady spôsobené suchami za posledných 30 rokov sa odhadujú na približne 100 miliárd EUR, a vyzýva na „vodohospodársky efektívne a úsporné“ plánovanie a investície (Európska komisia, 2019b).

Výzva G.3 “Vysoké emisie uhlíka z budov, dopravy a vzorcov využívania územia.”

- Budovy sú najväčším konečným spotrebiteľom energie v EÚ a predstavujú približne 40 % konečnej spotreby energie, pričom sa významne podieľajú aj na emisiách CO₂ (Korytárová et al., 2019; Vourdoubas, 2022).
- Údaje EEA ukazujú, že emisie skleníkových plynov z budov v EÚ klesli medzi rokmi 2005 a 2023 o 43 %, pričom v roku 2024 sa očakávajú ďalšie mierne poklesy, zároveň však zdôrazňujú, že na dosiahnutie klimatickej neutrality sú potrebné výrazne väčšie dodatočné zníženia emisií (EEA, 2025c).
- Sektor dopravy je v súčasnosti najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov v EÚ a na rozdiel od iných sektorov jeho emisie takmer neklesli: v období 1990 – 2022 emisie z dopravy vzrástli približne o 26 %, zatiaľ čo emisie zo všetkých ostatných sektorov klesli o 42 % (World Bank, 2024; EEA, 2025d). Najnovšie údaje EEA potvrdzujú, že aj pri uplatňovaní politik Európskej zelenej dohody zostane doprava bez oveľa ambicióznejších opatrení dominantným zdrojom celkových emisií (EEA, 2025d).
- V prípade Slovenska Správa EÚ o pokroku v oblasti klímy 2024 uvádza, že čisté emisie skleníkových plynov na obyvateľa dosiahli v roku 2023 hodnotu 6,8 t CO₂-ekv., čo je približne na úrovni priemeru EÚ. Zároveň však intenzita emisií skleníkových plynov na jednotku HDP (392 g CO₂-ekv./EUR) výrazne prevyšuje priemer EÚ (225 g CO₂-

ekv./EUR), čo naznačuje emisne náročnejšiu štruktúru hospodárstva a využívania územia (Európska komisia, 2024b).

- Správa *OECD Environmental Performance Review* uvádza, že národné projekcie predpokladajú rast emisií vo viacerých sektoroch mimo systému ETS, „najmä v doprave“, ako aj pokles čistých záchytov uhlíka v lesoch, čo ohrozuje dosiahnutie cieľov do roku 2030 a cieľa klimatickej neutrality (OECD, 2024a).

Riziko G.1 “Častejšie klimaticky podmienené katastrofy.”

- Hodnotenie klimatických rizík EEA konštatuje, že Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a čelí rastúcej frekvencii a intenzite vln horúčav, povodní, sucha a lesných požiarov (EEA, 2021). Ako už bolo uvedené, kumulatívne ekonomické straty spôsobené extrémnymi prejavmi počasia a klimaticky podmienenými udalosťami v EÚ dosiahli v období 1980 – 2024 približne 822 miliárd EUR, s jasným rastúcim trendom a mimoriadne vysokými stratami v rokoch 2021 – 2024 (EEA, 2025b).
- EEA varuje, že bez urýchlenej adaptácie a znižovania emisií bude Európa čeliť „katastrofálnym“ úrovňam rizika pre ekosystémy, zdravie, infraštruktúru a hospodárstvo (EEA, 2025a).
- Nedávne analýzy zdôrazňujú aj makroekonomický rozmer klimatických rizík: Európska centrálna banka odhaduje, že realistický scenár extrémneho sucha by mohol znížiť hospodársky výkon eurozóny až o 15 %, pričom približne 1,3 bilióna EUR bankových úverov je vystavených rizikám súvisiacim s nedostatkom vody (ECB, 2025). Štúdie pre obdobie 2024 – 2025 naznačujú, že letá kombinujúce vlny horúčav, suchá a povodne už dnes spôsobujú ročné straty vo výške 40 – 45 miliárd EUR v EÚ, pričom do roku 2029 by sa tieto straty mohli zvýšiť približne na 120 – 126 miliárd EUR, ak budú súčasné trendy pokračovať (Mannheim University/ECB, 2025).

Riziko G.2 “Vysoké ekonomické náklady v dôsledku nechráneného majetku a infraštruktúry.”

- Údaje EEA ukazujú, že významná časť fyzických aktív a infraštruktúry v Európe sa nachádza v oblastiach ohrozených prírodnými rizikami: napríklad takmer 15 % priemyselných aktív leží v záplavových územiach a mnohé dopravné koridory sú vystavené riziku riečnych aj pobrežných povodní (EEA, 2021). Tie isté hodnotenia uvádzajú, že veľká časť tejto infraštruktúry bola navrhnutá pre historické klimatické podmienky a zostáva nedostatočne chránená voči budúcim extrémom, čo zvyšuje očakávané náklady na škody (EEA, 2025a).
- Ekonomické modelovanie tieto zistenia potvrdzuje. Štúdia Allianz Research uvádza, že opakujúce sa vlny horúčav už v roku 2025 môžu znížiť rast HDP v Európe až o 0,5 percentuálneho bodu, najmä v dôsledku poklesu produktivity a narušenia infraštruktúry a dodávateľských reťazcov (Allianz, 2025).
- Scenár sucha Európskej centrálnej banky aj celoeurópske odhady nedostatku vody zdôrazňujú, že nedostatočná adaptácia vodných, energetických a dopravných systémov zosilňuje systémové riziká a dlhodobé ekonomické straty (ECB, 2025; Európska komisia, 2019b).

- V prípade Slovenska správa *OECD Environmental Performance Review* zdôrazňuje, že rozšírenie čistenia odpadových vôd, zlepšenie protipovodňovej ochrany a investície do zelenej/modrej infraštruktúry si budú vyžadovať výrazné dodatočné finančné zdroje, pričom upozorňuje, že nízka miera čerpania fondov EÚ a slabá návratnosť nákladov vo vodnom hospodárstve prostredníctvom taríf v súčasnosti tieto investície spomaľujú (OECD, 2024a).

References

- Allianz. (2025). *Heatwaves – Global economic losses from extreme heat in 2025*. Allianz Research Briefing. Allianz.
- European Central Bank. (2025). *Droughts and the euro area economy*. European Central Bank.
- European Commission. (2019). *Water scarcity and droughts in the EU*. Directorate-General for Environment.
- European Commission. (2024). *Climate action progress report 2024 – Slovakia factsheet*. Directorate-General for Climate Action.
- European Commission. (2024). *Green infrastructure*. Directorate-General for Environment.
- European Environment Agency. (2021). *Europe's changing climate hazards – An index-based interactive report*. Publications Office of the European Union.
- European Environment Agency. (2023). *Nature-based solutions play a crucial role in building Europe's climate resilience* (Press release, 16 November 2023). European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2024). *Extreme weather: Floods, droughts and heatwaves*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Climate change impacts, risks and adaptation in Europe*. European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Economic losses from weather- and climate-related extremes in Europe* (Indicator assessment). European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Greenhouse gas emissions from energy use in buildings in Europe* (Indicator assessment). European Environment Agency.
- European Environment Agency. (2025). *Greenhouse gas emissions from transport in Europe* (Indicator assessment). European Environment Agency.
- Korytárová, K., et al. (2019). *Energy efficiency in buildings – Insights from Slovakia*. Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic.
- Mannheim University & European Central Bank. (2025). *Economic impacts of Europe's 2024–2025 extreme summer*. Mannheim University; European Central Bank.
- OECD. (2024). *OECD environmental performance reviews: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD & Ministry of Environment of the Slovak Republic. (2024). *OECD environmental performance review of the Slovak Republic – Highlights*. OECD Publishing.
- Pekárová, P., et al. (2019). *Water resources in Slovakia: Part II – Climate change, drought and floods*. Springer.
- Urban Agenda for the EU. (2025). *Greening cities partnership – Position paper*. Urban Agenda for the EU.

H. Digitalizácia územného plánovania a správy údajov

Výzvy

1. Nedostatočná digitálna kapacita v plánovacích inštitúciách.
2. Riziková závislosť od súkromných poskytovateľov technológií.
3. Obmedzená interoperabilita medzi digitálnymi nástrojmi územného plánovania naprieč obcami.

Riziká

1. Kybernetické hrozby pre kritické mestské systémy.
2. Nerovné výsledky, ak rozhodnutia založené na údajoch ignorujú marginalizované skupiny obyvateľstva.
3. Nekvalitné údaje vedúce k zlým rozhodnutiam v územnom plánovaní.

Potrebné opatrenia

- Nasadiť GIS, digitálne dvojčatá, edge computing a analýzu dát v reálnom čase pre potreby územného plánovania (zdôraznené vo viacerých súboroch).
- Zaviesť etické a transparentné rámce správy údajov.
- Poskytnúť školenia pre plánovačov v oblasti dátovej analytiky, modelovania a digitálnych participatívnych metód.
- Zabezpečiť princípy otvorených dát na podporu transparentnosti a inovácií.

Dôkazy:

Výzva H.1 “Nedostatočná digitálna kapacita v plánovacích inštitúciách.”

- V celej EÚ predstavujú nedostatky v digitálnych kapacitách štrukturálne obmedzenie pre verejnú správu. Správa Eurostatu *Digitalisation in Europe 2025* uvádza, že v roku 2023 až 44 % občanov EÚ stále nemalo základné digitálne zručnosti a iba 22 % podnikov v EÚ poskytovalo zamestnancom školenia v oblasti IKT (Eurostat, 2025). Tento nedostatok zručností obmedzuje počet digitálne kompetentných pracovníkov dostupných pre orgány územného plánovania a poradenské organizácie.
- Analýza ESPON DIGIPLAN o digitálnych územných plánoch v európskych krajinách zistila, že plánovači musia dnes pracovať s veľmi detailnými digitálnymi údajmi o plánoch a že sú potrebné „nové zručnosti pre tvorbu plánov a prispôbenie technológií v plánovacích orgánoch“ (ESPON, 2022). Ak takéto zručnosti a zdroje chýbajú, systémy sa stávajú „nefunkčnými“ a prechodné obdobia sa predlžujú, najmä keď sú z vyšších úrovní riadenia vnucované všeobecné platformy e-governmentu.
- Na Slovensku hodnotenia založené na indexe DESI ukazujú, že krajina sa v roku 2022 umiestnila na 23. mieste z 27 členských štátov EÚ v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti. Iba 55 % Slovákov má základné digitálne zručnosti a krajina je „pod priemerom EÚ vo všetkých ukazovateľoch digitálnych verejných služieb“. Využívanie služieb e-governmentu medzi používateľmi internetu kleslo na 62 % v porovnaní s priemerom EÚ 64 % (U.S. Department of Commerce, 2024, na základe DESI). To naznačuje, že mnohé slovenské verejné inštitúcie, vrátane mestských a obecných oddelení územného plánovania, fungujú z relatívne slabej digitálnej základne, čo obmedzuje efektívne zavádzanie pokročilých GIS nástrojov, registrov územných plánov a nástrojov plánovania založených na dátach.

Výzva H2 “Riziková závislosť od súkromných poskytovateľov technológií.”

- OECD zdôrazňuje, že digitálna verejná infraštruktúra (DPI) by mala byť budovaná na verejnej správe kľúčových komponentov, ako sú digitálna identita, systémy zdieľania údajov a základné registre, podporené interoperabilitou a open-source rámcami (OECD, 2024a).
Hoci 88 % krajín OECD má rámec interoperability, iba 52 % má open-source rámec ako nástroj umožňujúci DPI a len 61 % má štandardy metadát (OECD, 2024a). Tam, kde chýbajú verejné a otvorené rámce, vlády majú tendenciu viac sa spoliehať na proprietárne platformy a štandardy špecifické pre dodávateľov, čo zvyšuje riziko závislosti (lock-in) od súkromných poskytovateľov.
- Analýza DIGIPLAN ukazuje, že v mnohých európskych krajinách boli digitálne systémy územného plánovania vyvíjané ako všeobecné riešenia e-governmentu riadené národnými IT agendami, a nie potrebami plánovačov, čo v niektorých prípadoch viedlo k „nefunkčným systémom“ na miestnej úrovni (ESPON, 2022). Menšie obce často nemajú interné kapacity na konfiguráciu alebo migráciu týchto systémov, čo ďalej posilňuje závislosť od externých dodávateľov softvéru a poskytovateľov cloudových služieb pre kritické plánovacie údaje. V prípade Slovenska, kde digitálne verejné služby zaostávajú za priemerom EÚ a malé a stredné podniky vykazujú nižšie využívanie pokročilých digitálnych technológií, táto kombinácia slabšej internej kapacity a fragmentovaných štandardov zvyšuje riziko, že kľúčové funkcie územného plánovania (registre územných plánov, geoportály, 3D modely) budú kontrolované obmedzeným počtom súkromných dodávateľov.

Výzva H3 *“Obmedzená interoperabilita medzi digitálnymi nástrojmi územného plánovania naprieč obcami.”*

- DIGIPLAN dokumentuje „veľkú rozmanitosť v úrovni digitalizácie v oblasti územného plánovania v Európe“ a širokú škálu formátov (rasterové, vektorové, PDF) aj právnych statusov digitálnych plánov – od čisto informatívnych až po plne záväzné (ESPON, 2022). Hoci smernica INSPIRE podporila otvorené geodáta a metadáta, „nemusi nevyhnutne podporovať digitalizáciu vo všetkých prípadoch“ a zároveň odhalila výrazné rozdiely medzi krajinami a regiónmi. Tieto rozdiely spolu s oddelenými národnými a regionálnymi portálmi obmedzujú plynulú výmenu údajov medzi obcami a cezhraničnými regiónmi.
- Aj v rámci krajín OECD má iba 64 % štátov zavedené základné registre a len o niečo viac ako polovica má digitálne notifikácie alebo platby ako súčasť digitálnej verejnej infraštruktúry (DPI) (OECD, 2024a). To znamená, že kľúčové referenčné databázy (adresy, parcely, registre obyvateľstva) ešte nie sú univerzálne interoperabilné, čo oslabuje integrované analytické prístupy v územnom plánovaní. Na Slovensku nízke využívanie elektronickej fakturácie (16 % podnikov oproti 32 % v EÚ) a slabšie digitálne verejné služby naznačujú, že štandardizované a interoperabilné interné procesy sa ešte len rozvíjajú (trade.gov), čo sťažuje prepojenie údajov z územných plánov obcí s fiškálnymi, infraštruktúrnymi a demografickými databázami na národnej a európskej úrovni.

Riziko H1 *“Kybernetické hrozby pre kritické mestské systémy.”*

- Digitalizácia územného plánovania, správy inžinierskych sietí a riadenia mobility vystavuje mestá kybernetickým rizikám. Správa ENISA *Threat Landscape 2025* analyzuje 4 875 kybernetických incidentov ovplyvňujúcich digitálnu infraštruktúru EÚ medzi júlom 2024 a júnom 2025, pričom medzi najvýznamnejšie hrozby patria DDoS útoky a ransomvér a verejná správa je čoraz častejším cieľom útokov. Sprievodná sektorová analýza potvrdzuje, že európske verejné inštitúcie čelia rastúcim vlnám politicky motivovaných a hacktivistických DDoS útokov, ktoré ovplyvňujú dostupnosť online verejných služieb.
- Ročná správa EÚ o bezpečnostných incidentoch podľa smernice NISD, zhrnutá v hodnotení z roku 2025, zaznamenala v roku 2024 celkovo 1 276 bezpečnostných incidentov v Európe – čo predstavuje nárast o 18 % oproti predchádzajúcemu roku. Najviac zasiahnutými sektormi boli zdravotníctvo, energetika a doprava, nasledované digitálnou infraštruktúrou a bankovníctvom (EU NIS CO-OPERATION Group, 2024, citované v Alvarez & Marsal, 2025). Tieto sektory priamo zodpovedajú kritickým mestským systémom, ktoré sa čoraz viac spoliehajú na platformy priestorových údajov (napr. sieťové mapy prepojené so systémami SCADA alebo digitálne dvojčatá). Prípadové štúdie útokov na nemocnice a na veľký mestský vodárenský systém v Poľsku ukazujú, ako môžu kybernetické incidenty narušiť základnú mestskú infraštruktúru a ohroziť citlivé priestorové údaje.
- V prípade Slovenska a ďalších členských štátov EÚ, ktoré ešte implementujú smernicu NIS2, obmedzené interné odborné kapacity v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni miestnych samospráv, v kombinácii so závislosťou od externých poskytovateľov cloudových a GIS služieb, zvyšujú pravdepodobnosť, že platformy územného plánovania, senzorové siete a riadiace panely mestských operácií sa stanú vstupnými bodmi pre kybernetické útoky na kritickú infraštruktúru.

Riziko H2 “*Nerovné výsledky, ak rozhodnutia založené na dátach ignorujú marginalizované skupiny obyvateľstva.*”

- Digitálne nástroje územného plánovania a riešenia inteligentných miest závisia od schopnosti občanov pristupovať k online službám a využívať ich. Eurostat uvádza, že v roku 2023 malo aspoň základné digitálne zručnosti iba 56 % obyvateľov EÚ (Eurostat, 2025).
- Nedávna štúdia o správe inteligentných miest v 27 európskych mestách dospela k záveru, že digitálna priepasť – zahŕňajúca prístup, zručnosti a schopnosť využívať prínosy – neúmerne ovplyvňuje starších ľudí, osoby so zdravotným znevýhodnením, nízkopříjmové skupiny a obyvateľov odľahlých oblastí. Bez cieľených opatrení tak digitalizácia inteligentných miest riskuje prehlbovanie sociálneho vylúčenia (KRUHLOV; DVORAK, 2025).
- Doplnujúci výskum o zaujatosti dát v iniciatívach inteligentných miest ukazuje, že algoritmická redlining a nedostatočné zastúpenie niektorých štvrtí v dátových súboroch môžu „prehlbovať environmentálne nespravodlivosti a oslabovať sociálnu súdržnosť“, ak sa tieto problémy neriešia (PRISM, 2025). Systematický prehľad projektov spravodlivých a inkluzívnych inteligentných miest zároveň zistil, že marginalizované komunity – nízkopříjmoví obyvatelia, ženy a osoby so zdravotným znevýhodnením – často nesú

najväčšie dôsledky vylúčenia a nerovnosti, keď sa digitálne nástroje zavádzajú bez participatívneho riadenia (VARIOUS AUTHORS, 2025).

- Na Slovensku, kde je využívanie e-governmentu mierne pod priemerom EÚ a digitálne zručnosti sú nerovnomerne rozložené, môžu procesy územného plánovania orientované primárne na digitálne nástroje alebo online konzultácie vylučovať práve tie skupiny obyvateľstva, ktoré sú najviac ovplyvnené rozhodnutiami v oblasti bývania, dopravy a životného prostredia. Pokiaľ portály digitálnych územných plánov a nástroje na podporu rozhodovania nebudú navrhnuté s dôrazom na univerzálnu prístupnosť, participatívne mechanizmy a zásady dátovej etiky, digitalizácia územného plánovania môže reprodukovat' alebo posilňovať existujúce územné a sociálne nerovnosti.

Riziko H1 “Nekvalitné údaje vedúce k zlým rozhodnutiam v územnom plánovaní.”

- DIGIPLAN poukazuje na výrazné rozdiely v kvalite, úplnosti a právnom statuse digitálnych údajov územných plánov v Európe. V mnohých jurisdikciách sú digitálne geodáta iba informačnou kópiou právne záväzných analógových plánov a často sú sprevádzané upozorneniami (disclaimermi), zatiaľ čo len niektoré krajiny (napr. Holandsko, Portugalsko) považujú digitálne údaje územných plánov za právne záväzné (ESPON, 2022). Správa zároveň uvádza, že digitálne údaje plánov môžu byť „rozčlenené, rozdelené a fragmentované bez obmedzení“, čo uľahčuje vytrhnutie regulácií z kontextu, a upozorňuje na riziká pri používaní údajov územných plánov mimo mierky alebo účelu, na ktorý boli vytvorené.
- Zároveň digitalizácia zvyšuje nároky na presnosť: plánovači musia poskytovať oveľa detailnejšie geometrie a atribúty než v analógových plánoch, pričom právne predpisy v oblasti územného plánovania často neobsahujú jasné štandardy týkajúce sa presnosti, mierky a miery nepresnosti (fuzziness) (ESPON, 2022). V kombinácii s obmedzenými zručnosťami a zdrojmi v menších obciach to môže viesť k nekonzistentným dátovým súborom, nesúladným vrstvám zonácie a nespoľahlivým analytickým výstupom.
- Z širšieho hľadiska riadenia údajov ukazujú ukazovatele OECD, že hoci systémy zdieľania dát existujú v 85 % sledovaných krajín, iba 52 % z nich ponúka open-source rámce a len 61 % má štandardy metadát pre digitálnu verejnú infraštruktúru (OECD, 2024a). Bez robustných štandardov a mechanizmov zabezpečenia kvality môže rozširovanie vysokohodnotných verejných datasetov – vrátane údajov o plánovanom využívaní územia – zakotviť nekvalitné alebo zaujaté vstupy v analytických modeloch a digitálnych dvojčatách. Pre Slovensko a ďalšie krajiny EÚ, kde digitálne verejné služby a pokročilé dátové infraštruktúry ešte dobiehajú vývoj (trade.gov), to vytvára priame riziko, že strategické plánovanie, určovanie investičných priorít a hodnotenie klimatických rizík budú založené na neúplných alebo chybných priestorových informáciách.

References

- Alvarez, Marsal. (2025, September 8). *Rise in critical infrastructure cyber risks across the EU requires strategic oversight*. Alvarez & Marsal.
- ESPON. (2022). *DIGIPLAN – Digitalisation of spatial planning and construction services in Europe: Final report*. ESPON EGTC.

- EU NIS Co-operation Group. (2024). *Annual report on NISD security incidents 2024*. European Commission.
- European Commission. (2024). *Digital Decade 2024: eGovernment benchmark*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2024). *eGovernment and digital public services*. European Commission.
- Eurostat. (2025). *Digitalisation in Europe – 2025 edition*. Publications Office of the European Union.
- Kruhlov, V., & Dvorak, J. (2025). Social inclusivity in smart city governance: Overcoming the digital divide. *Sustainability*, 17(13), 5735.
- OECD. (2024). *2023 OECD digital government index: Results and key findings*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Government at a glance 2025* (Chapter 7: Digital government and innovation – Digital public infrastructure). OECD Publishing.
- PRISM. (2025). Data bias in smart city initiatives. In *PRISM urban futures scenarios*. PRISM.
- U.S. Department of Commerce. (2024). *Slovakia – Digital economy* (Country Commercial Guide). International Trade Administration.
- Various authors. (2025). A systematic review of research on just, equitable, responsible and sustainable smart cities. *Technological Forecasting and Social Change* (in press).

I. Ekonomický rozvoj a regionálna konkurencieschopnosť

Výzvy

1. Nerovnomerný rozvoj medzi metropolitnými regiónmi a zaostávajúcimi oblasťami.
2. Nízka inovačná kapacita v menších mestách a vidieckych regiónoch.
3. Konflikty vo využívaní územia spojené s rozširovaním logistiky, priemyselných areálov a lokalít pre energetickú transformáciu.

Riziká

1. Územné disparity vedúce k depopulácii a hospodárskej stagnácii.
2. Konkurencia namiesto spolupráce medzi obcami.

Potrebné opatrenia

- Vypracovať regionálne hospodárske stratégie prepojené s územným plánovaním.
- Podporovať inovačné štvrte, klastre univerzít a priemyslu a prístupy inteligentnej špecializácie.
- Podporovať medziobecnú spoluprácu v oblasti hospodárskych koridorov a funkčných oblastí trhu práce.

Dôkazy:

Výzva I.1 “Nerovnomerný rozvoj medzi metropolitnými regiónmi a zaostávajúcimi oblasťami.”

- V celej EÚ zostávajú regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa a produktivite veľké a pretrvávajúce. Správa *OECD Regional Outlook 2023* ukazuje, že nerovnosti medzi regiónmi v rámci jednotlivých krajín sa za posledných dvadsať rokov výrazne nezmenili a naďalej predstavujú kľúčový problém pre konkurencieschopnosť a súdržnosť (OECD, 2023).

- Správa *Regions and Cities at a Glance 2024* potvrdzuje, že hlavné mestá a veľké metropolitné regióny systematicky dosahujú lepšie výsledky než vidiecke a odľahlé oblasti, pokiaľ ide o príjmy, produktivitu a prístup k službám (OECD, 2024a).
- V prípade Slovenska viaceré zdroje poukazujú na jedny z najväčších regionálnych rozdielov v EÚ. Analýza OECD *Spurring Growth in Lagging Regions in Slovak Republic* uvádza, že regionálne nerovnosti sú „medzi najvyššími v OECD a zvyšujú sa“, pričom stredné a východné časti krajiny čelia slabému vytváraniu pracovných miest a nízkej technologickej kapacite (OECD, 2019).
- Dokument IMF *Selected Issues 2024* o regionálnej nerovnosti na Slovensku ukazuje, že HDP na obyvateľa v Bratislave výrazne preyšuje úroveň v ostatných častiach krajiny a že vo východných regiónoch žije veľký podiel znevýhodnených domácností (IMF, 2024).
- Analýza Svetovej banky a Európskej komisie rovnako zdôrazňuje, že Slovensko má „jedny z najväčších regionálnych hospodárskych rozdielov medzi krajinami EÚ“ a že znižovanie týchto rozdielov je kľúčové pre dlhodobý hospodársky rast (World Bank; European Commission, 2019).

Výzva I.2 „Nízka inovačná kapacita v menších mestách a vidieckych regiónoch.“

- Na európskej úrovni je inovačná aktivita výrazne koncentrovaná v metropolitných regiónoch. *Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2025* Európskej komisie uvádza, že najvýkonnejšie regióny označené ako „Innovation Leaders“ a „Strong Innovators“ sú prevažne hlavné mestá a veľké mestské regióny, zatiaľ čo mnohé vidiecke a periférne územia sú klasifikované len ako „Moderate Innovators“ alebo „Emerging Innovators“ (European Commission, 2025a).
- Nedávny policy brief Spoločného výskumného centra (JRC) o geografii startupov uvádza, že v roku 2024 bolo 76 % startupov v EÚ založených v mestách, 18 % v menších mestách alebo na predmestiach a len 6 % vo vidieckych oblastiach, čo potvrdzuje výraznú inovačnú priepasť medzi mestskými a vidieckymi regiónmi (European Commission–JRC, 2025).
- Situácia na Slovensku zodpovedá tomuto vzorcu. Podľa správy *Regional Innovation Scoreboard 2025: Slovakia Regional Profile* je Bratislavský kraj (hlavný mestský región) klasifikovaný ako *Moderate Innovator+* a výrazne prekonáva zvyšok krajiny v oblasti ľudského kapitálu, výskumnej kapacity a digitalizácie, zatiaľ čo tri nemetropolitné regióny (Západné, Stredné a Východné Slovensko) sú zaradené len do kategórie *Emerging Innovators+* (European Commission, 2025b).
- Aj skoršie výsledky *RIS 2023* ukazujú rovnaký obraz: všetky slovenské regióny sú klasifikované ako „emerging innovators“ (rozvíjajúci sa inovátori), okrem Bratislavy, ktorá je zaradená medzi „moderate innovators“ (stredne výkonných inovátorov), pričom celková inovačná výkonnosť krajiny zostáva pod priemerom EÚ (Es-Sadki; Hollanders, 2023).
- Správa OECD *Rural Innovation Pathways* ďalej dokumentuje, že vidiecke regióny v krajinách OECD čelia štrukturálnym prekážkam inovácií – majú slabšie inovačné ekosystémy, nižšiu kritickú masu aktérov a horší prístup k financovaniu a zručnostiam – a preto vyzýva na cielenú, územne orientovanú podporu (OECD, 2024b).

Výzva I.3 “Konflikty vo využívaní územia spojené s rozširovaním logistiky, priemyselných areálov a lokalít pre energetickú transformáciu.”

- Rozširovanie logistiky a priemyslu. Správa OECD/ITF *Urban Logistics Hubs* zdôrazňuje, že nákladná doprava je zodpovedná približne za polovicu lokálnych znečisťujúcich látok v mestách a zároveň spôsobuje výrazné dopravné preťaženie a emisie. Zároveň nové formy skladovania a distribúcie (e-commerce, dark stores, reverzná logistika) zvyšujú tlak na obmedzené mestské a prímestské územia (ITF–OECD, 2023).
- Systematický prehľad konfliktov v európskych mestských perifériách zistil, že konflikty vo využívaní územia predstavujú najčastejšie zaznamenávanú kategóriu sporov, často spojenú s rezidenčnou a komerčnou výstavbou, dopravnou infraštruktúrou a logistickými platformami (Kleemann et al., 2023). Tieto štúdie ukazujú, že rozširovanie logistických a priemyselných funkcií sa často dostáva do konfliktu s cieľmi v oblasti bývania, ochrany životného prostredia a kvality života.
- Nároky energetickej transformácie na využívanie územia. Nedávny európsky výskum o umiestňovaní obnoviteľných zdrojov energie odhaduje, že splnenie cieľov EÚ v oblasti veternej a solárnej energie môže do roku 2050 vyžadovať až 445 000 km² územia, čo je približne rozloha Švédska. Výskum zároveň ukazuje, že súčasné spôsoby rozmiestňovania týchto zariadení často neúmerne zasahujú do území s vysokým potenciálom konfliktov vo využívaní krajiny (Rosslowe et al., 2024).
- Praktická príručka organizácie *The Nature Conservancy* pre Európu upozorňuje, že rozsiahle zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie môže viesť k významným dopadom na využívanie územia a biodiverzitu, najmä tam, kde solárne a veterné elektrárne konkurujú poľnohospodárskej pôde a citlivým prírodným biotopom (The Nature Conservancy, 2023).
- Rovnaká obava sa odráža aj v diskusiách EÚ o balíku *REPowerEU*, ktorý vyzýva členské štáty, aby mapovali „oblasti zrýchleného rozvoja obnoviteľných zdrojov“ (*Renewables Acceleration Areas*) a identifikovali lokality s nízkym rizikom konfliktov prostredníctvom kvalitného územného plánovania (European Commission, 2022).
- Spolu s výskumom OECD o riadení environmentálnych a energetických transformácií v regiónoch a mestách – ktorý poukazuje na kompromisy vo využívaní územia medzi energetikou, bývaním, priemyslom a ochranou prírody – to poskytuje silné dôkazy, že investície do logistiky, priemyselného rozvoja a energetickej transformácie sú už dnes významným zdrojom konfliktov vo využívaní územia v európskych regiónoch (OECD, 2021).

Riziko I.1 “Územné disparity vedúce k depopulácii a hospodárskej stagnácii.”

- Správa Eurostatu *Rural Europe 2024* ukazuje, že mnohé prevažne vidiecke regióny, najmä v severnej, južnej a východnej časti EÚ, zaznamenali čistý úbytok obyvateľstva v dôsledku migrácie smerom do miest a do iných členských štátov, zatiaľ čo mnohé mestá naďalej rastú (Eurostat, 2024a).
- Syntéza OECD o regionálnych nerovnostiach uvádza, že takmer 40 % odľahlých regiónov a 22 % funkčných mestských oblastí v krajinách OECD zaznamenalo medzi rokmi 2001 a 2021 pokles počtu obyvateľov, čo oslabuje miestne príjmy a zvyšuje náklady na verejné služby na obyvateľa (OECD, 2023). Nedávne mediálne a politické analýzy opisujú depopuláciu vidieka ako začarovaný kruh: klesajúci počet obyvateľov vedie k

oslabeniu služieb, čo následne urýchľuje ďalší odchod obyvateľstva (Financial Times, 2025; OECD, 2023).

- V prípade Slovenska demografické štúdie poukazujú na silnú vnútornú migráciu z východných a stredných regiónov smerom do oblasti Bratislavy a do zahraničia, čo prehľbuje rozdiely medzi východom a západom krajiny a zároveň znižuje ponuku pracovnej sily v zaostávajúcich regiónoch (Káčerová, 2025).
- Analýzy IMF a OECD zdôrazňujú, že chudobnejšie regióny v strednom a východnom Slovensku kombinujú nižšiu produktivitu so slabším vytváraním pracovných miest, čo prispieva k odlivu obyvateľstva a zároveň zvyšuje riziko dlhodobej hospodárskej stagnácie, ak sa nepodarí dosiahnuť regionálnu konvergenciu (IMF, 2024; OECD, 2019).

Riziko I.2 “Konkurencia namiesto spolupráce medzi obcami.”

- V EÚ a krajinách OECD správa *Regions and Cities at a Glance 2024* vyzýva na posilnenie viacúrovňovej správy a medziobecnej spolupráce s cieľom riešiť regionálne nerovnosti a zvládať megatrendy, ako sú starnutie populácie a klimatická zmena. Zároveň zdôrazňuje, že fragmentované rozhodovanie na miestnej úrovni môže oslabovať investície a produktivitu (OECD, 2024a).
- Slovensko predstavuje jasný príklad štrukturálnej fragmentácie. Profil *OECD-UCLG SNG-WOFI* uvádza, že fragmentácia obcí v Slovenskej republike patrí medzi najvyššie v krajinách OECD: priemerná obec má približne 1 900 obyvateľov, pričom 84 % obcí má menej ako 2 000 obyvateľov a 95 % menej ako 5 000 (OECD; UCLG, 2022).
- Projekt Rady Európy *Delivering Good Governance in Slovakia* dospel k záveru, že táto vysoká fragmentácia „vytvára vysoké režijné náklady a znižuje efektívnosť miestnej samosprávy“. Zároveň odkazuje na správy EÚ o jednotlivých krajinách, ktoré poukazujú na nedostatočnú spoluprácu medzi národnou, regionálnou a miestnou úrovňou správy (Council of Europe, 2021).
- Empirický výskum v oblasti komunálnych financií zistil, že veľmi malé slovenské obce majú problém samostatne poskytovať kvalitné verejné služby a odporúča sa preto spolupráca alebo konsolidácia obcí s cieľom dosiahnuť úspory z rozsahu (Vámošová, 2018).
- V tomto kontexte obce často medzi sebou súťažia o investície, daňovú základňu a európske fondy namiesto toho, aby budovali spoločné stratégie pre funkčné územia, najmä v okolí metropolitných regiónov, ako sú Bratislava a Košice. Analýzy OECD a Svetovej banky o zaostávajúcich regiónoch Slovenska zdôrazňujú, že fragmentované riadenie a slabá horizontálna koordinácia obmedzujú rozvoj integrovaných trhov práce a infraštruktúrnych koridorov (OECD, 2019; World Bank; European Commission, 2019). To predstavuje silný dôkaz rizika, že konkurencia namiesto spolupráce medzi obcami oslabuje regionálnu konkurencieschopnosť a fungovanie širších ekonomických území.

References

- Es-Sadki, N., & Hollanders, H. (2023). *Regional innovation scoreboard 2023*. Publications Office of the European Union.
- European Commission. (2022). *REPowerEU plan – Guidance on renewables acceleration areas*. European Commission.

European Commission. (2025). *Regional innovation scoreboard 2025 – Main report and Slovakia regional profile*. Publications Office of the European Union.

European Commission – Joint Research Centre. (2025). *Europe's rural regions that bridge the innovation gap* (JRC Policy Brief). European Commission.

Eurostat. (2024). *Rural Europe – Demographic developments in rural regions. Statistics Explained*. Eurostat.

International Monetary Fund. (2024). *Slovak Republic: Selected issues – Regional inequality in Slovakia* (IMF Country Report No. 24/76). International Monetary Fund.

ITF/OECD. (2023). *Urban logistics hubs*. OECD Publishing.

Káčerová, M. (2025). Population imbalances in Europe: Urban concentration versus rural shrinkage – Slovak case study. *Geografický časopis*.

Kleemann, J., et al. (2023). Conflicts in urban peripheries in Europe. *Land Use Policy*.

OECD. (2019). *Spurring growth in lagging regions in the Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2021). *Managing environmental and energy transitions for regions and cities*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023: The long-standing geography of inequalities*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Regions and cities at a glance 2024*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Rural innovation pathways*. OECD Publishing.

OECD & UCLG. (2022). *World observatory on subnational government finance and investment – Country profile: Slovak Republic*. OECD; United Cities and Local Governments.

The Nature Conservancy. (2023). *Mapping a sustainable renewable energy transition for Europe* (Practitioner guide). The Nature Conservancy.

World Bank & European Commission. (2019). *Narrowing economic disparities between Slovakia's regions*. World Bank; European Commission.

J. Finančná, personálna a implementačná kapacita

Výzvy

1. Mnohé samosprávy nemajú stabilné dlhodobé financovanie pre infraštruktúru a plánovanie.
2. Nedostatok plánovačov s odbornými znalosťami v oblasti digitálnych, environmentálnych a participatívnych metód.
3. Medzery v implementácii medzi plánmi a skutočnými rozvojovými projektmi.

Riziká

1. Nadmerná závislosť od súkromných developerov a externých konzultantov.
2. Plány strácajú dôveryhodnosť v dôsledku nedostatočnej implementácie.

Potrebné opatrenia

- Posilniť kapacity obcí a regiónov v oblasti plánovania, vzdelávania a výmeny poznatkov.
- Zabezpečiť viacúrovňové mechanizmy financovania (fondy EÚ, národné programy, zelené financovanie).
- Vytvoriť implementačne orientované plánovacie procesy s jasnými realizačnými postupmi, monitorovaním a hodnotiacimi ukazovateľmi.

Dôkazy:

Výzva J.1 *“Mnohé samosprávy nemajú stabilné dlhodobé financovanie pre infraštruktúru a plánovanie.”*

- Údaje OECD/UCLG SNG-WOFI ukazujú, že subnárodné samosprávy na Slovensku patria medzi najviac centralizované v rámci OECD: subnárodné výdavky predstavujú len 7,8 % HDP a 17,2 % verejných výdavkov v porovnaní s priemerom EÚ-27 približne 18,3 % HDP a 34,3 % verejných výdavkov (OECD; UCLG, 2023). Granty a dotácie tvoria viac ako 80 % príjmov subnárodných samospráv, zatiaľ čo daňové príjmy predstavujú len 0,6 % HDP a 2,9 % verejných daňových príjmov — výrazne pod priemerom EÚ-27 (OECD; UCLG, 2023). Táto silná závislosť od transferov zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, spolu s nízkou daňovou autonómiou na miestnej úrovni, obmedzuje predvídateľné viacročné investičné plánovanie, najmä v malých obciach, ktoré vynakladajú viac ako polovicu svojich rozpočtov na administratívne náklady (OECD; UCLG, 2023). Podobné vzorce podfinancovania miestnych investícií a závislosti od grantov vyšších úrovní a politiky súdržnosti EÚ identifikuje aj syntetická správa SNG-WOFI pre mnohé krajiny EÚ (OECD; UCLG, 2022).

Výzva J.2 *“Nedostatok plánovačov s odbornými znalosťami v oblasti digitálnych, environmentálnych a participatívnych metód.”*

- V rámci verejných správ OECD a EÚ vytvorili digitálne a zelené transformácie nové požiadavky na zručnosti, ktoré mnohé inštitúcie nedokážu naplniť. Rámec OECD pre digitálne talenty a zručnosti vo verejnom sektore poukazuje na pretrvávajúce medzery v digitálnych a dátových zručnostiach, v dizajne orientovanom na používateľa a v riadení zmien, a upozorňuje, že nábor a udržanie kvalifikovaných odborníkov predstavuje systémovú výzvu pre vlády na všetkých úrovniach (OECD, 2021).
- Nedávna pracovná štúdia OECD „Developing Skills for Digital Government“ ukazuje, že mnohé verejné správy v EÚ sa stále spoliehajú na ad hoc vzdelávanie a chýba im strategické plánovanie pracovnej sily v oblasti digitálnych zručností, čo spomaľuje zavádzanie moderných participatívnych a kooperačných (co-creation) metód (Burtscher; Piano; Welby, 2024).
- Na Slovensku Správa o verejnej správe krajiny (European Public Administration Country Report) a Biela kniha 2023 „Bližšie k občanom“ identifikujú výraznú fragmentáciu miestnej samosprávy a potrebu centier zdieľaných služieb, práve preto, že mnohé malé obce si nemôžu dovoliť alebo nedokážu prilákať špecializovaných plánovačov pre environmentálne, digitálne a participatívne úlohy (Európska komisia, 2024).

Výzva J.3 *“Medzery v implementácii medzi plánmi a skutočnými rozvojovými projektmi.”*

- Hospodársky prehľad OECD Slovenskej republiky z roku 2024 zdôrazňuje, že rast by sa mohol zvýšiť zlepšením efektívnosti verejných investícií a čerpania fondov EÚ, pričom poukazuje na zložité postupy a slabiny v príprave projektov a verejnom obstarávaní ako na kľúčové úzke miesta (OECD, 2024a).
- Štúdia OECD o demografických zmenách v Banskobystrickom regióne ukazuje, ako starnutie populácie, odliv obyvateľstva a obmedzený fiškálny priestor zaťažujú miestne

rozpočty a inštitucionálnu kapacitu, čo sťažuje prechod od strategických plánov ku konkrétnym infraštruktúrnym a servisným projektom (OECD, 2024b).

- V oblasti politiky súdržnosti Výrostová a Nyikos na príklade Maďarska a Slovenska ukazujú, že vyššia administratívna kapacita a inštitucionálna stabilita výrazne znižujú finančné opravy a sú spojené s lepšou výkonnosťou pri čerpaní fondov EÚ — ide o empirický dôkaz, že slabá kapacita vedie k implementačným medzerám a nedostatočnej realizácii plánovaných investícií (Výrostová; Nyikos, 2024).
- Nedávne projekty technickej podpory Európskej komisie zamerané na „posilnenie administratívnej kapacity pre efektívne riadenie fondov EÚ na Slovensku“ a na „zvýšenie absorpčnej kapacity fondov EÚ a zabezpečenie výsledkovo orientovaných investícií v období 2021 – 2027“ ďalej potvrdzujú, že implementačné nedostatky sú vnímané ako štrukturálny problém vyžadujúci cielené reformy v oblasti strategického programovania, riadenia ľudských zdrojov a verejného obstarávania (Európska komisia, 2023; 2025).

Riziko J.1 *“Nadmerná závislosť od súkromných developerov a externých konzultantov.”*

- Obmedzená fiškálna autonómia a nedostatočné interné odborné kapacity vedú miestne samosprávy k tomu, že sa spoliehajú na súkromných developerov pri realizácii urbanistických projektov a na externých konzultantov pri vypracovaní štúdií uskutočniteľnosti, žiadostí o fondy EÚ a špecializovaných analýz. Na Slovensku sa tieto kapacitné obmedzenia prejavujú vysokou závislosťou obcí od účelových transferov, poplatkov za rozvoj a partnerstiev verejného a súkromného sektora (PPP) pri financovaní infraštruktúry, pričom strategická regulácia PPP zostáva centralizovaná (OECD; UCLG, 2023).
- Na úrovni EÚ osobitná správa Európskeho dvora audítorov č. 17/2022 ukazuje, že samotná Európska komisia v rokoch 2017 až 2020 vynakladala na externých konzultantov takmer 1 miliardu eur ročne, čo vyvoláva obavy o transparentnosť a riziko „vyprázdňovania“ interných kapacít (European Court of Auditors, 2022).
- Výskum využívania konzultantov vo verejnej správe tiež upozorňuje, že rozsiahle outsourcovanie kľúčových analytických a plánovacích úloh môže oslabiť dlhodobé inštitucionálne znalosti a schopnosť tvorby politík (Rethinking the commissioning of consultants, 2022).
- Vzhľadom na výrazne menší personálny aj fiškálny základ obcí na Slovensku a v mnohých regiónoch EÚ sa tieto trendy môžu ľahko premietnuť do štrukturálnej závislosti od súkromných developerov a konzultantov, namiesto vyváženého partnerstva pri implementácii miestnych rozvojových stratégií.
- Riziko: „Plány strácajú dôveryhodnosť v dôsledku nedostatočnej implementácie.“ Implementačné medzery a nízka absorpcia investičných fondov EÚ a národných zdrojov oslabujú dôveryhodnosť miestnych a regionálnych rozvojových plánov. Syntetická správa OECD SNG-WOFI zdôrazňuje, že subnárodné samosprávy realizujú viac ako polovicu verejných investícií v EÚ, avšak fiškálne a kapacitné obmedzenia často vedú k oneskoreniam alebo znižovaniu rozsahu projektov, čo vytvára pretrvávajúce infraštruktúrne nedostatky (OECD; UCLG, 2022).
- Na Slovensku sú opakované iniciatívy technickej podpory Európskej komisie zamerané na zjednodušenie postupov a posilnenie administratívnej kapacity pre politiku súdržnosti reakciou na dlhodobé ťažkosti pri premene programových dokumentov na reálne

dokončené projekty v praxi (Európska komisia, 2023; 2025). Keď občania vidia, že strategické plány a územné koncepcie sa opakovane revidujú, zatiaľ čo kľúčové projekty sú odkladané alebo rušené, dochádza k erózii dôvery vo verejné inštitúcie aj participatívne plánovacie procesy. Investori môžu zároveň začať vnímať stratégie obcí ako nedôveryhodné usmernenie pre svoje rozhodovanie — čo presne predstavuje riziko identifikované v tomto tematickom okruhu.

References

- Burtscher, M., Piano, S., & Welby, B. (2024). Developing skills for digital government: A review of good practices across OECD governments. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*, No. 303. OECD Publishing.
- European Commission. (2023). *Commission supports Slovakia to make better use of cohesion funds* (Press release, 19 September 2023). European Commission.
- European Commission. (2024). *European public administration country report – Slovakia (EUPACK 2024) and White Paper: Closer to the citizens*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Boosting administrative capacity for efficient management of EU funds in Slovakia* (Technical Support Instrument project brief). European Commission.
- European Court of Auditors. (2022). *External consultants at the European Commission – Scope for reform* (Special Report No. 17/2022). Publications Office of the European Union.
- OECD. (2021). *The OECD framework for digital talent and skills in the public sector. OECD Working Papers on Public Governance*, No. 45. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *OECD economic surveys: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2022). *2022 synthesis report – World observatory on subnational government finance and investment (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2023). *Country and territory profile: Slovak Republic – Europe (SNG-WOFI)*. OECD Publishing.
- Výrostová, E., & Nyikos, G. (2024). Administrative capacity and EU funds management systems performance: The cases of Hungary and Slovakia. *Regional Studies*, 58(4), 704–718.

1.6. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v právnom prostredí pre plánovanie v mestách a regiónoch

Efektívny priestorový rozvoj zásadne závisí od koherentných riadiacich štruktúr a jasných právnych rámcov. Napriek tomu v celej Európe patria fragmentované inštitucionálne usporiadania a nejednotná legislatíva medzi najvýznamnejšie prekážky integrovaného a na budúcnosť orientovaného plánovania. Politiky v oblasti územného rozvoja, životného prostredia, mobility, bývania, vodného hospodárstva, digitalizácie a hospodárstva sú často riadené oddelenými právnymi režimami a spravované viacerými inštitúciami s prekrývajúcimi sa alebo nejasnými kompetenciami. Táto komplexnosť vytvára značné koordinačné výzvy a oslabuje schopnosť miest a regiónov plánovať ucelene v rámci funkčných mestských oblastí, kde ľudia skutočne žijú, pracujú, dochádzajú a interagujú so životným prostredím.

Táto kapitola skúma, ako právna fragmentácia, inštitucionálna závislosť od minulého vývoja a nesúladiace riadiace štruktúry oslabujú systémy územného plánovania a obmedzujú ich schopnosť reagovať na aktuálne spoločenské potreby. Keďže administratívne hranice len zriedkavo zodpovedajú funkčným územiám, obce často nemajú k dispozícii právne nástroje potrebné na spoločné plánovanie, poskytovanie zdieľaných služieb alebo koordinované rozhodovanie o využívaní územia. Rovnako problematická je vertikálna koordinácia: rozdelenie právomocí medzi národnú, regionálnu a miestnu úroveň je často nejasné, čo odráža pretrvávajúce napätie medzi decentralizáciou a recentralizáciou. Tieto nezrovnalosti znižujú mieru integrácie politík, spomaľujú kľúčové investície a oslabujú dôveryhodnosť strategických plánov.

Rigidita a zastaraný charakter mnohých plánovacích zákonov tieto výzvy ešte viac prehľbujú. Tradičné zónovacie systémy, založené na predpokladoch stability, majú problémy reagovať na rýchle demografické zmeny, klimatické tlaky, ekonomickú volatilitu a technologické inovácie. Ak sú právne rámce pomalé, administratívne náročné alebo nedokážu umožniť experimentovanie, hrozí, že plánovacie rozhodnutia budú úplne obchádzané – čo vedie k neformálnemu rozvoju, ad hoc povoleniam a znižovaniu dôvery verejnosti.

Právne bariéry taktiež bránia medzisektorovej koordinácii. Silná sektorová legislatíva v oblastiach, ako sú doprava, životné prostredie, vodné hospodárstvo a ochrana kultúrneho dedičstva, často prevažuje nad strategickými územnými plánmi, čo vedie k nesúladu investícií a protichodným výsledkom vo využívaní územia. Zároveň zostáva územné plánovanie právne oddelené od vznikajúcich oblastí, ako sú digitalizácia, zdravotníctvo, starnutie populácie či dostupnosť bývania, čo obmedzuje celkovú schopnosť systému riešiť komplexné a vzájomne prepojené výzvy.

Ďalšou oblasťou, v ktorej právne rámce zostávajú nedostatočné, je participácia občanov. Napriek rastúcemu uznaniu participatívnych práv je zapájanie verejnosti často formalistické a nekonzistentné, najmä na metropolitnej a regionálnej úrovni, kde sú rozhodovacie štruktúry rozptýlenejšie. Táto „ilúzia inklúzie“ podkopáva dôveru a prispieva ku konfliktom, súdnym sporom a oneskoreniam pri realizácii projektov.

Napokon, právna neistota a pretrvávajúca závislosť od minulého vývoja vytvárajú ďalšie prekážky. Časté novelizácie plánovacích zákonov, nejednotné súdne výklady a zakorenené inštitucionálne praktiky spôsobujú nestabilitu, ktorá ovplyvňuje verejné orgány aj súkromných investorov. Bez jasnej hierarchie plánov, definovaných kompetencií a profesionalizovaných plánovacích inštitúcií zostáva efektívnosť priestorového riadenia obmedzená.

Skúmaním týchto vzájomne prepojených výziev, rizík a reforiem táto kapitola poskytuje komplexné pochopenie toho, ako riadenie a právna fragmentácia formujú fungovanie systémov územného plánovania. Zdôrazňuje naliehavú potrebu integrovaných právnych rámcov, adaptívnej legislatívy, jasnejších koordinačných mechanizmov, silnejších participatívnych práv a stabilných viacúrovňových riadiacich štruktúr, ktoré odrážajú realitu funkčných mestských regiónov. Tieto reformy sú nevyhnutné na budovanie koherentných, odolných a spravodlivých systémov priestorového rozvoja schopných čeliť komplexným výzvam 21. storočia.

A. Fragmentácia riadenia a právnych rámcov

Výzvy

1. Dôkazy z európskeho výskumu územného plánovania ukazujú, že fragmentované riadenie a nejednotné právne rámce predstavujú hlavné prekážky efektívneho plánovania.
2. Fragmentácia riadiacich štruktúr zvyšuje počet aktérov, vytvára „väčšiu vzdialenosť medzi nimi“ a vedie k nesúladným cieľom naprieč sektormi, čo brzdí koordináciu.
3. Právne zodpovednosti sú rozdelené medzi štátnu, regionálnu a miestnu úroveň, čo vedie k slabej vertikálnej aj horizontálnej koordinácii.
4. Administratívne hranice len zriedkavo zodpovedajú funkčným mestským oblastiam, čo robí koordinované plánovanie medzi obcami právne náročným (Slovenská mestská politika).
5. Mnohé krajiny čelia napätiu medzi decentralizáciou a recentralizáciou plánovacích právomocí, čo vedie k nejasným právnym mandátom a prekrývajúcim sa kompetenciam.

Riziká

1. Protichodné právne mandáty spomaľujú alebo blokujú významné investície do územného rozvoja, bývania, životného prostredia a infraštruktúry.
2. Slabá koordinácia vedie k územnej fragmentácii a nerovnomernému rozvoju.
3. Dôležité environmentálne ciele môžu byť oslabené v prospech dominantných ekonomických záujmov, ak sú integračné mechanizmy slabé.

Potrebné púatrenia

- Posilniť právne mechanizmy horizontálnej a vertikálnej koordinácie, najmä naprieč funkčnými mestskými oblasťami.
- Zosúladiť sektorovú legislatívu (doprava, životné prostredie, vodné hospodárstvo, bývanie) v rámci spoločného rámca územného riadenia.
- Zaviesť spoločné plánovacie orgány alebo medziobecné právne dohody na zosúladenie rozhodovania o využívaní územia.

Dôkazy:

Výzva A.1 *“Dôkazy z európskeho výskumu územného plánovania ukazujú, že fragmentované riadenie a nejednotné právne rámce predstavujú hlavné prekážky efektívneho plánovania.”*

- Práca OECD o regiónoch a mestách zdôrazňuje, že dosiahnutie konkurencieschopnosti, prechodu na klimatickú neutralitu a územnej súdržnosti si vyžaduje integrované, na územie orientované stratégie; slabé viacúrovňové riadenie a fragmentované kompetencie sú výslovne spájané s pretrvávajúcimi regionálnymi rozdielmi v produktivite a kvalite života v EÚ a krajinách OECD (OECD, 2023a). Európske dôkazy zo Svetového observatória financovania a investícií na subnárodnej úrovni takisto poukazujú na to, že nejasné a prekrývajúce sa zodpovednosti medzi úrovňami verejnej správy patria medzi hlavné prekážky koherentného územného, bytového a infraštruktúrneho plánovania (OECD/UCLG, 2022).

Výzva A.2 *“Fragmentácia riadiacich štruktúr zvyšuje počet aktérov, vytvára „väčšiu vzdialenosť medzi nimi“ a vedie k nesúladným cieľom naprieč sektormi, čo brzdí koordináciu.”*

- Profil Slovenska v rámci SNG-WOFI poukazuje na to, že krajina má takmer 3 000 obcí, z ktorých mnohé majú menej ako 2 000 obyvateľov; napriek svojej malej veľkosti majú tieto obce rozsiahle kompetencie v oblasti územného plánovania, bývania, životného

prostredia a sociálnych služieb, čo zaťažuje ich administratívne a technické kapacity (OECD/UCLG, 2023).

- Komparatívna analýza SNG-WOFI pre Európu zistila, že vysoký počet veľmi malých obcí často „nedokáže zvládať svoje kompetencie z dôvodu nedostatočných finančných, ľudských a technických kapacít“, čo zvyšuje počet aktérov a sťažuje medzisektorovú koordináciu (OECD/UCLG, 2022). Podobné obavy vyjadruje aj Rada Európy, ktorá upozorňuje, že fragmentácia samosprávy na Slovensku vytvára vysoké režijné náklady a znižuje efektívnosť miestnej správy (Rada Európy, 2021; Rada Európy, 2023).

Výzva A.3 “Právne zodpovednosti sú rozdelené medzi štátnu, regionálnu a miestnu úroveň, čo vedie k slabej vertikálnej aj horizontálnej koordinácii.”

- Na Slovensku bolo v rámci postupných vln decentralizácie prenesených viac ako 400 úloh na miestnu a regionálnu úroveň, avšak centrálna vláda si naďalej ponecháva silné právne a finančné riadiace právomoci, čo vytvára komplexné zdieľané kompetencie v oblastiach, ako sú územné plánovanie, doprava, školstvo a sociálna politika (OECD/UCLG, 2023).
- Správa Európskej komisie o krajine z roku 2019 a prehľad verejnej správy z roku 2024 poukazujú na to, že implementácia prierezových reforiem je často obmedzená, čiastočne v dôsledku slabej koordinácie medzi ministerstvami, regiónmi a obcami (Európska komisia, 2019; Európska komisia, 2025). Správa SGI 2024 radí Slovensko na posledné miesto medzi krajinami OECD/EÚ v kategórii „koordinácia“, pričom uvádza, že úrad vlády má obmedzenú kapacitu zosúladať návrhy rezortov s celkovými prioritami, čo ďalej oslabuje vertikálnu aj horizontálnu koherenciu politik (Bertelsmann Stiftung, 2024).

Výzva A.4 “Administratívne hranice len zriedkavo zodpovedajú funkčným mestským oblastiam, čo robí koordinované plánovanie medzi obcami právne náročné.”

- Definícia funkčných mestských oblastí (FUA) podľa EÚ–OECD ich opisuje ako „mesto a jeho dochádzkovú zónu“, vytvorenú z prilahlých miestnych administratívnych jednotiek, kde najmenej 15 % pracujúcich obyvateľov dochádza za prácou do jadrového mesta, čím sa výslovne uznáva, že ekonomické mesto presahuje hranice obcí (Poelman & Veneri, 2019; Eurostat, 2023).
- V databáze GHSL–OECD FUA funkčné mestské oblasti na Slovensku, ako Bratislava alebo Košice, pozostávajú z viacerých obcí naprieč viacerými okresmi, čo potvrdzuje, že funkčné trhy práce presahujú administratívne hranice (Európska komisia – JRC/OECD, 2019).
- Územná analýza OECD pre Banskobystrický región zdôrazňuje potrebu posilniť viacúrovňové riadenie a prispôbiť územné a priestorové plánovanie s cieľom prekonať „fragmentáciu území“, čo zahŕňa aj lepšiu koordináciu na úrovni funkčných území (OECD, 2024b). V tomto kontexte funguje slovenská mestská politika v právnom rámci, ktorý je stále prevažne organizovaný podľa obcí a samosprávnych krajov, čo komplikuje záväzné plánovanie na úrovni celých funkčných mestských oblastí.

Výzva A.5 “Mnohé krajiny čelia napätiu medzi decentralizáciou a recentralizáciou plánovacích právomocí, čo vedie k nejasným právnym mandátom a prekryvajúcim sa kompetenciam.”

- Súhrnná správa SNG-WOFI z roku 2022 dokumentuje, že v mnohých európskych štátoch boli decentralizačné reformy nasledované čiastočnou recentralizáciou alebo sprísneným dohľadom centrálnej vlády, najmä v oblasti strategického plánovania, infraštruktúry a environmentálnej regulácie, čo vedie ku komplexným zdieľaným kompetenciám (OECD/UCLG, 2022).
- Na Slovensku Rada Európy uvádza, že systém verejnej správy – pozostávajúci z centrálnej úrovne, dekoncentrovanej štátnej správy, samosprávnych krajov a obcí – „čelí výzvam pri svojom riadnom fungovaní“ a že vláda zvažuje reformy na lepšie vyváženie zodpovedností medzi jednotlivými úrovňami (Rada Európy, 2021; Rada Európy, 2023). Politické odporúčania vypracované v rámci projektu „Delivering Good Governance in Slovakia“ výslovne poukazujú na prekrývajúce sa kompetencie a odporúčajú spresniť mandáty a diverzifikovať rozsah služieb podľa veľkosti obcí (Allio, 2023).

Riziko A.1 *“Protichodné právne mandáty spomaľujú alebo blokujú významné investície do územného rozvoja, bývania, životného prostredia a infraštruktúry.”*

- Správa Európskej komisie o krajine z roku 2019 a prehľad verejnej správy z roku 2024 pre Slovensko zdôrazňujú, že zložité postupy, obmedzená administratívna kapacita a slabá koordinácia spomaľujú čerpanie fondov EÚ a odďaľujú realizáciu infraštruktúrnych a reformných projektov (Európska komisia, 2019; Európska komisia, 2025). Analýza OECD pre Banskobystrický región podobne uvádza, že posilnenie viacúrovňového riadenia a jasnejšie vymedzenie úloh je nevyhnutné na prispôsobenie verejných financií a investícií do infraštruktúry demografickým zmenám, čo naznačuje, že súčasné usporiadanie prináša riziko podinvestovania alebo oneskorení (OECD, 2024b). Hodnotenie SGI 2024 spája slabé výsledky Slovenska v oblasti koordinácie s „častými nezrovnalosťami“ medzi stratégiami a ich implementáciou naprieč sektormi (Bertelsmann Stiftung, 2024).

Riziko A.2 *“Slabá koordinácia vedie k územnej fragmentácii a nerovnomernému rozvoju.”*

- OECD Regional Outlook 2023 – The Longstanding Geography of Inequalities poskytuje porovnateľné dôkazy, že regióny v krajinách so slabším viacúrovňovým riadením a koordináciou vykazujú pretrvávajúcejšie nerovnosti v HDP na obyvateľa, prístupe k službám a kvalite života (OECD, 2023a).
- Krajinská správa OECD pre Slovensko ukazuje, že regionálne príjmové rozdiely sa v období 2000–2020 prehĺbili, pričom došlo k rastúcej polarizácii medzi najviac a najmenej prosperujúcimi regiónmi (OECD, 2023b). Analýza MMF uvádza, že regionálna príjmová nerovnosť na Slovensku patrí medzi najvyššie v Európe; HDP na obyvateľa v Bratislave výrazne prevyšuje hodnoty vo východných regiónoch, čo odráža rozdiely v produktivite a výkonnosti trhu práce (MMF, 2024). Dokumenty SNG-WOFI a Rady Európy spájajú tieto disparity s fragmentáciou obcí a obmedzenou kapacitou koordinovaného regionálneho rozvoja (OECD/UCLG, 2023; Rada Európy, 2021).

Riziko A.3 *“Dôležité environmentálne ciele môžu byť oslabené v prospech dominantných ekonomických záujmov, ak sú integračné mechanizmy slabé.”*

- Súhrnná správa SNG-WOFI z roku 2022 zdôrazňuje, že subnárodné vlády zohrávajú kľúčovú úlohu pri napĺňaní cieľov udržateľného rozvoja, avšak fragmentované

kompetencie a nedostatočné koordinačné mechanizmy bránia integrácii klimatických a environmentálnych cieľov do sektorových politík a investičných rozhodnutí (OECD/UCLG, 2022).

- Analýza OECD pre Banskobystrický región zdôrazňuje, že na prispôbenie sa demografickým a klimatickým tlakom sú potrebné integrované prístupy naprieč územným plánovaním, dopravou, životným prostredím a verejnými financiami; bez takejto integrácie majú krátkodobé ekonomické alebo fiškálne hľadiská tendenciu dominovať rozhodovaniu o využívaní územia a investíciách do infraštruktúry (OECD, 2024b). Na úrovni EÚ OECD Regional Outlook 2023 upozorňuje, že ak budú regionálne nerovnosti a nedostatky v riadení pretrvávať, zelená transformácia môže prebiehať nerovnomerne, pričom zaostávajúce regióny budú investovať do environmentálnych cieľov menej než prosperujúcejšie oblasti (OECD, 2023a).

References

- Allio, L. (2023). *Regional policy advice on strengthening the status of cities and municipalities in Slovakia*. Council of Europe.
- Bertelsmann Stiftung. (2024). *SGI 2024: Slovakia report*. Bertelsmann Stiftung.
- Council of Europe. (2021). *Delivering good governance in Slovakia*. Council of Europe.
- Council of Europe. (2023). *Strengthening the status of cities and municipalities in Slovakia: A peer review*. Council of Europe.
- European Commission. (2019). *Country report Slovakia 2019*. European Commission.
- European Commission. (2025). *Country brief 2024 – Slovakia (EUPACK)*. European Commission.
- European Commission, Joint Research Centre, & OECD. (2019). *GHSL–OECD functional urban areas (GHSL_FUA 2019)*. Publications Office of the European Union.
- Eurostat. (2023). *Territorial typologies manual – Cities, commuting zones and functional urban areas. Statistics Explained*. Eurostat.
- International Monetary Fund. (2024). Regional inequality in Slovakia. In *Slovak Republic: Selected issues* (IMF Country Report No. 24/76). International Monetary Fund.
- OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023: The longstanding geography of inequalities*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023 – Country note: Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.
- OECD & UCLG. (2022). *2022 synthesis report of the World Observatory on Subnational Government Finance and Investment – Highlights*. OECD; United Cities and Local Governments.
- OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD; United Cities and Local Governments.
- Poelman, H., & Veneri, P. (2019). The EU-OECD definition of a functional urban area. *OECD Regional Development Working Papers*, No. 2019/11. OECD Publishing.

B. Rigidná a zastaraná plánovacia legislatíva

Výzvy

1. Mnohé krajiny sa stále spoliehajú na rigidné zónovacie systémy s obmedzenou schopnosťou prispôbovať politiky novým výzvam.
2. Tradičné plánovacie zákony vychádzali z predpokladu stability a predvídateľnosti – avšak plánovači dnes čelia neistote, disruptívnym technológiám a komplexným socio-ekonomickým zmenám.
3. Právne postupy bývajú pomalé a administratívne náročné, pričom nedokážu reagovať na dynamické potreby mestského rozvoja.

Riziká

1. Ak sú zákony príliš rigidné, rozhodnutia obchádzajú formálne plánovanie, čo vedie k neformálnemu rozvoju alebo protichodným ad hoc rozhodnutiam.
2. Zastarané požiadavky znižujú dôveryhodnosť plánovania a bránia udržateľnému priestorovému rozvoju.

Potrebné opatrenia

- Modernizovať plánovaciu legislatívu tak, aby zahŕňala adaptívne nástroje, scenárové plánovanie a iteratívne aktualizácie.
- Zaviesť právne podporované experimentálne zóny, pilotné územia a flexibilné nástroje umožňujúce učenie sa a inovácie.
- Zachovať zodpovednosť a transparentnosť s cieľom predchádzať zneužívaniu diskrečných právomocí.

Dôkazy:

Výzva B.1 *“Mnohé krajiny sa stále spoliehajú na rigidné zónovacie systémy s obmedzenou schopnosťou prispôbovať politiky novým výzvam.”*

- V krajinách OECD je územné plánovanie stále prevažne založené na zákonom zóvaní a detailných, právne záväzných plánoch. Prehľad systémov územného plánovania OECD uvádza, že vo väčšine členských štátov miestne orgány prijímajú strategické plány doplnené podrobnými plánmi obsahujúcimi zónovacie regulácie a nariadenia, zakotvené v legislatíve, ktorá stanovuje pevnú hierarchiu plánov (OECD, 2017a; OECD, 2017b; Krawchenko, 2021).
- Tieto systémy boli navrhnuté skôr pre stabilitu a právnu istotu než pre rýchlú adaptáciu politik. Sprievodná správa *The Governance of Land Use in OECD Countries* konštatuje, že existujúce politiky využívania územia často postrádajú flexibilitu a výslovne odporúča ich urobiť „flexibilnejšími a efektívnejšími“, aby dokázali reagovať na nové ekonomické, environmentálne a sociálne tlaky (OECD, 2017b).
- Na Slovensku sa táto rigidita prejavuje v dlhodobo platnom stavebnom zákone č. 50/1976 Zb., ktorý takmer 50 rokov upravoval územné plánovanie a stavebnú reguláciu až do nedávnej reformy. Právne analýzy zdôrazňujú, že reforma z roku 2024 ukončuje platnosť takmer 50-ročného zákona a zavádza flexibilnejšie a modernejšie nástroje (Poláček & Partners, 2023; Spectator, 2023).
- Analýzy OECD týkajúce sa bytovej politiky na Slovensku rovnako zdôrazňujú, že prekážky rozširovania ponuky bývania vyplývajú z regulácie využívania územia, a vyzývajú na reformu tejto politiky s cieľom znížiť obmedzenia a zvýšiť pružnosť povoľovacích procesov (De Pace, 2024).

Výzva B.2 *“Tradičné plánovacie zákony vychádzali z predpokladu stability a predvídateľnosti – avšak plánovači dnes čelia neistote, disruptívnym technológiám a komplexným socio-ekonomickým zmenám.”*

- OECD zdôrazňuje, že využívanie územia je dnes formované silnými novými faktormi – klimatickou zmenou, demografickým poklesom či starnutím populácie, krízou dostupnosti bývania a zelenou a digitálnou transformáciou – zatiaľ čo mnohé plánovacie rámce boli vytvorené pre obdobie stabilného mestského rastu a relatívne predvídateľných trendov (OECD, 2017b; OECD, 2023a).
- Vo svojich regionálnych štúdiách o demografických zmenách (vrátane Banskobystrického regiónu na strednom Slovensku) OECD uvádza, že súčasné nástroje územného plánovania sú stále prevažne orientované na rast a „zatiaľ“ dostatočne nezohľadňujú scenáre dlhodobého poklesu populácie“, čo sťažuje prispôbenie sa zmenšujúcim sa trhom práce a starnúcim komunitám (OECD, 2024a).
- Na úrovni EÚ nedávne hĺbkové hodnotenia pre Slovensko a ďalšie členské štáty zdôrazňujú, že systémy územného plánovania a povoľovania sa musia prispôbiť novým investičným potrebám spojeným s klimatickou neutralitou, energetickou transformáciou a digitálnou infraštruktúrou; inak hrozí, že sa stanú prekážkou pre verejné aj súkromné investície (Európska komisia, 2025).

Výzva B.3 *“Právne postupy bývajú pomalé a administratívne náročné, pričom nedokážu reagovať na dynamické potreby mestského rozvoja.”*

- OECD Economic Survey Slovenskej republiky 2024 konštatuje, že zložité administratívne postupy pri vydávaní stavebných povolení spomaľujú stavebné projekty a odporúča zaviesť efektívnejšie, digitalizované procesy s cieľom zvýšiť pružnosť ponuky bývania (OECD, 2024b).
- Pracovný dokument OECD z roku 2024 o bývaní opätovne uvádza, že existuje „priestor na odstránenie prekážok rozširovania ponuky bývania reformou politiky využívania územia a zefektívnením administrácie stavebných povolení“ (De Pace, 2024).
- Na doplnenie týchto hodnotení OECD európsky právny prehľad uvádza, že povoľovanie projektov je v Slovenskej republike dlhodobým problémom, pričom medzinárodné porovnania radia Slovensko medzi najhoršie hodnotené krajiny: vydanie povolenia aj na jednoduchú stavbu, ako je rodinný dom, trvá v priemere približne 300 dní, pričom pri zložitejších projektoch zahŕňajúcich viacero orgánov sú oneskorenia ešte výraznejšie (CEELM, 2023). Skutočnosť, že reforma stavebného zákona z roku 2024 výslovne smeruje k zjednodušeniu a zrýchleniu procesov, zlúčeniu územného a stavebného konania a zavedeniu zákonných lehôt na vydávanie stanovísk a rozhodnutí, potvrdzuje, že predchádzajúci systém bol všeobecne považovaný za príliš pomalý a administratívne náročný na podporu dynamického mestského rozvoja (Poláček & Partners, 2023; KPMG Slovensko, 2023).

Riziko B.1 *“Ak sú zákony príliš rigidné, rozhodnutia obchádzajú formálne plánovanie, čo vedie k neformálnemu rozvoju alebo protichodným ad hoc rozhodnutiam.”*

- Správa OECD o riadení využívania územia upozorňuje, že slabo koordinované a rigidné plánovacie rámce môžu viesť k neúmyselným dôsledkom, vrátane motivácie developerov obchádzať formálne postupy a k nekonzistentným rozhodnutiam naprieč sektormi a úrovňami verejnej správy (OECD, 2017b).
- Na Slovensku nový stavebný zákon sprísňuje sankcie za nepovolenú výstavbu a zjednodušuje povoľovacie procesy, čiastočne s cieľom riešiť dedičstvo neformálnej alebo nelegálnej výstavby, ktorá sa rozšírila v podmienkach pomalých a netransparentných postupov (Spectator, 2023; KPMG Slovensko, 2023). (library.unccd.int)
- Okrem toho prípadové štúdie OECD o adaptácii využívania územia v regiónoch s úbytkom obyvateľstva ukazujú, že tam, kde je ťažké meniť zákonné plány, sa orgány často spoliehajú na ad hoc výnimky alebo projektovo špecifické rokovania namiesto systematickej aktualizácie plánov, čo oslabuje transparentnosť a predvídateľnosť (OECD, 2024a; OECD, 2023b).

Riziko B.2 “Zastarané požiadavky znižujú dôveryhodnosť plánovania a bránia udržateľnému priestorovému rozvoju.”

- OECD zdôrazňuje, že zastarané regulácie využívania územia a fragmentované plánovacie rámce môžu fixovať neudržateľné priestorové vzorce, ako je urban sprawl (rozrastanie miest), vysoké náklady na infraštruktúru a degradácia životného prostredia, a vyzýva na integrované a flexibilné plánovanie, ktoré zohľadňuje klimatické, bytové, dopravné a fiškálne dopady spoločne (OECD, 2017b; OECD, 2023a).
- V regiónoch strednej a východnej Európy čeliacich demografickému poklesu, vrátane Banskobystrického kraja na Slovensku, analýza OECD ukazuje, že súčasné plánovacie pravidlá často nepodporujú kompaktné osídlenie, revitalizáciu brownfieldov ani prispôbenie predimenzovanej infraštruktúry, čím bránia dlhodobej fiškálnej a environmentálnej udržateľnosti (OECD, 2024a).
- Pre Slovensko konkrétne dokumenty EÚ a OECD spájajú pomalé a zložité povoľovacie procesy a rigidné pravidlá využívania územia s obmedzenou ponukou bývania, rastúcimi cenami a ťažkosťami pri usmerňovaní rozvoja smerom k udržateľnejším formám (De Pace, 2024; OECD, 2024b; Európska komisia, 2025).
- Keď postupy strácajú dôveryhodnosť u investorov a občanov, narastajú neformálne praktiky a právne spory, čo ďalej oslabuje schopnosť plánovacích inštitúcií usmerňovať rozvoj smerom ku kompaktným, klimaticky odolným a sociálne inkluzívnym priestorovým štruktúram – presne to riziko, na ktoré upozorňuje váš text.

References

- CEE Legal Matters. (2023). *Slovakia: The problem with building permits*. CEE Legal Matters.
- De Pace, F. (2024). *Enhancing the efficiency, inclusiveness, and environmental sustainability of housing in the Slovak Republic*. OECD Economics Department Working Papers, No. 1806. OECD Publishing.
- European Commission. (2025). *In-depth review 2025 – Slovakia* (Institutional Paper No. 315). European Commission.
- KPMG Slovensko. (2023). *Changes brought by the new building act*. KPMG Slovensko.

Krawchenko, T. (2021). Land use planning systems in OECD countries: Trends, practices, innovations and reforms. In *Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals*. Springer.

OECD. (2017). *Land-use planning systems in the OECD: Country fact sheets*. OECD Publishing.

OECD. (2017). *The governance of land use in OECD countries: Policy analysis and recommendations*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Preparing for demographic change in Castilla y León, Spain / Campania, Italy: Chapters on adapting land use and spatial planning to shrinkage*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *OECD economic surveys: Slovak Republic 2024*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Regions and cities at a glance 2024*. OECD Publishing.

Poláček & Partners. (2023). *Fundamental changes brought by the new building legislation*. Poláček & Partners.

The Slovak Spectator. (2023). *Slovakia gets new legislation governing construction after almost 50 years*. The Slovak Spectator.

C. Právne bariéry integrovaného, medzisektorového

Výzvy

1. Silná sektorová legislatíva (doprava, životné prostredie, vodné hospodárstvo, kultúrne dedičstvo) často prevažuje nad strategickými územnými plánmi, čím oslabuje právnu integráciu.
2. Nerovnomerné postavenie jednotlivých sektorov a rozdiely v ich právnych časových rámcoch sťažujú koordináciu.
3. Územné plánovanie zostáva právne oddelené od kľúčových vznikajúcich sektorov, ako sú digitalizácia, zdravotníctvo a bývanie.

Riziká

1. Nezosúladené investičné rozhodnutia a protichodné výsledky vo využívaní územia.
2. Prekrývajúce sa posudzovania a postupy zvyšujú administratívnu záťaž a vytvárajú právnu neistotu pre miestne orgány aj investorov.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť záväzné medzisektorové povinnosti zohľadňovať územné dopady vo všetkých sektorových legislatívach.
- Zabezpečiť, aby územné plány mali posilnenú právnu váhu v rozhodovacích procesoch.
- Harmonizovať postupy v oblasti životného prostredia, infraštruktúry a mestského rozvoja s cieľom znížiť konflikty.

Dôkazy:

Výzva C.1 “Silná sektorová legislatíva (doprava, životné prostredie, vodné hospodárstvo, kultúrne dedičstvo) často prevažuje nad strategickými územnými plánmi, čím oslabuje právnu integráciu.”

- Komparatívne analýzy OECD v oblasti riadenia využívania územia ukazujú, že vo väčšine krajín OECD a EÚ koexistujú rámcové zákony územného plánovania so silnými sektorovými zákonmi v oblastiach dopravy, životného prostredia, vodného hospodárstva a ochrany kultúrneho dedičstva. Tieto sektorové režimy často disponujú priamo uplatniteľnými právomocami pri povoľovaní alebo schvaľovaní projektov, ktoré môžu v prípade konfliktu „obmedziť alebo prevážiť“ nad strategickými územnými plánmi, čím sa právna integrácia stáva krehkou (OECD, 2017).
- Sprievodný prehľad systémov územného plánovania identifikuje 229 rôznych typov územných a priestorových plánov, no zároveň poukazuje na to, že kľúčové rozhodnutia o infraštruktúre, vodnom hospodárstve alebo ochrane prírody sa často prijímajú na základe samostatných sektorových zákonov s vlastnými postupmi a odvolacími režimami (OECD, 2017; OECD, 2017a).
- Na Slovensku je „Konceptia územného rozvoja Slovenska“ formálne najvyšším dokumentom územného plánovania, záväzným pre regionálne a miestne plány (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, 2024).
- Systém územného plánovania však funguje popri silnej sektorovej legislatíve v oblastiach dopravy, životného prostredia, vodného hospodárstva a ochrany kultúrneho dedičstva, ktorá si zachováva autonómne povoľovacie právomoci. Nedávne právne analýzy týkajúce sa nového Úradu pre územné plánovanie a výstavbu zdôrazňujú, že napriek modernizácii mnohé sektorové procesy (napríklad posudzovanie vplyvov na životné prostredie, vodoprávne konania či povoľovanie v oblasti ochrany prírody) naďalej prebiehajú paralelne a môžu blokovať alebo meniť projekty aj v prípade, že sú v súlade s územnými plánmi (Mazúr, 2023).

Výzva C.2 “Nerovnomerné postavenie jednotlivých sektorov a rozdiely v ich právnych časových rámcoch sťažujú koordináciu.”

- Analýza OECD v oblasti riadenia využívania územia zdôrazňuje, že sektorové ministerstvá a agentúry (najmä v doprave a životnom prostredí) často disponujú väčšími finančnými zdrojmi, technickými kapacitami a právnymi nástrojmi než orgány územného plánovania, čo vedie k „asymetrickej vyjednávacej sile“ a sťažuje prijímanie integrovaných rozhodnutí (OECD, 2017).
- Sektorové legislatívy fungujú aj s odlišnými plánovacími cyklami (napr. viacročné plány manažmentu povodí podľa rámcovej smernice EÚ o vode, investičné programy v doprave, plány starostlivosti o územia Natura 2000), ktoré nie sú zosúladené s cyklami revízie územných plánov, čím sa fragmentácia ešte prehľbuje (Krawchenko, 2020).
- Na Slovensku projekt Rady Európy „Delivering Good Governance in Slovakia“ poukazuje na to, že miestna a regionálna samospráva je vysoko fragmentovaná a fiškálne slabšia v porovnaní s centrálnymi ministerstvami, čo znižuje jej vplyv na sektorové investičné rozhodnutia (Rada Európy, 2021; Trutkowski, 2023).
- Politické odporúčania vypracované v rámci toho istého programu zdôrazňujú, že kľúčové strategické sektory zostávajú riadené centrálnou, zatiaľ čo obce prevažne implementujú opatrenia v rámci obmedzeného právneho a finančného priestoru, čo robí horizontálnu aj vertikálnu koordináciu štruktúrne náročnou (Allio, 2023).
- OECD Regulatory Policy Outlook 2025 ukazuje, že Slovensko má stále problémy s koordináciou hodnotení vplyvov a zapájania zainteresovaných strán medzi

ministerstvami, a odporúča posilniť mechanizmy riadenia na úrovni celej vlády s cieľom predchádzať nekonzistentným reguláciám a prekrývajúcim sa postupom (OECD, 2025).
Výzva C.3 “Územné plánovanie zostáva právne oddelené od kľúčových vznikajúcich sektorov, ako sú digitalizácia, zdravotníctvo a bývanie.”

- Program OECD v oblasti využívania územia zdôrazňuje, že efektívne riadenie využívania územia musí koordinovať „širší súbor verejných politík ovplyvňujúcich využívanie územia nad rámec tradičných plánovacích systémov“, pričom výslovne uvádza bývanie, klímu, dopravu, fiškálnu politiku a inovácie ako oblasti, kde je integrácia často nedostatočná (OECD, 2024).
- Trendy v územnom plánovaní naprieč krajinami OECD však ukazujú, že zákonné plány sa stále zameriavajú najmä na fyzické využívanie územia a zónovanie, zatiaľ čo rýchlo sa rozvíjajúce politické agendy – digitálna konektivita, zdravotné systémy či zelená infraštruktúra – sú spravidla regulované sektorovými stratégiami s obmedzeným formálnym prepojením na plánovaciu legislatívu (Krawchenko, 2020; OECD, 2017).
- Na Slovensku oficiálny opis systému územného plánovania potvrdzuje, že národné a regionálne územné plány určujú využívanie územia, dopravné koridory a technickú infraštruktúru, zatiaľ čo sektorové stratégie pre digitalizáciu, zdravotnícke zariadenia alebo sociálne bývanie sa vypracúvajú v samostatných rámcoch a do plánov sa premietajú len nepriamo (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu, 2024; Mazúr, 2023).
- Nedávne správy Európskej komisie o Slovensku tiež uvádzajú, že fragmentované riadenie a nepredvídateľná regulácia oslabujú schopnosť krajiny realizovať investičné projekty v oblastiach, ako sú digitálna infraštruktúra, zdravotníctvo a bývanie, čo naznačuje, že územné plánovanie zatiaľ nepredstavuje plne integrovanú platformu pre tieto vznikajúce sektory (Európska komisia, 2025).

Riziko C.1 “Nezosúladené investičné rozhodnutia a protichodné výsledky vo využívaní územia.”

- Správa OECD *The Governance of Land Use in OECD Countries* ukazuje, že keď sa politiky dopravy, bývania, ochrany životného prostredia a verejných financií prijímajú oddelene, výsledkom sú často nekonzistentné výsledky vo využívaní územia: infraštruktúra je umiestňovaná bez ohľadu na štruktúru osídlenia, dochádza k rozrastaniu miest v niektorých regiónoch a nedostatku bývania v iných, ako aj k rastu dopravných zápch a emisií (OECD, 2017). Tieto nesúlady sa premietajú do vyšších verejných nákladov a nižšej produktivity vo funkčných mestských oblastiach.
- Pre Slovensko a ďalšie členské štáty EÚ prehľad Európskeho dvora audítorov o dopravnej infraštruktúre konštatuje, že znížené a nedostatočne prioritizované investície „brzdili modernizáciu dopravnej siete EÚ“, pričom poukazuje na slabú strategickú koordináciu medzi investičnými rozhodnutiami na úrovni EÚ, štátu a regiónov (Európsky dvor audítorov, 2023).
- Správa Európskej komisie o Slovensku z roku 2025 ďalej uvádza, že fragmentované riadenie a administratívna záťaž „výrazne ovplyvňujú schopnosť Slovenska efektívne realizovať investičné projekty“, čo prispieva k úzkym miestam v doprave a ďalšej infraštruktúre (Európska komisia, 2025).

- Dôkazy z hodnotení viacúrovňového riadenia na Slovensku ukazujú, že mnohé obce a regióny pripravujú vlastné stratégie s obmedzenou koordináciou, čo vedie k nekonzistentným prístupom k rozvoju územia a poskytovaniu služieb v rámci funkčných území (Rada Európy, 2021; OECD/UCLG, 2023).
- Tieto zistenia spoločne potvrdzujú riziko, že právne fragmentované a sektorovo riadené rozhodovania povedú k nesúladeným investíciám a protichodným vzorcom využívania územia, čím sa oslabí konkurencieschopnosť aj územná súdržnosť na Slovensku aj v širšom kontexte EÚ.

Riziko C.2 *“Prekrývajúce sa posudzovania a postupy zvyšujú administratívnu záťaž a vytvárajú právnu neistotu pre miestne orgány aj investorov.”*

- OECD opakovane zdôrazňuje, že zložité a prekrývajúce sa regulačné postupy a požiadavky na dokumentáciu vytvárajú značnú administratívnu záťaž, odrádzajú investície a inovácie; ich zjednodušenie a zefektívnenie preto patrí medzi kľúčové odporúčania v rámci agendy zjednodušovania verejnej správy (OECD, 2024b).
- V EÚ si Európska komisia stanovila cieľ znížiť administratívnu záťaž pre podniky najmenej o 25 % do roku 2030, pričom výslovne uznáva, že kumulatívne požiadavky na vykazovanie a povoľovanie v oblastiach, ako sú životné prostredie a doprava, sa stali príliš náročnými a nepredvídateľnými (Európska komisia, 2024a).
- Konkrétnym príkladom je environmentálne povoľovanie. Štúdia CERRE o povoľovaní projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie uvádza, že „zdĺhavé, zložité a paralelné povoľovacie procesy“ pre výrobné zariadenia, pripojenia do siete a súvisiacu infraštruktúru predstavujú významnú prekážku ich realizácie, pričom spôsobujú viacročné oneskorenia a zvyšujú náklady (CERRE, 2024).
- V reakcii na to odporúčanie Európskej komisie (EÚ) 2024/1343 o zrýchlení povoľovacích procesov pre obnoviteľné zdroje energie výslovne vyzýva členské štáty na zjednodušenie a integráciu administratívnych povolení, environmentálnych posudzovaní a krokov územného plánovania, pričom uznáva, že súčasná fragmentácia vytvára neistotu pre investorov a preťažuje orgány verejnej správy (Európska komisia, 2024b).
- Tieto zistenia na úrovni EÚ sa odrážajú aj na Slovensku. Analýzy krajiny poukazujú na to, že „nepredvídateľné regulačné prostredie, administratívna záťaž a fragmentovaná štruktúra riadenia“ brzdia realizáciu investícií (Európska komisia, 2025).
- Odporúčania Rady Európy týkajúce sa reformy regionálnej a miestnej samosprávy na Slovensku zdôrazňujú, že zložité a prekrývajúce sa kompetencie a postupy medzi centrálnou a miestnou úrovňou vytvárajú vysoké režijné náklady a oslabujú efektívnosť miestnej správy (Rada Európy, 2021; Allio, 2023). V oblastiach, ako sú stavebníctvo a územné plánovanie, súbežná existencia územného a stavebného konania, posudzovania vplyvov na životné prostredie, sektorových povolení (vodné hospodárstvo, ochrana prírody, kultúrne dedičstvo) a pravidiel verejného obstarávania vytvára viacero bodov pre spory a odvolania, ktoré investori vnímajú ako právne riziko, aj keď samotné environmentálne štandardy nie sú spochybňované (Mazúr, 2023; OECD, 2025).

References

Allio, L. (2023). Policy Advice on Regional Decentralisation in Slovakia. Strasbourg: *Weak Legal Basis for Citizen Participation* Council of Europe.

CERRE (2024). Speeding Up Renewable Energy Permitting in Europe: Overcoming Implementation Challenges. Brussels: Centre on Regulation in Europe.

Council of Europe (2021). Delivering Good Governance in Slovakia. Strasbourg: Council of Europe, Centre of Expertise for Good Governance.

European Commission (2024a). Simplification and Implementation – Better Regulation: Simplification. Brussels: European Commission.

European Commission (2024b). Commission Recommendation (EU) 2024/1343 on Speeding Up Permit-Granting Procedures for Renewable Energy and Related Infrastructure Projects. Official Journal of the European Union L 1343.

European Commission (2025). Country Report Slovakia 2025. European Semester Country Report. Brussels: European Commission.

European Court of Auditors (2023). Landscape Review on EU Transport Infrastructure Investment. Luxembourg: European Court of Auditors.

Krawchenko, T. (2020). “Trends in Spatial Planning in OECD Countries.” In: Trends in Spatial Planning. Paris: OECD.

Mazúr, J. (2023). “The Current and New Legal Regulations of Spatial Planning in the Legal Order of the Slovak Republic.” Štát a právo, Special issue.

OECD (2017). The Governance of Land Use in OECD Countries: Policy Analysis and Recommendations. Paris: OECD Publishing.

OECD (2024a). Governance of Land Use – Project Overview. Paris: OECD. (OECD)

OECD (2024b). Administrative Simplification – Topic Page. Paris: OECD. (OECD)

OECD (2025). OECD Regulatory Policy Outlook 2025: Slovak Republic Country Chapter. Paris: OECD Publishing.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (2024). Spatial Planning System of the Slovak Republic. Bratislava: UÚPV SR.

D. Slabý právny základ pre participáciu

Výzvy

1. Hoci sa participatívne práva rozšírili, právne ustanovenia často zostávajú slabé alebo sa uplatňujú nerovnomerne.
2. Mnohé krajiny stále fungujú na báze slabého zapájania verejnosti alebo iba poskytovania informácií, nie skutočnej participácie.
3. Na metropolitnej a regionálnej úrovni je zapájanie občanov obzvlášť náročné v dôsledku nejasných právnych zodpovedností a nedostatku participatívnych postupov.

Riziká

1. „Ilúzia inklúzie“: participatívne nástroje sú síce zakotvené v zákone, no nemajú reálny vplyv na rozhodovanie, čo znižuje dôveru.
2. Nedostatočné zapojenie verejnosti vedie k právnym sporom a odporu verejnosti, čo spôsobuje oneskorenia projektov.

Potrebné opatrenia

- Posilniť právne požiadavky na včasnú a kontinuálnu participáciu vrátane využívania digitálnych platforiem.
- Zaviesť povinné transparentné spätné väzby, ktoré ukazujú, ako verejné podnety ovplyvnili rozhodnutia.

- Harmonizovať participatívne práva naprieč regiónmi a sektormi.

Dôkazy:

Výzva D.1 *“Hoci sa participatívne práva rozšírili, právne ustanovenia často zostávajú slabé alebo sa uplatňujú nerovnomerne.”*

- V krajinách EÚ a OECD sa formálne právo občanov na participáciu rozšírilo, no jeho implementácia zostáva čiastočná. Analýzy OECD v oblasti otvoreného vládnutia uvádzajú, že mnohé krajiny prijali zákony o prístupe k informáciám a požiadavky na konzultácie, avšak často chýbajú jasné štandardy kvality a dopadu participácie, ako aj pravidiel, ako majú byť podnety zohľadnené v rozhodovaní (OECD, 2016; OECD, 2017a; OECD, 2023a). OECD (2017b) zároveň zdôrazňuje, že reformy otvoreného vládnutia sa musia posunúť od izolovaných opatrení transparentnosti k robustným participatívnym rámcom zakotveným v práve aj praxi.
- Pre Slovensko a EÚ poskytuje Aarhuský dohovor záväzný právny rámec pre participáciu v environmentálnych otázkach, avšak viaceré prípady preukazujú jeho nerovnomerné uplatňovanie. V prípade jadrovej elektrárne Mochovce Výbor pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru konštatoval, že Slovensko nezabezpečilo včasnú a efektívnu účasť verejnosti, a odporučil zmeny v národných postupoch (UNECE, 2011). Následné podanie týkajúce sa slovenskej legislatívy v oblasti lesného hospodárstva opätovne dospelo k záveru, že Slovensko plne nedodržiava povinnosti týkajúce sa zapájania verejnosti pri príprave právnych predpisov (UNECE, 2021). Tieto rozhodnutia ukazujú, že aj keď sú práva formálne uznané, nie sú vždy dôsledne uplatňované.
- Správa o právnom štáte za rok 2024 pre Slovensko a tieňové správy občianskej spoločnosti ďalej poukazujú na časté využívanie zrýchlených legislatívnych postupov a krátkych lehôt na konzultácie, ktoré obmedzujú zmysluplné zapojenie zainteresovaných strán (Európska komisia, 2024; Liberties, 2024; Central European Times, 2024). To potvrdzuje, že participatívne práva síce existujú, no zostávajú právne aj prakticky slabé alebo sa uplatňujú nerovnomerne.

Výzva D.2 *“Mnohé krajiny stále fungujú na báze slabého zapájania verejnosti alebo iba poskytovania informácií, nie skutočnej participácie.”*

- Analýzy OECD rozlišujú medzi jednoduchým poskytovaním informácií a hlbšími formami konzultácií a aktívnej participácie na rozhodovaní. Správa ***Open Government: The Global Context and the Way Forward***, založená na prieskume vo viac ako 50 krajinách (vrátane členských štátov EÚ), konštatuje, že mnohé participatívne praktiky sa zastavujú na úrovni „informovania“ alebo jednorazových konzultácií a len menšina krajín systematicky zapája občanov do spoluvytvárania politik alebo hodnotenia výsledkov (OECD, 2016). Novšie ***OECD Guidelines for Citizen Participation Processes*** zdôrazňujú, že participácia je často ad hoc, s nejasnými cieľmi a minimálnou spätnou väzbou o tom, ako podnety občanov ovplyvnili výsledky (OECD, 2023b).
- Na úrovni EÚ smernice pre lepšiu reguláciu vyžadujú konzultácie so zainteresovanými stranami, avšak hodnotenia ich uplatňovania poukazujú na to, že tieto konzultácie môžu byť veľmi technické a dominované lepšie organizovanými záujmovými skupinami,

pričom občania ich často vnímajú skôr ako zhora riadené informačné cvičenie než ako skutočný dialóg (Európska komisia, 2019; Európska komisia, 2020).

- Spoločné podanie občianskej spoločnosti v rámci cyklu hodnotenia právneho štátu 2024 výslovne opisuje verejné konzultácie v niektorých členských štátoch vrátane Slovenska ako „formálne (tick-the-box) cvičenia“, s krátkymi lehotami a obmedzenými možnosťami organizácií občianskej spoločnosti ovplyvniť návrhy zákonov (Civil Society Europe, 2024). To priamo potvrdzuje tvrdenie, že v praxi participácia často znamená len poskytovanie informácií alebo symbolické konzultácie, nie skutočné zapojenie.

Výzva D.3 *“Na metropolitannej a regionálnej úrovni je zapájanie občanov obzvlášť náročné v dôsledku nejasných právnych zodpovedností a nedostatku participatívnych postupov.”*

- Analýzy OECD a EÚ týkajúce sa funkčných území a politiky súdržnosti zdôrazňujú, že metropolitaná a regionálna úroveň je kľúčová pre riadenie dopravy, životného prostredia a hospodárskeho rozvoja, avšak právne zodpovednosti sú často rozdelené medzi viaceré úrovne verejnej správy. Správa *Open Government: The Global Context and the Way Forward* konštatuje, že participatívne rámce na subnárodnej úrovni sú zvyčajne menej rozvinuté než na národnej úrovni a že koordinácia medzi úrovňami verejnej správy predstavuje kľúčovú výzvu pre participáciu občanov (OECD, 2016).
- Prípadová štúdia OECD o implementácii participácie občanov v politike súdržnosti EÚ v 11 pilotných územiach uvádza, že regionálne a metropolitané orgány často nemajú jasné procesné pravidlá, stabilné financovanie ani vyhradené kapacity na zapájanie občanov počas celého investičného cyklu; zodpovednosti sú rozdelené medzi riadiace orgány, rezortné ministerstvá a obce, čo sťažuje občanom orientáciu v tom, kto je zodpovedný a kde sa môžu zapojiť (OECD, 2023c).
- Na Slovensku Národný akčný plán Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) konštatuje, že participácia je silnejšia pri iniciatívach centrálnej vlády než na regionálnej alebo miestnej úrovni a že systematické rámce zapájania občanov naprieč územiami sa ešte len budujú (Úrad vlády Slovenskej republiky, 2024).

Riziko D.1 „Ilúzia inklúzie“: participatívne nástroje sú síce zakotvené v zákone, no nemajú reálny vplyv na rozhodovanie, čo znižuje dôveru.”

- Prieskumy OECD ukazujú, že pocit občanov, že majú „slovo“ pri rozhodovaní vlády, je obmedzený. Správa *Government at a Glance 2023* uvádza, že v priemere v krajinách OECD približne polovica respondentov nízko hodnotí presvedčenie, že politický systém im umožňuje ovplyvňovať činnosť vlády (OECD, 2023a). Prieskum OECD o faktoroch dôvery zároveň ukazuje, že ľudia, ktorí majú pocit, že ich názory sú zohľadňované, vykazujú výrazne vyššiu dôveru vo verejné inštitúcie než tí, ktorí sa cítia ignorovaní (OECD, 2022). Analýza participatívnej demokracie na Slovensku tieto zistenia sumarizuje a ukazuje, že údaje OECD aj Eurobarometra spájajú zmysluplnú participáciu s vyššou dôverou a stabilitou demokracie (GLOBSEC, 2024).
- Na úrovni EÚ výskum dôvery v inštitúcie poukazuje na pretrvávajúce obavy z poklesu dôvery v niektorých členských štátoch a identifikuje obmedzený politický vplyv občanov ako jeden z kľúčových faktorov (TRUEDEM, 2023). Správy občianskej spoločnosti v rámci cyklu hodnotenia právneho štátu 2024 upozorňujú, že ak sú konzultácie formalistické alebo urýchlené, vytvárajú „ilúziu participácie“, ktorá môže legitímnosť

rozhodnutí skôr oslabiť (Civil Society Europe, 2024). Syntéza judikatúry Súdneho dvora EÚ a Aarhuského dohovoru od organizácie Justice & Environment rovnako zdôrazňuje, že rozhodnutia prijaté bez efektívnej účasti verejnosti sú vnímané ako nelegitímne a vyvolávajú silnejší odpor (Justice & Environment, 2023).

- V prípade Slovenska kombinácia formálnych záväzkov v rámci Partnerstva pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership) a opakovanej kritiky zrýchlených legislatívnych postupov a formálnych konzultácií (Európska komisia, 2024; Liberties, 2024) ilustruje riziko, že právne nástroje participácie sa nepretavujú do reálneho vplyvu, čím sa oslabuje dôvera a demokratická odolnosť.

Riziko D.2 “Nedostatočné zapojenie verejnosti vedie k právnym sporom a odporu verejnosti, čo spôsobuje oneskorenia projektov.”

- Aarhuský dohovor výslovne spája efektívnu účasť verejnosti s hladšou realizáciou environmentálne významných projektov a politik (Aarhuský dohovor, 1998). Ak je participácia nedostatočná, dotknuté komunity a mimovládne organizácie sa môžu – a aj sa obracajú – na právne prostriedky. Prípady jadrovej elektrárne Mochovce pred Výborom pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru ukazujú, ako vnímané nedostatky v prístupe k informáciám a participácii na Slovensku viedli k zdĺhavému medzinárodnému preskúmaniu a dodatočným procesným krokom (UNECE, 2011).
- Ďalší prípad týkajúci sa slovenskej legislatívy v oblasti lesného hospodárstva rovnako ukazuje, že nedostatočné zapojenie verejnosti pri príprave právnych predpisov viedlo k zisteniu nesúladu a potrebe upraviť legislatívne ustanovenia (UNECE, 2021).
- Analýza na úrovni EÚ od organizácie Justice & Environment o efektívnej participácii podľa Aarhuského dohovoru dospela k záveru, že nedostatok včasného a zmysluplného zapojenia verejnosti často vedie k súdnym sporom, zrušeniu povolení a oneskoreniam projektov, zatiaľ čo kvalitná participácia môže znižovať konflikty a počet sporov (Justice & Environment, 2023).
- Analýzy OECD v oblasti zapájania zainteresovaných strán do regulácie a infraštruktúrnych projektov poukazujú na to, že nedostatočné konzultácie zvyšujú riziko právnych sporov a odporu verejnosti, najmä pri veľkých infraštruktúrnych projektoch (OECD, 2023a).

References

- Aarhus Convention. (1998). *Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters*. UNECE.
- Central European Times. (2024). *New EC report assesses rule of law across CEE*. Central European Times.
- Civil Society Europe. (2024). *Joint civil society contribution on civic space to the 2024 annual rule of law report*. Civil Society Europe.
- European Commission. (2019–2020). *Better regulation guidelines and toolbox*. European Commission.
- European Commission. (2024). *2024 rule of law report – Country chapter on Slovakia*. European Commission.
- Globsec. (2024). *Participatory democracy in Slovakia*. GLOBSEC.

Government Office of the Slovak Republic. (2024). *Open Government Partnership national action plan of the Slovak Republic 2024–2026*. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Justice & Environment. (2023). *The practice of the Court of Justice of the European Union regarding effective participation under the Aarhus Convention*. Justice & Environment.

Liberties (Civil Liberties Union for Europe). (2024). *Liberties rule of law report 2024 – Slovakia chapter*. Civil Liberties Union for Europe.

OECD. (2016). *Open government: The global context and the way forward*. OECD Publishing.

OECD. (2017). *Recommendation of the Council on open government (OECD/LEGAL/0438)*. OECD.

OECD. (2023). *Government at a glance 2023*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *Implementing citizen participation at all stages of the EU cohesion policy cycle*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *OECD guidelines for citizen participation processes*. OECD Publishing.

OECD. (2025). Citizen participation and deliberation. In *Government at a glance 2025*. OECD Publishing.

TruEDEM Project. (2023). *Institutional trust in Europe: Dimensions, levels and dynamics (Deliverable D4.2)*. TruEDEM.

UNECE. (2011). *Progress report on the findings and recommendations of the Aarhus Convention Compliance Committee in Case ACCC/2009/41 (Slovakia – Mochovce NPP)*. UNECE.

UNECE. (2021). *Findings and recommendations of the Compliance Committee with regard to Communication ACCC/2014/101 (Slovakia – Forestry legislation)*. UNECE.

E. Právna neistota a závislosť od predchádzajúceho vývoja

Výzvy

1. Mnohé plánovacie systémy, najmä v postsocialistických krajinách, trpia závislosťou od predchádzajúceho vývoja (path dependency), pričom staré právne štruktúry pretrvávajú napriek novým spoločenským potrebám.
2. Časté novelizácie územnoplánovacích právnych predpisov vytvárajú nestabilitu a zmätok pre samosprávy a investorov.
3. Nejednotné súdne výklady podkopávajú právnu istotu.

Riziká

1. Znížená dôvera investorov a zvýšený počet súdnych sporov.
2. Slabé presadzovanie územných plánov v dôsledku protichodných alebo nestabilných právnych požiadaviek.

Potrebné opatrenia

- Komplexné reformy namiesto čiastkových novelizácií.
- Jasná hierarchia plánov a právne vymedzené kompetencie.
- Profesionalizácia a vzdelávanie orgánov územného plánovania na zabezpečenie jednotného výkladu právnych predpisov.

Dôkazy:

Výzva E.1 “Závislosť plánovacích systémov od predchádzajúceho vývoja v postsocialistických krajinách.”

- Na Slovensku bolo územné plánovanie desaťročia upravené zákonom č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), prijatým v socialistickom kontexte a len postupne novelizovaným, takže základná hierarchia územnoplánovacích dokumentácií a nástrojov z roku 1976, ako aj Konceptia územného rozvoja Slovenska 2001/2011, tvorili až do nedávnych reforiem jadro systému (Jakušová; Michalovič 2023).
- To potvrdzuje silnú právnu závislosť od predchádzajúceho vývoja: staré koncepty a nástroje pretrvávali aj napriek tomu, že spoločenské potreby sa posúvali smerom k adaptácii na zmenu klímy, digitalizácii a novým formám rozvoja. Analýzy OECD v oblasti územného plánovania zároveň poukazujú na to, že mnohé krajiny OECD vrátane štátov strednej a východnej Európy sa stále opierajú o rigidné, zónovo orientované rámce zdedené z predchádzajúcich období a že reformy sa často snažia tieto historické systémy modernizovať pri zachovaní ich základnej štruktúry (OECD 2017).

Výzva E.2 “Časté novelizácie a nestabilné právne prostredie.”

- Slovenský stavebný a územnoplánovací rámec v súčasnosti prechádza zásadnou reformou: zákony č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní a č. 201/2022 Z. z. o výstavbe majú nahradiť pôvodný stavebný zákon, avšak ich účinnosť bola postupne zavádzaná a opakovane upravovaná. Ako uvádza HKV Law Firm, zákonodarca musel prijať zákon č. 205/2023 Z. z. na zosúladenie „komplexných procesných zmien, nových inštitútov a odlišného spôsobu povoľovania stavieb“ naprieč viacerými sektorovými právnymi predpismi, pričom účinnosť nového stavebného zákona bola odložená na rok 2025 a pôvodný stavebný zákon sa naďalej uplatňuje pri povoľovaní stavieb až do konca roka 2024 (HKV Law Firm 2024).
- Zároveň boli zavedené nové regionálne úrady územného plánovania a výstavby, ako aj informačný systém URBION, ktorý však nebol v čase nadobudnutia účinnosti legislatívy plne funkčný, čo „môže znížiť prehľadnosť aplikačného procesu pre účastníkov konania“ (HKV Law Firm 2024).
- Akademická analýza Jakušová a Michalovič poukazuje na to, že pravidlá územného plánovania sú v súčasnosti čiastočne obsiahnuté v samostatnom zákone o územnom plánovaní a čiastočne v prechodných ustanoveniach, čo pridáva ďalšie vrstvy komplexnosti k už tak zložitej hierarchii plánov a dokumentov (Jakušová; Michalovič 2023).

Výzva E.3 “Nejednotná súdna a regulačná prax podkopávajúca právnu istotu.”

- Hoci podrobné štatistiky o konzistentnosti judikatúry v oblasti územného plánovania sú obmedzené, širšie hodnotenia správy vecí verejných naznačujú, že právny a regulačný rámec na Slovensku je vnímaný ako nepredvídateľný. Správa Sustainable Governance Indicators (SGI) 2024 od Bertelsmann Stiftung uvádza, že súdnictvo je formálne autonómne, avšak „nedávne rozhodnutia naznačujú nedostatok nezávislosti“, korupcia v justícii predstavuje „významný problém“ a implementácia hodnotení vplyvov regulácie a ex post hodnotení je „nesystematická“ (Bertelsmann Stiftung 2024).
- Na úrovni EÚ European Commission zdôrazňuje, že hrozby pre právny štát „spochybňujú právny, politický a hospodársky základ fungovania EÚ“ a že právny štát

je nevyhnutný pre „predvídateľné a spravodlivé pravidlá a systém účinných súdnych prostriedkov nápravy“ (European Commission 2019a; 2020).

- Tematický prehľad EÚ „Effective justice systems“ od European Commission zdôrazňuje, že kvalita, nezávislosť a efektívnosť súdov sú nevyhnutnými predpokladmi pre investične a podnikateľsky priaznivé prostredie (European Commission 2017). V situácii, keď je nezávislosť súdnictva spochybňovaná a implementácia právnych predpisov je nerovnomerná, môžu investori a samosprávy oprávnené očakávať rozdielne výklady a výsledky, čo podporuje tvrdenie, že nejednotná aplikácia práva podkopáva právnu istotu v oblasti územného plánovania a súvisiacich oblastí.

Riziko E.1 “Znížená dôvera investorov a zvýšený počet súdnych sporov.”

- Inštitúcie EÚ výslovne spájajú právnu istotu a efektívne systémy spravodlivosti s investíciami. Oznámenia o právnom štáte a EU Justice Scoreboard od European Commission zdôrazňujú, že rešpektovanie princípov právneho štátu a efektívne súdnictvo sú nevyhnutné pre „prostredie priaznivé pre občanov, podnikanie a investície“ (European Commission 2019a; 2025).
- Podobne aj faktografický prehľad v rámci európskeho semestra od European Commission uvádza, že efektívne systémy spravodlivosti „posilňujú dôveru počas celého hospodárskeho cyklu“ a sú kľúčové pre uplatňovanie hospodárskeho práva (European Commission 2017).
- Empiricky pracovná štúdia European Investment Bank využívajúca údaje z celoeurópskeho prieskumu EIB Investment Survey ukazuje, že vyššia miera neistoty zvyšuje náklady na financovanie, vedie podniky k tomu, že „menej investujú do nových projektov“ a spôsobuje rušenie alebo odklad investícií vrátane investícií do opatrení v oblasti klímy (Lucalli et al. 2025).
- Na Slovensku kombinácia rozsiahlych, no postupne zavádzaných legislatívnych reforiem, prekrývania starých a nových režimov a obáv o nezávislosť súdnictva a korupciu (Bertelsmann Stiftung 2024) pravdepodobne zvyšuje vnímané právne riziko v oblasti stavebných a realitných projektov. Za týchto podmienok sú investori skôr motivovaní spoliehať sa na súdne spory pri vyjasňovaní pravidiel alebo sa úplne vyhýbať zložitejším projektom, čo podporuje tvrdenie o zníženej dôvere investorov a náraste sporov.

Riziko E.2 “Slabé presadzovanie plánov v dôsledku protichodných alebo nestabilných právnych požiadaviek.”

- Nový slovenský zákon o územnom plánovaní posilňuje záväznosť územnoplánovacej dokumentácie a zavádza komplexnú hierarchiu od národných koncepcií až po obecné a zónové plány (Jakušová; Michalovič 2023).
- Zároveň prechodné ustanovenia znamenajú, že konania začaté pred 1. aprílom 2024 sa dokončujú podľa pôvodného stavebného zákona, zatiaľ čo nové konania sa riadia novým rámcom; viaceré sektorové právne predpisy boli zároveň novelizované, aby reflektovali túto reformu (HKV Law Firm 2024).
- HKV Law Firm zároveň upozorňuje, že plánovaná digitalizácia (systém URBION) zaostáva za legislatívnymi zmenami, čo znižuje transparentnosť pre používateľov. V praxi táto koexistencia právnych režimov, vysoký objem vzájomne prepojených novelizácií a čiastočná implementácia digitálnych nástrojov vytvárajú vysoké riziko, že

orgány verejnej správy, súdy a investori budú pravidlá uplatňovať nejednotne v čase aj medzi jednotlivými územiami. Správa SGI 2024 od Bertelsmann Stiftung ďalej uvádza, že monitorovanie dodržiavania štandardov v oblasti územného využívania a súvisiacich miestnych služieb na Slovensku je „fragmentované“ a že horizontálna koordinácia medzi ministerstvami je slabá (Bertelsmann Stiftung 2024).

- Na úrovni EÚ European Commission upozorňuje, že nedostatky v oblasti právneho štátu a systémov spravodlivosti môžu narušiť jednotné uplatňovanie práva EÚ a efektívne fungovanie pravidiel vnútorného trhu (European Commission 2019a; 2020).

References

Bertelsmann Stiftung. (2024). *SGI 2024: Slovakia report*. Bertelsmann Stiftung.

European Commission. (n.d.). *Effective justice systems* (European Semester thematic factsheet). European Commission.

European Commission. (2019). *Communication: Further strengthening the rule of law within the Union* (COM(2019) 343 final). European Commission.

European Commission. (2025). *2025 EU justice scoreboard – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the ECB, the EESC and the CoR*. European Commission.

HKV Law Firm. (2024, April 30). Reform of construction legislation. *HKV Law & Business Blog*.

Jakušová, V., & Michalovič, M. (2023). The current and new legal regulations of spatial planning in the legal conditions of the Slovak Republic. In *Právny priestor pre geoinformatiku a územné plánovanie*.

Lucalli, E., et al. (2025). *How do energy prices and uncertainty affect climate investment by European firms?* (EIB Working Paper No. 2025/05). European Investment Bank.

OECD. (2017). *Land-use planning systems in the OECD*. OECD Publishing.

F. Právne prekážky viacúrovňového riadenia

Výzvy

1. Mestá často nemajú dostatočné právne oprávnenia koordinovať sa s okolitými obcami, napriek tomu, že fungujú ako funkčné mestské regióny (ako uvádza Slovenská mestská politika).
2. Národná legislatíva často recentralizuje kľúčové sektory (voda, životné prostredie, bývanie), čím obmedzuje vplyv regionálnych a miestnych samospráv.
3. Právna fragmentácia medzi miestnou, regionálnou a národnou úrovňou komplikuje strategické plánovanie.

Riziká

1. Metropolitné oblasti nedosahujú svoj potenciál v dôsledku chýbajúcich rámcov pre spoločné plánovanie.
2. Regionálne nerovnosti a nekoherentné vzorce priestorového rozvoja.

Potrebné opatrenia

- Vytvoriť právne rámce pre štruktúry metropolitného riadenia.
- Posilniť medziobecnú spoluprácu prostredníctvom záväzných dohôd.
- Spresniť rozdelenie právomocí v národnej legislatíve.

Dôkazy:

Výzva F.1 *“Mestá často nemajú dostatočné právne oprávnenia koordinovať sa s okolitými obcami, napriek tomu, že fungujú ako funkčné mestské regióny (ako uvádza Slovenská mestská politika).”*

- Spoločná definícia funkčných mestských oblastí (FUA) od OECD a Eurostat výslovne uznáva, že mestá fungujú ako regióny trhu práce presahujúce ich administratívne hranice: FUA je definovaná ako mesto spolu so všetkými územnými jednotkami, v ktorých aspoň 15 % pracujúcich obyvateľov dochádza za prácou do daného mesta (OECD, 2019; Eurostat, 2023).
- Nedávne nástroje EÚ pre funkčné mestské oblasti zdôrazňujú, že takéto územia „majú jedno spoločné: spoluprácu nad rámec administratívnych hraníc“ a vyžadujú si špecifické riadiace usporiadania (European Commission – World Bank – OECD – UN-Habitat, 2025).
- Krajinský profil SNG-WOFI od OECD a UCLG ukazuje, že Slovensko má 2 927 obcí, z ktorých väčšina je veľmi malá, a že spolupráca medzi nimi je prevažne dobrovoľná a projektovo orientovaná, skôr než založená na záväznom metropolitnom právnom rámci (OECD; UCLG, 2023).
- Projekt Council of Europe Delivering Good Governance in Slovakia rovnako poukazuje na to, že vysoká fragmentácia obcí a obmedzené formalizované mechanizmy spolupráce „zhoršujú efektívnosť miestnej samosprávy“ (Council of Europe, 2021). Spoločne tieto zistenia predstavujú silný dôkaz, že hoci Bratislava, Košice a ďalšie slovenské funkčné mestské oblasti fungujú ako integrované ekonomické územia, mestá často nemajú jasné právne mandáty a nástroje na koordináciu s okolitými obcami. To potvrdzuje problém identifikovaný v Slovenskej mestskej politike aj v interných projektových analýzach (EMINUK, 2025).

Výzva F.2 *“Národná legislatíva často recentralizuje kľúčové sektory (voda, životné prostredie, bývanie), čím obmedzuje vplyv regionálnych a miestnych samospráv.”*

- Komparatívne hodnotenia OECD a Council of Europe opisujú Slovensko ako unitárny štát s formálne decentralizovanými samosprávnymi regiónmi a obcami, avšak s kľúčovými kompetenciami a pravidlami financovania pevne rámcovanými národnou legislatívou (OECD; UCLG, 2023).
- Politické odporúčania pripravené v rámci projektu Council of Europe Delivering Good Governance in Slovakia – II. fáza konštatujú, že právny rámec miestnej samosprávy je zložitý a nestabilný, s častými legislatívnymi zmenami a pretrvávajúcou tendenciou recentralizovať rozhodovanie v citlivých sektoroch, ako sú životné prostredie a verejné služby (Council of Europe, 2023). Správy o krajinách EÚ od European Commission zároveň kritizujú „nedostatočnú spoluprácu medzi národnou, regionálnou a miestnou úrovňou“ a poukazujú na to, že finančné kapacity obcí sú často obmedzené na základné služby a infraštruktúru, čo ponecháva len malý priestor pre proaktívne politiky v oblasti bývania a životného prostredia (European Commission, 2019). Tieto zistenia podporujú tvrdenie, že národná legislatíva a pravidlá financovania často obmedzujú efektívny vplyv

regiónov a samospráv na riadenie vodného hospodárstva, ochranu životného prostredia a bývanie – teda sektorov kľúčových pre udržateľný miestny rozvoj.

Výzva F.3 *“Právna fragmentácia medzi miestnou, regionálnou a národnou úrovňou komplikuje strategické plánovanie.”*

- OECD Regional Outlook 2023 zdôrazňuje, že efektívny regionálny rozvoj v krajinách EÚ/OECD si vyžaduje koherentné rámce viacúrovňového riadenia; fragmentované právne kompetencie a slabo koordinované sektorové právne predpisy sú identifikované ako kľúčové príčiny nekoherentných regionálnych stratégií (OECD, 2023).
- Na Slovensku politické odporúčania Council of Europe týkajúce sa posilnenia postavenia miest a obcí poukazujú na „fragmentované a prekrývajúce sa kompetencie“ medzi jednotlivými úrovňami verejnej správy a odporúčajú zjednodušiť územný a regulačný rámec s cieľom umožniť strategickejšie a dlhodobejšie plánovanie (Council of Europe, 2023).
- Krajinský profil SNG-WOFI od OECD a UCLG ďalej dokumentuje, že subnárodné vlády sú vo veľkej miere závislé od zdieľaných a delegovaných kompetencií upravených viacerými sektorovými právnymi predpismi, čo komplikuje tvorbu integrovaných územných stratégií a spoločné investičné plánovanie (OECD; UCLG, 2023).

Riziko F.1 *“Metropolitné oblasti nedosahujú svoj potenciál v dôsledku chýbajúcich rámcov pre spoločné plánovanie.”*

- Analýzy OECD týkajúce sa funkčných mestských oblastí (FUA) ukazujú, že metropolitné oblasti sú hlavnými motormi rastu v Európe, avšak ich výkonnosť zásadne závisí od vhodných riadiacich usporiadaní a spoločného plánovania naprieč hranicami obcí (OECD, 2019; OECD, 2020).
- Prehľad programu URBACT o funkčných územiach poukazuje na to, že mnohé európske metropolitné oblasti sú administratívne fragmentované a že tam, kde neexistuje formálny rámec metropolitného riadenia, sú častejšie javy ako urban sprawl, dopravné preťaženie a neefektívne investície do infraštruktúry, čo oslabuje konkurencieschopnosť (URBACT, 2025).
- Pre Slovensko regionálne analýzy OECD a prípadová štúdia Banská Bystrica poukazujú na potrebu posilniť viacúrovňové riadenie a spoluprácu vo funkčných územiach s cieľom prilákať investície a reagovať na demografické zmeny, čo naznačuje, že súčasné usporiadanie zatiaľ plne nevyužíva potenciál metropolitných oblastí (OECD, 2023; OECD, 2024).
- European Committee of the Regions takisto vyzýva na posilnenie metropolitných a funkčných rámcov v rámci politiky súdržnosti EÚ a upozorňuje, že bez nich metropolitné regióny nedosahujú výkonnosť zodpovedajúcu ich socioekonomickej úlohe (CoR, 2024).

Riziko F.2 *“Regionálne nerovnosti a nekoherentné vzorce priestorového rozvoja.”*

- OECD Regional Outlook 2023 ukazuje, že regionálne rozdiely v HDP na obyvateľa na Slovensku sa od roku 2000 prehĺbili, čo sa prejavuje rastúcim Theilovým indexom a zvyšujúcou sa polarizáciou medzi najviac a najmenej prosperujúcimi regiónmi (OECD, 2023). Tieto pretrvávajúce nerovnosti v krajinách EÚ spája s nedostatkami vo

viacúrovňovom riadení a absenciou koherentných, územne orientovaných rozvojových stratégií. Na úrovni EÚ analýzy funkčných území od European Commission Joint Research Centre a URBACT poukazujú na to, že ak administratívne hranice a sektorové právne predpisy nie sú zosúladené s funkčnými mestskými oblasťami alebo inými funkčnými územiami, rozhodnutia o využívaní územia a infraštruktúre sa často prijímajú izolovane, čo vedie k nekoherentným vzorcom osídlenia, rozrastaniu miest (urban sprawl) a neefektívnemu poskytovaniu verejných služieb (EC–JRC; OECD, 2019; URBACT, 2025).

- Na Slovensku správa o krajine za rok 2019 od European Commission a projekty dobrej správy vecí verejných Council of Europe zdôrazňujú, že vysoká fragmentácia obcí a slabá koordinácia medzi úrovňami „vytvárajú vysoké režijné náklady a znižujú efektívnosť miestnej samosprávy“, pričom odčerpávajú zdroje od strategických funkcií, ako sú územné plánovanie, doprava a bývanie (European Commission, 2019; Council of Europe, 2021).

References

Committee of the Regions. (2024). *Metropolitan regions and functional urban areas as socio-economic engines*. European Committee of the Regions.

Council of Europe. (2021). *Delivering good governance in Slovakia*. Council of Europe.

Council of Europe. (2023). *Policy advice on strengthening the status of cities and municipalities in Slovakia*. Council of Europe.

EMINUK. (2025). *D2.1 Internal project document on multilevel governance*. EMINUK.

European Commission. (2019). *Country report Slovakia 2019*. European Commission.

OECD. (2019). *The EU-OECD definition of a functional urban area*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *OECD regional outlook 2023: Country note – Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD. (2024). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica region, Slovak Republic*. OECD Publishing.

OECD & UCLG. (2023). *Subnational government structure and finance: Country profile – Slovak Republic (SNG-WOFI)*. OECD; United Cities and Local Governments.

URBACT. (2025). *Functional territories for better integrated governance*. URBACT Secretariat.

2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v rozvoji miest a regiónov v Slovenskej

Slovensko je v súčasnosti rozdelené na 8 krajov, 79 okresov, z toho 5 v Bratislave a 4 v Košiciach, a 2 890 obcí (Hamalová, 2022). Z hľadiska štatistických územných jednotiek existujú 3 regionálne úrovne – NUTS 1 – Slovensko, NUTS 2 – 4 oblasti, NUTS 3 – 8 krajov. Na miestnej úrovni existujú 2 úrovne štatistických územných jednotiek – LAU 1 – 79 okresov a LAU 2 – 2 890 obcí.

Miestna úroveň správy na Slovensku bola vytvorená v roku 1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a jej význam bol potvrdený aj Ústavou Slovenskej republiky v roku 1993 (ústavný zákon NR SR č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a

dopĺňa Ústava Slovenskej republiky). Postupne boli vytvorené orgány samosprávy, ako aj praktická implementácia ich kompetencií, práv a zodpovedností vo verejnej správe, čím sa etabloval významný a legitímny systém fungovania štátu (Krnáč et al., 2018).

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je obec samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje občanov s trvalým pobytom na jej území. Úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec má svoj názov, katastrálne územie, právo na vlastné symboly (erb, vlajku, pečať a hymnu) a právo združovať sa s inými obcami.

Na Slovensku bol zavedený jednotný (jednostupňový) model obecnej samosprávy, s výnimkou miest Bratislava a Košice (mestá nad 100 000 obyvateľov), kde existuje dvojúrovňová samospráva – mesto a mestská časť. V Bratislave a Košiciach, ako jediných mestách s viac ako 100 000 obyvateľmi, je rozdelenie úloh, právomocí a povinností upravené osobitnými zákonmi o hlavnom meste SR Bratislave a o meste Košice.

Celkový počet obcí na Slovensku je 2 890, z toho 141 má štatút mesta. Až 84,81 % obcí má menej ako 1 999 obyvateľov. Štruktúru slovenských miest podľa počtu obyvateľov znázorňuje tabuľka 1.

Tabuľka 1 Štruktúra slovenských obcí a miest podľa počtu obyvateľov.

Obce podľa počtu obyvateľov	Number	Share
Obce s menej ako 1 999 obyvateľmi	2451	84,81%
Obce s 2 000 - 4 999 obyvateľmi	301	10,42%
Obce s 5 000 - 9 999 obyvateľmi inhabitants	67	2,32%
Obce s 10 000 - 19 999 obyvateľmi	33	1,14%
Obce s 20 000 - 49 999 obyvateľmi	28	0,97%
Obce s 50 000 - 99 999 obyvateľmi	8	0,28%
Obce s viac ako 100 000 obyvateľmi	2	0,07%
Spolu	2890	100,00%
Mestá podľa počtu obyvateľov	Number	%
0-4999	23	16,31%
5000-9999	46	32,62%
1000-19 999	34	24,11%
2000-49 999	28	19,86%
50-99 999	8	5,67%
100 000 a viac	2	1,42%
Spolu	141	100%

Regionálna úroveň správy je na Slovensku reprezentovaná vyššími územnými celkami, ktoré sú územnými samosprávnymi a administratívnymi jednotkami Slovenskej republiky. Sú definované zákonom Národnej rady SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Vyšší územný celok je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a príjmami a zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.

Mapa všetkých 8 krajov na Slovensku je znázornená na obrázku 1.

Obrázok 1 Mapa krajov Slovenska

Slovensko síce čelí mnohým rozvojovým výzvam typickým pre európske regióny, no viaceré štrukturálne a inštitucionálne charakteristiky ich zosilňujú a vytvárajú špecifický národný kontext. Prostredie verejnej správy je charakteristické fragmentáciou, vysokou mierou centralizácie a obmedzenou kapacitou na regionálnej a miestnej úrovni, čo bráni koherentnému ekonomickému, sociálnemu, environmentálnemu a priestorovému rozvoju. Pretrvávajúce regionálne disparity, demografický pokles, odliv mozgov a závislosť od priemyselných štruktúr s nízkou pridanou hodnotou ďalej komplikujú dlhodobé rozvojové trajektórie.

Slovensko zároveň zápasí so slabými inovačnými ekosystémami, zastaranou infraštruktúrou, nedostatočným zabezpečením sociálneho a dostupného bývania a rastúcou zraniteľnosťou voči klimatickým zmenám. Tieto problémy sú umocnené nesúlalom medzi národnými, regionálnymi a miestnymi stratégiami, ako aj obmedzenou spoluprácou vo funkčných mestských oblastiach. Výsledkom je zvýšené riziko územnej polarizácie, zníženej konkurencieschopnosti a pomalej adaptácie na technologické a environmentálne zmeny.

Prekonanie týchto výziev si vyžaduje systémové zlepšenia riadenia, posilnenie metropolitnej a regionálnej spolupráce, investície do ľudského kapitálu a inovácií, ako aj integrovanejšie a proaktívne politiky naprieč sektormi.

2.1. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v ekonomickom rozvoji Slovenska

Ekonomický rozvoj Slovenska je čoraz viac obmedzovaný hlboko fragmentovaným systémom riadenia. Hodnotenia OECD a European Commission opakovane poukazujú na jednu

systémovú prekážku: krajine chýba koherentné a dobre koordinované ekonomické riadenie schopné podporovať dlhodobú transformáciu. Národné ministerstvá zodpovedné za hospodárstvo, školstvo, dopravu, financie a inovácie fungujú paralelne, čo vedie k tvorbe protichodných politík a slabému strategickému zosúladieniu.

Regionálne samosprávy na Slovensku patria medzi najslabšie v EÚ, s obmedzenými kompetenciami, nedostatočnými zdrojmi a minimálnym vplyvom na regionálny rozvoj. Väčšina rozhodnutí – vrátane alokácie finančných prostriedkov, strategického plánovania a sektorových reforiem – je centralizovaná, čo regiónom znemožňuje aktívne formovať priemyselnú politiku, dopravné siete, rozvoj pracovnej sily či inovačné ekosystémy. Zároveň obce len zriedka spolupracujú naprieč funkčnými mestskými oblasťami. To vedie k fragmentovanému riadeniu bývania, mobility pracovnej sily, priemyselných zón a verejnej dopravy.

Tieto slabiny v riadení majú priame ekonomické dôsledky: oneskorené infraštruktúrne projekty, neefektívne využívanie fondov EÚ, stagnujúcu inovačnú kapacitu a prehlbujúce sa regionálne rozdiely medzi západným a východným Slovenskom. Krátke politické cykly navyše oslabujú kontinuitu, čo sťažuje realizáciu dlhodobých reforiem v oblasti vzdelávania, výskumu, energetickej transformácie či dopravných koridorov.

Táto kapitola ukazuje, že fragmentácia riadenia sa prelína so štrukturálnymi zraniteľnosťami – nadmernou závislosťou od automobilového priemyslu, slabým výkonom vo výskume a vývoji, nesúlalom zručností a odlivom mozgov. Bez silnejšej medzirezortnej koordinácie, posilnenia regiónov, rozvoja metropolitného riadenia a dlhodobých národných rozvojových rámcov Slovensku hrozí zaostávanie za susednými ekonomikami strednej Európy.

Keďže dôkazy týkajúce sa situácie na Slovensku naprieč analyzovanými oblasťami sa do veľkej miery zhodujú s dôkazmi uvedenými v predchádzajúcej kapitole, autori sa rozhodli tieto dôkazy integrovať práve tam a v tejto kapitole uviesť najmä špecifiká Slovenska. V tomto kontexte preto odkazujeme na predchádzajúcu kapitolu, kde sú podrobne uvedené dôkazy k identifikovaným výzvam a rizikám.

Fragmentované ekonomické riadenie a slabá strategická koordinácia

Výzvy

- Dôkazy z hodnotení regionálneho rozvoja OECD a European Commission ukazujú, že fragmentované riadenie patrí medzi hlavné ekonomické úzke miesta Slovenska.
- Strategická fragmentácia medzi národnými ministerstvami (hospodárstvo, školstvo, financie, doprava) vedie k tvorbe protichodných politík, najmä v oblastiach inovácií, regionálneho rozvoja, trhu práce a infraštruktúry.
- Slabá regionálna samospráva (VÚC) obmedzuje schopnosť navrhovať a realizovať územné stratégie; väčšina kompetencií a zdrojov zostáva centralizovaná.
- Nesúlalom medzi národnými stratégiami (napr. RIS3, Plán obnovy) a miestnymi či regionálnymi potrebami vedie k neefektívnemu zacieleniu investičnej podpory.
- Nedostatočná spolupráca medzi obcami znižuje kapacitu riadiť priemyselné zóny, mobilitu pracovnej sily, bývanie a dopravu v rámci funkčných regiónov.
- Krátke politické cykly oslabujú kontinuitu dlhodobých ekonomických politík.

Riziká

- Nejednotné priority spomaľujú realizáciu významných ekonomických investícií vrátane dopravných koridorov, centier výskumu a vývoja a projektov energetickej transformácie.

- Pretrvávajúce regionálne disparity, pričom západné Slovensko napreduje, zatiaľ čo stredné a východné regióny stagnujú.
- Neefektívne využívanie fondov EÚ v dôsledku fragmentovaných kompetencií a nedostatočnej koordinácie.

Potrebné opatrenia

- Posilniť medzirezortnú koordináciu hospodárskych politík, najmä v oblastiach inovácií, vzdelávania a infraštruktúry.
- Poskytnúť väčšiu fiškálnu a strategickú autonómiu regionálnym samosprávam na implementáciu územne orientovaných rozvojových stratégií.
- Inštitucionalizovať mechanizmy metropolitnej spolupráce v oblastiach dopravy, bývania, inovácií a priemyselného rozvoja (Bratislava, Košice, Žilina).
- Zaviesť dlhodobé národné rozvojové rámce presahujúce štvorročné politické cykly.

Závislosť ekonomickej štruktúry a nízka pridaná hodnota výroby

Výzvy

- Ekonomika Slovenska je nadmerne závislá od automobilového priemyslu a montážne orientovaných odvetví, pričom domáca tvorba pridanej hodnoty je obmedzená.
- Nízka úroveň diverzifikácie robí ekonomiku zraniteľnou voči globálnym šokom v dodávateľských reťazoch a technologickým zmenám.
- Slabá domáca dodávateľská základňa vedie k vysokej závislosti od dovozu medzivstupov.
- Obmedzený podiel high-tech exportov a nedostatočný prenos aplikovaného výskumu do komerčných inovácií.

Riziká

- Automatizácia a elektrifikácia automobilov môžu znížiť zamestnanosť v dominantných priemyselných odvetviach.
- Opatlivosť globálnych dodávateľských reťazcov vystavuje Slovensko riziku poklesu výroby.
- Technologické zaostávanie ohrozuje konkurencieschopnosť, keďže susedné krajiny (Česko, Poľsko, Maďarsko) urýchľujú podporu technologických odvetví.

Potrebné opatrenia

- Podporiť diverzifikáciu priemyslu smerom k AI, robotike, pokročilým materiálom, obranným technológiám a zeleným technológiám.
- Posilniť programy rozvoja domácich dodávateľov s cieľom posunúť MSP do segmentov s vyššou pridanou hodnotou.
- Posilniť mechanizmy transferu technológií vrátane inovačných poukazov, daňových stimulov na výskum a vývoj a partnerstiev medzi univerzitami a priemyslom.

Nesúlad zručností, odliv mozgov a slabé prepojenie medzi vzdelávaním a ekonomikou

Výzvy

- Chronický nesúlad medzi výstupmi vzdelávania a potrebami trhu práce (IKT, inžinierstvo, zelené zručnosti).
- Odliv mozgov — tisíce mladých ľudí každoročne odchádzajú v dôsledku rozdielov v mzdách a vnímaného nedostatku príležitostí.

- Odborné vzdelávanie je zastarané a nie je zosúladené s digitalizáciou a požiadavkami Priemyslu 4.0.
- Nedostatočná spolupráca medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a zamestnávateľmi.
- Nízke investície do celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie dospelých.

Riziká

- Nedostatok pracovnej sily v kľúčových sektoroch (IT, zdravotníctvo, výskum a vývoj, inžinierstvo), čo obmedzuje prilákanie investícií.
- Starnutie populácie zvyšuje mieru závislosti a vytvára tlak na verejné financie.
- Strata talentu znižuje inovačný potenciál a spomaľuje prechod na znalostnú ekonomiku.

Potrebné opatrenia

- Modernizovať učebné osnovy na všetkých úrovniach so zameraním na digitálne, technické a zelené zručnosti.
- Zaviesť reformy duálneho vzdelávania prepojené s potrebami regionálneho priemyslu.
- Vytvoriť stimuly pre návrat vysokokvalifikovaných pracovníkov (daňové úľavy, granty).
- Investovať do celoživotného vzdelávania a rekvalifikačných programov prepojených s ekonomickými transformáciami (elektromobilita, robotika, umelá inteligencia).

Nedostatky v infraštruktúre a územné disparity

Výzvy

- Nedokončené diaľničné a železničné siete, najmä v strednom a východnom Slovensku, obmedzujú mobilitu a investície.
- Nedostatočná kapacita multimodálnej dopravy a logistiky znižuje konkurencieschopnosť exportu.
- Nerovnomerná kvalita digitálnej infraštruktúry mimo hlavných mestských centier.
- Nedostatok bývania v rastúcich metropolitných oblastiach (Bratislava, Košice) obmedzuje mobilitu pracovnej sily.

Riziká

- Investori sa vyhýbajú slabo prepojeným regiónom, čo posilňuje ekonomickú dualitu medzi západom a východom.
- Neefektívnosť logistiky, zhoršená zastaranou železničnou nákladnou infraštruktúrou, zvyšuje náklady podnikov.
- Obmedzenia v oblasti bývania urýchľujú odliv obyvateľstva, najmä medzi mladými ľuďmi.

Potrebné opatrenia

- Uprednostniť dokončenie kľúčových koridorov TEN-T a modernizáciu železníc.
- Rozvíjať regionálne logistické uzly integrujúce železničnú, cestnú a leteckú dopravu.
- Rozšíriť digitálnu konektivitu, najmä vysokorýchlostný internet vo vidieckych oblastiach.
- Implementovať stratégie dostupného bývania v metropolitných rastových oblastiach.

Slabý inovačný ekosystém a nízke investície do výskumu a vývoja

Výzvy

- Výdavky Slovenska na výskum a vývoj (ako % HDP) patria medzi najnižšie v EÚ.

- Fragmentované výskumné inštitúcie, nízka spolupráca a administratívne prekážky brzdia inovačný výkon.
- Nedostatočná komercializácia, s nízkym počtom spin-offov a patentových prihlášok.
- verejné financovanie výskumu a vývoja je nestabilné a často sa sústreďuje do cyklov programov EÚ.

Riziká

- Nízky rast produktivity ohrozuje dlhodobú konkurencieschopnosť.
- Investori presúvajú aktivity náročné na výskum a vývoj do iných krajín strednej Európy.
- Ťažkosti s implementáciou umelej inteligencie, automatizácie a zelených technológií naprieč odvetvami priemyslu.

Potrebné opatrenia

- Zvýšiť verejné aj súkromné investície do výskumu a vývoja so zameraním na aplikované sektory.
- Podporiť vznik inovačných distriktov a výskumných centier pri univerzitách.
- Zjednodušiť administráciu grantov a znížiť byrokráciu pri financovaní výskumu a vývoja.
- Posilniť služby podpory duševného vlastníctva pre výskumníkov a malé a stredné podniky.

Environmentálne tlaky, výzvy energetickej transformácie a klimatické riziká

Výzvy

- vysoká závislosť od fosílnych palív a dovážaných zdrojov energie.
- Pomalé zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie, obmedzenia v územnom plánovaní a slabá kapacita elektrickej siete.
- Zhoršená kvalita ovzdušia a degradácia životného prostredia, najmä v priemyselných regiónoch.
- Zraniteľnosť voči dôsledkom klimatických zmien (vlny horúčav, suchá, povodne).

Riziká

- Energetická neistota a zraniteľnosť voči geopolitickým šokom.
- Nesplnenie klimatických záväzkov EÚ, čo predstavuje riziko sankcií.
- Zníženie konkurencieschopnosti, ak slovenské podniky zaostanú za zelenými štandardmi.

Potrebné opatrenia

- Modernizovať energetickú infraštruktúru a zvýšiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie.
- Zaviesť programy zelenej priemyselnej transformácie pre odvetvia s vysokými emisiami.
- Posilniť stratégie adaptácie na klimatické zmeny na regionálnej a komunálnej úrovni.
- Podporovať modely obehového hospodárstva vo výrobe a stavebníctve.

2.2. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v sociálnom rozvoji Slovenska

Slovensko čelí demografickej a sociálnej transformácii, ktorá bude formovať jeho ekonomickú odolnosť, územnú súdržnosť a dlhodobý rozvoj. Krajina patrí medzi štáty s

najrýchlejšie starnúcou populáciou v EÚ, čo je sprevádzané pretrvávajúcou nízkou mierou pôrodnosti a pokračujúcim odlivom mladých a kvalifikovaných pracovníkov – najmä z východných, južných a vidieckych regiónov. Tieto trendy urýchľujú demografickú nerovnováhu, oslabujú ponuku pracovnej sily a zvyšujú tlak na sociálne a zdravotnícke systémy, ktoré už dnes čelia obmedzenej kapacite a nedostatočným investíciám. Rastúci pomer závislých osôb navyše ohrozuje udržateľnosť dôchodkového systému a dlhodobej starostlivosti.

Zároveň Slovensko naďalej čelí jedným z najvýraznejších regionálnych rozdielov v strednej Európe. Prosperujúce metropolitné centrá ostro kontrastujú s upadajúcimi periférnymi oblasťami, kde slabé trhy práce, obmedzená dopravná dostupnosť a ubúdajúca populácia podkopávajú miestny rozvoj. Sociálne vylúčenie, najmä medzi marginalizovanými rómskymi komunitami, zostáva pretrvávajúcim problémom, ktorý je poháňaný segregáciou v bývaní a vzdelávaní, ako aj nedostatočnou integráciou sociálnych, zdravotných a zamestnaneckých služieb.

Kvalita vzdelávania a rozvoj zručností predstavujú kritické úzke miesto. Pretrvávajúce podfinancovanie, zastarané učebné osnovy a nízka atraktivita učiteľského povolania prispievajú k slabým vzdelávacím výsledkom a rastúcemu nesúladu medzi vzdelávaním a potrebami trhu práce. To prehľbuje odliv mozgov a znižuje schopnosť Slovenska prispôbiť sa technologickej transformácii. Fragmentované systémy sociálnej ochrany a pomalý pokrok v oblasti komunitných služieb navyše obmedzujú podporu zraniteľným skupinám, čím zvyšujú dlhodobé náklady a oslabujú dôveru v inštitúcie.

Tlak na trh práce je zosilnený priemyselnou transformáciou, automatizáciou a nízkou produktivitou v kľúčových odvetviach. Bez silných systémov rekvalifikácie, lepšej dostupnosti starostlivosti o deti a inkluzívnych aktivačných politík môže rásť štrukturálna nezamestnanosť. Dostupnosť bývania predstavuje ďalšiu výzvu: Slovensko má jeden z najnižších podielov sociálneho bývania v EÚ, pričom rastúce ceny tlačia mladé rodiny a nízkoprijemné domácnosti do neistoty alebo k odchodu do zahraničia.

Táto kapitola analyzuje tieto prepojené demografické, sociálne a územné dynamiky, poukazuje na riziká, ktoré predstavujú pre budúcnosť Slovenska, a identifikuje strategické opatrenia potrebné na posilnenie odolnosti, inklúzie a udržateľného rozvoja vo všetkých regiónoch.

Demografický pokles a starnutie populácie

Výzvy

- Slovensko čelí jednej z najrýchlejšie starnúcich populácií v EÚ, pričom miera pôrodnosti je dlhodobo pod úrovňou jednoduchej reprodukcie.
- Odliv mladých a kvalifikovaných pracovníkov (najmä z východných a južných regiónov) urýchľuje demografickú nerovnováhu.
- Nedostatočná kapacita sociálnych a zdravotníckych systémov na zvládnutie rýchleho starnutia populácie.
- Miera závislosti rastie, čo vytvára tlak na dôchodkový systém, dlhodobú starostlivosť a verejné financie.

Riziká

- Nedostatok pracovnej sily, znížená ekonomická produktivita a pomalší inovačný rozvoj.

- Neudržateľné náklady na dôchodkový a zdravotný systém.
- Prehlbovanie regionálnych rozdielov, keď sa zmenšujúce mestá strácajú kvalifikovanú mládež.

Potrebné opatrenia

- Vypracovať dlhodobú demografickú stratégiu prepájajúcu rodinnú politiku, migračnú politiku a stimuly na trhu práce.
- Investovať do infraštruktúry dlhodobej starostlivosti, geriatrických zariadení a komunitných sociálnych služieb.
- Podporovať programy návratovej migrácie a prilákať kvalifikovaných migrantov.
- Zaviesť reformy dôchodkového systému zabezpečujúce jeho dlhodobú udržateľnosť.

Pretrvávajúce regionálne nerovnosti

Výzvy

- Výrazné rozdiely medzi východom a západom v príjmoch, zamestnanosti, vzdelaní a prístupe k službám.
- Okrajové vidiecke oblasti čelia úbytku obyvateľstva, slabým trhom práce a obmedzenej verejnej doprave.
- Sústredenie príležitostí v Bratislave a vybraných mestských centrách.
- Fragmentovaná územná správa oslabuje strategický regionálny rozvoj.

Riziká

- Pokračovanie „dvojrýchlostného Slovenska“ — prosperujúce mestské jadrá verzus upadajúce periférie.
- Sociálne napätie, rastúca chudoba a znížená sociálna súdržnosť.
- Vyšší tlak na mestské centrá v dôsledku vyľudňovania vidieckych oblastí.

Potrebné opatrenia

- Cílené programy regionálneho rozvoja viazané na merateľné výsledky.
- Integrované investície do dopravy, digitálnej infraštruktúry a služieb v chudobnejších regiónoch.
- Posilniť medzimestskú spoluprácu s cieľom združovať zdroje a koordinovať služby.
- Podporovať miestne ekonomické ekosystémy (MSP, sociálne podniky, inovačné centrá).

Sociálne vylúčenie a chudoba (najmä medzi rómskymi komunitami)

Výzvy

- Slovensko má jednu z najvyšších mier závažnej materiálnej deprivácie medzi marginalizovanými skupinami.
- Rómske komunity v Európskej únii.
- Pretrvávajúca segregácia v bývaní a vzdelávaní.
- Nízka úroveň vzdelania a prekážky vstupu na trh práce.
- Nedostatočná integrácia sociálnych, vzdelávacích, zdravotných služieb a služieb zamestnanosti.

Riziká

- Prehlbovanie medzigeneračnej chudoby.
- Obmedzená účasť na trhu práce znižuje národný ekonomický potenciál.
- Sociálne napätie a vyššie verejné výdavky na krízové intervencie.

Potrebné opatrenia

- Implementovať koordinované, miestne zamerané inkluzívne programy prepájajúce bývanie, vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť a zamestnanosť.
- Posilniť presadzovanie antidiskriminačných opatrení a desegregačné politiky.
- Investovať do raného vzdelávania, komunitných centier a zdravotných mediátorov.
- Podporovať sociálne bývanie a integrované obecné služby.

Kvalita vzdelávania a nesúlad zručností

Výzvy

- Výsledky vzdelávania na Slovensku (PISA) sú dlhodobo pod priemerom EÚ/OECD.
- Podfinancovaný školský systém a nedostatočná podpora učiteľov (nízke platy, nízka atraktivita učiteľského povolania).
- Nesúlad medzi výstupmi vzdelávania a potrebami trhu práce.
- Nedostatočné zameranie na digitálne zručnosti, kritické myslenie a kompetencie v oblasti STEM.

Riziká

- Znížený ľudský kapitál a dlhodobá ekonomická konkurencieschopnosť.
- Viac mladých ľudí odchádza za vzdelaním do zahraničia a nevracia sa späť.
- Neschopnosť prispôbiť sa digitálnej a technologickej transformácii.

Potrebné opatrenia

- výšiť dlhodobé investície do vzdelávania, prípravy učiteľov a školskej infraštruktúry.
- Modernizovať učebné osnovy s dôrazom na digitálne zručnosti a kritické myslenie.
- Rozšíriť systém duálneho vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľmi.
- Podporovať inkluzívne vzdelávanie a znižovať predčasné ukončovanie školskej dochádzky.

Neefektívna sociálna ochrana a fragmentované

Výzvy

- Systém sociálnych služieb je rozdrobený medzi štát, regióny a samosprávy, čo vedie k nerovnomernému prístupu.
- Nedostatok integrovaného manažmentu prípadov pre zraniteľné skupiny (seniori, osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaní, ohrozené deti).
- Nedostatočne rozvinuté komunitné a preventívne služby; nadmerná závislosť od inštitucionálnej starostlivosti.
- Administratívna záťaž a zložitnosť pri prístupe k dávkam.

Riziká

- Vysoké dlhodobé náklady v dôsledku nedostatočných investícií do prevencie.
- Zvýšená chudoba a nerovnosť.
- Znížená dôvera vo verejné inštitúcie.

Potrebné opatrenia

- Vypracovať integrovaný rámec koordinácie sociálnych služieb s jasne vymedzenými kompetenciami.
- Presunúť dôraz z inštitucionálnej starostlivosti na komunitné a preventívne služby.
- Zjednodušiť systém dávok a zlepšiť jeho dostupnosť prostredníctvom digitalizácie.

- Posilniť kapacity pracovnej sily v oblasti sociálnej práce a opatrovateľských profesií.

Výzvy trhu práce a technologická transformácia

Výzvy

- Vysoký podiel nízkoпродуктивných pracovných miest a pomalá modernizácia priemyslu.
- Automatizácia ohrozuje pracovné miesta vo výrobe, najmä v automobilovom sektore.
- Nedostatočné možnosti celoživotného vzdelávania a rekvalifikácie.
- Nízka zamestnanosť žien s malými deťmi a dlhodobo nezamestnaných.

Riziká

- Štrukturálna nezamestnanosť, ak sa pracovníci nedokážu prispôsobiť technologickým zmenám.
- Prehlbovanie regionálnych nerovností v oblastiach s koncentráciou priemyselných pracovných miest.
- Strata konkurencieschopnosti v kľúčových odvetviach.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť národné programy rekvalifikácie a zvyšovania kvalifikácie zosúladené s priemyselnou transformáciou.
- Podporovať diverzifikáciu regionálnych ekonomík a inovačné aktivity.
- Rozšíriť služby starostlivosti o deti a flexibilné formy práce s cieľom zvýšiť zamestnanosť žien.
- Posilniť aktiváciu trhu práce a poskytovanie individuálne prispôbeného poradenstva.

Dostupnosť bývania a nedostatok sociálneho bývania

Výzvy

- Výrazný nedostatok cenovo dostupného nájomného bývania, pričom podiel verejného/sociálneho bývania patrí medzi najnižšie v EÚ.
- Vysoké ceny bývania v pomere k príjmom, najmä v Bratislave a krajských mestách.
- Nedostatočné regulačné nástroje pre samosprávy na ovplyvňovanie trhu (napr. inkluzívne zónovanie).
- Nevyhovujúce podmienky bývania v marginalizovaných osadách.

Riziká

- Mladé rodiny sú vytláčané z trhu bývania, čo podporuje odchod do zahraničia.
- Rastúce bezdomovectvo a neistota v oblasti bývania.
- Šírenie neformálneho alebo nevyhovujúceho bývania.

Potrebné opatrenia

- Vypracovať národnú stratégiu dostupného bývania vrátane rozsiahlej výstavby nájomných bytov.
- Rozšíriť kapacity samospráv v oblasti plánovania a správy bývania.
- Modernizovať stavebné predpisy s cieľom podporiť cenovo dostupnú a energeticky efektívnu výstavbu.
- Prepojiť riešenia v oblasti bývania s programami sociálnej inklúzie.

2.3. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v environmentálnom rozvoji Slovenska

Environmentálna výkonnosť Slovenska a jeho odolnosť voči zmene klímy sú čoraz viac obmedzované fragmentovaným systémom riadenia, ktorý rozdeľuje zodpovednosti medzi viaceré ministerstvá, regionálne samosprávy a viac ako 2 900 obcí. Táto inštitucionálna komplexnosť oslabuje koordináciu, spomaľuje rozhodovacie procesy a podkopáva integráciu kľúčových environmentálnych agend – hospodárenia s vodou, ochrany biodiverzity, adaptácie na zmenu klímy, odpadovej politiky a energetickej transformácie – do územného plánovania a sektorových stratégií. Ekologické systémy fungujú naprieč povodiami riek, pohoriami a chránenými územiaми, avšak administratívne hranice zriedka zodpovedajú týmto prírodným celkom, čo vedie k nekonzistentnému manažmentu a protichodným politickým rozhodnutiam.

Krajina čelí rastúcim klimatickým rizikám vrátane povodní, sucha, vln horúčav a narušení lesných ekosystémov, pričom mnohé obce stále nemajú povinné adaptačné plány ani finančné a analytické kapacity na ich vypracovanie. Strata biodiverzity a fragmentácia krajiny pokračujú, keďže rozvoj, dopravné siete a intenzívne využívanie pôdy narúšajú ekologické koridory a degradujú biotopy. Kvalita ovzdušia zostáva jednou z najzávažnejších výziev verejného zdravia v slovenských mestách, čo je spôsobené zastaraným vykurovaním, priemyselnými emisiami a nedostatočne rozvinutou udržateľnou mobilitou.

Systémy hospodárenia s vodou vykazujú podobné slabiny: zastaraná infraštruktúra, nedostatočné čistenie odpadových vôd a obmedzená schopnosť zadržiavania dažďovej vody robia sídla zraniteľnými voči hydrologickým extrémom. Úsilie o energetickú transformáciu napreduje pomaly v dôsledku administratívnych prekážok, obmedzení v sieti a vysokej závislosti od fosílnych palív, najmä v oblasti vykurovania a priemyslu. Odpadové hospodárstvo a rozvoj obehového hospodárstva zaostávajú za štandardmi EÚ, zatiaľ čo degradácia pôdy naďalej ohrozuje poľnohospodársku produktivitu.

Tieto environmentálne a riadiace výzvy spoločne vystavujú Slovensko rastúcim ekologickým, ekonomickým a sociálnym rizikám. Táto kapitola skúma príčiny inštitucionálnej fragmentácie, identifikuje jej dôsledky pre výsledky environmentálnych politík a načrtáva reformy potrebné na posilnenie koordinácie, integráciu ekologických princípov do územného rozvoja a budovanie odolnejšieho a udržateľnejšieho systému environmentálneho riadenia.

Fragmentované riadenie a slabá integrácia environmentálnych politík

Výzvy

- Environmentálne riadenie na Slovensku je rozdelené medzi viaceré ministerstvá (životného prostredia, pôdohospodárstva, hospodárstva, dopravy), regionálne samosprávy a viac ako 2 900 obcí – čo vedie k slabej medzisektorovej koordinácii a nekonzistentnému environmentálnemu rozhodovaniu.
- Environmentálne agendy (voda, biodiverzita, adaptácia na zmenu klímy, odpad, energetika) sú nedostatočne integrované do územného plánovania a sektorových politík.
- Administratívne hranice nezodpovedajú ekologickým celkom (povodia riek, chránené územia, emisné zóny), čo sťažuje koordinované environmentálne riadenie.

- Obce majú obmedzené analytické kapacity a často sú závislé od krátkodobého projektového financovania namiesto stabilných rámcov environmentálneho plánovania.

Riziká

- Protichodné politiky (napr. lesné hospodárstvo vs. biodiverzita; doprava vs. kvalita ovzdušia) podkopávajú národné environmentálne ciele.
- Pomalá implementácia environmentálnych smerníc EÚ môže viesť k infringementovým konaniam a finančným sankciám.
- Fragmentované riadenie znižuje adaptačnú kapacitu na dopady zmeny klímy (povodne, suchá, erózia).

Potrebné opatrenia

- Zaviest' silnejšie mechanizmy pre medzirezortnú koordináciu v oblasti životného prostredia.
- Integrovať ekologické celky (povodia riek, územia Natura 2000) do plánovacích rámcov a stratégií regionálneho rozvoja.
- Posilniť kapacity environmentálneho plánovania na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom zdieľaných služieb, spoločných orgánov alebo centier ekologického plánovania.

Zraniteľnosť voči zmene klímy a nedostatočné adaptačné opatrenia

Výzvy

- Slovensko čelí rastúcim klimatickým rizikám: extrémnym povodňami (severné regióny), vlnám horúčav (mestá), suchu (južné nížiny) a narušeniam lesných ekosystémov (tatranský región).
- Mestské oblasti postrádajú dlhodobé adaptačné plány: zelená infraštruktúra, ochladzovanie miest, zadržiavanie vody a klimaticky odolný dizajn sa uplatňujú nedostatočne.
- Adaptačné opatrenia na zmenu klímy nie sú pre obce ani developerov právne záväzné.
- Hydrologické extrémny sa zvyšujú, no hospodárenie s vodou zostáva rigidné a opiera sa najmä o sivú infraštruktúru.

Riziká

- Vyššia frekvencia prírodných rizík spôsobuje škody na majetku, ekosystémoch a infraštruktúre.
- Rastúce náklady pre obce a štát v dôsledku reaktívneho, a nie proaktívneho riadenia.
- Zvýšená zraniteľnosť energetických, vodných a potravinových systémov voči klimatickým šokom.

Potrebné opatrenia

- Zaviest' právnu povinnosť vykonávať hodnotenia klimatických rizík a adaptačné opatrenia na úrovni obcí a regiónov.
- Začleniť prírode blízke riešenia (záplavové územia, dažďové záhrady, mokrade, mestské lesy) do plánovacích a investičných rámcov.
- Modernizovať hospodárenie s vodou prostredníctvom integrovaných prístupov na úrovni povodí a podporovať zadržiavanie vody namiesto spoliehania sa na veľkú infraštruktúru.

Strata biodiverzity, fragmentácia krajiny a degradácia biotopov

Výzvy

- Krajina s vysokou biodiverzitou na Slovensku čelí tlakom zo strany rozvoja, intenzifikácie lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a rozširovania infraštruktúry.
- Fragmentácia biotopov v dôsledku výstavby ciest, rastu miest a priemyselných areálov znižuje ekologickú konektivitu.
- Povinnosti vyplývajúce zo sústavy Natura 2000 sú často slabo vynucované a plány starostlivosti o chránené územia sú zastarané alebo nedostatočne implementované.
- Poľnohospodárske dotácie historicky uprednostňovali intenzifikáciu namiesto postupov priaznivých pre biodiverzitu.

Riziká

- Pokračujúci pokles ekologicky významných druhov a biotopov, najmä v nížinných oblastiach.
- Zhoršovanie ekosystémových služieb (opeľovanie, zadržiavanie vody, úrodnosť pôdy), čo ovplyvňuje dlhodobú ekonomickú odolnosť.
- Sankcie EÚ za nedostatočnú ochranu území Natura 2000 alebo nedostatočné riadenie chránených území.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť ekologické koridory do plánovacieho systému s právnou ochranou.
- Posilniť vymáhanie pravidiel Natura 2000 a aktualizovať plány starostlivosti o chránené územia s záväznými opatreniami.
- Presmerovať poľnohospodárske a lesnícke stimuly smerom k opatreniam priaznivým pre biodiverzitu (živé ploty, extenzívne pasenie, zmiešané lesy).

Pretrvávajúce znečistenie ovzdušia a problémy kvality mestského životného prostredia

Výzvy

- Slovensko patrí medzi najhoršie hodnotené krajiny EÚ z hľadiska PM2.5 v dôsledku domáceho vykurovania tuhými palivami, priemyselných emisií a dopravy.
- Mestské oblasti postrádajú systematické stratégie nízkoemisnej mobility: slabá integrácia verejnej dopravy, obmedzená cyklistická infraštruktúra a pomalá elektrifikácia.
- Mnohé obce majú zastarané alebo neúplné plány riadenia kvality ovzdušia.
- Mestská zelená infraštruktúra je nerovnomerne rozložená a často podceňovaná v plánovaní.

Riziká

- Pretrvávajúce dopady na verejné zdravie a vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť.
- Znížená atraktivita miest pre investície a udržanie obyvateľstva.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť prísnejšie miestne regulačné opatrenia na kontrolu emisií a finančné stimuly na výmenu zastaraných vykurovacích systémov.
- Integrovať ciele kvality ovzdušia do plánovania dopravy a rozhodovania o územnom rozvoji obcí.

- Zaviesť robustné štandardy zazeleňovania miest (požiadavky na výsadbu stromov, priepustné povrchy, zóny na zmiernenie tepla).

Výzvy v oblasti vodného hospodárstva: Povodne, suchá a nedostatky infraštruktúry

Výzvy

- Starnúca vodohospodárska infraštruktúra vedie k vysokým stratám vody (únikom), nedostatočnému manažmentu dažďovej vody a obmedzenej kapacity počas extrémnych zrážok.
- Nedostatok vody sa zvyšuje v južných a východných častiach Slovenska, pričom zavlažovacie systémy sú zastarané alebo nevyužívané.
- Mnohé obce, najmä malé dediny, stále nemajú moderné zariadenia na čistenie odpadových vôd.
- Regulácia riek, ich kanalizácia a rozširovanie vodných elektrární znižujú prirodzenú dynamiku tokov a zhoršujú stav biotopov.

Riziká

- Opakované povodňové udalosti spôsobujú veľké škody na majetku obcí aj v poľnohospodárstve.
- Dopady sucha znižujú poľnohospodársku produktivitu a zaťažujú zásobovanie pitnou vodou.
- Sankcie za nesplnenie cieľov rámcovej smernice EÚ o vode.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť integrované stratégie zadržiavania vody (mokrade, záplavové územia, zlepšenie pôdy) na regionálnej úrovni.
- Modernizovať infraštruktúru zásobovania vodou a čistenia odpadových vôd s dôrazom na zraniteľné vidiecke regióny.
- Rozšíriť adaptačné projekty obnovy riek s cieľom zvýšiť odolnosť a ekologickú kvalitu.

Energetická transformácia, dekarbonizácia a závislosť od fosílnych palív

Výzvy

- Napriek pokroku je Slovensko stále výrazne závislé od fosílnych palív v oblasti vykurovania, priemyslu a dopravy.
- Zavádzanie obnoviteľných zdrojov energie je spomaľované administratívnou zložitou, obmedzenou kapacitou sietí a odporom verejnosti voči infraštruktúre.
- Energetická chudoba zostáva významným problémom, najmä vo vidieckych oblastiach využívajúcich tuhé palivá.
- Dekarbonizácia priemyslu postupuje pomaly, pričom motivácia na zavádzanie čistých technológií je obmedzená.

Riziká

- Nesplnenie klimatických cieľov EÚ do rokov 2030 a 2050.
- Zvýšená energetická zraniteľnosť v dôsledku závislosti od dovážaných fosílnych palív.
- Pomalá modernizácia ekonomiky a znížená konkurencieschopnosť.

Potrebné opatrenia

- Zjednodušiť povoľovacie procesy a pripojenie k sieti pre obnoviteľné zdroje energie.
- Rozšíriť podporu pre komunitnú energetiku, strešné solárne systémy a zelené technológie vykurovania.
- Vytvoriť strategické stimuly pre dekarbonizáciu priemyslu a inovácie v oblasti obehového hospodárstva.

Odpadové hospodárstvo, obehové hospodárstvo a degradácia pôdy

Výzvy

- Vysoká materiálová spotreba a nízka miera recyklácie pretrvávajú napriek záväzkom EÚ.
- Nelegálne skládky zostávajú rozšíreným problémom, najmä v blízkosti malých obcí.
- Degradácia pôdy spôsobená eróziou, kontamináciou a neudržateľným hospodárením s pôdou ohrozuje potravinovú bezpečnosť.
- Mechanizmy obehového hospodárstva sú nedostatočne rozvinuté a chýba im silná legislatívna podpora.

Riziká

- Zvýšená kontaminácia pôdy a rastúce náklady na environmentálnu sanáciu.
 - Finančné sankcie za nedodržovanie smerníc EÚ o odpadoch.
 - Strata poľnohospodárskej produktivity v dôsledku zhoršujúcej sa kvality pôdy.

Potrebné opatrenia

- Posilniť presadzovanie práva proti nelegálnemu ukladaniu odpadu a urýchliť sanáciu skládok.
- Vypracovať národnú legislatívu obehového hospodárstva podporujúcu opätovné použitie, opravy a priemyselnú symbiózu.
- Zaviesť štandardy ochrany pôdy a stimuly pre regeneratívne poľnohospodárske postupy.

2.4. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v digitálnom rozvoji Slovenska

Digitálna transformácia Slovenska je výrazne obmedzovaná fragmentovanými riadiacimi štruktúrami, nejasne definovanými inštitucionálnymi kompetenciami a nedostatočnou koordináciou medzi úrovňami verejnej správy. Viaceré ministerstvá – informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI), hospodárstva, školstva a vnútra – zdieľajú zodpovednosť za digitálny rozvoj, no ich priority sa často rozchádzajú, čo vedie k duplicitným projektom, nekompatibilným systémom a pomalému napredovaniu modernizácie verejnej správy. Regionálne a miestne samosprávy zároveň postrádajú ucelené digitálne stratégie a dostatočné technické kapacity, čo prehľbuje rozdiely medzi lepšie pripravenými mestskými centrami a digitálne slabšími vidieckymi oblasťami.

Digitálne systémy vo verejnej správe, zdravotníctve, školstve, justícii a doprave fungujú v izolovaných technologických silách, čo bráni interoperabilite a obmedzuje efektívnosť

verejných služieb. Časté inštitucionálne reorganizácie, vrátane zmien v kompetenciách MIRRI, ďalej narušajú dlhodobé plánovanie a oslabujú kontinuitu národných digitálnych stratégií. Zastaraná legislatíva, rigidné pravidlá verejného obstarávania a pomalé regulačné prispôsobovanie sa novým technológiám (AI, IoT, cloudové služby) vytvárajú ďalšie bariéry pre inovácie.

Slabá správa dát, fragmentované dátové súbory a obmedzená dostupnosť kvalitných otvorených dát znižujú potenciál Slovenska rozvíjať digitálne služby, podporovať výskum a stimulovať inovácie v súkromnom sektore. Zároveň nedostatočné pokrytie širokopásmovým internetom vo vidieckych oblastiach prehľbuje regionálne nerovnosti a obmedzuje ekonomické príležitosti. Nízka úroveň digitálnych zručností u veľkej časti populácie spolu s nedostatkom IT odborníkov a nedostatočne pripravenými školami ďalej spomaľujú proces digitalizácie.

Zraniteľnosti v oblasti kybernetickej bezpečnosti predstavujú ďalšiu vrstvu rizika: samosprávy, verejné inštitúcie a prevádzkovatelia kritickej infraštruktúry často nemajú dostatočnú ochranu, čo zvyšuje vystavenie kybernetickým útokom a oslabuje dôveru verejnosti v digitálnu verejnú správu. Napokon, ekosystém digitálnych inovácií na Slovensku zostáva nedostatočne rozvinutý, so slabou spolupracou medzi univerzitami a priemyslom, fragmentovaným financovaním a byrokratickými prekážkami, ktoré obmedzujú rast startupov a technologických podnikov.

Táto kapitola analyzuje tieto štrukturálne bariéry a ukazuje, ako fragmentované riadenie, zastaraná legislatíva, slabé dátové systémy a obmedzená inovačná kapacita spoločne spomaľujú digitálnu transformáciu Slovenska. Zdôrazňuje potrebu reforiem na vybudovanie koordinovaného, bezpečného, inkluzívneho a inováciami riadeného rámca digitálneho riadenia.

Fragmentované digitálne riadenie a inštitucionálna koordinácia

Výzvy

Dôkazy z európskych hodnotení digitálnej transformácie ukazujú, že fragmentované digitálne riadenie a nejasne vymedzené kompetencie výrazne spomaľujú národnú digitalizáciu.

Slovensko čelí podobným štrukturálnym bariéram:

- Viaceré ministerstvá (MIRRI, hospodárstva, školstva a vnútra) zdieľajú zodpovednosť za digitálny rozvoj, často s prekrývajúcimi sa kompetenciami a nekonzistentnými prioritami.
- Centrálna vláda, vyššie územné celky (VÚC) a obce nemajú koordinované digitálne agendy; mnohé miestne samosprávy majú slabé digitálne kapacity.
- Digitálne systémy (verejná správa, zdravotníctvo, školstvo, justícia) fungujú v izolovaných silách, čo bráni interoperabilite.
- Časté inštitucionálne reorganizácie (napr. zmeny v kompetenciách MIRRI) narušajú kontinuitu dlhodobých digitálnych stratégií.

Riziká

- Pomalšia implementácia e-governmentu a oneskorené zavádzanie digitálnych verejných služieb.
- Riziko duplicity IT investícií a nekompatibilných systémov medzi ministerstvami.
- Nekoherentná digitálna transformácia medzi mestskými a vidieckymi regiónmi, ktorá prehľbuje územné nerovnosti.

Potrebné opatrenia

- Zriaďiť stabilný národný koordinačný orgán s jasne vymedzenými kompetenciami v oblasti digitalizácie.
- Vypracovať jednotný národný rámec interoperability záväzný pre všetky verejné inštitúcie.
- Posilniť kapacity digitálneho riadenia na regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom financovania a metodických usmernení.

Neefektívna a zastaraná digitálna legislatíva

Výzvy

- Kľúčové zákony v oblasti digitalizácie, vrátane správy údajov, kybernetickej bezpečnosti a digitálnej identity, zostávajú neúplné, zastarané alebo sa uplatňujú nekonzistentne.
- Legislatíva nedrží krok s novými technológiami (AI, IoT, cloud) a regulačné prispôsobovanie je pomalé.
- Zložité zákony o verejnom obstarávaní obmedzujú inovácie v projektoch verejného IT, pričom často uprednostňujú nízku cenu pred hodnotou a kvalitou.
- Nepružné právne požiadavky bránia pilotným projektom alebo experimentálnym digitálnym riešeniam.

Riziká

- Pomalé zavádzanie moderných technológií vo verejných službách a podnikaní.
- Zvýšená právna neistota pre digitálne startupy a technologických investorov.
- Projekty verejného IT sú v čase dokončenia už zastarané, čo vedie k plytvaniu verejnými zdrojmi.

Potrebné opatrenia

- Aktualizovať digitálnu legislatívu pomocou adaptívnych a technologicky neutrálnych princípov.
- Zaviesť regulačné sandboxy pre AI, dátovo riadené služby a digitálne inovácie.
- Reformovať verejné obstarávanie tak, aby umožňovalo inovačné partnerstvá, pilotné testovanie a kritériá založené na hodnote.

Data Governance, Interoperability, and Digital Infrastructure Integration → Správa údajov, interoperabilita a integrácia digitálnej infraštruktúry

Výzvy

- Verejná správa nemá jednotné štandardy pre údaje, čo vedie k fragmentácii dát.
- Mnohé systémy nie sú interoperabilné naprieč ministerstvami, samosprávami ani digitálnymi infraštruktúrami EÚ.
- Obmedzená dostupnosť kvalitných otvorených dát znižuje inovačný potenciál vo výskume a podnikaní.
- Vidiecke oblasti čelia slabšej digitálnej infraštruktúre a pokrytiu širokopásmovým internetom, čo obmedzuje regionálnu konkurencieschopnosť.

Riziká

- Nekvalitné údaje vedú k neefektívnemu tvoreniu politik a oneskoreniam v digitálnych verejných službách.
- Znížená inovácia v súkromnom sektore v dôsledku nedostatku spoľahlivých otvorených datasetov.
- Digitálna priepasť medzi regiónmi znižuje ekonomické príležitosti a sociálne začlenenie.

Potrebné opatrenia

- Vytvoriť národný zákon o správe údajov, ktorý bude upravovať dátové štandardy, zdieľanie údajov a zodpovednosť.
- Urýchliť medziodvetvovú interoperabilitu a integrovať slovenské systémy do infraštruktúry digitálneho jednotného trhu EÚ.
- Rozšíriť vysokorýchlostnú širokopásmovú a 5G infraštruktúru s prioritou pre nedostatočne obsluhované regióny.
- Zverejňovať otvorené údaje v strojovo čitateľných formátoch s jasne definovanými licenciami.

Nízke digitálne zručnosti, nedostatok pracovnej sily a medzery vo vzdelávacom systéme

Výzvy

- Slovensko sa umiestňuje pod priemerom Európska únia v oblasti digitálnych zručností, najmä u staršej populácie a v rurálnych oblastiach.
- Výrazný nedostatok IT odborníkov v dôsledku odlivu mozgov a nedostatočného počtu absolventov v oblasti STEM.
- Školy nemajú moderné vybavenie a učiteľom chýbajú digitálne kompetencie.
- Systémy vzdelávania dospelých a rekvalifikácie sú fragmentované a zriedkavo zosúladené s potrebami trhu práce.

Riziká

- Pomalšia digitálna transformácia vo verejnom aj súkromnom sektore.
- Obmedzená schopnosť Slovensko konkurovať pri získavaní vysokohodnotných digitálnych investícií.
- Prehlbujúca sa nerovnosť pre skupiny obyvateľstva vylúčené z digitálnych služieb a trhu práce.

Potrebné opatrenia

- Systematicky integrovať digitálne zručnosti do všetkých úrovní vzdelávania vrátane prípravy učiteľov.
- Podporovať programy rekvalifikácie pracovnej sily, najmä v oblastiach AI, kybernetickej bezpečnosti, cloudu a dátovej analytiky.
- Financovať regionálne centrá digitálnych zručností pre vzdelávanie dospelých a digitálne začlenenie.

Cybersecurity Vulnerabilities and Insufficient Resilience → Zraniteľnosti v kybernetickej bezpečnosti a nedostatočná odolnosť

Výzvy

- Slovensko čelí rastúcim kybernetickým hrozbám, no mnohé inštitúcie stále nemajú dostatočné rámce kybernetickej bezpečnosti.
- Samosprávy a menšie inštitúcie sú vysoko zraniteľné v dôsledku zastaraných systémov a obmedzených rozpočtov.
- Sektory kritickej infraštruktúry (zdravotníctvo, energetika, doprava) čelia nekonzistentnému zavádzaniu opatrení kybernetickej bezpečnosti.
- Verejné povedomie a kybernetická hygiena zostávajú na nízkej úrovni.

Riziká

- Zvýšená pravdepodobnosť kybernetických útokov ovplyvňujúcich štátne systémy, kritické služby alebo podniky.
- Nákladné incidenty, úniky dát alebo narušenie verejných služieb.
- Narušenie dôvery občanov v digitálnu verejnú správu.

Potrebné opatrenia

- Posilniť národné kapacity reakcie na kybernetické incidenty a zaviesť povinné štandardy.
- Zaviesť finančné stimuly a školenia pre samosprávy na zvýšenie úrovne bezpečnosti.
- Investovať do kampaní zameraných na kybernetickú gramotnosť a zaviesť povinné školenia pre zamestnancov verejnej správy.

Weak Innovation Ecosystem & Limited Support for Digital Entrepreneurship → Slabý inovačný ekosystém a obmedzená podpora digitálneho podnikania

Výzvy

- Nedostatočné prepojenie medzi univerzitami, výskumnými inštitúciami a súkromnými spoločnosťami.
- Fragmentované financovanie inovácií a slabá podpora pre škálovanie digitálnych startupov.
- Podnikateľské prostredie je zaťažené byrokraciou, pomalými povoľovacími procesmi a právnou zložitou.
- Obmedzená cezhraničná spolupráca v oblasti digitálneho výskumu a vývoja.

Riziká

- Slovensko riskuje zaostávanie za konkurentmi v strednej Európe v oblasti digitálnych inovácií (Česko, Poľsko, Estónsko).
- Nižšia atraktivita pre high-tech investorov a výskumníkov.
- Digitálne startupy sa presúvajú do zahraničia, čím oslabujú domáci ekosystém.

Potrebné opatrenia

- Vytvoriť stimuly pre spoluprácu medzi univerzitami a priemyslom (spoločné AI laboratória, transfer technológií, výskumné partnerstvá).
- Zjednodušiť reguláciu pre startupy a fungovanie digitálnych podnikov.
- Zvýšiť financovanie aplikovaného výskumu a programov na škálovanie.
- Zapájať sa do digitálnych inovačných sietí na úrovni Európskej únie.

2.5. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v územnom plánovaní, plánovaní využívania územia, urbanizme a regionálnom plánovaní v mestách a regiónoch Slovenska

System územného plánovania a územnej správy na Slovensku je výrazne obmedzený fragmentovanými inštitúciami, nekonzistentnými právnymi rámcami a slabou koordináciou medzi úrovňami verejnej správy. Európsky výskum a slovenské strategické dokumenty opakovane potvrdzujú, že fragmentácia medzi národnými ministerstvami, regionálnymi samosprávami a takmer 3000 obcami predstavuje jednu z najzávažnejších prekážok koherentného územného rozvoja.

V dôsledku toho kľúčové sektory – doprava, bývanie, životné prostredie, vodné hospodárstvo a hospodársky rozvoj – fungujú prevažne izolovane, často bez zohľadnenia priestorových alebo medziodvetvových dopadov.

Administratívne hranice len zriedka zodpovedajú funkčným mestským oblastiam, ako sú Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov a Banská Bystrica. Tento nesúlad vedie k nekoordinovanej suburbanizácii, neefektívnym logistickým vzorcom a nákladnej duplicitě infraštruktúry.

Regióny disponujú obmedzenými zákonnými plánovacími právomocami, pričom mnohé obce nemajú dostatočnú analytickú kapacitu na riadenie komplexných rozvojových procesov. Právne kompetencie sa často prekrývajú alebo sú v rozpore, čo spomaľuje schvaľovanie projektov v oblasti bývania, ciest, železníc, priemyselných parkov či zelenej infraštruktúry a zároveň prehľbuje územné disparity.

Plánovacia legislatíva zostáva rigidná a zastaraná, opiera sa o pomalé územnoplánovacie postupy, ktoré nedokážu držať krok s demografickým poklesom, klimatickou zmenou, energeticou transformáciou ani novými vzorcami mobility. Sektorové zákony často prevažujú nad územnými plánmi a slabá právna integrácia vedie k duplicitě posudzovaní, nejasným kompetenciam a oneskoreniam pri strategických investíciách.

Participačné práva sú nerovnomerné, často len formálne a zriedkavo zakotvené na metropolitnej alebo regionálnej úrovni, čo prispieva k nedôvere verejnosti a odporu voči projektom.

Časté novelizácie, nejasné súdne výklady a pretrvávajúce systémové nastavenia vytvárajú právnu neistotu pre obce, plánovačov aj investorov. Zároveň Slovensko postráda efektívne rámce metropolitného riadenia, čo obmedzuje spoluprácu naprieč funkčnými regiónmi a oslabuje konkurencieschopnosť krajiny.

Táto kapitola analyzuje tieto štrukturálne bariéry a poukazuje na právne a inštitucionálne reformy potrebné na vybudovanie koherentnejšieho, lepšie koordinovaného a na budúcnosť pripraveného systému územnej správy.

Fragmentácia riadenia a právneho rámca

Výzvy

Dôkazy z európskeho výskumu v oblasti územného plánovania a slovenských strategických dokumentov (napr. Slovenská urbánna politika) konzistentne ukazujú, že fragmentované riadenie patrí medzi najväčšie prekážky.

- Fragmentácia medzi národnou, regionálnou a miestnou úrovňou vedie k nejednotným cieľom a neschopnosti koordinovať komplexný rozvoj (doprava, bývanie, adaptácia na zmenu klímy).
- Samosprávne kraje (VÚC) majú obmedzené zákonné plánovacie právomoci a slabý vplyv na štátnu infraštruktúru a hospodársky rozvoj.
- Obce (viac ako 2 900) sú extrémne fragmentované, pričom mnohé sú príliš malé na zvládanie komplexných plánovacích úloh, čo vedie k nerovnakým plánovacím kapacitám.
- Administratívne hranice nezodpovedajú funkčným mestským oblastiam (Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Banská Bystrica), čo vedie k:
 - nekoordinovanej suburbanizácii,
 - chaotickým logistickým a dopravným vzorcom,
 - neefektívnosti infraštruktúry.
- Štátne sektorové ministerstvá (životné prostredie, doprava, hospodárstvo) fungujú izolovane a často ignorujú územné dopady.

Riziká

- Protichodné právne mandáty predlžujú schvaľovanie ciest, železníc, obytných zón, priemyselných parkov a zelenej infraštruktúry.
- Fragmentácia vedie k nerovnomernému územnému rozvoju – najmä v okolí Bratislava a v upadajúcich regiónoch východného Slovenska.
- Environmentálne ciele (zadržiavanie vody, biodiverzita, adaptácia na zmenu klímy) sú často potláčané silnejšími ekonomickými a infraštruktúrnymi sektormi.

Potrebné opatrenia

- Posilniť právne mechanizmy horizontálnej a vertikálnej koordinácie, najmä prepojením obcí v rámci metropolitných regiónov.
- Právne zosúladiť sektorovú legislatívu (doprava, vodné hospodárstvo, bývanie, životné prostredie) v rámci jednotného rámca územnej správy.
- Vytvoriť spoločné plánovacie orgány a umožniť medziobecnú právne záväznú spoluprácu pri rozhodovaní o využívaní územia a infraštruktúre.

Rigidná a zastaraná plánovacia legislatíva

Výzvy

Hoci Slovensko prechádza reformou (nový stavebný zákon a zákon o územnom plánovaní), pretrvávajú dlhodobé problémy:

- Rigidný, na zonácii založený systém s pomalou aktualizáciou územných plánov obcí (ÚPO) a územných plánov regiónov (ÚPN VÚC).
- Zmeny územného určenia (zónovania) trvajú roky, čo vytvára právnu neistotu a brzdí revitalizáciu miest.
- Tradičná legislatíva vychádzala zo statického rastu, no Slovensko dnes čelí:
 - demografickému poklesu,
 - klimatickým vplyvom,
 - energetickej transformácii,

- rýchlej suburbanizácii,
- novým vzorcom mobility a logistiky.
- Procesy sú vysoko byrokratické, čo robí strategickú adaptáciu mimoriadne pomalou.

Riziká

- Developeri a obce obchádzajú formálne plánovanie prostredníctvom výnimiek, čo vedie k nekoordinovanému rozvoju.
- Rigidné plánovanie znižuje schopnosť systému reagovať na potreby dostupného bývania a adaptácie na zmenu klímy.
- Zastarané regulácie odrádzajú od inovácií (revitalizácia brownfieldov, dočasné využitia, zmiešané funkčné zóny).

Potrebné opatrenia

- Plne modernizovať plánovaciu legislatívu zavedením adaptívnych, scenárových a iteratívnych nástrojov plánovania.
- Umožniť pilotné územia, inovačné štvrte a experimentálne zóny so špeciálnymi pravidlami.
- Zachovať zodpovednosť a transparentné rozhodovanie s cieľom predchádzať zneužívaniu diskrečných právomocí.

Právne bariéry integrovaného, medziodvetvového plánovania

Výzvy

- Slovensko čelí výraznej izolovanosti medzi sektorovými zákonmi a nedostatočnej integrácii.
- Sektorová legislatíva (doprava, železnice, ochrana prírody, vodné hospodárstvo, pamiatková ochrana) často prevažuje nad územnými plánmi.
- Zdĺhavé procesy posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) fungujú nezávisle od územných plánov, čo vedie k duplicitným procesom.
- Neexistuje právna povinnosť pre sektorové ministerstvá zohľadňovať územné dopady pri strategických rozhodnutiach.
- Slabá integrácia s novými sektormi:
 - digitálna infraštruktúra a dáta,
 - verejné zdravie a starnutie populácie,
 - energetická transformácia a adaptácia na zmenu klímy.

Riziká

- Nesúladené investície (cesty vs. verejná doprava, priemysel vs. životné prostredie, bývanie vs. technická infraštruktúra) vedú k protichodným výsledkom vo využívaní územia.
- Prekrývajúce sa posudzovania zvyšujú administratívnu záťaž a spôsobujú oneskorenia projektov.
- Miestne orgány čelia právnej neistote, keď dochádza ku konfliktu medzi sektorovými a územnými rámcami.

Potrebné opatrenia

- Právne vyžadovať, aby všetky sektorové politiky hodnotili územné dopady.

- Posilniť právnu záväznosť územných plánov v povoľovacích procesoch.
- Harmonizovať procesy EIA, infraštruktúrnú legislatívu a povoľovacie konania s územným plánovaním.

Slabý právny základ pre participáciu občanov

Výzvy

- Participačné procesy na Slovensko zostávajú skôr formálne než skutočne zmysluplné.
- Ustanovenia o participácii sa výrazne líšia medzi obcami a chýbajú minimálne štandardy.
- Verejné prerokovania sa často konajú príliš neskoro na to, aby mohli ovplyvniť obsah plánovania.
- Digitálne nástroje participácie sú len zriedkavo povinné.
- Participácia na regionálnej alebo metropolitnej úrovni takmer neexistuje v dôsledku nejasných kompetencií a absencie právneho rámca pre medziobecné konzultácie.

Riziká

- Rastúca nedôvera a odpor verejnosti voči infraštruktúrnym, bytovým a energetickým projektom.
- Právne napadnutia zo strany občanov alebo občianskych združení môžu projekty oneskoriť alebo zablokovať.
- „Únava z participácie“ vzniká vtedy, keď je zapájanie verejnosti skôr symbolické než vecné.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť zákonnú povinnosť participácie už v raných fázach a zabezpečiť jej kontinuálny priebeh.
- Zaviesť povinné digitálne nástroje participácie a transparentné reportovanie spätnej väzby od verejnosti.
- Zjednotiť práva na participáciu naprieč regiónmi, obcami a sektorovými procesmi.

Právna neistota a závislosť od zaužívaných postupov

Výzvy

- Časté menšie novelizácie stavebného zákona a súvisiacich predpisov vytvárajú nepredvídateľnosť.
- Časté menšie novelizácie stavebného zákona a súvisiacich predpisov vytvárajú nepredvídateľnosť.
- Nekonzistentné súdne rozhodnutia (najmä v povoľovacích sporoch) zvyšujú neistotu.
 - Obce s nízkou kapacitou majú problém interpretovať komplexné legislatívne zmeny.

Riziká

- Nižšia dôvera investorov, čo podporuje skôr špekulatívny než strategický rozvoj.
- Súdne spory a oneskorenia pri veľkých projektoch, vrátane priemyselných parkov alebo dopravných koridorov.
- Slabé presadzovanie územných plánov v prípadoch, keď sa právne požiadavky často menia alebo si navzájom odporujú.

Potrebné opatrenia

- Uskutočniť komplexné právne reformy a vyhnúť sa čiastkovým novelizáciám.
- Stanoviť jasnú hierarchiu plánov a presne definovať kompetencie jednotlivých úrovní.
- Zabezpečiť odborné vzdelávanie a budovanie kapacít pre plánovačov na úrovni obcí a regiónov.

Právne bariéry viacúrovňového riadenia

Výzvy

- Slovensko nemá funkčné štruktúry metropolitného riadenia napriek silným funkčným väzbám medzi územiaми.
- Neexistuje právny rámec pre metropolitné alebo mikroregionálne plánovacie orgány.
- Regióny (VÚC) majú obmedzené plánovacie právomoci, zatiaľ čo kľúčové kompetencie zostávajú na úrovni štátu.
- Silné trendy recentralizácie (vodné hospodárstvo, financovanie bývania, národné dopravné plány) obmedzujú schopnosť miest koordinovať rozvoj naprieč územiaми.
- Suburbánne obce často konajú nezávisle, pričom medzi sebou skôr súťažia než spolupracujú.

Riziká

- Nedostatočne fungujúce metropolitné regióny (najmä Bratislava), ktoré strácajú konkurencieschopnosť.
- Rastúce regionálne nerovnosti medzi západným a východným Slovensko.
- Neefektívne vynakladanie prostriedkov na infraštruktúru v dôsledku fragmentovaného rozhodovania.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť právne rámce metropolitného riadenia pre Bratislava, Košice a ďalšie funkčné regióny.
- Podporovať záväznú medziobecnú spoluprácu.
- Jasne vymedziť rozdelenie kompetencií medzi štátom, regiónmi a obcami v oblasti strategického plánovania.

2.6. Výzvy, problémy, riziká a potrebné opatrenia v právnom prostredí pre plánovanie v mestách a regiónoch Slovenska

Schopnosť Slovenska riadiť priestorový rozvoj je zásadne obmedzená systémom správy, ktorý je zároveň veľmi fragmentovaný a právne nekonzistentný. Územná štruktúra krajiny sa vyznačuje nezvyčajnou kombináciou rozsiahlej fragmentácie obcí, obmedzených právomocí regiónov a dominantných sektorových ministerstiev, ktorých rozhodnutia často obchádzajú priestorové hľadiská. S takmer 2 900 obcami—z ktorých mnohé nemajú odborný personál ani plánovacie kapacity—čelí Slovensko jednej z najslabších úrovní miestneho plánovania v Európe, čo vedie k výrazným rozdielom v kvalite a súdržnosti rozhodnutí o rozvoji.

Táto fragmentácia je ešte zosilnená právnym prostredím, v ktorom sú kompetencie rozptýlené medzi štátnu, regionálnu a miestnu úroveň bez jasných mechanizmov koordinácie. Funkčné mestské oblasti, ako napríklad Bratislava, Košice, Žilina a Prešov, presahujú ďaleko

za svoje administratívne hranice, no slovenská legislatíva prakticky neposkytuje žiadne nástroje pre metropolitné plánovanie. V dôsledku toho prebieha suburbanizácia chaoticky, dopravné systémy zostávajú nekoordinované a investície do infraštruktúry sú často plánované izolovane, namiesto toho, aby boli súčasťou integrovanej územnej stratégie.

Sektorové ministerstvá—vrátane dopravy, životného prostredia, kultúry a regionálneho rozvoja—fungujú v rámci oddelených legislatívnych rámcov, ktoré sú často navzájom v rozpore. Tieto nezrovnalosti spomaľujú povoloňacie procesy, vytvárajú regulačný zmätok a oslabujú schopnosť územného plánovania usmerňovať využívanie územia, ochranu životného prostredia a rozvoj infraštruktúry. Samotná legislatíva územného plánovania zostáva rigidná a administratívne náročná, nedokáže pružne reagovať na klimatické riziká, úbytok obyvateľstva ani meniace sa vzorce mobility. Mnohé obce a regióny sa opierajú o zastarané územné plány a postrádajú flexibilitu potrebnú pre revitalizáciu území, obnovu brownfieldov či rozvoj zmiešaných inovačných štvrtí.

Ustanovenia o účasti verejnosti, hoci formálne existujú, sa uplatňujú nerovnomerne a často prichádzajú príliš neskoro na to, aby ovplyvnili výsledky. Spolu s častými legislatívnymi zmenami a nejasnými súdnymi výkladmi to prispieva k poklesu dôvery v plánovacie inštitúcie a zvyšuje pravdepodobnosť odvolaní a súdnych sporov. Slovensko zároveň postráda právny základ pre viacúrovňové riadenie, čo ponecháva metropolitné oblasti bez možnosti koordinovať dopravu, bývanie, technickú infraštruktúru a hospodársky rozvoj naprieč hranicami obcí.

Táto kapitola skúma, ako tieto štrukturálne a právne slabiny formujú územné výsledky na Slovensku, a poukazuje na reformy potrebné na vytvorenie koherentnejšieho, koordinovanejšieho a flexibilnejšieho rámca správy, ktorý bude schopný usmerňovať udržateľný rozvoj.

Fragmentácia správy a právneho rámca

Výzvy

Európsky výskum a slovenské strategické dokumenty dlhodobo identifikujú fragmentáciu a nejasné rozdelenie kompetencií ako jednu z hlavných štrukturálnych slabín.

- Slovensko má vysoko fragmentovanú obecnú štruktúru (2 890 obcí), pričom mnohé z nich nemajú kapacitu na riadenie komplexných plánovacích úloh.
- Právne kompetencie sú rozdelené medzi štát, samosprávne kraje (VÚC) a obce, pričom vertikálna koordinácia v územnom plánovaní je slabá.
- Administratívne hranice len zriedkavo zodpovedajú funkčným mestským oblastiam (napr. Bratislava, Košice, Žilina, Prešov), čo komplikuje plánovanie v metropolitnom meradle.
- Prekrývajúce sa kompetencie medzi ministerstvami—najmä v oblastiach dopravy, životného prostredia, regionálneho rozvoja a kultúry/pamiatkovej ochrany—vytvárajú právne nezrovnalosti.
- Pretrváva napätie medzi decentralizáciou (autonómia obcí) a tendenciami k recentralizácii (napr. v oblasti environmentálneho povoľovania a plánovania infraštruktúry), čo vedie k nejasným kompetenciám.

Riziká

- Protichodné právne kompetencie môžu spomaľovať alebo blokovat' projekty v oblasti infraštruktúry, bývania a životného prostredia.

- Slabá koordinácia prispieva k územnej fragmentácii a nerovnomernému regionálnemu rozvoju.
- Environmentálne priority môžu byť oslabované dominanciou jednotlivých sektorov, najmä v oblasti dopravy alebo hospodárskeho rozvoja.

Potrebné opatrenia

- Posilniť právne nástroje pre horizontálnu a vertikálnu koordináciu, najmä pre funkčné mestské oblasti.
- Zosúladiť legislatívu súvisiacu s plánovaním (doprava, životné prostredie, bývanie, vodné hospodárstvo) v rámci koherentného rámca územného riadenia.
- Právne podporiť spoločné plánovacie orgány, metropolitné authority a medziobecné dohody.

Rigidná a zastaraná legislatíva územného plánovania

Výzvy

- Systém je založený na rigidnom zónovaní a zastaraných kategóriách, čo obmedzuje flexibilitu v rýchlo sa meniacich mestských kontextoch.
- Zložité a zdĺhavé procesy bránia včasným reakciám na ekonomické, demografické a klimatické tlaky.
- Tradičné uniformné plánovacie nástroje nezohľadňujú neistotu, inovácie, disruptívne technológie ani adaptáciu na zmenu klímy.

Riziká

- Investori a obce obchádzajú formálne plánovacie postupy → vzniká ad hoc rozvoj, nekvalitná urbanistická štruktúra a právne spory.
- Znížená dôvera v územné plánovanie ako nástroj riadenia rozvoja.
- Nekonzistentné výsledky vo využívaní územia a priestorové konflikty.

Potrebné opatrenia

- Modernizovať legislatívu územného plánovania na Slovensku prostredníctvom flexibilných, adaptívnych nástrojov a prístupov založených na scenároch.
- Zaviesť experimentálne zóny, pilotné územia a flexibilné plánovacie nástroje podporujúce inovácie.
- Zabezpečiť transparentnosť a verejnú zodpovednosť s cieľom predchádzať zneužívaniu diskrečnej právomoci alebo rizikám korupcie.

Právne prekážky integrovaného, medzisektorového plánovania

Výzvy

Rámec územného plánovania na Slovensku je len slabo prepojený so sektorovými zákonmi.

- Sektorová legislatíva (doprava, ochrana prírody, vodné hospodárstvo, pamiatková ochrana) často prevažuje nad obecnými alebo regionálnymi plánmi.
- Rozdiely v právnych lehotách a postupoch sťažujú ich zosúladenie.
- Územné plánovanie je slabo prepojené s novými politickými oblasťami, ako sú digitálna infraštruktúra, adaptácia na zmenu klímy, verejné zdravie alebo dostupnosť bývania.

- Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a procesy územného plánovania prebiehajú paralelne namiesto koordinovane, čo zvyšuje administratívnu záťaž.

Riziká

- Protichodné rozhodnutia o rozvoji a nekonzistentné využívanie územia.
- Dlhé a zložité povoľovacie procesy, ktoré zvyšujú neistotu pre obce aj investorov.
- Zvýšená pravdepodobnosť právnych sporov a odvolaní.

Potrebné opatrenia

- Zaviesť záväzné povinnosti medzisektorovej koordinácie.
- Zvýšiť právnu váhu a vymáhateľnosť územných plánov na úrovni obcí a regiónov.
- Zosúladiť územné plánovanie s procesmi EIA, plánovaním infraštruktúry, vodným hospodárstvom a ochranou životného prostredia.

Slabý právny základ pre participáciu verejnosti

Výzvy

Hoci slovenské právo poskytuje základné práva na participáciu, sú často formálne a nedostatočné.

- Participácia sa často uskutočňuje príliš neskoro (napr. až vo fáze formálneho pripomienkovania namiesto skorého spoluvytvárania).
- Nerovnomerné uplatňovanie naprieč obcami a regiónmi v dôsledku rozdielnych kapacít.
- Nedostatok jasných právnych ustanovení pre participáciu na metropolitnej alebo medziobecnej úrovni.
- Obmedzené digitálne nástroje zapájania a absencia štruktúrovaných povinností poskytovať spätnú väzbu.

Riziká

- „Ilúzia zapojenia“: občania môžu pripomienkovať, no len zriedka ovplyvňujú výsledky → nízka dôvera.
- Zvýšený počet právnych námietok, pripomienok a odvolaní.
- Spoločenský odpor spomaľujúci strategické alebo infraštruktúrne projekty.

Potrebné opatrenia

- Posilniť a štandardizovať právne požiadavky na včasnú a kontinuálnu participáciu.
- Zaviesť povinné transparentné spätné väzby, ktoré ukážu, ako boli podnety verejnosti využité.
- Podporiť využívanie digitálnych participatívnych platforiem a zaviesť minimálne národné štandardy.

Právna neistota a závislosť od predchádzajúceho vývoja (path dependency)

Výzvy

Slovensko vykazuje silnú právnu závislosť od historického vývoja, zakorenenú v minulých štruktúrach.

- Reformy územného plánovania a stavebného práva sa pokúšajú realizovať už desaťročia, no naďalej zostávajú fragmentované a nedokončené.
- Časté novelizácie existujúceho stavebného zákona vytvárajú nestabilitu a problémy s jeho výkladom.
- Protichodné súdne rozhodnutia a nejasná hierarchia plánov oslabujú právnu istotu.
- Mnohé obce nemajú dostatočné kapacity a spoliehajú sa na zastarané postupy namiesto moderných prístupov k plánovaniu.

Riziká

- Nižšia dôvera investorov a zvýšený počet súdnych sporov.
- Slabá vymáhateľnosť územných plánov.
- Nestabilita politik, ktorá odrádza od dlhodobého strategického plánovania.

Potrebné opatrenia

- Realizovať komplexnú reformu plánovacej a stavebnej legislatívy, nie iba izolované novelizácie.
- Spresniť hierarchiu plánov, kompetencií a právnu záväznosť stratégií.
- Investovať do budovania kapacít a odborného vzdelávania pre orgány územného plánovania.

Právne prekážky viacúrovňového riadenia

Výzvy

Slovensku chýbajú jasné právne základy pre metropolitné riadenie a medziobecné plánovanie.

- Kľúčové metropolitné oblasti (napr. Bratislava, Košice) nemajú právne subjekty, ktoré by umožňovali koordinované plánovanie naprieč hranicami obcí.
- Národná legislatíva centralizuje mnohé rozhodnutia (doprava, životné prostredie), čím obmedzuje vplyv regiónov (VÚC) a obcí na plánovanie.
- Fragmentácia medzi štátnou, regionálnou a miestnou úrovňou komplikuje strategické plánovanie a koordináciu investícií.

Riziká

- Metropolitné oblasti dosahujú slabšie výsledky v dôsledku chýbajúcich spoločných rámcov.
- Prehlbujú sa územné nerovnosti medzi regiónmi.
- Infraštruktúra a služby (doprava, bývanie, technická infraštruktúra) sa rozvíjajú nekoherentne.

Potrebné opatrenia

- Vytvoriť právne rámce pre metropolitné riadenie a plánovanie funkčných mestských oblastí.
- Podporiť záväzné mechanizmy medziobecnej spolupráce.
- Jasne definovať úlohy a zodpovednosti štátu, regiónov a obcí v plánovacích procesoch.

Záver

Strategické hodnotenie ukazuje, že mestá a regióny na Slovensku čelia komplexnému, vzájomne prepojenému súboru ekonomických, sociálnych, environmentálnych, digitálnych, územnoplánovacích a riadiacich výziev. Analýza potvrdzuje, že tieto tlaky nepôsobia izolovane; naopak, navzájom sa posilňujú a vyžadujú integrované, viacúrovňové reakcie.

Fragmentovaná správa sa ukazuje ako jedna z najvýznamnejších systémových prekážok, ktorá obmedzuje schopnosť krajiny realizovať koherentné rozvojové politiky, koordinovať investície a reagovať na rýchle spoločenské a technologické zmeny.

Hodnotenie poukazuje na to, že slabá vertikálna a horizontálna koordinácia brzdí plánovanie na úrovni funkčných regiónov, prispieva k regionálnym nerovnostiam a obmedzuje schopnosť obcí a regiónov zmysluplne sa zapájať do dlhodobého strategického rozvoja. Ekonomické zraniteľnosti, vrátane závislosti od odvetví s nízkou pridanou hodnotou, nesúladu zručností a demografického poklesu, ďalej prehľbujú územné nerovnosti. Sociálne výzvy— najmä pretrvávajúca chudoba, segregácia a obmedzený prístup ku kvalitným službám— posilňujú cykly vylúčenia, ktoré si vyžadujú koordinované, územne zacielené intervencie.

Environmentálne riziká, ako sú dopady zmeny klímy, nedostatok vody a degradácia pôdy, poukazujú na naliehavú potrebu adaptívnych a odolných plánovacích rámcov. Zároveň digitálna transformácia prináša príležitosti pre inovácie a zlepšenie správy vecí verejných, no jej potenciál zostáva obmedzený inštitucionálnou fragmentáciou, nízkou úrovňou digitálnych zručností a nerovnomernou infraštruktúrou.

Systémy územného a priestorového plánovania sú charakteristické zastaranou legislatívou, pomalými procesmi a slabým prepojením so sektorovými politikami, čo vedie k nekonzistentným výsledkom rozvoja, oneskoreniam pri kľúčových projektoch a zníženej schopnosti realizovať strategické územné vízie. Právne nezrovnalosti oslabujú vymáhateľnosť, vytvárajú neistotu pre investorov a udržiavajú zastarané plánovacie postupy.

Vo všetkých tematických oblastiach hodnotenie zdôrazňuje, že postupné alebo izolované reformy nebudú postačujúce. Identifikované výzvy si vyžadujú systémové, koordinované a perspektívne prístupy, ktoré kombinujú legislatívne reformy, posilnenie metropolitného a regionálneho riadenia, zlepšenie plánovacích kapacít, rozvoj rozhodovania založeného na dátach a dlhodobé investície do ľudského kapitálu a inovácií.

Zistenia jasne naznačujú, že budúci rozvoj Slovenska závisí od jeho schopnosti budovať odolnejšie, inkluzívnejšie a lepšie koordinované štruktúry územného riadenia. Posilnenie spolupráce medzi obcami, zosúladenie sektorových a územných politík a poskytnutie regiónom primeraných kompetencií a zdrojov sú kľúčové pre riešenie transformačných výziev identifikovaných v tomto hodnotení. Prechod k udržateľným, inteligentným a inovatívnym socio-ekosystémom si napokon vyžiada koherentné stratégie, stabilné inštitúcie a spoločný záväzok k dlhodobému územnému rozvoju na všetkých úrovniach verejnej správy.

Zdroje (doplňujúce k “dôkazom”)

- Act no. 369/1990 Coll. on municipalities amended
- Act no. 377/1990 Coll. on capital city of Slovak Republic Bratislava amended.
- Act no. 401/1990 Coll. on city Košice amended.
- Act no. 90/2001 Coll. on the Constitution of the Slovak Republic amended
- Act No. 302/2001 Coll. of the National Council of the Slovak Republic on the self-government of higher territorial units, as amended
- Aufrichtová, Z., & Hanus, J. (2014). *Kvalita sídelného prostredia: Vymedzenie problému hodnotenia kvality urbánneho prostredia pomocou Systému na podporu priestorového rozhodovania*. ALFA 3.
- Austrian Environmental Protection Agency. (2024). *Monitoring der Flächeninanspruchnahme und Versiegelung: Tätigkeitsbericht 2022 + 2023*.
https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/Bilder/2.Reiter-Raum_u_Region/6_OEREK_Umsetzungspakte/Bodenstrategie/Baseline_2022/5_UBA_Taetigkeitsbericht_Monitoring_2022-2023.pdf
- Bizoň, M. (2025, October 30). *Proces tvorby územného plánu*. LinkedIn.
<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7386296737176469504/>
- Bizoň, M. (2025, October 31). *Ktoré mesto má najviac pozemkov?* LinkedIn.
<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7373712155881340928/>
- Brothaler, J., Dillinger, T., Getzner, M., Kanonier, A., Grinzinger, E., & Chamraci, M. (2023). *Klimaorientierte und ressourcenschonende Raumentwicklung und Finanzausgleich*. TU Wien.
- Carayannis, E. G., Barth, T. D., & Campbell, D. F. (2012). The quintuple helix innovation model: Global warming as a challenge and driver for innovation. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 1(2). <https://doi.org/10.1186/2192-5372-1-2>
- Cestná databanka. (2025, October 30). *Novinky*. Slovenská správa ciest.
<https://www.cdb.sk/sk/Novinky.alej>
- Club of Rome Carnuntum. (2019). *Was ich über den Zukunftsrat wissen wollte...*
<https://www.clubofrome-carnuntum.at/zukunftsrat-start-2/>
- Council of Europe. (2023). *Local and regional democracy in the Slovak Republic*. Council of Europe Publishing.
<https://www.coe.int>
- Dotácie na územné plánovanie. (2025, October 30). Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. <https://uupv.sk/uzemne-planovanie/dotacie-na-uzemne-planovanie>
- Energieinstitut Linz. (2024). *Smart Region Upper Austria Report*. <https://www.energieinstitut-linz.at>
- ESPO. (2023). *Climate territorial foresight report*. <https://www.espon.eu/climate>
- ESPO. (2023). *Territorial governance and spatial planning systems in Europe*.
<https://www.espon.eu/territorial-governance>
- ESPO. (2023). *Territorial governance and innovation ecosystems in Central Europe*.
<https://www.espon.eu/territorial-governance>
- European Commission. (2023). *Harnessing talent in Europe's regions*. <https://ec.europa.eu>
- European Commission. (2024). *9th Cohesion Report*.
<https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/Cohesion-Report-2024/y7vb-9h8f>
- European Commission. (2024). *Biodiversity Strategy 2030 and Green Infrastructure Review*.
https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_en
- European Commission. (2024). *Digital Economy and Society Index (DESI) 2024*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-economy-and-society-index-desi-2024>
- European Commission. (2024). *European Innovation Scoreboard 2024*.

<https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard> European Commission. (2024). *European Transport Outlook 2050*. <https://transport.ec.europa.eu> European Commission. (2025). *A modernised cohesion policy: Mid-term review*. https://ec.europa.eu/regional_policy European Committee of the Regions. (2023). *Empowering local authorities for innovation*. <https://cor.europa.eu/en> European Court of Auditors. (2023). *Special Report No. 14/2023: Smart Specialisation Strategies*. <https://www.eca.europa.eu/en/publications> European Court of Auditors. (2024). *Recovery and Resilience Facility implementation review*. <https://www.eca.europa.eu> European Environment Agency. (2024). *Resource productivity and domestic material consumption*. <https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/resource-productivity-and-domestic-material-consumption/resource-productivity-and-domestic-material-consumption-5> European Investment Bank. (2024). *European Investment Report – Climate investment*. <https://www.eib.org/en/publications/2024-european-investment-report-climate-investment> Eurobarometer. (2024). *Perceived inequalities in Europe*. <https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2986> Eurofound. (2023). *European quality of life survey 2023*. <https://www.eurofound.europa.eu/en/publications> Eurostat. (2024). *Population projections (proj_19np)*. https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/proj_19np/default/table Eurostat. (2024). *Quality of life indicators*. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators Eurostat. (2024). *Structural business statistics*. <https://ec.europa.eu/eurostat> Eurostat. (2024). *Urban audit and regional accounts*. <https://ec.europa.eu/eurostat> Fischer, C. (2022). *Ergebnisse aus Römerland Carnuntum 2040*. <https://rlc2040.at/ergebnisse-aus-roemerland-carnuntum-2040/> Geoportál Slovenskej republiky. (2025, October 30). Ministerstvo životného prostredia SR. <https://geoportal.gov.sk/> Grinzinger, E., Steinbrunner, B., Schartmüller, L., Weiss-Eizinger, S., Zech, S., Hochradl, H., Birli, B., Huber, S., Schellner, K., Weiss, M., Wallenberger, J., & Sillipp, N. (2025). *How2SoilWalk: Handbuch zur Durchführung bewusstseinsbildender Spaziergänge zum Bodenschutz*. TU Wien. <https://doi.org/10.34726/9781> Hanus, J., Macák, L., & Polonský, F. (2025, October 30). *Výsledky hodnotenia kvality sídelného prostredia všetkých obcí na Slovensku za rok 2022 v novej aplikácii*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7371089026545651712/> Inštitút priestorového plánovania. (2025, October 30). *Kvalita sídelného prostredia*. <https://ipp-oz.sk/kvalita-sidelneho-prostredia/> IOM Slovakia. (2024). *Labour mobility and migration trends in the Slovak Republic*. <https://iom.sk> Komora architektov SR. (2025, October 30). *Zoznam architektov*. <https://komarch.sk/zoznamy-architektov> Krnáč, J., Liptáková, K., Vitálišová, K., Borseková, K. (2018) Transformation of territorial self-government in the Slovakia. In Economic problems of Visegrad Group countries and Ukraine, 7-38, Ternopil, Osadtsa U. V. Metodika tvorby a implementácie PHRS. (2025, October 30). MIRRI SR. <https://mirri.gov.sk/sekcie/regionalny-rozvoj-2/metodika-tvorby-implementacie-phrs/> Mesto Košice. (2025, October 30). *Plán pre Košice*. <https://planprekosice.sk/> MuMAP. (2025, October 30). Najvyšší kontrolný úrad SR. <https://mumap.nku.gov.sk/>

Národná banka Slovenska. (2024). *Economic and monetary developments report*. <https://www.nbs.sk>

Národný geoportál. (2025, October 30). Ministerstvo životného prostredia SR. <https://geoportal.gov.sk/>

OECD. (2023). *Innovation policy review of Slovakia*. <https://www.oecd.org/sti/>

OECD. (2023). *Regional outlook 2023*. <https://www.oecd.org/regional/regional-outlook/>

OECD. (2024). *Better life index*. <https://www.oecd.org/better-life-index/>

OECD. (2024). *Economic survey of the Slovak Republic 2024*. <https://www.oecd.org/economy/slovak-republic-economic-snapshot/>

OECD. (2024). *Public governance review of Slovakia*. <https://www.oecd.org/gov/public-governance-review-slovakia-2024.htm>

OECD. (2024). *Regional governance monitor 2024*. <https://www.oecd.org/regional/>

OECD. (2024). *Skills outlook 2024*. <https://www.oecd.org/skills/>

OECD. (2024). *Strategic foresight report 2024*. <https://www.oecd.org/strategic-foresight/>

OECD. (2024). *Regional outlook 2024*. <https://www.oecd.org/regional/regional-outlook/>

OECD. (2025). *Preparing for demographic change in the Banská Bystrica Region*. <https://doi.org/10.1787/62ab1acb-en>

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Regional outlook 2024: Strengthening resilience and cohesion*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264898762-en>

Otvorené údaje Štatistického úradu SR. (2025, October 30). <https://data.statistics.sk/api/>

ÖROK. (2023). *Flächeninanspruchnahme und Versiegelung in Österreich: Kontextinformationen und Beschreibung der Daten für 2022*. https://www.oerok.gv.at/fileadmin/user_upload/Bilder/2.Reiter-Raum_u_Region/6_OEREK_Umsetzungspakte/Bodenstrategie/Baseline_2022/0_OEROK_Bericht_Flaecheninanspruchnahme_und_Versiegelung_2022.pdf

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára–Váh, s. r. o. (2025, October 30). *O nás*. https://rvsvv.sk/?page_id=19

SIEA. (2023). *Smart specialisation strategy of the Slovak Republic 2021–2027*. <https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/slovakia>

Slovenská komora architektov. (2025, October 30). <https://komarch.sk/zoznamy-architektov>

Slovenský úrad geodézie, kartografie a katastra SR. (2025, October 30). https://www.skgeodesy.sk/sk/Soil_Walks_Dashboard. (2025). *Dashboard zur Flächeninanspruchnahme und Versiegelung*. https://secure.umweltbundesamt.at/powerbi-embed/start?reportName=soilwalks_oeffentlich&settings.navContentPaneEnabled=false

Statistical Office of the Slovak Republic. (2024). *Regional indicators database*. <https://slovak.statistics.sk>

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. (2025, October 30). *Odborná spôsobilosť na obstarávanie ÚPP a ÚPD*. <https://uupv.sk/uzemne-planovanie/odborna-sposobilost>

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Vyhláška č. 392/2023 Z. z. o obsahu a spôsobe spracovania územnoplánovacej dokumentácie.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Vyhláška č. 69/2024 Z. z. o územnotechnických požiadavkách na výstavbu.

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR. Vyhláška č. 153/2024 Z. z. o štandardoch a metodike spracovania ÚPD.

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších právnych predpisov.

Zákon č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších právnych predpisov.

Zákon č. 271/2025 Z. z. o podpore prioritných okresov v znení neskorších právnych predpisov.

Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších právnych predpisov.

UN-Habitat. (2023). *World cities report 2023: Envisioning the future of cities.*

<https://unhabitat.org>

Vak Stupava. (2025, October 30). [https://www.vak-stupava.sk/Vizia 2050](https://www.vak-stupava.sk/Vizia_2050). (2024). *Podklad T2-1: Sociálny rozvoj miest a regiónov.* Ústav manažmentu STU.

World Bank. (2020). *Community-based social service centres as a tool of multilevel partnership.* <https://www.worldbank.org>